

ANO IX
VOLUME 9
NÚMERO 17

Dossiê

NEGACIONISMOS, ANTI-INTELECTUALISMOS E FAKE NEWS:
A APORIA DA HISTÓRIA

Revista Escrita da História

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.9, n.17, 2022 – jan./jun. 2022

² **DOI: 10.5281/zenodo.10600322**

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído **por edição durante o período 2013-2023**. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. ***A partir de 2024, cada trabalho terá o seu próprio DOI.***

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

Editor-chefe

Prof. Dr. Luiz Alberto Ornellas Rezende

Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo (PPGHS-USP)
Professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

Editores

Prof. Dr. Isaac Harillo Jerez

Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHC-UFRJ)
Professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

Profa. Me. Juliana Valentini

Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (PPGH-UNIOESTE)
Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR)

Prof. Me. Paulo Alves Pereira Júnior

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista (PPGH-UNESP)

Prof. Paulo Víctor Cota de Oliveira Franco

Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGCR-UFJF)

Prof. Dr. Thiago Fidelis

Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista (PPGH-UNESP)
Professor da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG)

Revisão e Diagramação

Prof. Dr. Luiz Alberto Ornellas Rezende

Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo (PPGHS-USP)
Professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

Prof. Me. Paulo Alves Pereira Júnior

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista (PPGH-UNESP)

www.escritadahistoria.com

REH || *Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.*
ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO CIENTÍFICO

(Triênio 2020-2022)

Profa. Dra. Angélica Lovato
Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Prof. Dr. Angelo Alves Carrara
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Prof. Dr. Carlos Batista Prado
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

Prof. Dr. Lincoln Ferreira Secco
Universidade de São Paulo (USP)

Prof. Dr. Margarida Maria Dias de Oliveira
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Profa. Dra. Ana Aguiar Cotrim
Universidade de Brasília (UnB)

Profa. Dra. Raquel Carneira Varela
Universidade Nova de Lisboa (UNL)

Prof. Dr. Temístocles Américo Corrêa Cezar
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Profa. Dr. Timothy Denis Ireland
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Prof. Dr. Xabier Arrizabalo Montoro
Universidade Complutense de Madrid (UCM)

Prof. Dr. Yunier Sarmiento Ramirez
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

Revista Escrita da História

PARECERISTAS

Pareceristas doutores convidados que emitiram pareceres sobre trabalhos que foram aprovados, rejeitados ou arquivados entre julho de 2022 e dezembro de 2022.

- Prof. Dra. Amanda Cieslak Kapp (UFPR)²
- Prof. Dra. Ana Paula Polacchini de Oliveira (USP)²
- Prof. Dr. Antonio Cleber Rudy (UNICAMP)²
- Prof. Dr. Antonio Ozai da Silva (UEM)²
- Prof. Me. Artur Nogueira Santos e Costa (UFU)¹
- Prof. Me. Bruna Silveira Martins de Oliveira (UFMG)¹
- Prof. Dr. Cauê Gomes Flor (UNESP)²
- Prof. Dra. Claudina Azevedo Maximiano (UFAM)²
- Prof. Me. Fábio Ribeiro de Sousa (UFRJ)¹
- Prof. Dr. Felipe Ziotti Narita (UNESP)²
- Prof. Dra. Fernanda Pinheiro Cavalcanti (UFPB)²
- Prof. Dr. Gerson Wasen Fraga (UFFS)
- Prof. Dr. Gilberto Grassi Calil (UNIOESTE)
- Prof. Dr. João Alfredo Costa de Campos Melo Júnior (UFV)
- Prof. Dra. Josélia Gomes Neves (UNIR)
- Prof. Dr. Luciano Daudt da Rocha (UFSC)²
- Prof. Dr. Márcio Santos de Santana (UEL)
- Prof. Dr. Marcos Vinicius Pansardi (IFPR)
- Prof. Dr. Pablo Martins Bernardi Coelho (UEMG)
- Prof. Dra. Patrícia Carla Melo Martins (UFMA)
- Prof. Dra. Pepita de Souza Afune (UFG)
- Prof. Dr. Rafael Peter Lima (IFSul)
- Prof. Me. Rebeca de Lemos Gonzalez Gil (UFRJ)¹
- Prof. Dr. Renato Pessanha (UNIRIO)²

Profa. Dra. Sofia Alves Valle Ornelas (UFG)

Profa. Dra. Suzane Conceição Pantolfi Tostes (IFPR)

Profa. Dra. Telma Cristina Delgado Dias Fernandes (IFPB)

Prof. Dr. Thiago Groh de Mello Cesar (UFT)

Prof. Dr. Thiago Rodrigues Silame (UNIFAL)

Prof. Dr. Tiago Santos Salgado (PUC-SP)

¹ Mestrado concluído na referida instituição.

² Doutorado concluído na referida instituição.

SUMÁRIO

EDITORIAL

APRESENTAÇÃO

Paulo Alves Pereira Júnior

DOSSIÊ:

NEGACIONISMOS, ANTI-INTELECTUALISMOS E FAKE NEWS: A APORIA DA HISTÓRIA

1. *A desinformação e misinformação na retórica da guerra das direitas estadunidenses (1983-2016)*

João Victor Uzer

2. *O [projeto de] anti-intelectualismo e desumanização das classes subalternas: o desmonte da política educacional no governo Bolsonaro*

Renata Pereira da Silva Uchôa, Ana Maria de Barros, Flávia da Silva Clemente, Daiana Ferreira de Almeida

3. *Pandemia de COVID-19 e redes sociais: a ciência entre o crédito e o descrédito*

Adriana Ribeiro de Macedo

ARTIGOS LIVRES

4. *Transição brasileira ao capitalismo e forma jurídica: por uma nova agenda de pesquisa*

Luccas Bernacchio Gissoni

5. *Bandeiras negras na Amazônia: os grupos de afinidade anarquistas em Belém do Pará (1912-1927)*

Marcos Lucas Abreu Braga

6. *Espiritualidade como estratégia de resistência: o tarô como orientação espiritual em tempos de negacionismo e pandemia de COVID-19*

José Lucas Vilas-Boas Oliveira

7. *Quilombo de Helvécia: do reconhecimento à luta pela preservação da memória local (2004-2013)*

Paulo Vinícius Brito dos Santos Oliveira

8. *O divino e o monstruoso na literatura: movimentações religiosas e a análise das representações dos monstros nos folhetos ingleses modernos*

Lúisa Padua Zanon

EDITORIAL

Com a publicação do seu 17º número, relativo ao segundo primeiro de 2022, o Conselho Editorial da Revista Escrita da História segue empenhado em colocar em dia suas publicações, superando a conjuntura crítica marcada pela pandemia de COVID-19.

No campo científico, uma nova conjuntura se inicia, após a eleição de um governo progressista, que deve, esperamos, reabilitar as pesquisas e a pós-graduação brasileira, negligenciada nos últimos anos. Para compreendermos o que nos levou a viver esses anos de retrocesso da razão, entendimento esse fundamental para evitar que isso se repita, é necessário dar voz aos estudos mais recentes sobre o tema. Pensando nisso, foi proposto e agora é tornado público o dossiê *Negacionismos, anti-intelectualismos e fake news: a aporia da história*, mais bem apresentado a seguir.

Internamente, esse número inaugura uma mudança importante no periódico, a implementação de um novo método de publicação, o “Ahead of Print”, uma tendência que agiliza a composição dos novos números, considerada mais adequada às necessidades atuais dos pesquisadores. Até o 16º número era necessário aguardar que todos os trabalhos de uma edição percorressem todas as etapas do processo de avaliação (da pré-análise à editoração) para que o número fosse publicado. Agora, o número é publicado gradualmente ao longo do semestre, cada trabalho é publicado individualmente, após percorrer o processo de avaliação e ser aprovado. Ao fim, completada a avaliação dos trabalhos específicos de cada número, este é consolidado.

Aos leitores, a vantagem de um acesso mais rápido ao texto já aprovado; aos autores, agilidade na publicação de seus trabalhos (entre 60 e 120 dias); ao Conselho Editorial, a possibilidade de um trabalho distribuído de forma homogênea ao longo dos semestres. Quanto à forma, cada trabalho recebe agora uma numeração de páginas isolada, e não há mais a composição final do número em um único arquivo digital.

Conselho Editorial da Revista Escrita da História
Março de 2023

APRESENTAÇÃO

Dossiê

Negacionismos, Anti-intelectualismo e *Fake News*:

A aporia da História na era da ‘pós-verdade’

Paulo Alves Pereira Júnior

1

O décimo sétimo número da Revista Escrita da História (REH) apresenta o dossiê temático “Negacionismos, Anti-intelectualismo e *Fake News*: A aporia da História na era da ‘pós-verdade’”, organizado pelo editor da REH, Prof. Dr. Isaac Harillo Jerez. A proposta do dossiê é refletir pontos nevrálgicos das sociedades contemporâneas sob o signo da “pós-verdade”, como o discurso negacionista e a disseminação de informações falsas nas redes sociais.

Tais questões são reflexo da intensificação de movimentos de extrema direita mundo afora nos últimos anos, que mesclaram linguagens políticas neofascistas com princípios econômicos do neoliberalismo. O caráter intercontinental deste fenômeno pode ser observado em dois momentos: a ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos (2016) e a eleição de Jair Bolsonaro à chefe do Poder Executivo brasileiro (2018). Em ambos os acontecimentos, setores da extrema-direita organizaram uma rede estruturada de desinformação e de disseminação de discursos de ódio por meio das redes sociais, cujo intuito foi atacar as instituições liberal-burguesas e as distintas áreas científicas, por meio de uma lógica negacionista e revisionista. Estas narrativas da extrema-direita intensificaram-se em distintos países com a pandemia do novo Coronavírus, através do descrédito da ciência e da propagação de informações inverídicas.

Nesta conjuntura, surgem pesquisas de distintas áreas do conhecimento humano que buscam compreender o fenômeno da “pós-verdade” e seus desdobramentos. Os artigos que compõem este dossiê temático é exemplo da interdisciplinaridade deste cenário, uma vez que reúne trabalhos de profissionais das ciências humanas, sociais aplicadas e biológicas.

Como ressaltado anteriormente, a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos foi marcada pelos ataques às minorias e pela propagação de notícias falsas nas redes sociais pelos asseclas de Trump, através de um discurso conspiracionista. No entanto, essas armas políticas surgiram nas eleições de 2016? João Victor Uzer, no artigo “Desinformação, misinformação e conspiracionismo na retórica da guerra das direitas estadunidenses (1983-2016)”, afirma que não. Para o autor, as ações políticas da extrema-direita dos Estados Unidos estão associadas à retórica republicana de guerra, surgida na década de 1980. Sempre nos momentos de crise interna e/ou externa, essa retórica é trazida à tona pelos presidentes

republicanos como o objetivo de influenciar a opinião pública nacional, com a propagação de informações falsas em distintos meios de comunicação, e direcionar as ações do eleitorado conservador. O trabalho de Uzer ressalta que o aparelho de desinformação foi institucionalizado nos governos de George W. Bush (2001-2009) e de Trump (2017-2021) e teve como objetivo a sustentação da retórica republicana de guerra.

Inspirados nas estratégias da extrema-direita estadunidense e europeia, grupos direitistas brasileiros utilizaram as redes sociais para disseminar discursos de ódio às minorias, propagar desinformações e atacar o sistema da democracia burguesa. Esse movimento intensificou-se nas eleições gerais de 2018, resultando na eleição de Jair Bolsonaro à presidência e de uma quantidade expressiva de deputados federais e estaduais.

Uma das características do bolsonarismo, corrente política nucleada na figura de Bolsonaro, é o sistemático ataque ao ensino público no país. As pesquisadoras Renata Pereira da Silva Uchôa, Ana Maria de Barros, Flavia da Silva Clemente e Daiana Ferreira de Almeida, no artigo “O [projeto de] anti-intelectualismo e desumanização das classes subalternas: o desmonte da política educacional no governo Bolsonaro”, apontam que na gestão de Bolsonaro (2019-2022) houve uma série de ações que enfraqueceram a rede pública de ensino, ocasionando na formação dos estudantes. As autoras apontam que este ataque, conduzido por uma retórica neoliberal, fez parte de uma lógica anti-intelectualista. O artigo apresenta que tais ações puderam ser notadas nacional e regionalmente, ao focar as consequências destas medidas no sistema educacional de Pernambuco.

A proliferação de informações falsas e o posicionamento anti-intelectualista da extrema-direita em escala global alimentam uma outra característica desse movimento político: a deslegitimação da ciência. O negacionismo, uma ressignificação do revisionismo da direita autoritária e nacionalista do período entreguerras (1918-1939), manifestou-se fortemente durante a pandemia do novo Coronavírus. Autoridades da extrema-direita e partidários desta corrente política desabonaram os estudos científicos ao apresentarem dados inverídicos que questionavam os métodos de prevenção da Covid-19, a velocidade de proliferação do vírus e os efeitos da doença no organismo humano.

Este é o tema do artigo “Pandemia de Covid-19 e redes sociais: a ciência entre o crédito e o descrédito”, escrito por Adriana Ribeiro de Macedo. A autora analisa, em seu texto, os mecanismos utilizados pela extrema-direita para deslegitimar a ciência através da produção e disseminação de informações inverídicas nas redes sociais e no descrédito da figura dos cientistas. Dessa forma, a utilização dessa retórica do medo permitiu criar uma situação de insegurança entre a população. O artigo também aponta que o “tecnoprodutivismo”, voltado aos interesses

do mercado e presente na formação e na atuação dos pesquisadores e das pesquisadoras, contribui com o descrédito na ciência e propõe uma outra forma de produção de saber científico, preocupado com os problemas sociais. Macedo não só contribui para as discussões sobre a estrutura do negacionismo da extrema-direita, mas também faz uma autocrítica ao campo científico contemporâneo.

Findada a apresentação dos artigos que compõem o dossiê, comentaremos a seguir os artigos livres que integram o décimo sétimo número da REH. O primeiro da lista é “Transição brasileira ao capitalismo e forma jurídica: por uma nova agenda de pesquisa”, escrito por Luccas Bernacchio Gissoni, que expõe uma proposta de abordagem original aos estudos dos modos de produção na história brasileira, mais especificamente aqueles que se debruçam em compreender a transição brasileira ao capitalismo, através dos referenciais teórico-metodológicos do jurista soviético Evgueni Pachukanis. A agenda de pesquisa apresentada por Gissoni é uma significativa contribuição aos estudos do pensamento social latino-americano.

O próximo artigo é “Bandeiras negras na Amazônia: os grupos de afinidade anarquistas em Belém do Pará (1912-1927)”, de Marcos Lucas Abreu Braga, cujo objetivo é analisar a ação política dos grupos anarquistas em Belém (Pará), entre as décadas de 1910 e 1920, por meio da imprensa anarquista e operária. A novidade do artigo de Marcos Braga é o exercício de se fazer uma história inter-regional do anarquismo ao comparar as táticas utilizadas pelos agrupamentos belenenses com as de outros movimentos similares em São Paulo.

Entrelaçando elementos religiosos e sistema político durante a pandemia do novo Coronavírus, o artigo “Espiritualidade como estratégia de resistência: o tarô como orientação espiritual em tempos de negacionismo e pandemia de COVID-19”, escrito por José Lucas Vilas-Boas Oliveira, aponta a prática do tarô como uma tática – ou uma resistência cotidiana – dos sujeitos às estratégias bolsonaristas: negacionismo, discurso de ódio, ataque às minorias. O texto de Vilas-Boas Oliveira é exemplo de um passo interessante para a abordagem do esoterismo como uma ferramenta não apenas religiosa, mas também política.

O tema da formação das comunidades quilombolas e das ações em prol da preservação das culturas locais está presente no artigo “Quilombo de Helvécia: do reconhecimento à luta pela preservação da memória local (2004-2013)”, de Paulo Vinícius Brito dos Santos Oliveira. Neste trabalho, o autor analisa a trajetória histórica do Quilombo de Helvécia, localizado na Bahia, e reflete as ações de preservação dos saberes autóctones, realizados pelos moradores da comunidade. Mesclando entrevistas com a bibliografia, Oliveira apresenta uma importante contribuição para os estudos que abordam a estruturação das comunidades quilombolas como espaços de resistência e de manutenção da cultura afro-brasileira.

Por fim, o artigo “O divino e o monstruoso na literatura: Movimentações religiosas e as representações de monstros nos folhetos ingleses modernos”, escrito por Luisa Padua Zanon, encerra o presente número. O trabalho de Zanon tem como escopo analisar as representações das figuras monstruosas existentes nos “impressos de rua” ingleses do Seiscentos através da interação entre o imaginário religioso e aspectos socioculturais e políticos do período. A autora destaca que a imagem de monstros refletiu um desconforto social ante uma conjuntura marcada pelas tensões políticas e pelo medo imposto no discurso religioso.

Acreditamos que os artigos reunidos neste número da Revista Escrita da História, escritos por pesquisadoras e pesquisadores das mais variadas áreas do conhecimento humano e de distintas instituições de ensino, contribuirão para prolíferos debates dentro e fora do campo acadêmico.

Boa leitura a todas e todos!

Desinformação, misinformação e conspiracionismo na retórica da guerra das direitas estadunidenses (1983 – 2016)

João Victor Uzer*

1

Resumo

Desde a corrida eleitoral que sagrou Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, os termos Pós-verdade, Fake News e Desinformação estamparam pesquisas e reportagens e tornaram-se familiares. Porém, suas criações e principalmente adoções são observáveis em momentos anteriores. Este artigo procura demonstrar como a desinformação e a adoção de retóricas paranoicas fizeram parte da política de guerra adotada por políticos republicanos nos Estados Unidos, desde os anos 1980 até 2016. Para isso nos baseamos no trabalho de Antonio Reyes-Rodríguez – sobre a construção retórica da guerra ao terror de Bush – e aplicamos suas observações em discursos presidenciais de Donald Reagan e George W. Bush e Donald Trump. Com isso visamos demonstrar como o uso de desinformação e a paranoia política são constantes na retórica republicana da guerra, sendo adotada em contextos diferentes com propósitos diferentes, partindo de uma “guerra santa” contra o “império do mal”, até uma “guerra civil” pela “alma da América”.

Palavras-chave: Desinformação; Guerra ao Terror; Direita Alternativa; Conspiracionismo.

Abstract

Since the election of Donald Trump as president of the United States, the terms Post-Truth, Fake News and Disinformation have been featured in researches and reports and have become familiar. However, their creations and mainly adoptions are observable in previous moments. This article seeks to demonstrate how disinformation and the adoption of paranoid rhetoric were part of the war policy adopted by republican politicians in the United States, from the 1980s to 2016. For this, we based our work on Antonio Reyes-Rodríguez's research – on rhetorical construction of Bush's war on terror – and we apply his observations to presidential speeches by Donald Reagan and George W. Bush and Donald Trump. With this we aim to demonstrate how the use of disinformation and political paranoia are constant in the republican rhetoric of war, being adopted in different contexts with different purposes, starting from a “holy war” against the “evil empire”, to a “civil war” for the “soul of America”.

Keywords: Disinformation; War on Terror; Alternative Right; Conspiracism.

Introdução

Em 2006, analisando os discursos do presidente George Walker Bush acerca da guerra ao terrorismo (no Afeganistão e no Iraque), o linguista Antonio Reyes-Rodríguez elaborou um modelo teórico das fases discursivas pelas quais os discursos de guerra se estruturariam. São elas: 1) causa/motivo; 2) identificação do culpado; 3) demonização; 4) personificação do inimigo; 5)

* Graduado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre e doutorando em História Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

justificativa da guerra; e 6) associação do inimigo atual ao próximo. Segundo com o autor, uma ideologia específica é estabelecida em cada etapa, de acordo com as escolhas linguísticas que são elaboradas, para legitimar a guerra e mobilizar o público. Embora Reyes-Rodríguez (2006) tenha se limitado a analisar os discursos de Bush, é possível observar como as etapas da retórica da guerra foram igualmente realizadas por Ronald Reagan em sua própria guerra ao terrorismo e ao comunismo nos anos 1980 e, posteriormente, readaptadas pela Direita Alternativa para apoiar a candidatura de Donald Trump. Sendo uma estratégia política importante dos governos republicanos de Reagan e Bush, estipulamos que o modelo apresentado por Reyes-Rodríguez (2006) se trata principalmente de um modelo para uma retórica republicana de guerra.

No entanto, observamos que os efeitos morais objetificados pela adoção da retórica vão além das políticas republicanas. Todas as seis etapas fundamentam-se numa dicotomia entre “nós” e “eles” e alimentam um sentimento de ameaça e medo constante do “eles”, ao mesmo tempo em que enobrecem o trabalho do “nós”. Esta dinâmica foi reconhecida por Erica Resende (2012) como parte intrínseca do nacionalismo estadunidense, de sua tradição puritana colonial. Desde a colônia, a religiosidade estadunidense articulou uma visão de mundo no princípio do “nós” contra “eles”, no qual o “nós” eram o “povo eleito” e o “eles” os inimigos sabotadores. Esta visão de mundo foi secularizada na Revolução de Independência e tornou-se parte da identidade nacional. Encontrase resquícios dela no século XIX (com o Destino Manifesto), no século XX (na Guerra Fria) e, mais recentemente, na Guerra ao Terror de Bush e mesmo na Direita Alternativa que acolheu Donald Trump. Neste trabalho procuramos apresentar como a retórica republicana de guerra – de Reagan até Trump – (especialmente em suas primeiras etapas) instrumentaliza essa forma de pensar e, principalmente em Bush, utiliza de desinformação e teorias conspiratórias para promover-se. Para isso o trabalho foi estruturado em três tópicos.

O primeiro tópico discorre sobre a retórica republicana de guerra, explicitando suas etapas e analisando os discursos de Bush e Reagan respectivamente. Dos discursos entregues por Bush foram destacados os: de 20 de setembro de 2001, para uma sessão conjunta do Congresso, sobre os ataques do Onze de Setembro. Foi o momento em que as primeiras etapas da retórica da guerra começaram a ser articuladas; de 11 de dezembro 2001 aos cadetes do Colégio militar da Carolina do Norte, quando Bush utilizou o termo *Rogue States* pela primeira vez no contexto da guerra ao terror; de 29 de janeiro de 2002, o primeiro *State of the Union* (discursos presidenciais feitos no início de cada ano para uma sessão conjunta do Congresso) depois do Onze de setembro, quando o termo “eixo do mal” foi apresentado; e, por fim, o *State of the Union* de 28 de janeiro de 2003, quando o Iraque e Saddam Hussein foram efetivamente apresentados como o “próximo adversário”, concluindo a sexta etapa da retórica da guerra. Dos discursos de Reagan, cinco foram

destacados. São: ao Congresso, de 27 abril de 1983, em que o presidente chama atenção sobre as atividades da União Soviética na América Central, efetivando as primeiras etapas da retórica da guerra; o proferido na Associação Nacional de Evangélicos, em 8 março de 1983, no qual o termo “Império do mal” é apresentado; o discursos à nação (feito no Salão Oval e transmitido ao vivo) em 23 de março de 1983, que volta a chamar atenção para a ação Soviética na América do Sul, mas a espacializa na Nicarágua; o *State of the Union* de 6 de fevereiro de 1985, discorrendo sobre os Sandinistas (marxistas) na Nicarágua; e, o endereçado à nação, de 4 de março de 1987, no qual Reagan comenta o escândalo Irã-Contra. Cada um desses discursos apresenta chaves argumentativas que demonstram a adoção da retórica republicana de guerra.

O segundo tópico discorre sobre o uso de desinformação e misinformação durante a guerra ao terrorismo de Bush. Desde a corrida eleitoral que sagrou Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, os termos Pós-verdade, *Fake News* e Desinformação estamparam pesquisas e reportagens e tornaram-se familiares, (o termo *Fake News* chegou a ser eleito pela Oxford como a palavra do ano em 2016). Porém, suas criações e principalmente adoções são observáveis em momentos anteriores. A guerra ao terror de Bush fez considerável uso de desinformação (chegando a pautar a agressão na afirmação, sem provas, de que Saddam Hussein escondia armas de destruição em massa) e se beneficiou do uso de teorias conspiratórias e promoção de desinformação por parte da imprensa. Neste tópico discutimos os conceitos de desinformação, misinformação e pós-verdade, e procuramos demonstrar – principalmente através de pesquisas da *Pew Research Center* – como o público estadunidense foi mobilizado para a guerra através de notícias falsas e teorias conspiratórias.

O terceiro e último tópico aborda a candidatura de Donald Trump para demonstrar como este também adotou a retórica republicana de guerra. Porém, diferente dos republicanos anteriores, a retórica republicana de guerra trumpista voltava-se diretamente para o público interno. Reagan e Bush tinham inimigos personalizados (na União Soviética, nos Sandinistas, na Al-Qaeda ou em Saddam Hussein), mas seus inimigos externos eram vagamente definidos (comunismo e terrorismo). No entanto, os inimigos de Trump eram o *establishment* e a esquerda, personalizados em Hillary Clinton e Barack Obama. Através de quatro discursos, procuramos demonstrar como Donald Trump também efetivou as etapas da retórica republicana da guerra. Os discursos em questão são: 1) Seu anúncio oficial de candidatura, de 16 de junho de 2015. Na ocasião, o futuro presidente fez repetidas críticas à classe política estadunidense, culpando-a pelos ataques (econômicos, como o desemprego) que o país sofria; 2) Seu discurso de campanha em Winsconsin, em outubro de 2016, no qual Trump faz fortes ataques a Hillary Clinton, chegando a culpá-la diretamente pela criação do Estado Islâmico; 3) Seu discurso de posse, de 20 de janeiro de 2017,

em que o já presidente volta a atacar a classe política estadunidense; e, por fim, 4) o discurso sobre a Estratégia de Segurança Nacional, de dezembro de 2017.

Mas, mais do que isso, ao instrumentalizar o “nós” contra “eles”, reavivando a noção de “povo eleito” e apontando o inimigo interno, a retórica republicana de guerra trumpista tornou-se um ponto focal da Direita Alternativa que, desde os meados dos anos 2000, alegava que a “esquerda globalista” vinha promovendo um ataque aos “verdadeiros americanos”. Em alguns casos extremos, essa visão de mundo instrumentalizada pela retórica de guerra – inflamada por desinformação e teorias conspiratórias –, incentivou o terrorismo interno.

A Retórica republicana de guerra: o “nós contra eles” pela nação e pelo mundo

Conforme Landislau Dawbor (2003, p. 9), após o Onze de Setembro, gerou-se nos Estados Unidos uma articulação da velha direita política, do conservadorismo religioso e de grandes corporações, formando “um núcleo relativamente fechado e extremamente poderoso”. E com sucesso vendeu-se a ideia de que o Iraque representava uma ameaça para os Estados Unidos, por ter armas de destruição em massa e por estar ligado ao Onze de Setembro. De acordo com Antonio Reyes-Rodríguez (2006) esse sucesso se deu através da adoção da retórica da guerra. Esta, por sua vez, segue um modelo estabelecido em seis partes que se retroalimentam. 1) causa/motivo, invasão, ataque ou ameaça; 2) identificação do culpado; 3) demonização; 4) personificação do inimigo (em um grupo ou nação); 5) justificação a guerra; 6) associação do inimigo atual com o próximo.

Primeiramente cria-se uma estratégia que racionalize as fortes emoções suscitadas por eventos, fazendo com que os cidadãos incorporem um nacionalismo ou patriotismo para apoiar a guerra a ser empreendida. Ainda no Onze de setembro, Bush definiu os ataques como um ato de guerra. E, levando a opinião pública a ideia de “vingança contra os terroristas”, incitou um “ultranacionalismo” por parte do cidadão que o impediria de questionar a guerra. De acordo com Brian Schmidt e Michael Williams (2008, p. 197), houve uma instrumentalização do medo por parte de especialistas conservadores na *MSNBC* e na *Fox News*. Criou-se um contexto de insegurança e desconfiança tornando qualquer um que discordasse do governo passível de represálias. Eliot Weinberger (2006, p. 78) apontou que qualquer crítica ao governo era reconhecida como um ato de traição e que chegou-se a publicar na internet listas com nomes de professores universitários que criticavam o governo.

Com a opinião pública inflamada e emocionada pelos ataques sofridos, o próximo passo da construção retórica da guerra apresentada por Reyes-Rodríguez (2006) é a de identificar e justificar o inimigo. Esta etapa se concretizou no dia 20 de setembro, no qual Bush apresentou a

Al-Qaeda como responsável. Em seu discurso é definido o responsável (“As evidências que reunimos apontam para uma coleção de organizações terroristas vagamente afiliadas, conhecidas como Al-Qaeda”), os motivos deste atacar (“seu objetivo é reconstruir o mundo e impor suas crenças radicais”) e a justificativa do alvo (“Eles odeiam nossas liberdades: nossa liberdade de religião, nossa liberdade de expressão, nossa liberdade de votar e se reunir e discordar uns dos outros.”) (BUSH, 2001a.)

Uma vez que o inimigo é definido, apresentado e justificado (mesmo que vagamente), define-se o seu grau de “maldade”. O discurso então passa a demonizá-lo. Ainda no discurso de 20 de setembro, o presidente afirma:

A Al-Qaeda está para o terror como a máfia está para o crime. Mas seu objetivo não é ganhar dinheiro; seu objetivo é reconstruir o mundo e impor suas crenças radicais às pessoas em todos os lugares [...] A diretriz dos terroristas os ordena a matar cristãos e judeus, matar todos os americanos e não fazer distinções entre militares e civis (BUSH, 2001a).

Conforme Reyes-Rodríguez (2006, p. 372), o propósito é declarar: “os terroristas não fazem distinções em seus objetivos, ‘eles matam todo mundo’. No entanto, este ‘todo mundo’ foi quebrado por nomear especificamente dois grupos religiosos particulares, americanos, e civis.” O objetivo é, de acordo com Reyes-Rodríguez (2006, p. 373), conduzir emocionalmente o público, chamando atenção para as vítimas civis. Atribuindo ao inimigo um caráter essencialmente maligno, “os processos de ‘divisão e rejeição’ retratam o inimigo indesejável o mais moralmente distante possível de ‘nós’ em questões de conduta”.

Tendo racionalizado o medo dos ataques sofridos, definido o inimigo e graduado seu nível de “maldade”, o próximo passo na construção retórica da guerra seria de personificar o inimigo. Porém, o terrorismo (nem mesmo a Al-Qaeda) era um Estado-nação ou inimigos bem definidos contra o qual poder-se-ia declarar guerra. No mesmo discurso de 20 de setembro, Bush deu conta:

Eles [os terroristas] são recrutados em suas próprias nações e bairros e levados para campos em lugares como o Afeganistão, onde são treinados em táticas de terror. [...] A liderança da Al-Qaeda tem grande influência no Afeganistão e apoia o regime do Talibã no controle da maior parte daquele país. No Afeganistão, vemos a visão da Al-Qaeda para o mundo (BUSH. 2001a).

Como aponta Reyes-Rodríguez (2006, p. 376), o sofrimento do povo afegão sob o comando Talibã tornou-se uma preocupação da retórica de guerra da administração Bush, “Apesar de anos de domínio do Talibã neste país, repentinamente seu povo é definido por Bush neste ponto como sofrendo e necessitando de libertação”.

Por fim, após localizar o inimigo espacialmente, faz-se necessário justificar a ação militar em si. Como a guerra tornou-se uma “ação humanitária”, uma “defesa da civilização”, a ação não

pode ser adotada como uma agressão. Há um esforço em tornar os Estados Unidos vítimas e legitimar suas ações belicosas como benfeitoras. Ao fazer exigências, a construção retórica da guerra transfere responsabilidade numa tentativa de retratar justiça, “o governo dará aos talibãs uma chance de evitar o conflito militar” (REYES-RODRIGEZ, 2006, p. 378). A Guerra do Afeganistão foi apresentada como uma guerra de autodefesa, mas o Afeganistão não havia declarado guerra aos Estados Unidos ou organizado o Onze de Setembro. O território afegão, as autoridades Talibãs e o Estado afegão não eram propriamente os inimigos da Guerra ao Terror, nem mesmo da Guerra do Afeganistão. Ao menos não na retórica da guerra. O Estado afegão era o perpetrador, o defensor dos agressores, o verdadeiro inimigo não era um Estado com capital e território que poderia ser invadido e tomado, mas sim uma rede de influência. Foi a “recusa em cooperar” que, nos discursos estadunidenses, tornou a invasão legítima.

Mas a construção retórica da guerra adotada por Bush não se limita a delimitar um inimigo e justificar o ataque, ela ainda prepara terreno para o próximo inimigo e o próximo ataque. Como coloca Reyes-Rodríguez (2006, p. 380), o passo seguinte seria o de ligar a atual ameaça com outros inimigos. No discurso do dia Onze de Setembro, Iraque ou Saddam Hussein não são mencionados. No discurso de 20 de setembro de 2001, no qual o presidente aponta os responsáveis pelos atentados e os localiza no Afeganistão, o Iraque só é mencionado referenciando a guerra do Kuwait, Hussein não é mencionado. Só em novembro que “armas químicas” e “armas de destruição em massa” foram citadas pela primeira vez. Neste mesmo discurso o presidente afirma que “regimes que patrocinam o terror” são igualmente culpados pelas mortes, que pagarão o preço, e que “o Talibã agora está aprendendo esta lição”. Em dezembro do mesmo ano Bush utiliza o termo *Rogue States* pela primeira vez no contexto da Guerra ao Terror, afirmando que estes (não os nomeia) são os mais prováveis de fornecer armas químicas ou de destruição em massa aos terroristas. Foi só em janeiro de 2003 que a ligação com o próximo inimigo ganhou nome. Coreia do Norte, Irã e Iraque. Juntos, definiu Bush, estes países formaram o “Eixo do mal”. No entanto, não havia uma ligação direta entre Al-Qaeda e Saddam Hussein, ou do Iraque com o Onze de Setembro. Em seu discurso de janeiro de 2003, o máximo que Bush conseguiu foi afirmar que esses países “têm estado bem quietos desde 11 de setembro”.

Bush, ao nomear seus inimigos no “Eixo do Mal”, deliberadamente remonta a imagem do “Império do Mal” estabelecido por Reagan décadas antes. E analisando a construção retórica da guerra ao terrorismo de Reagan, observamos os mesmos padrões observados por Reyes-Rodríguez (2006) na estabelecida por Bush.

Quando chegou ao poder em 1980, a “nova direita reaganiana” substituiu agendas relacionadas aos direitos civis pelo combate ao narcotráfico e terrorismo. A liberdade e a

democracia (manifestada, em linhas gerais, pela elaboração de eleições periódicas) tomaram ares de valores universais que precisavam ser exportados tanto para a Europa (regiões da Alemanha e leste europeu), para oriente e para a América Latina, numa retórica anticomunista (VISENTINI, 2015, p. 14) e quase humanitário. O governo Reagan interrompeu a política de empréstimos para a América Latina – que vinha financiando avanços e crescimentos industriais – o que gerou uma crise de dívidas acompanhada de uma desaceleração do crescimento da economia da região. Para Chomsky (2003, p. 102) a era Reagan representou um avanço na democracia capitalista e para o projeto dos Estados Unidos do pós-segunda guerra. Os projetos de industrialização do “terceiro mundo” foram aos poucos inviabilizados e as revoluções de caráter anti-imperialistas contidas; a produção capitalista flexibilizou-se, articulada no toyotismo; o dólar passou por um processo de revalorização; os défices públicos foram controlados; e as hostilidades com a URSS foram retomadas (KOCHER, 2011, p. 152). Este último, com uma utilidade especial. Nas palavras de Chomsky (2003, p. 121):

Quando havia a necessidade de um estímulo do governo para uma economia vacilante ou para fomentar tecnologias novas e dispendiosas, as autoridades estatais podiam invocar as hordas russas em marcha, a fim de induzir a população a ampliar os subsídios para a indústria de ponta através do Pentágono. [...] Em linhas muito gerais, o Império do Mal era invocado quando isso se fazia necessário para a administração da economia interna e para o controle do sistema mundial.

O termo “Império do Mal” surgiu no discurso proferido na Convenção Anual da Associação Nacional de Evangélicos, em 1983. Reagan recebeu o convite no final do ano anterior e começou a preparar um discurso – junto de seu redator presidencial – que articulasse o conservadorismo social à política externa. Segundo Robert Waters (2014, p. 75), Reagan talvez tenha sido o primeiro presidente estadunidense a enxergar na Guerra Fria algo mais que um esforço internacional para conter o avanço de uma potência agressiva. Reagan acreditava que a União Soviética era “produto de uma ideologia milenar implacável que buscava a dominação mundial”, o comunismo.

No discurso no qual apresentou o termo “Império do mal”, 8 de março de 1983, Reagan recorreu aos pais fundadores, chegando a afirmar que entendia a frase de Abraham Lincoln que dizia: “Muitas vezes caí de joelhos pela convicção avassaladora de que não tinha outro lugar para ir”. Afirmou que os compromissos com a liberdade (tanto no aspecto individual como numa democracia) estavam diretamente relacionados à fé cristã, citando a frase “Se não quisermos ser governados por Deus, devemos ser governados por tiranos.”, de William Penn, outro pai fundador. Ainda reconheceu a existência do que chamou de “fenomenologia do mal ou, como diriam os

teólogos, a doutrina do pecado”, naquele contexto, relacionando-o ao comunismo. No dia 23 de março do mesmo ano, voltou ao assunto em discurso à nação sobre a segurança nacional:

Os soviéticos, por exemplo, têm armas nucleares precisas e poderosas suficientes para destruir praticamente todos os nossos mísseis no solo. Agora, isso não quer dizer que a União Soviética está planejando fazer guerra contra nós. Nem acredito que uma guerra seja inevitável — muito pelo contrário. Mas o que deve ser reconhecido é que nossa segurança se baseia em estarmos preparados para enfrentar todas as ameaças (REAGAN, 1983a).

Os soviéticos e o comunismo são apresentados como ameaças tanto literais (físicas) como ideológicas. Embora não apresente um ataque direto – como o Onze de Setembro – o discurso de Reagan procurou mobilizar os sentimentos estadunidenses para a ameaça ainda existente do “mal” do “comunismo”. E, para isso, recorreu a defesa dos valores cristãos estadunidenses, relacionando-os à própria defesa do país.

A segunda etapa, identificar o adversário, aconteceu ainda no mesmo discurso de 8 de março. A União Soviética e o comunismo foram representados como totalitários (em comparação com a “América” e a “democracia”, sinônimos de “liberdade”). Definidos como as grandes ameaças ao estilo de vida estadunidense: “os líderes soviéticos declararam aberta e publicamente que a única moralidade que eles reconhecem é aquela que irá promover sua causa, que é a revolução mundial.” E o risco de baixar a guarda foi reconhecido como demais (REAGAN, 1983a).

A terceira etapa, a demonização, ocorreu constantemente. Ainda no discurso de 8 março 1983, foi dito: “rezemos pela salvação de todos aqueles que vivem naquela escuridão totalitária”. A demonização tomou caráter quase literal: “O marxismo-leninismo é na verdade a segunda fé mais antiga, proclamada pela primeira vez no Jardim do Éden com as palavras da tentação”. Além, no mesmo discurso, ressaltou a importância da luta contra o comunismo citando uma conversa que teria dito com um eleitor: “Prefiro ver minhas filhas morrerem agora, ainda crendo em Deus, do que elas cresçam sob o comunismo e um dia morram sem mais crer em Deus” (REAGAN, 1983a). E, por fim, fez de Guerra Fria uma luta entre “bem e mal” na qual o “Império do mal” era a União Soviética.

A quarta etapa, personificação do inimigo, aconteceu já em 23 de março de 1983. A Nicarágua foi citada pela primeira vez como exemplo do poder comunista na América Central:

Esta terceira foto, que é a única desta série que foi divulgada anteriormente, mostra equipamentos militares soviéticos que chegaram à América Central. Este aeródromo com seus helicópteros MI-8, canhões antiaéreos e locais de caça protegidos é uma das várias instalações militares na Nicarágua que receberam equipamentos soviéticos canalizados através de Cuba e reflete o enorme acúmulo militar que está acontecendo naquele país (REAGAN, 1983b).

Enquanto o inimigo de Bush escondia-se sob um guarda-chuva conceitual de “terrorismo”, que representava grupos isolados com conexões, sem uma capital ou território definido para ser invadido, o inimigo da Reagan era tanto ideológico (o comunismo) como literal (a União Soviética). No entanto, uma guerra direta era impraticável, o presidente reconheceu isso publicamente afirmando que a paz era mantida pela força, na política da “dissuasão”, que significava, nas palavras do presidente: “garantir que qualquer adversário que pense em atacar os Estados Unidos, ou nossos aliados, ou nossos interesses vitais, conclua que os riscos para ele superam quaisquer ganhos potenciais.” Porém, a “parte ideológica” da guerra espacializou o inimigo na América central, relacionando-o com a influência soviética. Além, personificou o adversário no grupo Sandinista: “A revolução sandinista na Nicarágua acabou sendo apenas uma troca de um conjunto de governantes autocráticos por outro, e o povo ainda não tem liberdade, direitos democráticos e mais pobreza” (REAGAN, 1983b).

A quinta etapa, a justificativa da guerra, foi relacionada a própria sobrevivência da “América”. Desde a apresentação da ameaça, a justificativa moral da guerra foi a autopreservação. De forma mais material, a respeito do poder soviético na Nicarágua, o discurso de 27 de abril afirma:

O novo exército da Nicarágua conta com 25.000 homens, apoiados por uma milícia de 50.000. É o maior exército da América Central, complementado por 2.000 militares cubanos e conselheiros de segurança. Está equipado com as armas mais modernas - dezenas de tanques de fabricação soviética, 800 caminhões soviéticos, obuses soviéticos de 152 milímetros, 100 canhões antiaéreos, além de aviões e helicópteros. Há milhares de conselheiros civis adicionais de Cuba, União Soviética, Alemanha Oriental, Líbia e da OLP. E somos atacados porque temos 55 treinadores militares em El Salvador (REAGAN, 1983c).

Embora Reagan não tenha aplicado uma política bélica como Bush, chagando a invadir o território inimigo, sua abordagem para com a “guerra ao terrorismo” em seu tempo resultou no escândalo Irã-contra e em manobras jurídicas para defender aqueles que contrabandearam armamentos em nome da “segurança nacional”. Na segunda metade dos anos 1980, membros do Conselho Nacional de Segurança (NSC) e da Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos praticaram trocas de armas por reféns no Irã, apesar do embargo de armas do governo. Ao mesmo tempo, também foi organizado um financiamento privado aos Contra, na Nicarágua, grupo rival aos Sandinistas. Tudo sem o apoio e consciência do Congresso. O caso ficou conhecido como *Iran-Contra Affair*. Conforme Neil Denslow (2003, p. 353), críticos na época acusaram a ação de ser um golpe liderado por Reagan contra o Congresso, porém, uma visão mais branda se popularizou, a de que o escândalo foi fruto da má gestão do presidente e de sua ignorância quanto aos assuntos de relações internacionais. Membros do gabinete do secretário de Estado George Shultz e do

secretário de Defesa Casper Weinberg foram responsabilizados. Em dezembro de 1986 uma comissão foi estabelecida para investigar o escândalo. Liderada pelo senador John Tower, a comissão recebeu o nome de *Tower Commission*. Em fevereiro do ano seguinte o relatório da comissão foi publicado e, embora tenha reconhecido a ilegalidade da ação, responsabilizou William Casey (diretor da CIA) por não ter assumido a operação e notificado o presidente e o Congresso. No mês seguinte o então presidente Reagan se pronunciou:

Há alguns meses eu disse ao povo americano que não trocava armas por reféns. Meu coração e minhas melhores intenções ainda me dizem que isso é verdade, mas os fatos e as evidências me dizem que não é. Como a Comissão Tower relatou, o que começou como uma abertura estratégica para o Irã se deteriorou, em sua implementação, em troca de armas por reféns. Isso vai de encontro às minhas próprias crenças, à política de administração e à estratégia original que tínhamos em mente. Há razões pelas quais isso aconteceu, mas não há desculpas. Isso foi um erro (REAGAN, p. 1987).

O Congresso estabeleceu seu próprio comitê e promoveu uma série de audições. O coronel Oliver North, do NSC, ao longo das audições, argumentou que havia agido como um patriota na luta contra o comunismo (DENSLOW, 2003, p. 352). Embora as audiências tenham chamado bastante atenção, quando terminaram em 1988, o assunto foi esquecido e muitos documentos levantados pelas comissões, permaneceram sigilosos e não foram usados nos tribunais. Nas eleições de 1988 o escândalo não foi uma questão para o candidato republicano, o vice-presidente de Reagan, George Herbert Walker Bush. Já nos finais de seu próprio mandato, em 1992, o então presidente Bush perdoou vários dos participantes do escândalo, incluindo alguns réus que nem chegaram a ter seus julgamentos marcados. Na ocasião, comentando o perdão presidencial, o roteirista Steve Tesich usou o termo “pós-verdade” em um artigo para a revista *The Nation* para criticar a escolha do presidente – e da imprensa – em ignorar os fatos e provas do envolvimento de vários funcionários do governo no escândalo. O artigo de Teish é considerado a primeira aparição do termo na mídia e diz: “nós, como povo livre, decidimos livremente que queremos viver em algum mundo pós-verdade” (BYRNES, 2016).

Verifica-se, portanto, que a retórica da guerra adotada pelos republicanos, tanto em Reagan quanto em Bush, necessita de uma argumentação que sustente e instrumentalize uma visão de mundo polarizada de “nós” contra “eles”, que não é rara nos Estados Unidos. Ao contrário. Como aponta Erica Resende, a origem do pensamento maniqueísta do “americano” contra o “não americano”, por vezes manifestado no “bem” contra o “mal”, está nas bases puritanas do período colonial. Nas palavras de Resende (2012, p. 272): “O discurso de americanidade exige a reprodução da ideologia que o sustenta e lhe dá sentido específico: o puritanismo”.

De acordo com Resende (2012), a percepção dos colonos puritanos era de que compunham um “povo escolhido” por Deus para construir uma “nova Canaã”, através da “divina providência”. Nos Estados Unidos colonial, a religião centralizava a política e a vida civil. Por um lado, cada homem era “responsável pela sua alma”, por outro, a comunidade como um todo possuía o dever de reestabelecer a união com Deus, para assim prosperar e cumprir seu objetivo na terra. Dessa forma, exigia-se a presença de mal constante e onipresente, tanto para combater quanto para se defender. Este “mal” seria o responsável pelas falhas e atrasos em cumprir seu objetivo no novo mundo. Internamente, corromperia a fé das novas gerações. Externamente, conspiraria contra os Estados Unidos. Ainda segundo Resende (2012), essa visão de mundo teria sido secularizada após a independência, compondo parte importante dos símbolos identitários estadunidenses.

A Declaração de Independência traz a afirmação de que todos os homens nascem iguais, possuindo direitos (dados pelo criador), como a liberdade. A revolução teria sido provocada, de acordo com o documento, não por um impulso interno, mas pela defesa desses direitos atacados pelo governo inglês. De acordo com Robert N. Bellah (2005), houve nos Estados Unidos um esforço em adotar uma série de símbolos, rituais e crenças de origens religiosas para institucionalizar uma coletividade. Observa-se um consecutivo uso de referências religiosas em pronunciamentos oficiais, mas sem recorrer a uma crença ou instituição definida. Por exemplo. George Washington, John Adams e Thomas Jefferson (os três primeiros presidentes dos EUA) fizeram referências a “Deus” em seus discursos, mas nenhum usou expressões como “Cristo” ou “Jesus”, mas sim expressões como “*Being in whose hands we are*”, “*God*”, “*Almighty Being who rules over the universe*” e mais.

A percepção de “povo eleito” sobreviveu. Ao avançar do século XIX, a marcha para o Oeste e a teoria do Destino Manifesto também se baseou nesse princípio. Segundo Demétrio Magnoli (1997), o Destino Manifesto sustentava-se em quatro pilares: a segurança nacional; a lei da gravitação político geográfico; a predestinação geográfica e a difusão da liberdade. Este último princípio, embebido na noção de “povo eleito” com um caráter civilizatório, empregava um caráter virtuoso na missão. Segundo Jonas Abreu (2021, p. 75), a missão era de “estender essas instituições [democráticas] refazendo o mundo à sua imagem e a decisão de Deus de consagrar aos EUA à execução dessa missão”.

Já na metade do século XX, esta percepção foi instrumentalizada pela direita estadunidense. Como aponta Richards Hofstadter (1964), desde os anos 1930 a direita passou a sustentar a tese de que estava sendo perseguida. Acreditando que as medidas do New Deal representavam uma guinada ao comunismo, os opositores passaram a defender a existência de: sabotagem do velho capitalismo competitivo; perda dos valores americanos; conspiração externa para subtrair a

soberania nacional; e mais. Hofstadter define a base da direita estadunidense dos anos 1960 em três pontos:

1) Há uma conspiração sustentada, ocorrendo a mais de uma geração e atingindo seu clímax no *New Deal* de Roosevelt, para minar o capitalismo livre, para trazer a economia sob a direção do governo federal; 2) a alta autoridade do governo foi tão infiltrada pelos comunistas que a política americana, pelo menos desde os dias que antecederam *Pearl Harbor*, foi dominada por homens sinistros que estavam vendendo de maneira perspicaz e consistente os interesses nacionais americanos; 3) o país abriga uma rede de agentes comunistas, assim como antigamente, era infiltrada por agentes jesuítas, de modo que todo o aparato da educação, religião, imprensa e mídia de massa se engajava em um esforço comum para paralisar a resistência dos americanos leais (HOFSTADTER, 1996, p. 25-26).

Verifica-se, portanto, que a noção de “nós” contra “eles” e o combate contra o “mal no mundo”, instrumentalizadas na retórica republicana de guerra, não são elementos recentes ou extraordinários. Ao contrário, estão inseridos dentro de uma tradição de conspiração política. Como defende Peter Knight (2013), este senso de excepcionalidade, de “povo eleito” ajudou a promover a noção de que qualquer desvio seria resultado de algum plano arquitetado por um inimigo. Assim, sustentamos que a retórica republicana de guerra se apresenta como uma sistematização desses princípios. Capitaliza nos sentimentos promovidos nos ataques sofridos (ou mesmo na falha em cumprir o objetivo); identifica o inimigo, demonizando-o; justifica a agressão não só como autodefesa, mas como dever (seja patriótico ou moral); e, por fim, torna o conflito permanente ao tentar associar o inimigo atual ao próximo. Portanto, a retórica republicana de guerra sustenta-se na antiga crença conspiratória de defesa contra um inimigo externo (ou interno) exagerado ou mesmo inexistente.

A retórica de guerra suspendendo a verdade

Como mencionado anteriormente, o termo “pós-verdade” foi registrado pela primeira vez no início dos anos 1990 como uma crítica ao governo George W. H. Bush. No entanto, sua presença e prática são bem anteriores. De acordo com Lee McIntyre (2018), “a pós-verdade foi renunciada pelo que aconteceu com a ciência nas últimas décadas”. O método científico vinha sendo questionado. A alegação mais comum era de que os cientistas possuíam suas próprias agendas, o que comprometeria suas descobertas. De acordo com o autor, estes que acusavam cientistas defenderem suas próprias agendas, tinham por objetivo minar a ideia de que a ciência é resultado de uma investigação empírica. Em *Evidence and Inquiry*, livro publicado em 1993, Susan Haack fez uma defesa do método científico e um ataque à crescente noção de “pós-epistemologia”. A autora definia este termo como a crença de que não existe verdade, que suposições e crenças são

tão verídicas quanto a “verdade” cientificamente elaborada. Em um artigo do mesmo ano, Haack também identificou falácias argumentativas pelas quais argumentos eram “passados” ou “aceitos” como verdade, conhecimento estabelecido ou evidência. Em 1999 a autora voltou ao tema e amplificou suas críticas ao que chamou de “novo cinismo”, uma “crítica que era, na verdade, um repúdio total às ideias pós-modernistas” (HAACK, 1999, p. 10).

Como coloca Terry Eagleton (2012) o termo “pós-moderno” refere-se, em sentido geral, a uma forma de cultura contemporânea que possui uma linha de pensamento focada em questionar as noções clássicas de verdade, razão e objetividade. Argumenta contra as ideias de “progresso” ou “emancipação universal”, sistema único e contra grandes narrativas ou fundamentos definitivos de explicação. Em linhas gerais, o pensamento pós-modernista “vê o mundo como contingente, gratuito, diverso, instável, imprevisível, um conjunto de culturas ou interpretações desunificadas gerando um certo grau de ceticismo em relação à objetividade da verdade” (EAGLETON, 2012, p. 5).

De acordo com Haack (1999, p. 15), esta estratégia de descredibilizar a ciência tornou-se popular como ferramenta ideológica. Ou seja, passou a ser instrumentalizada para defender pautas e opiniões publicamente. “A negação da ciência pode partir de uma agenda econômica ou ideológica. Mais comumente, é iniciado por aqueles que têm algo a perder e, posteriormente, é realizado por aqueles que são pegos em sua campanha de desinformação”. Ao contrário da moda “pós-epistemologia”, esta não é uma mera disputa acadêmica; é “coisa do mundo real” (HAACK, 1999, p. 22).

Os usos políticos de desinformação não são fenômenos recentes. Ocultar conhecimento e promover conhecimento falso são antigas estratégias que, como apontou Peter Burke (2012, p. 183), foram recentemente renomeadas e retrabalhadas como “desinformação”. Durante a segunda guerra mundial, por exemplo, formou-se na Inglaterra o “Comitê dos vinte”, com o único propósito de fornecer “informações inexatas” aos inimigos. Na União Soviética mapas mostravam cidades em locações deliberadamente erradas como medida contraespionagem. Em contextos de guerra - como os dos exemplos - a desinformação é usada como forma de ludibriar adversários, mas internamente, pode exercer função de propaganda. No entanto, embora a desinformação e misinformação sejam fenômenos relativamente antigos, como ressaltam Deen Freelon e Chris Wells (2020, p. 151), as principais contribuições acadêmicas no estudo do fenômeno foram feitas a partir do ano de 2016.

O período logo após os ataques de Onze de Setembro ilustra como as Desinformações e Misinformações são particularmente usadas em contextos de guerra e, no tocante à retórica republicana de guerra, tornam-se parte de sua legitimação. Em aproximadamente 18 meses, os

Estados Unidos conseguiram elaborar uma narrativa que justificava a ação bélica baseada em afirmativas que foram posteriormente provadas falsas (LEWANDOWSKY, 2013, p. 487). Aqui vale fazer distinção entre termos. Desinformação e misinformação com frequência são utilizados como sinônimos, ambos dizem respeito a disseminação e circulação de informação falsa ou enganosa como sendo verdadeira, mas conceitualmente apresentam pequenas nuances relacionadas às suas naturezas e objetivos. Desinformação refere-se a um conjunto de informações falsas deliberadamente forjadas e propagadas, o objetivo é unicamente enganar a audiência. Misinformação, por outro lado, diz respeito a uma informação falsa, mas que pode ou não ser circulada com o intuito de ludibriar a audiência. Desta forma, uma notícia falsa (*Fake News*) – criada artificialmente imitando sites de notícias ou artigos científicos – que passou a ser disseminada no intuito de promover uma ideia ou ponto de vista, caracteriza-se como desinformação. Por outro lado, uma notícia antiga que é resgatada e apresentada como atual, caracteriza-se como misinformação. Nas palavras de Andrew Guess e Benjamin Lyons (2020, p. 18), “desinformação é feito para enganar, enquanto misinformação pode ser inadvertida ou não intencional”.

O exercício da retórica republicana da guerra, articulando o “nós” contra “eles” e a percepção de “povo eleito”, dependeu do uso de desinformação e misinformação para se solidificar. Em março de 2003 a invasão ao Iraque foi executada. E apesar das ligações entre Iraque e Al-Qaeda não estarem estabelecidas, de acordo com o *Pew Research Center* (2002a), ainda em janeiro de 2002 73% dos estadunidenses apoiavam uma invasão ao Iraque. 83% afirmavam que o ataque deveria ser efetuado caso descobrisse a ligação entre Saddam Hussein e o Onze de Setembro. 77% alegavam que o ataque deveria ser feito pois o Iraque escondia armas de destruição em massa. E 75% alegavam que o Iraque escondia terroristas. Nas palavras de Chomsky (2004, p. 169):

A maioria da população rapidamente se convenceu de que o Iraque era uma ameaça iminente para a segurança dos EUA. Pouco depois, quase a metade estava convencida de que o Iraque era o responsável pelos ataques do 11 de setembro. [...] Após setembro de 2002, os EUA converteram-se no único país do mundo em que 60% da população adulta acreditava que o Iraque representava uma ameaça iminente para sua segurança.

Como vimos, a construção retórica da guerra do governo Bush espacializou os “terroristas” no Afeganistão e Iraque e justificou a agressão definindo os inimigos (talibãs e Hussein) como: 1) Amigos dos terroristas; 2) envolvidos com o Onze de Setembro; e 3) antidemocráticos e opressores de seus próprios povos. Sobre o Iraque em especial, uma quarta definição: Possuidor de armas de destruição em massa. E mesmo sem ter provas concretas, esta estratégia funcionou. Em dezembro de 2002 a *Pew Research Center* divulgou que 84% dos estadunidenses acreditavam que o Iraque representava uma ameaça. No Reino Unido e Alemanha esses números eram de 85% e 82%, mas na França e Rússia, eram de 67% e 55%. Nos Estados Unidos, 67% da população alegava que uma

invasão ao Iraque se daria devido à ameaça que Hussein representava. No Reino Unido e na Alemanha 45% e 39%. Na França e Rússia era de 21% e 15%. Por outro lado, 44% dos britânicos, 54% dos alemães, 75% dos franceses e 76% dos russos acreditavam que uma invasão ao Iraque se daria para controlar o petróleo da região. Por fim, enquanto 62% dos estadunidenses apoiavam o uso de força para remover Saddam Hussein do poder, no Reino Unido, Alemanha, França e Rússia esses números eram de 47%, 26%, 33% e 12% (PEW RESEARCH CENTER, 2002b)

Uma das explicações para este sucesso da narrativa da guerra nos Estados Unidos (e em países aliados), como apontou Lewandowsky (2013, p. 489), foi a falta de ceticismo na imprensa estadunidense quanto às afirmações (sem provas) presidenciais. Em fevereiro de 2003, o secretário Colin Powell entregou na ONU um discurso em que afirmava categoricamente que o Iraque escondia armas de destruição em massa. Em 2012, o próprio explicitou em seu livro *It Worked for me* que as afirmações eram falsas. No entanto, como apontou Lewandowsky (2013, p. 492), um levantamento acerca da cobertura de redes de televisão após o discurso apontou que das 393 fontes usadas pelas reportagens, 75% eram de funcionários do governo ou aposentados. Apenas um – o senador Edward Kennedy – expressou ceticismo quanto à invasão ao Iraque. Como demonstrou Lewandowsky (2013, p. 490):

Se o discurso público é dominado por uma narrativa, então para a maioria das pessoas qualquer informação narrativa-consoante adicional provavelmente será acreditada simplesmente porque é compatível com outras informações na memória. Além disso, a informação que é apresentada repetidamente torna-se particularmente difícil de desalojar por correção se mais tarde se revelar falsa.

Outra variável que explica a adoção de desinformação e misinformação como verdadeiras é a autoafirmação, ou seja, o “processo pelo qual as pessoas têm a oportunidade de afirmar seus valores morais básicos” (LEWANDOWSKY, 2013, p. 493). Uma vez que a narrativa se estabelece, a crença pode tornar-se tão arraigada que resiste mesmo sendo provada falsa posteriormente. E, ironicamente, informações factuais, mas adaptadas a uma visão de mundo, podem ser usadas para legitimar uma narrativa falsamente embasada. Conservadores que ainda em 2003 foram informados de que o Iraque não dispunha de armas de destruição em massa, tornaram-se mais propensos a acreditar na existência das armas. De forma semelhante, grupos de centro-esquerda continuaram a acreditar que Bush tinha proibido a pesquisa com células-tronco, mesmo depois de serem informadas que esta afirmação era falsa. Este efeito foi denominado como “efeito de tiro pela culatra” e foi usado para explicar os indivíduos que “contra-argumentam” qualquer informação que confronte sua visão de mundo, seja essa informação verdadeira ou falsa (LEWANDOWSKY, 2013, p. 491).

Lewandowsky (2013) apontou que espectadores da *Fox News* estavam “mais mal-informados” quanto mais atenção prestavam às notícias. Durante a Guerra do Iraque a *Fox News* ganhou notoriedade com uma cobertura pró-Bush. Após o Onze de setembro, a rede tomou um pesado patriotismo. Conforme demonstrou Jonathan Morris, a Guerra do Iraque foi acompanhada de perto pela audiência estadunidense, especialmente pelos espectadores da *Fox News* que cobriu o evento com mais frequência. E, embora não se possa mensurar o real impacto da cobertura da mídia sobre a guerra no governo de Bush, um aspecto importante que impactava negativamente a imagem do presidente era o número de fatalidades entre soldados estadunidenses. E, com seu viés nacionalista, a *Fox News* reportava este número abaixo do real (MORRIS, 2005, p. 61).

Ao longo de 2003 cresceu nos Estados Unidos a crença de que o Iraque tinha planos para espalhar varíola no país durante a guerra, tanto infectando soldados no Iraque quanto infectando cidadãos estadunidenses em casa, através de “delegados”. Defensora dessa tese foi a jornalista Judith Miller – repórter do *New York Times*, que, em 2008 ingressou na *Fox News*. Miller sustentava sua crença na relação entre a cientista russa Nelja Maltseva, do Instituto Russo de Preparações Virais, com o governo de Bagdá em 1990. De acordo com Miller, Maltseva teria vendido ao Iraque uma cepa de varíola que teria causado uma epidemia no Cazaquistão no início dos anos 1970. Maltseva faleceu em 2001, mas seus associados negaram a relação da virologista com o governo iraquiano, afirmando que Maltseva visitou o país apenas uma vez numa campanha global contra a varíola (WEINBERGER, 2006, p. 105-106).

O “resgate da soldada Lynch” foi outro exemplo. Jessica Lynch servia como membro da Companhia de Manutenção, pelotão destinado a reparar equipamentos e veículos do Batalhão 5, 52d de combate antiaéreo. Lynch estava no comboio que se perdeu em direção a Bagdá e acabou isolado em território inimigo. Não sendo uma unidade destinada ao combate, os soldados da Companhia foram facilmente derrotados, muitos foram mortos e vários feitos prisioneiros. Um ousado e dramático resgate de um soldado ferido e perdido atrás das linhas inimigas tornou-se uma peça de propaganda ideal para desviar as atenções públicas das dificuldades que a guerra vinha apresentando, além de gerar apoio ao esforço de guerra por incitar o nacionalismo. Como observou Deepar Kumar (2004, p. 299), Lynch tornou-se ao mesmo tempo vítima (donzela em perigo) e heroína. Por um lado, ela foi retratada como a “pequena” e “jovem” membro de uma unidade de não combatentes, vítima de uma emboscada, que precisou ser resgatada. Por outro, foi apresentada como uma não combatente que lutou bravamente. O Pentágono afirmou que Lynch havia sido esfaqueada e baleada, que em cárcere era torturada e agredida em sua cama de hospital, afirmações que foram desmentidas pelos funcionários do hospital e pelo próprio soldado. Mas o mito do “resgate da soldada Lynch” – termos utilizados na imprensa de forma proposital para evocar o

filme “O resgate do Soldado Ryan” (O’CONNEL, 2005, p. 1-5) – ao mesmo tempo em que funcionou como um “meio pelo qual uma guerra polêmica poderia ser discutida em termos emocionais, em vez de racionais”, tornou Lynch “um símbolo da atitude ‘iluminada’ do Ocidente em relação às mulheres, justificando o argumento de que os EUA estavam ‘libertando’ o povo do Iraque” (KUMAR, 2004, p. 299).

Segundo Chomsky (2004, p. 168), a construção retórica da guerra do Iraque – que começou a tomar forma nos finais de 2002 – coincidiu com o início da campanha eleitoral para as eleições legislativas de novembro de 2002. Em maio de 2003 – dois meses após o início da guerra – a bordo do *USS Abraham Lincoln*, Bush entregou o discurso de missão cumprida. Este discurso não foi uma declaração de fim da guerra, mas o início da campanha presidencial de 2004. A estratégia teve retorno, o republicano foi reeleito num pleito com mais de 122 milhões de votantes, 17 milhões a mais que em 2000 (CAMPBELL, 2005, p. 226). No entanto, ao avançar do segundo mandato, com o prolongamento da guerra no Iraque e no Afeganistão, o gabinete presidencial foi alvo de mais críticas. No início de 2005, a administração Bush começou a perder a blindagem que recebeu após os ataques de onze de setembro (PECEQUILO, 2007, p. 10). O apoio midiático e a construção do sentimento patriótico marcial (primeira parte da construção retórica da guerra), que já havia perdido fôlego antes das eleições, ficou mais escasso.

Verifica-se, portanto, que a retórica republicana de guerra em Bush fez considerável uso desinformação e misinformação. Enquanto Bush ou Powell discursavam sobre a existência de armas de destruição em massa – e sobre a necessidade de invadir o Iraque para recuperá-las antes que fossem dadas aos terroristas –, a imprensa e mesmo agências do governo (como o Pentágono) dependiam de desinformação e misinformação para sustentar a narrativa de guerra.

A retórica da guerra promovendo uma “guerra civil”

Editor da revista *The American Conservative* – liderada por Pat Buchanan, conservador e diretor de comunicação da Casa Branca de Reagan – em 2008 Richard Spencer começou a veicular o termo “Direita Alternativa” (*Alt-Right*). Em 2010 fundou o site www.alternativeright.com. Segundo May e Feldman (2019, p. 29-30) o sucesso do site abriu portas e em 2017 Spencer levou ao ar o www.Alt-right.com com o propósito de tornar o novo site um *think tank* acadêmico para promover “informações e discursos em apoio à civilização ocidental e chamar a atenção para a ameaça demográfica iminente da imigração em massa, que está a caminho de apagar completamente as culturas e os povos únicos do Ocidente.” Supremacista racial e nacionalista, Spencer procurava promover um país de brancos (MAY; FELDMAN, 2019, p. 32). Porém, a direita alternativa tornou-se um conceito consideravelmente mais amplo que o idealizado por Spencer. De acordo

com Michaelsen e Orellana (2019, p. 273) esta “nova direita” tornou-se um aglomerado de ideias vinculadas por temas e suposições comuns.

Alex Jones, proeminente comunicador dessa “nova direita”, “alertava o povo americano” sobre os perigos do “globalismo” e da “nova ordem mundial” desde os anos 2000. Seu livro sobre o Onze de Setembro (*Disent into Tyranny*) desfilou diversas teorias conspiratórias, entre elas a de que haveria um plano de construir um governo global (de influência comunista) que destruiria a liberdade estadunidense. Em seu site *Infowars*, Jones defendeu “o direito de portar armas como uma norma a ser protegida contra a invasão liberal” (MICHELSEN; ORELLANA, 2019, p. 275) e negou a existência de tiroteios em escolas nos Estados Unidos. Alegou que o massacre na escola *Sandy Hook*, em 2012 (no qual vinte crianças foram assassinadas), foi uma farsa criada para fortalecer as leis de controle de armas. Os discursos da Direita Alternativa sobre a democracia fundamentam-se na resiliência diante das notícias políticas e conhecimento disseminado através da mídia tradicional. A oposição fundamental é baseada, portanto, na insatisfação com um sistema traidor e entregue à “hegemonia da esquerda”. A democracia, nessa visão, precisa ser resgatada ou mesmo refeita a partir de valores “pré-esquerda” (MICHELSEN; ORELLANA, 2019, p. 282). Apresentando, portanto, traços de uma visão de mundo conspiratória que se assemelham às defendidas pela tradição puritana de “povo eleito”.

Este foi um dos pontos de apoio da candidatura de Donald Trump. Em seu anúncio de campanha, em 2015, o futuro presidente fez vários questionamentos apontando a dificuldade dos Estados Unidos em “vencer” no cenário internacional. Afirmou:

Nosso país está com sérios problemas. Não temos mais vitórias. Costumávamos ter vitórias, mas não as temos. Quando foi a última vez que alguém nos viu derrotando, digamos, a China em um acordo comercial? [...] Quando vencemos o México na fronteira? Eles estão rindo de nós, de nossa estupidez. E agora eles estão nos derrotando economicamente. Eles não são nossos amigos, acredite (TRUMP, 2017).

Além da xenofobia – materializada em uma de suas promessas de campanha de construir um muro na fronteira com o México –, o discurso de Trump afirmou que os governantes mentiam para a população. E mais, os acusou de serem inaptos a servir:

Quando o México envia seu pessoal, eles não estão enviando o melhor. [...] Estão trazendo drogas. Eles estão trazendo o crime. Eles são estupradores. E alguns, presumo, são boas pessoas. [...] Nossa taxa de participação no trabalho foi a pior desde 1978. [...] E nosso desemprego real está entre 18 e 20 por cento. Não acredite no 5.6. Não acredite. [...] Muita gente lá em cima não consegue emprego. Eles não conseguem empregos porque não há empregos, porque a China tem nossos empregos e o México tem nossos empregos. [...] Bem, você precisa de alguém, porque os políticos são só conversa, nenhuma ação. [...] Quão estúpidos são nossos líderes? Quão estúpidos são esses políticos para permitir que isso aconteça? Quão estúpidos eles são? (TRUMP, 2015).

Em 2016, ainda em campanha, Trump (2016) afirmou:

As pessoas que se opõem à nossa campanha são as mesmas que nos levaram a uma guerra estrangeira desastrosa após a outra. As pessoas que se opõem à nossa campanha são as mesmas que mentiram para nós sobre um acordo comercial após o outro. Você não está cansado de um sistema que enriquece às suas custas? Você não está cansado de grandes meios de comunicação, grandes empresas e grandes doadores manipulando o sistema para impedir que sua voz seja ouvida?

Conforme Teagan Hale (2021, p. 32), a lógica de “nós (americanos)” contra “eles (terroristas)” da Guerra ao Terror se manifestou também internamente. Em 2003, no estado de Washington, um garoto de 15 anos foi interrogado pelo serviço secreto por ter desenhado para a aula de artes uma charge representando o presidente Bush como um demônio. Em Nova York, um senhor de 61 anos foi preso por invasão de propriedade após se recusar a deixar um estabelecimento por vestir uma camisa com os dizeres “Dê uma chance à paz”. No Novo México, um professor de educação física foi demitido após um aluno proclamar um poema antiguerra do Iraque no clube de poesia que ele organizava; além disso, o clube foi proibido e todos os poemas foram destruídos. No Texas, William Krar enviou a um amigo uma caixa com diversos documentos falsificados; no entanto, os correios cometeram um engano e entregaram a encomenda no endereço errado. O FBI foi acionado e descobriu na residência de Krar diversas metralhadoras automáticas, bombas de controle remoto, bombas tubulares e milhares de peças de munição. Porém, Krar não foi indiciado como terrorista, apesar de ser um defensor da supremacia branca. Por outro lado, Ansar Mahmood, um entregador de pizza, ficou preso por três anos após ter sido flagrado tirando fotos na margem do rio Hudson em Nova York, Mahmood não sabia que estava próximo da usina de tratamento de água (WEIBERGER, 2006, p. 159-185).

Conforme esta forma de pensar foi reproduzida no discurso político acirrou-se a separação entre dois grupos (direita x esquerda, democratas x republicanos, conservadores x liberais, cidadãos x imigrantes, cidadãos x governo) dos quais um, o “nós”, foi enquadrado como “americano real” e o outro, o “ele”, considerado mal-informado ou intencionado.

Como vimos, a retórica republicana da guerra instrumentaliza a noção de “povo eleito” e reforça a imagem de “nós” contra “eles” nos Estados Unidos. Porém, em Donald Trump esta imagem tomou uma perspectiva diferente. Em campanha, Trump foi crítico às políticas neoconservadoras – incluindo a Guerra do Iraque – e algumas das vozes mais proeminentes entre os neocons protestaram contra o modo Trump de fazer política. Max Boot (2018), notório neoconservador, declarou:

A guerra de Trump contra os imigrantes está fazendo com que eu não me sinta um americano “de verdade”. Cada vez mais eu me sinto como um judeu, um

imigrante, um russo – qualquer coisa menos um americano normal. Talvez seja precisamente o que Trump e seus mais fervorosos apoiadores pretendem.

Em seu discurso de posse, Trump (2017) reafirmou esses princípios, atacando o establishment:

Hoje não estamos apenas transferindo poder de um governo para outro, ou de um partido para outro – mas estamos transferindo poder de Washington, D.C. e devolvendo-o a vocês, o povo americano. [...] Os políticos prosperaram – mas os empregos foram embora e as fábricas fecharam. O establishment se protegia, mas não os cidadãos de nosso país. [...] 20 de janeiro de 2017 será lembrado como o dia em que o povo se tornou novamente o governante desta nação. [...] Seguiremos duas regras simples: Compre Americano e Contrate Americano. [...] Finalmente, devemos pensar grande e sonhar ainda maior. Na América, entendemos que uma nação só vive enquanto luta. Não aceitaremos mais políticos que só falam e nada fazem – reclamam constantemente, mas nunca fazem nada a respeito. O tempo para conversa fiada acabou. Agora chega a hora da ação.

Mesmo após as eleições, Trump continuou a alimentar essa retórica e a atacar Hillary Clinton, Barack Obama, agências do governo e mais. Mesmo seu slogan, *Make a America Great Again*, remonta aos anos sem movimentos de direitos civis, *black life Matters* e direitos LGBTQI. No entanto, o “nós” contra “eles” em Trump reafirmou a antipatia que a direita estadunidense nutria contra o “globalismo”. E, como afirma Wertheim (2009), mesmo abandonando a retórica pela “luta pela liberdade” no mundo (como as defendidas por Reagen ou Bush), Trump agiu “como muitos no espectro neocon fazem há muito tempo, posicionando os Estados Unidos contra um mundo cruel e fetichizando a força bruta como resposta”. A grande diferença dava-se pelo fato de Trump não medir esforços para culpabilizar a classe política e a oposição como responsáveis pelas derrotas estadunidenses. Já em dezembro de 2017, ao discursar sobre a Estratégia de Segurança Nacional, Trump (2017b) afirmou:

Mas para aproveitar as oportunidades do futuro, devemos primeiro entender os fracassos do passado. Por muitos anos, nossos cidadãos assistiram os políticos de Washington presidirem uma decepção após a outra. Para muitos de nossos líderes - tantos que esqueceram cujas vozes deveriam respeitar e cujos interesses deveriam defender - nossos líderes em Washington negociaram acordos comerciais desastrosos que trouxeram lucros maciços para muitas nações estrangeiras, mas enviaram milhares de fábricas americanas e milhões de empregos americanos, para esses outros países.

A retórica republicana de guerra em Reagan e em Bush articulava o “nós” contra “eles” numa dinâmica interna e externa. No primeiro, o inimigo primário (o mal, do Império do mal) era o comunismo soviético. O inimigo interno manifestava-se no “americano de verdade” contra o “infiltrado” ou o “simpático” ao inimigo. Em Bush o inimigo primário identificado era “o terrorismo”, personalizado primeiro na Al-Qaeda e Talibã (Afeganistão) e depois no Saddam

Hussein (Iraque). A disputa interna dava-se entre “americanos de verdade” contra os opositores da política da guerra ao terror, os “anti-patriotas”. Já em Trump, o inimigo primário era o interno. Em muitos aspectos, esta postura remonta a visão puritana de que se o “povo eleito” falha em conseguir seu objetivo, o faz por ser sabotado. E os sabotadores eleitos por Trump foram “o establishment” e a “esquerda”. E ao através dessa postura, o candidato foi abraçado pela Direita Alternativa.

Como demonstram Michalesen e Orellana (2019), esta “direita alternativa” apresentou-se como um agregador de ideias associadas por temas e suposições comuns. Teóricos da conspiração, movimentos sociais, grupos violentos, supremacistas raciais e mais, tornam-se atores políticos unidos por uma retórica conspiratória e fantasiosa, alimentada por desinformação e baseada na resiliência em defender os “valores americanos” e “ocidentais” contra a “esquerda globalista”.

A resiliência age até como um fator unificador de suas autodefinições como patriotas politicamente resilientes como, por exemplo, Alex Jones, um comentarista de rádio influente e defensor dos direitos das armas que recomenda “preparação” aos seus ouvintes e lembra que “você é a resistência!” (MICHELSEN; ORELLANA, 2019, p. 271).

Neste cenário, observamos como a retórica da republicana guerra foi readaptada para a lógica da Direita Alternativa para legitimar não apenas suas visões de mundo, mas também suas ações políticas que, por vezes, promoviam o terrorismo doméstico.

1) Causa/motivo: Crises econômicas, valores morais ameaçados e insegurança institucional. Donald Trump realizou esta etapa ao capitalizar sobre o desemprego, como nos discursos destacados acima. Além. Exponentes do movimento com frequência incitaram uma ameaça aos “valores americanos”. Em 2017, após a decisão do conselho da cidade de Charlottesville, na Virgínia, de remover uma estátua do general confederado Robert E. Lee, a passeata *Right United* foi organizada. A decisão foi reconhecida como uma tentativa de apagamento do “passado branco” dos Estados Unidos. Durante a passeata John Spencer exclamou “Viva Trump, viva nossa gente, viva a vitória”. Os manifestantes seguravam placas afirmando que não seriam substituídos.

2) Identificação do culpado: Socialismo, globalismo e o establishment. Durante a campanha Trump manteve ataques aos seus adversários políticos. Os ataques ao *establishment* fizeram parte da construção de sua imagem como “candidato externo”. Diferente dos outros que eram políticos profissionais, ele seria um homem de ação. Além, a muito os grupos que viriam a compor a Direita Alternativa reconheciam-se como ameaçados por políticas liberais. Havia a crença de que as políticas afirmativas promovidos pela esquerda (incluindo a imigração) teria o objetivo de tornar o “americano branco” uma minoria numérica nos Estados Unidos (ESPOSITO, 2019, p. 107).

3) Demonização: Em outubro de 2016, após o FBI revelar ter reaberto a investigação sobre o uso de um e-mail privado por Hillary Clinton quando era secretária de Estado, Trump (2016) afirma: “A política externa de Hillary Clinton custou aos Estados Unidos milhares de vidas e trilhões de dólares – e desencadeou o ISIS em todo o mundo.” Alex Jones, por outro lado, tomou essa etapa de forma literal; argumentou que “Hillary Clinton e Barack Obama são atormentados por enxames de moscas onde quer que vão. Por quê? Porque eles cheiram a enxofre. Por quê? Porque eles são possuídos por demônios” (GORSKI, 2017). Mas além, sobram acusações de que uma elite política que inclui os Clinton pratica abusos infantis em rituais satânicos (D'ANCONA, 2018, p. 62).

4) Personificação do inimigo (em um grupo ou nação): Obama, Hillary Clinton, os democratas, os liberais, e mais. De fato o candidato Trump começou a fazer palanque na alegação de que a certidão de nascimento de Obama seria falsa. No discurso de 2016, citado acima, Trump definiu Clinton como “mentirosa” e “ladra”, e a acusou de ser a pessoa mais corrupta na história a concorrer pela presidente. Os inimigos eram o globalismo, os satanistas e o establishment, mas Clinton e Obama eram as personificações desses inimigos.

5) Justificar a guerra: A própria defesa da nação, de suas liberdades e direitos. Uma vez que o inimigo é responsabilizado pelos problemas dos Estados Unidos, a justificativa da guerra torna-se a autopreservação. Esse ponto foi ainda mais forte para aquela parcela que se reconhecia sob ataque de políticas (como aqueles que marcharam em Charlottesville).

Mas, diferente das retóricas republicanas de guerra anterior, este era voltado para o inimigo interno, de forma que o chamado para a guerra poderia ser atendido.

Em 2002 Richard McCaslin, vestindo uma máscara de caveira e se autointitulando “Patriota Fantasma”, invadiu um tradicional encontro de homens de negócios na *Bohemian Grove*, na Califórnia. O homem estava armado com dois rifles de assalto, uma pistola calibre 45, uma besta de caça, uma faca, uma espada e explosivos. Em sua defesa alegou ter invadido o local para pôr um fim nos sacrifícios humanos satânicos que aconteceriam nos encontros. A ideia de invadir o local nasceu após assistir a um documentário na TV de acesso público. O documentário em questão era o Segredos Sombrios: Por dentro do *Bohemian Grove* (*Dark Secrets: Inside Bohemian Grove*) produzido por Alex Jones (KRULOS, 2013, p. 58).

Em 2008 Jim Adkisson atacou uma igreja no Tennessee, deixando sete feridos. Adkisson posteriormente afirmou: “Ultimamente, tenho me sentido impotente em nossa guerra contra o terrorismo. Mas percebi que poderia enfrentar os aliados terroristas aqui na América. Os melhores aliados que eles têm – os democratas” (HALE, 2021, p. 42). Em 2013, Paul Ciancia praticou um ataque ao Aeroporto Internacional de Los Angeles deixando dois mortos e três feridos. Alegou:

“Não houve um ataque terrorista em 1º de novembro. Houve um patriota irritado tentando regar a árvore da liberdade” (HAMILTON, 2016).

Eric Frain, que em 2014 atacou o quartel da Polícia Estadual da Pensilvânia deixando dois mortos, afirmou: “Nossa nação está longe do que é e do que deveria ser [...] Há tanta coisa errada e em tantos níveis, apenas passar por outra revolução pode nos trazer de volta as liberdades que um dia tivemos” (ASSOCIATED PRESS, 2014). No mesmo ano, Jared Miller, que com a ajuda de sua esposa deixou sete mortos em Las Vegas, disse:

Que os melhores homens de nossa amada nação resistam e lutem contra a tirania, sem medo e sem arrependimento [...] Não podemos falhar neste esforço da Liberdade [...] Eu, no entanto, prefiro morrer lutando pela liberdade, do que viver de joelhos como um escravo (LAS VEGAS SUN, 2014).

O discurso de resiliência da Direita Alternativa convoca para a guerra, numa construção retórica semelhante à adotada para a Guerra ao Terror. Mas estes são exemplos dos “soldados que foram ao campo”, assim como a Guerra ao Terror, a “guerra pela América” foi (e é) também travada e sustentada através de misinformação e desinformação.

A Direita Alternativa abraçou diversas teorias conspiratórias como os *9/11 Truthers* (que acreditam que os ataques de Onze de Setembro foram armados pelo governo dos Estados Unidos), os *Birthers* (que acreditam que o presidente Obama não nasceu nos Estados Unidos), os *Anti-vax* (que defendem que a vacinação é maléfica à saúde) e mais. No período eleitoral de 2016, sobram teorias de que a família Clinton havia ordenado dezenas de assassinatos, e que Obama tramava para minar o poder dos Estados Unidos e favorecer o México com imigrações ilegais em massa (POLLARD, 2018, p. 82). Teorias que, não só demonizavam a esquerda e a “classe política”, como também alimentavam o medo de supremacistas de serem “substituídos”. No entanto, a teoria que ganhou mais notoriedade talvez tenha sido a *Pizzagate*.

Em outubro de 2016, dois dias após o diretor do FBI se pronunciar sobre a investigação dos e-mails de Clinton, surgiu o rumor que alguns destes e-mails relatavam a existência de um círculo de pedofilia que tinha uma pizzeria no bairro de Chevy Chase em Washington como fachada. O rumor ganhou espaço em fóruns na internet e os proprietários da pizzeria (assim como os proprietários de outros estabelecimentos na mesma rua) começaram a receber ameaças por telefone. O local chegou a ser invadido por um homem armado. Edgar Welch dirigiu da Carolina do Norte até Washington para resgatar crianças que ele acreditava estarem escondidas em túneis sob a pizzeria. Armado com um rifle, um revólver e uma faca, por 45 minutos Welch procurou por cofres, quartos e túneis secretos. Quando foi preso ao sair do estabelecimento, disse que tinha lido que o lugar estava “abrigando crianças escravas sexuais e que queria ver por si mesmo se elas estavam lá”, que “estava armado para ajudar a resgatá-las” e que “se rendeu pacificamente quando

não encontrou nenhuma evidência”. Horas depois de ter sido preso e relatado não ter encontrado provas do círculo de pedofilia, Welch foi desqualificado pelos teóricos da conspiração online que já haviam decidido que ele não era um deles, mas sim um “infiltrado” que mentia para encobrir a verdade (FISHER; HERMANN, 2016).

Conforme Hunt Allcott e Matthew Gentzkow (2017, p. 215), embora não consigamos definir o quanto a exposição a notícias falsas podem ter afetado as eleições estadunidenses de 2016, estimou-se que “o adulto americano médio leu e lembrou por ordem de um ou talvez vários artigos de notícias falsos durante o período eleitoral, com maior exposição a artigos pró-Trump do que artigos pró-Clinton”.

Conclusão

A retórica republicana de guerra nos serve de modelo analítico para os discursos políticos de Reagan, Bush e mesmo Donald Trump. Porém, mais que simples ferramentas argumentativas para manipular a opinião pública ou o eleitorado, a retórica republicana de guerra instrumentaliza uma visão de mundo conspiratória e dicotômica entre “bem” e “mal” – tradicional nos Estados Unidos – de forma direta e eficiente, que ganhou ainda mais força com a adoção massiva de desinformação e misinformação. Embora o preâmbulo da “era da pós-verdade” tenha sido escrito por Teich em 1992, a pouca discordância oficial das alegações presidências sobre as supostas armas de destruição em massa no Iraque – além do uso de desinformação, por parte de agências do Estado como o Pentágono, para fins de propaganda –, demonstram como a desinformação foi sistematicamente institucionalizada para a sustentação da retórica de guerra em Bush. Por fim, mesmo que Donald Trump não tenha inaugurado a Direita Alternativa, o candidato adotou a retórica republicana de guerra adaptando-a às exigências deste grupo. Mas, enquanto nos republicanos anteriores a dinâmica interna do “nós” contra “eles” mantinha uma função de vigilância (em uma lógica paranoica), em Trump e na Direita Alternativa funcionava belicamente. Ao adotar a retórica republicana de guerra a Direita Alternativa e Trump convocaram seus adeptos para a batalha, e muitos deles ouviram.

Referências

ABREU, Jonas. A teoria do Destino Manifesto: revisitando os ciclos da história americana e o governo Trump. *Conjuntura Global*, v. 10, n. 2, 2021.

ALLCOTT, Hunt; GENTZKOW, Matthew. Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of economic perspectives*, v. 31, n. 2, 2017. p. 211-36.

ASSOCIATED PRESS. Eric Frein’s letter to parents: ‘The time seems right for a spark to ignite a fire’. *The Guardian*. Nov. 2014. Disponível em: <<https://www.theguardian.com/us->

[news/2014/nov/14/eric-frein-pennsylvania-police-shooting-letter-parents](https://www.washingtonpost.com/news/2014/nov/14/eric-frein-pennsylvania-police-shooting-letter-parents/)> Acesso em 09 out. 2021.

BELLAH, Robert. Civil religion in America. *Dædalus*, Fall, 2005.

BOOT, Max. *The corrosion of conservatism: Why I left the right*. Liveright Publishing, 2018.

BURKE, Peter. *Uma história Social do Conhecimento. II* da Enciclopédia à Wikipédia. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

BUSH, George W. *Address to Citadel Cadets*. December 11, 2001. Disponível em: <<https://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbushcitadelcadets.htm>> Acesso em 21 set. 2022.

_____. *Address to a joint session of Congress and the nation*. The Washington Post. September 20, 2001 (a). Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html> Acesso em 21 set. 2022.

_____. *State of the Union Address*. January 28, 2003. Disponível em: <<https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/january-28-2003-state-union-address>> Acesso em: 21 set. 2022.

_____. *State of the Union Address*. January 29, 2002. Disponível em: <<https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/january-29-2002-state-union-address>> Acesso em 21 set. 2022.

BYRNES, Malcolm. The Iran-Contra Affair 30 Years Later: A Milestone in Post-Truth Politics. *National Security Archives*. Nov 25, 2016. Disponível em: <<https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/iran/2016-11-25/iran-contra-affair-30-years-later-milestone-post-truth-politics>> Acesso em 22 set. 2022.

CAMPBELL, James E. Why Bush won the presidential election of 2004: Incumbency, ideology, terrorism, and turnout. *Political Science Quarterly*, v. 120, n. 2, 2005. p. 219-241.

CHOMSKY, Noam. *Contendo a democracia*. Rio de Janeiro: Record, 2003.

_____. Verdades e mitos sobre a invasão do Iraque. *Socialist Register*, 2004.

D'ANCONA, Matthew. *Pos-Verdade*. A nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Barueri: Faro Editorial, 2018.

DENSLOW, Neil. Iran-Contra. In: KNIGHT, Peter (Ed.). *Conspiracy theories in American history: An encyclopedia*. Abc-clio, 2003.

DOWBOR, Ladislau; IANNI, Octávio. *Estados Unidos: a supremacia contestada*. Cortez Editora, 2003.

EAGLETON, Terry. *As ilusões do pós-modernismo*. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

ESPOSITO, Luigi. The Alt-Right as a revolt against neoliberalism and political correctness: The role of collective action frames. *Perspectives on Global Development and Technology*, v. 18, n. 1-2, 2019. p. 93-110.

FISHER, Marc; COX, John; HERMANN, Peter. Pizzagate: From rumor, to hashtag, to gunfire in D.C. *The Washington Post*. Dez 2016. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/local/pizzagate-from-rumor-to-hashtag-to-gunfire-in-dc/2016/12/06/4c7def50-bbd4-11e6-94ac-3d324840106c_story.html> Acesso em 22 set. 2022.

FREELON, Deen; WELLS, Chris. Disinformation as political communication. *Political Communication*, v. 37, n. 2, 2020. p. 145-156.

GORSKI, Philip. Why evangelicals voted for Trump: A critical cultural sociology. *American Journal of Cultural Sociology*, July 2017.

GUESS, Andrew M.; LYONS, Benjamin A. Misinformation, disinformation, and online propaganda. *Social media and democracy: the state of the field, prospects for reform*. Vol. 10, 2020. p. 10-33.

HAACK, Susan. Post “post-truth”: Are we there yet?. *Theoria*, v. 85, n. 4, 2019. p. 258-275.

_____. Staying for an Answer. *Times Literary Supplement*, v. 9, 1999. p. 12-14.

HALE, Teagan, *A Discursive Analysis of Far-Right Justifications for Violence: The Permeance of ‘War on Terror’ Discourses in Civilian Spaces*. The American Counterterrorism Targeting and Resilience Institute, 2021.

HAMILTON, Matt. LAX shooter’s plea agreement reveals he did not consider himself a terrorist, but a ‘patriot’. *Los Angeles Times*. Sept. 1, 2016. Disponível em: <<https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-lax-shooter-guilty-plea-20160901-snap-story.html>> Acesso em 22 set. 2022.

HEATHER S. Gregg: Reagan and Terrorism. In: KENDALL, John George. *A Companion to Ronald Reagan*. Reference Reviews, 2015.

HOFSTADTER, R. *The Paranoid Style in American Politics, and others Essays*. Cambridge massachusetts: Harvard University Press, 1996.

KNIGHT, Peter (Ed.). *Conspiracy theories in American history: An encyclopedia*. Abc-clio, 2003.

KOCHER, Bernardo. Globalização. In: KOCHER, Bernardo (org). *Globalização*. Rio de Janeiro: Mauad, 2011.

KRULOS, Tea. *Heroes in the night: Inside the real life superhero movement*. Chicago Review Press, 2013.

KUMAR, Deepa. War propaganda and the (ab) uses of women: Media constructions of the Jessica Lynch story. *Feminist media studies*, v. 4, n. 3, 2004. p. 297-313.

LAS VEGAS SUN. A look inside the lives of shooters Jerad Miller, Amanda Miller. *Las Vegas Sun*. 9 de jun 2014. Disponível em: <<https://lasvegassun.com/news/2014/jun/09/look/>> Acesso em 22 set. 2022.

LEWANDOWSKY, Stephan et al. Misinformation, disinformation, and violent conflict: From Iraq and the “War on Terror” to future threats to peace. *American psychologist*, v. 68, n. 7, 2013. p. 487.

MAGNOLI, Demétrio. *O Corpo da Pátria: Imaginação geográfica e política externa do Brasil (1808-1912)*. São Paulo: Editora Moderna, 1997.

MAY, Rob; FELDMAN, Matthew. Understanding the Alt-Right. Ideologues, ‘Lulz’ and Hiding in Plain Sight. In: FIELITZ, Maik; THURSTON, Nick (org.) *Post-Digital Cultures of the Far Right*. Online Actions and Offline Consequences in Europe and the US. Verlag, Bielefeld: Transcript, 2019.

MCINTYRE, Lee. *Post-truth*. MIT Press, 2018.

MICHELSEN, Nicholas; ORELLANA, Pablo De. Discourses of resilience in the US alt-right. *Resilience*, Vol. 7, No. 3, 2019. p. 271-287.

MORRIS, Jonathan S. The Fox news factor. *Harvard international journal of press/politics*, v. 10, n. 3, 2005. p. 56-79.

O’CONNELL, Aaron B. Saving Private Lynch: A hyperreal hero in an age of postmodern warfare. *War, Literature and the Arts*, v. 17, 2005. p. 1-2.

PECEQUILO, Cristina. A era George W. Bush (2001/2007): os EUA e o Sistema Internacional. *II Conferência Nacional de Política Externa e Política Internacional - o Brasil e o mundo que vem aí*. Rio de Janeiro, 2007.

PEW RESEARCH CENTER. *What are the most important reasons why you support going to war in Iraq?*. Pew Research Poll Database. October 2002 (a). Disponível em <https://ropercenter.cornell.edu/psearch/question_view.cfm?qid=475843&pid=50&ccid=50#top> Acesso em 22 set. 2022.

_____. *What the World Thinks in 2002*. How Global Publics View: Their Lives, Their Countries, The World, America. Pew Research Center. Report December 4, 2002 (b). Disponível em: <<https://www.pewresearch.org/politics/2002/12/04/what-the-world-thinks-in-2002/>> Acesso em 22 set. 2022.

POLLARD, Tom. Alt-right transgressions in the age of Trump. *Perspectives on global development and technology*, v. 17, n. 1-2, 2018. p. 76-88.

REAGAN, Ronald. *“Evil Empire” Speech*. March 8, 1983 (a). Disponível em: <<https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/march-8-1983-evil-empire-speech>> Acesso em 21 set. 2022.

_____. *Address on Central America*. April 27, 1983 (c). Disponível em: <<https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/april-27-1983-address-central-america>> Acesso em 22 set. 2022.

_____. *Address to the Nation on Iran-Contra*. March 4, 1987. Disponível em: <<https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/march-4-1987-address-nation-iran-contra>> Acesso em 21 set. 2022.

_____. *Address to the Nation on National Security*. March 23, 1983 (b). Disponível em <<https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/march-23-1983-address-nation-national-security>> Acesso em 21 set. 2022.

_____. *State of the Union Address*. February 6, 1985 (a). Disponível em: <<https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/february-6-1985-state-union-address>> Acesso em 21 set. 2022.

RESENDE, Erica. *Americanidade, puritanismo e política externa: a reprodução da ideologia puritana e a construção da identidade nacional nas práticas discursivas da política externa norte-americana*. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2012.

REYES-RODRÍGUEZ, Antonio. Speeches and declarations: a war of words. *Revista alicantina de estudios ingleses*, No. 19, nov. 2006. p. 365-386.

SCHMIDT, Brian C.; WILLIAMS, Michael C. The Bush doctrine and the Iraq War: Neoconservatives versus realists. *Security Studies*, v. 17, n. 2, 2008. p. 191-220.

TRUMP, Donald. *Campaign speech in Wisconsin*, October 17, 2016. Disponível em: <<https://www.politico.com/story/2016/08/full-text-donald-trumps-speech-on-227095>> Acesso em 22 set 2022.

_____. *Inaugural Address*. January 20, 2017. Disponível em: < <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/january-20-2017-inaugural-address>> Acesso em 22 set. 2022.

_____. *Presidential Announcement Speech*. June 16, 2015. Disponível em:< in: <https://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/>> Acesso em 22 set 2022.

_____. *Remarks on National Security Strategy*. December 18, 2017. Disponível em: <<https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/december-18-2017-remarks-national-security-strategy>> Acesso em 22 set. 2022.

VISENTINI, Paulo. *O caótico século XXI*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2015.

WATERS, Robert. Anticommunism. In: FROHNEN, Bruce; BEER, Jeremy; JEFFREY, Nelson O. *American Conservatism: An Encyclopedia*. Open Road Media, 2014.

WEINBERGER, Eliot. *Crônicas da era Bush*. Rio de Janeiro: Record. 2006.

WERTHEIM, S. Return of the Neocons. NYR Daily. January. 2019. Disponível em: <<https://www.nybooks.com/daily/2019/01/02/return-of-the-neocons/?printpage=true>> Acesso em 21 set. 2022.

Recebido em: 27.09.2022

Aprovado em: 26.01.2023

O [projeto de] anti-intelectualismo e desumanização das classes subalternas: o desmonte da política educacional no governo Bolsonaro

*Renata Pereira da Silva Uchôa**

*Ana Maria de Barros**

*Flavia da Silva Clemente**

*Daiana Ferreira de Almeida**

1

Resumo

Este trabalho é fundamentado no método teórico-metodológico do materialismo histórico dialético, se configura como uma pesquisa qualitativa e de campo, desenvolvida no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (CAp-UFPE), à partir de um levantamento documental e bibliográfico, baseado em informações difundidas nas Plataformas do MEC do Portal da Transparência e entre outras, que, a partir da análise de conteúdo nos permitem fazer reflexões sobre a oferta de educação pública vigente na contemporaneidade, evidenciando o processo de desumanização dos sujeitos, o desmonte e o desfinanciamento da política educacional ocorrida no Governo Bolsonaro e os danos trazidos à rede pública de ensino e à formação do cidadão, principalmente no curso da Pandemia de Covid-19 no estado de Pernambuco, diante do contexto de crise e do aumento da desigualdade educacional e social. Destacamos no texto elementos para compreender o avanço do conservadorismo, do neoliberalismo e das práticas que circundam o anti-intelectualismo, a violação do direito à educação e a desumanização. Neste cenário, vamos descrever as ações de enfrentamento dadas pela sociedade civil e pelos movimentos sociais, entre eles o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de Pernambuco (MTST-PE). Construimos reflexões sobre o apagamento da memória histórica, política, cultural e intelectual no âmbito educacional, com a pretensão escancarada de ampliar a segregação social e reproduzir naturalmente, de forma mais acentuada, a exploração de uma classe sobre a outra, elemento que afeta diretamente as classes subalternas, pois estas dependem unicamente das instituições públicas de ensino para ter acesso à educação e ao desenvolvimento.

Palavras-chaves: Desmonte. Política Educacional. Anti-intelectualismo. Classes Subalternas. Violação de Direitos Humanos.

Abstract

This work is based on the theoretical-methodological method of dialectical historical materialism, it is configured as a qualitative and field research, developed at the Colégio de Aplicação of the Federal University of Pernambuco (CAp-UFPE), based on a documentary and bibliographic survey, based on information disseminated on the MEC Platforms of the Portal da Transparência and among others, which, based on content analysis, allow us to reflect on the current public education offer in contemporary times, highlighting the process of dehumanization of subjects, the dismantling and underfunding of the educational policy that took place in the

* Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco. Graduanda em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco. Mestranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco.

* Doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Mestre em Educação pela Universidade Federal da Paraíba. Professora da Universidade Federal de Pernambuco.

* Doutora e mestra em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco. Professora da Universidade Federal de Pernambuco.

* Bacharela em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco.

Bolsonaro Government and the damage caused to the public education network and to the formation of the citizen, especially in the course of the Covid-19 Pandemic in the state of Pernambuco, in the face of the context of crisis and the increase in educational and social inequality. We highlight in the text elements to understand the advance of conservatism, neoliberalism and the practices that surround anti-intellectualism, the violation of the right to education and dehumanization. In addition, we describe the coping actions that were developed by civil society and the MTST of Pernambuco. We built reflections on the erasure of historical, political, cultural and intellectual memory in the educational field, with the open pretension of expanding social segregation and naturally reproducing, in a more accentuated way, the exploitation of one class over the other, an element that directly affects classes subaltern, as they depend solely on public educational institutions to have access to education and development.

Keywords: Disassemble. Educational politics. Anti-intellectualism. Subaltern Classes. Violation of Human Rights.

Fundo público, financeirização e crise no Estado de bem-estar social

Ao pensarmos na construção de um fundo público no Brasil, se faz necessário revisitar essa construção histórica, partindo da perspectiva política da economia vigente frente a atuação do Estado para com as estruturas sociais, entendendo que este último precisava desenvolver uma postura de agente anticíclico, para alcançar de fato a política Keynesiana. A política de Keynes, fundamentada num liberalismo heterodoxo se constitui como uma proposta de saída da profunda crise de 1929 a 1932, que ocasionou mudanças significativas e intensas no mundo da produção capitalista, por meio do fordismo, também generalizado no pós-guerra, com novos produtos e processos produtivos e, também, por meio da indústria bélica na Guerra Fria. É perante essa base material e histórica que se tem a possibilidade da expansão dos direitos sociais (BEHRING, 2011).

O marco do keynesianismo é consolidado a partir da interferência significativa da atuação do Estado frente às crises capitalistas e a economia, que passam a se consolidar mediante uma atividade regulada. Além disso, daria ao Estado a liberdade de estatizar empresas, elevar os gastos públicos e então consolidar altos déficits públicos, consolidando estado de bem-estar extremamente generosos se observados a partir de expressões da questão social com caráter estrutural, como “o desemprego, a diminuição do mercado consumidor, a falta de investimentos e o excesso de oferta de bens e produtos” (HONORATO, 2004, p. 27). Assim, podemos compreender o Estado de bem-estar social como um:

Resultado de um compromisso histórico entre as classes trabalhadoras e os detentores do capital. Este compromisso foi a resposta a uma dolorosa história recente de guerras destrutivas, lutas sociais violentas e crises econômicas graves. Nos termos desse compromisso ou pacto, os capitalistas renunciam a parte da sua autonomia enquanto proprietários dos fatores de produção (aceitam negociar com os trabalhadores temas que antes lhes pertenciam em exclusividade) e a parte dos seus lucros no curto prazo (aceitam ser mais fortemente tributados), enquanto os trabalhadores renunciam às suas reivindicações mais radicais de

subversão da economia capitalista (o socialismo e, para o atingir, a agitação social sem condições face à injustiça da exploração do homem pelo homem). Esta dupla renúncia é gerida pelo Estado, o que confere a este alguma autonomia em relação aos interesses contraditórios em presença (SANTOS, 2018, s.p).

Pensando nesse compromisso, na implantação da política do pleno emprego, no estabelecimento de garantias trabalhistas como o salário e os preços mínimos, voltado a controlar o sistema financeiro e de novos investimentos, já anunciados pela política de Keynes, tornando necessária a construção de um fundo público. Sendo possível compreender que:

A montagem deste fundo público era possível devido as divisas acumuladas, com a efetivação de créditos internacionais, a expansão da base monetária e aos demais mecanismos de aumento do meio-circulante, pela mudança do perfil de arrecadação do próprio Estado, além, é claro, da implantação de uma restritiva política de importações (HONORATO, 2004, p. 27).

Sob um olhar contemporâneo, o fundo público passa a assumir tarefas e proporções cada vez maiores no âmbito capitalista, mesmo na sua fase madura e fortemente destrutiva, com forte presença da política econômica neoliberal, portanto, é possível ressaltar a importância deste perante o desempenho de um trabalho qualitativo dentro do capitalismo monopolista (BEHRING, 2010). Então sob uma análise crítica marxista, é possível compreender a historicidade do modo de produção capitalista, inclusive no tocante às suas transformações e complexidades.

De tal modo, busca-se sistematizar a lei do valor e de seus desdobramentos na totalidade de uma determinada realidade baseada em ideais burgueses, caracterizando estes elementos como fundamentais para a compreensão do papel que o fundo público exerce dentro de uma sociedade capitalista, centrada na acumulação desenfreada de capital e da sua valorização, com a busca dos superlucros mediante a produção da mais-valia. O que impacta diretamente na permanência do valor agregado ao trabalho, considerando isso um determinante fundamental das relações sociais de produção e, também, das forças produtivas, trazendo fortes implicações para as condições de vida e organização da luta de classes (BEHRING, 2010).

Assim, sob uma perspectiva marxista, é possível compreender que esse processo de valorização acontece porque a força de trabalho não é remunerada no mesmo ritmo que produz, mas sim pelo cálculo que é feito socialmente diante das necessidades de reprodução. Para tanto, este processo é dinâmico e pode variar historicamente perante o desenvolvimento das forças produtivas, das necessidades emergentes no âmbito social e no seio da classe trabalhadora, porém, importante ressaltar que, estas forças se colocam abaixo do que é transferido pela força trabalho e agregaram ao valor final do produto.

É possível constatar estas variantes, o trabalho socialmente necessário e o excedente, o primeiro é voltado a responder às necessidades da reprodução da força de trabalho, que se

materializa na forma de salários, já a segunda, é considerada a mais-valia, sob as circunstâncias de ter o seu valor acrescentado. Estes dois elementos interferem significativamente nas formas de mais-valia citadas por Marx, que são elas a mais-valia absoluta e a mais valia relativa¹ (BEHRING, 2010).

O valor passa a ser determinado como produto do trabalho humano, disfarçado de dinheiro, por isso a necessidade de se pensar socialmente a construção simbólica atribuída a ele, pois, este é permeado por uma gama de relações sociais e não por uma relação de coisas. O que é possível relacionar e construir uma reflexão sobre o fetichismo da mercadoria, que constitui historicamente um marco dentro da sociedade burguesa. Diante dessas considerações, se consolida uma tendência intrínseca à dinâmica do modo de produção capitalista, suscetível às tendências de queda das taxas de lucro em função decréscimo relativo do capital variável, isso sob uma relação ao capital constante, que passa a compor uma orgânica crescente superior ao capital global.

Segundo a perspectiva marxista, a partir desse movimento são desencadeadas outras “causas contrariantes”, por isso essa tendência não é considerada a mais contundente e profunda (BEHRING, 2010, p. 18), é possível destacar a elevação do nível de exploração da força de trabalho, a introdução de novas tecnologias de caráter intensivas no capitalismo, que constrói uma gama de obstáculos de maneira imediata pela intensa exploração da força de trabalho afetando na cooperação da queda das taxas de lucro. Firmando assim, uma contradição que circunda o valor do salário abaixo do valor médio e barateamento dos elementos do capital constante que, por consequência, aumenta a superpopulação relativa.

Em consonância é possível trazer dois elementos que também acabam por interferir nessa dinâmica. O primeiro é a resistência dos trabalhadores à estas condições de exploração e junto a ela, as ações do Estado, pelo fato de se manifestarem mediante a sua capacidade reguladora; agindo especialmente frente ao processo de rotação do capital, sabendo que, o capitalismo é constituído por uma unidade de produção e circulação para a manutenção desse ciclo global, materializando-se em D-M-D, que consiste em “conversão de dinheiro em mercadoria e reconversão de mercadoria em dinheiro, comprar para vender. O dinheiro que circula deste último modo transforma-se, torna-se capital e, segundo sua determinação, já é capital” (MARX, 2013, p. 223-224).

¹ Segundo Behring (2010, p. 17), a mais-valia absoluta se concentra no aumento da jornada de trabalho e, também, com a ampliação do excedente. Já a valia relativa se caracteriza pelo fato de o processo de trabalho produzir mais em menos tempo.

A partir dessa construção, o fundo público é formado mediante uma punção compulsória², na forma de contribuições de impostos e taxas da mais-valia que é produzida socialmente. Em miúdos, o trabalho excedente foi transformado em lucro, juros ou até mesmo em renda da terra, de apropriação do Estado burguês para materialidade de suas funções. O fundo público não é especificamente fruto de um sistema capitalista monopolizado e amadurecido, ele se constitui perante a transformação do trabalho em valor e junto a ele, o trabalho necessário, que é resultado do pagamento de impostos, seja de forma direta ou indireta por meio do consumo. Isso sob uma cobrança de impostos implícitas na sociedade, pois os impostos são inseridos já nos preços das mercadorias (BEHRING, 2010).

Permitindo dessa maneira que se sustente atrelada à exploração do trabalho e uma exploração tributária, que crescem de maneira acentuada principalmente em tempos de crise e metabolismo do capital, construindo assim o fundo público, principalmente em “espaços geopolíticos desfavoráveis” (BEHRING, 2010, p. 21) à construção histórica da luta de classes, o que impediu diretamente o embate a estes sistemas de tributos continuamente regressivos que permeiam a nossa sociedade até os dias atuais.

Diante disso, o fundo público pauta sua atuação na construção de “causas contrariantes” (BEHRING, 2010, p. 21) e, também, interferência do ritmo da circulação de mercadoria e dinheiro, ele participa diretamente das formas de rotação do capital, sob uma posição que contribui para a manutenção do processo das relações sociais, principalmente em tempos de crise, onde a classe trabalhadora encontra-se fragilizada, totalmente submissa aos interesses do capitalismo. E sob essas causas contrariantes, o fundo público realiza mediações na repartição da mais-valia, de modo a produzir um campo de disputas de poder político no âmbito da própria burguesia, que está cada vez mais dependente do Estado para conseguir manter as condições desejáveis para a produção, exploração e ampliação dos lucros. Em consonância, também participam os trabalhadores, retomando parte do trabalho necessário em forma de salários, materializados socialmente nas políticas sociais e, também, na forma de bens públicos, numa posição extremamente desigual dentro da disputa das correlações de forças existentes entre a sociedade e o Estado. É possível dimensionar o quanto o Estado se materializa de maneira implícita e sofisticada enquanto instrumento de defesa dos interesses e hegemonias burguesas, o que interfere significativamente também na democracia, vejamos:

² Sobre a punção e a relação com a produção de mais-valia: “A supressão de tais impostos não altera absolutamente nada no quantum de mais-valia que o capitalista extorque diretamente ao trabalhador. Ela modifica apenas a proporção em que o capitalista embolsa a mais-valia ou dividi-la com terceiros” (MARX, 1996, p. 149). Assim a punção compulsória está diretamente ligada à repartição da mais valia que é construída socialmente.

O Estado, que, em si, por sua natureza mesma, já é uma organização de domínio, pode, sob o leme de governantes ambiciosos e de vocação autocrática, destituídos de escrúpulos, converter-se em aparelho de abusos e atentados à liberdade humana, o qual exploraria, no interesse de sua forma e de seu predomínio, aquela dependência básica do indivíduo, transformado, então, em mero instrumento dos fins estatais. (...) O demagogo ou plutocrata poderá ter o Estado social sob seu controle, de modo que aquilo que ele faz passar nos parlamentos como sendo a vontade social, seria em determinados casos, apenas a legislação dos grandes consórcios econômicos e financeiros, democraticamente legitimados (BONAVIDES, 2007, p. 200-201).

Percebemos que há na contemporaneidade a construção de uma nação desacreditada, enfraquecida conjunturalmente pelos interesses do Estado fascista, um projeto societário distante da perspectiva de bem-estar social, entendido sumariamente como um Estado democrático social. Porém, este se constitui de fato como um ataque ideológico, um apagamento da memória histórica, política, cultural, que entornam o saber, a formação humana e o desenvolvimento da população, tornando-a inconsciente de seus direitos sociais, esta passa a não se reconhecer como sujeito político instituído de direitos, é uma espécie de silenciamento coletivo, por meio da opressão, do autoritarismo e da desigualdade.

Isso ameaça a existência da classe trabalhadora do país cotidianamente, sendo esse disfarçado de uma racionalidade econômica e de provedor de uma ideológica justiça social. Parece até irônico, a classe trabalhadora ser controlada por seus próprios representantes, escolhidos democraticamente para defender os interesses do povo brasileiro. Cabe ressaltar um marco relevante na história do Brasil, que foi o grande desenvolvimento de políticas de cunho social, principalmente de educação e transferência de renda, que objetivaram o combate à desigualdade, a redução da pobreza extrema em 50,6% até 2015 (FGV, 2017), caracterizando assim, a democratização do Estado de Direito e a possibilidade de ascensão da classe trabalhadora. Este projeto de Estado acaba por ser descontinuado a partir do golpe sofrido em 2016 pela Presidenta Dilma Rousseff, alvo de desestruturação dos progressivos ganhos sociais, antes ampliados pelos governos petistas.

A partir de então, se consolida a financeirização das políticas sociais, de maneira bem sofisticada pelo neoliberalismo, para isso, vamos analisar três aspectos, ambos envolvendo a destinação de recursos públicos, vejamos:

1) Adoção de uma política de ajuste fiscal permanente que possibilita a retirada crescente de direitos combinada ao estímulo à busca de soluções no setor privado; 2) Estímulo via isenções fiscais e alterações na legislação, do empresariamento em setores como saúde e a educação, que passam a contar com investimentos estrangeiros e abertura de capital na bolsa de valores; 3) Ampliação da política de crédito para os que não podem pagar pelos serviços privados, mediante foco neste perfil de “consumidor”, e fortalecimento de mecanismos de

transferência de renda que estimulam a inserção de usuários das políticas sociais no sistema bancário (BRETTAS, 2020, p. 209).

Dessa maneira, Bretas (2020) expõe o processo de financeirização das políticas públicas, a adoção de ajustes fiscais em nome de um suposto “reordenamento das contas do Estado”. O que temos é um estímulo à entrada de parcerias público-privado por meio de exoneração de impostos e alterações da legislação que possam facilitar a contratação de empresas, tais efeitos, só contribuem para a cooptação do capital financeiro aos cofres públicos. A seguridade social passa a ser vista como um espaço de lucratividade, em resposta temos uma crescente focalização das políticas, e um incentivo do endividamento das famílias por meio de uma maior abertura de crédito.

Um dos primeiros marcos do desmonte das políticas sociais é a Lei nº 9.637 de 1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como Organizações Sociais (OS), que delibera poderes e autoriza pessoas jurídicas de direito privado recebam recursos e bens públicos e deles dispor, sem nem mesmo fazer licitação ou passar por concurso público, o que evidencia uma flexibilidade nas formas de contratação e de aquisição de materiais e equipamentos. Isso abre portas para o superfaturamento e para os desvios de recursos de políticas extremamente relevantes para a sociedade, como saúde e educação. Podemos constatar bem esse desmonte em tempos de crise sanitária do Covid-19, quando as Organizações Sociais transformam as políticas de saúde, educação, cultura e entre outras em espaços rentáveis ao grande capital, com grande poder de mando sobre os recursos do fundo público. O que materializam socialmente a precariedade das estruturas, privatização, desvios, negligências dos direitos socialmente constituídos, consolidando um forte reflexo da organização do Estado no tocante a política econômica e o fundo público.

Outra legislação que impacta diretamente a execução, a ampliação e manutenção das políticas sociais, é a Lei das Terceirizações, nº 13.429/2017 sancionada pelo golpista Michel Temer, que reafirma essa condição de terceirização dos serviços públicos, quando impede a contratação por meio de concurso público e a fazer licitação (art. 37 II e XXI), precarizando as relações de trabalho, aumentando as privatizações e a desresponsabilização do Estado frente ao agravamento das expressões da questão social. Acontecem desdobramentos para contornar conquistas sociais, nos quais o Estado se posiciona como um agente defensor explícito dos interesses do grande capital, materializando suas ações na transferência de montantes significativos do fundo público, principalmente das políticas de educação, saúde e assistência social que asseguram direitos sociais importantes, principalmente às classes subalternas. Esse movimento em prol do favorecimento da acumulação e do lucro aos grandes capitalistas, destinam recursos para o pagamento de juros da dívida pública e para o fortalecimento com parcerias com o eixo do setor privado. Para tanto, este se articula fundamentado nas raízes da superexploração, na expropriação de direitos para garantir novas formas de exploração da mais-valia (BRETTAS, 2020).

Com o crescimento da burguesia e de seus aparelhos privados de hegemonia, são compreendidos como um grupo social fundamental sobre uma série de grupos subordinados, consolidado como base do Estado, compreendido estritamente como aparelho governamental-coercivo. Porém, é importante compreender que, “[...] isto significa que por “Estado” deve-se entender, além do aparelho de governo, também o aparelho “privado” de hegemonia ou sociedade civil” (GRAMSCI, 2007, p. 254-255). A partir dessa perspectiva hegemônica, entendemos que, os recursos do Estado não são suficientes para custear a rede de proteção social, isso está baseado em: 1) A prioridade dos recursos públicos devem ser o pagamento da dívida pública com os recursos do fundo público, de modo a sinalizar aos grandes capitalistas um ambiente seguro e atrativo para negócios; 2) A necessidade de buscar apoio fora do aparato Estatal para que haja garantia da prestação dos serviços públicos; 3) A financeirização como um caminho sólido de implementação não apenas das políticas que integram a seguridade social, num diálogo mais aberto, isso transparece a ideia de que a classe trabalhadora não será prejudicada, pois, continuará a dispor dessas políticas, sem desprezar os aspectos e demandas das novas formas de acumulação (BRETAS, 2020). Isso nas entrelinhas reafirma a precarização dos serviços, pela ausência de contratação via concurso, compra e manutenção de equipamentos e requalificação do espaço físico, o que por consequência tende a limitar o acesso de qualidade aos serviços públicos.

É importante destacar que essa precarização caminha lado a lado com o aumento da destinação de recursos para o setor privado e, também, para financiamento dos juros da dívida pública, todo esse contexto acaba por propagar uma espécie de reconfiguração do Estado e não uma ausência ou omissão. Trazendo esse cenário descrito, para a evolução do ensino superior no país teremos ao longo dos anos um aumento significativo de Instituições de Ensino Superior (IES) no setor privado, funcionando como ferramentas de acumulação no mercado financeiro mediante a Lei das S.A. da Educação, n.º 9.870/1999, que permite estas instituições operarem na bolsa de valores. Isso justifica o modelo bancário de educação defendido pela política econômica neoliberal quando impacta significativamente nos orçamentos das IES públicas, tornando os orçamentos insuficientes para garantirem o seu funcionamento. Vejamos os números disponibilizados pelos Censo da Educação Superior (2019):

A cada quatro estudantes de graduação no Brasil, três frequentam estabelecimentos privados. Existem no país 2.608 instituições de educação superior. Dessas, 2.306 são privadas e 302 públicas. E, do total de matrículas na educação superior (8.604.526), a maior parte, 6.524.108, está na rede privada.

A partir dessa leitura, é possível compreender que o fundo público continua sendo fundamental para garantir os processos de acumulação capitalista, principalmente com a precarização de políticas que são fundamentais para a população brasileira, como a educação. Esses

elementos acabam por consolidar uma violência social, já naturalizada na sociedade pelo neoliberalismo, o que tende a impactar significativamente nas estruturas sociais e no processo de reprodução das relações sociais. Essa violência afeta principalmente as classes subalternas que dependem unicamente da educação pública para estudar e se formar, pois estão pautadas sobre uma violação sistemática de direitos humanos. Estrategicamente o Estado mantém essa condição de desumanização, exploração e desigualdade, na mesma medida que se ausenta da sua obrigação, não financia adequadamente e nem zela pelas políticas públicas já instituídas. Todas as suas ações se direcionam para servir aos interesses do capitalismo.

A ambição da política econômica neoliberal dos grandes capitalistas atrelado ao déficit no orçamento público e a financeirização das políticas sociais, põe em xeque o ideal de sociedade estabelecido na Constituição de 1988, ainda mais com o fundo público sendo utilizado como ferramenta de controle de acesso aos bens e serviços públicos já consolidados na sociedade. Importante ressaltar que a política educacional tem sido uma das mais afetadas, pois, tende a contribuir com a formação humana, política e social da classe trabalhadora.

O desmonte da política de educação no Brasil na contemporaneidade no (des)governo Bolsonaro

Inicialmente se faz necessário compreender o poder que a educação possui num contexto republicano, segundo Brayner (2008) ela está direcionada e atrelada à um processo de formação humana, que assegura ao indivíduo o acesso a saberes, a capacidade de pensar e refletir, argumentar e julgar criticamente, delegando a este a possibilidade de fazer de forma consciente suas escolhas nos âmbitos sociais e políticos, consequentemente viabilizando sua participação na esfera pública, características estas que denominam e materializam a condição de cidadãos ativos.

Sob esse olhar, é possível pensar em congruência a Brayner (2008), que a escola se constitui como corpo político moldado. É nessa construção sintética de cidadania que se fundamenta a educação no Brasil, que se constrói uma nação fracassada, desacreditada, que não possui consciência da importância de sua atuação política, não possui consciência de classe, que tem sua identidade moldada a partir de um padrão ditado pelas elites, assim, uma população formada para servir e ser explorada, um retrato do período da educação na ditadura, período no qual as empresas privadas se expandem e ganham expressividade e preferência pelo Estado na oferta de educação do país. Uma prática da extrema direita, atualmente em exercício no Estado Brasileiro, representado na pessoa do Jair Bolsonaro. Podemos confirmar essa reflexão a partir do pensamento destacado em um texto de Santos (1944 *apud* LAMOUNIER, 1981, p. 230):

Não estaremos a revelar nenhum segredo dizendo que a grande maioria dos nossos atuais círculos governamentais e parlamentares não acredita no povo brasileiro como entidade consciente, não lhe reconhecendo, portanto, nenhuma capacidade de discernimento e deliberação. O que se ouve a cada passo é que este povo, dado o seu grande atraso, do que precisa exatamente é de uma força que o tutele, o eduque e o conduza, protegendo-o mesmo contra si próprio, pois as suas deploráveis condições de educação e cultura o predispõem a todos os desatinos.

É sob essa afirmação que se aflora a criticidade da condição de cidadania e de democracia que os brasileiros estão condicionados, principalmente nos ares educacionais. Esse pensamento nos direciona a uma reflexão profunda da oferta e objetividade da nossa educação, isso sob uma perspectiva democrática, principalmente nos tempos de barbárie que estamos vivendo, nos quais se defende a militarização das escolas, a opressão na liberdade de ensinar e aprender, as violências de gênero, inclusive contra as pessoas LGBTQIAPN+, a desvalorização da ciência, a discriminação étnico-racial e o aumento das desigualdades na educação como algo natural, consolidando um atraso histórico no desenvolvimento da educação (CÁSSIO, 2019). E como bem afirmou Saviani (2008), quando mais se falou em democracia, mais se faltou ela no âmbito escolar, quanto mais cortes, menos condições de acesso e permanência para a classe trabalhadora e mais exploração por parte do capital, pois tende a baratear a mão de obra e desvalorizar a força de trabalho, contribuindo para um processo de acumulação exacerbada. Por isso, a educação passa a ser alvo do Estado, mesmo estando assegurada na Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu artigo 205, vejamos:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O acesso à educação, é um direito alcançado a partir da Constituição, o que promoveu uma progressão ao acesso à escolarização pública das massas brasileiras. Contudo, por mais que seja um direito reconhecido, não se realiza em sua totalidade, visto o avanço do neoliberalismo no nosso país a partir da década de 1990, e com isso, um descompasso com o que foi promulgado e com o que passa a ser efetivado para a população. Neste feito, podemos apreender que ao longo do Governo de Bolsonaro, constatou-se um ataque direto à oferta de educação; com a defesa das Escolas Sem Partido, com o combate discursivo ao que se chamou de ideologias de gênero e a chamada doutrinação marxista nas escolas, com a defesa incessante do homeschooling, tudo isso com o propósito de gerar evasão escolar, promover desigualdade e desumanização dos indivíduos. É a partir deste discurso que se fundamenta o desmonte generalizado da política educacional, como o rebaixamento de disciplinas como sociologia e filosofia que passam a ser diluídas em outras áreas do conhecimento na reforma do ensino médio, além de uma valorização do ensino tecnicista e

profissionalizante. Para tanto, basta observar os dados do orçamento e das despesas pagas anualmente à política de educação e cultura que predisõem a todos os desastros. É sob essa afirmação que se aflora a criticidade da condição de cidadania e da educação de 2018 até 2022, informações disponíveis no Portal da Transparência, vejamos:

Gráfico 1. Orçamento e Despesas pagas à Educação entre 2018-2022
(valores em bilhões)

Fonte: Portal da Transparência (2022)
Gráfico elaborado pelos autores

O gráfico acima nos ajuda a refletir sobre o processo histórico de desmontes no financiamento da educação diante do que se fazia necessário para garantir o acesso e permanência dos estudantes, principalmente durante a Pandemia de Covid-19, na qual mais se demandava investimento em recursos tecnológicos, acesso à internet, formação de professores, ou seja, isso se materializa em número absurdo de evasão escolar: “Em novembro de 2020, mais de 5 milhões de meninas e meninos de 6 a 17 anos não tinham acesso à educação no Brasil. Desses, mais de 40% eram crianças de 6 a 10 anos, faixa etária em que a educação estava praticamente universalizada antes da pandemia” (UNICEF, 2021, p. 5). Diante disso, temos a falta de planejamento para atribuir respostas emergenciais à política educacional combinada ao desmonte afetando significativamente todas as possibilidades de formação crítica e política do cidadão, com a finalidade de facilitar o alcance dos objetivos do Estado perante a acumulação de capital.

É possível constatar o reflexo desses desmontes no orçamento anual do Colégio de Aplicação (CAp-UFPE), campo dessa pesquisa, uma escola de educação básica pública federal, localizada na cidade do Recife-PE, administrada pela da Universidade Federal de Pernambuco mediante a portaria N° 959/2013 que passou a legitimar os colégios de aplicação enquanto unidades

de ensino básico que serão mantidas e administradas pelas universidades federais. Ou seja, o CAp-UFPE é parte integrante da universidade, dependendo dos seus recursos e financiamento para desenvolver suas ações no âmbito da educação básica.

Ainda ao que se refere ao nosso campo de estudo, o referido colégio possui um aporte de 44 professores com titulações que variam entre especialistas, mestres e doutores, além de 24 servidores técnico administrativos, distribuídos em setores como biblioteca, secretária, serviço disciplina entre outros que compõem o espaço escolar propiciando viabilidade para ações tanto pedagógicas quanto administrativas do colégio. São atendidos 420 alunos ao longo de toda formação que se inicia no ensino fundamental I com a entrada desses estudantes por processo seletivo ainda no 6º ano e se estende até a conclusão do ensino médio.

Assim, o orçamento dos colégios e suas despesas dependem dos recursos financeiros transferidos para as Universidades e destas para os Colégios de Aplicação. A ausência destes recursos tem afetado diretamente o funcionamento do CAp-UFPE no tocante ao desenvolvimento de políticas, manutenção do espaço físico, na contratação de profissionais, na compra de material pedagógico etc. Assim, podemos materializar o desfinanciamento a partir do recurso destinado à UFPE, vejamos no gráfico a seguir:

Gráfico 2. Orçamento e Despesas pagas à UFPE de 2018 - 2022
(valores em bilhões)

Fonte: Portal da Transparência (2022)
Gráfico elaborado pelos autores

Diante dos dados orçamentários acima, percebemos que, apesar dos dados mostrarem um aumento no valor do orçamento ano após ano, a liberação das verbas não acompanhou as despesas, principalmente no curso da Pandemia de Covid-19, nos quais os alunos tinham necessidades

emergentes pela implementação do ensino remoto, para garantia de acesso e permanência no Ensino Superior. Esse déficit no orçamento a política de educação fica fragilizada, às condições de acesso e permanência dos alunos ficam comprometida, além de impossibilitar o funcionamento da instituição, não há recursos suficientes para manutenção física, fazendo com que esta não consiga retomar suas atividades presenciais, o que por consequência tende a gerar uma evasão, pois, as condições do ensino remoto são precárias, não houve desenvolvimento de políticas para atribuir resposta às desigualdades impostas nessa modalidade de ensino. No Colégio de Aplicação foi possível materializar essas condições, vejamos:

Gráfico 3. Despesas pagas ao CAp-UFPE de 2018-2022.
(valores em reais)

Fonte: PROPLAN- UFPE (2022)
Gráfico elaborado pelos autores

Conforme os dados percebemos cada vez menos recursos, em paralelo à crescente demanda dos usuários da política de educação, visto que no ano de 2020 não houve despesas na adoção de recursos para o CAp–UFPE mesmo diante de um contexto de um agravamento das expressões da questão social, como desemprego, redução de salários, usuários fora do alcance das políticas sociais como Auxílio Emergencial e Auxílio Brasil³ o colégio se viu desacobertado por parte da universidade. Importante ressaltar que o CAp é acometido à estas condições mesmo podendo contar com o Serviço de Inclusão, Acessibilidade e Permanência, com o acompanhamento de uma Assistente Social, que busca trabalhar em prol da promoção e do estímulo às atividades pedagógicas de enfrentamento às desigualdades socioeconômicas e culturais,

³ Informações baseadas no diário de campo do estágio.

preconceitos e discriminações que entornam e constituem o ambiente escolar (REGIMENTO INTERNO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, 2020). Mas que necessitam de condições materiais para tal realização, ainda observamos que em 2021 as despesas se resumiram no valor de R\$ 90.900,00 o que não chega a 50% dos valores destinados aos anos 2018 e 2019.

Diante destas condições é possível refletir sobre a realidade em que as escolas públicas vivenciam nesse período de pandemia em Pernambuco, pois, o Colégio de Aplicação, é uma das primeiras instituições a consolidar a atuação de Assistentes Sociais na Política de educação sob um caráter permanente, reconhecendo a necessidade de pensar para além das questões pedagógicas no espaço educacional.

São sob estas condições precárias, sucateadas e defasadas que a educação no Brasil tem sido ofertada e estes aspectos acabam materializando a necessidade da atuação do Assistente Social para que se possa atribuir respostas às expressões da questão social que permeiam o âmbito escolar. Neste período, o Estado reafirmou mais uma vez sua omissão no financiamento e não se mobilizou o suficiente em tempo hábil para tentar reduzir as desigualdades sociais amplificadas pela imposição do ensino remoto. Vejamos na tabela a seguir:

Tabela 1. Ações desenvolvidas pelo Ministério da Educação na Educação

Ano	Ação	Contexto
2017	Programa de Inovação e Educação Conectada (PIEC)	Manutenção sem ampliação de recursos, financiado pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e de Termos de Execução Descentralizada.
2020	Projeto Norte Conectado	Projeto desenvolvido por meio de outras redes já existentes desde 2019, houve apenas manutenção, sem ampliação de recursos.
2021	Painel de Monitoramento da Educação Básica no Contexto da Pandemia	Criado após a implantação do ensino remoto, já no período de retomada das aulas presenciais.
2021	AVAMEC - Curso de Aperfeiçoamento em Bem-Estar no Contexto Escolar	Criado após a implantação do ensino remoto, já no período de retomada das aulas presenciais.
2021	AVAMEC - Curso de Aperfeiçoamento em Educação e Tecnologia	Criado após a implantação do ensino remoto, já no período de retomada das aulas presenciais.

Fonte: Livro - Ações do MEC em respostas à pandemia de covid-19 (mar/2020-mar/2021)
Tabela elaborada pelos autores

Mediante consulta no Livro das Ações do Ministério da Educação (2021)⁴, estas foram as ações desenvolvidas e divulgadas pelo próprio Ministério no contexto da pandemia. As expressões da questão social que constituem e permeiam o âmbito educacional ficaram sem respostas, e o

⁴ Livro de ações construído e divulgado pelo próprio Ministério da Educação em 2021, com as ações de intervenção do Estado perante a política educacional durante a pandemia de Covid-19.

ensino que já era precarizado, ampliou ainda mais o nível de desigualdade. Como percebemos, houve apenas a manutenção de programas já existentes.

Além do mais, a formação de professores para uso de recursos educacionais digitais apenas no ano de 2021 não se configura como uma ação de atribuir respostas às expressões da questão social, tendo em vista a ausência de elementos formativos de enfrentamento às desigualdades para os docentes, também é importante colocar a ausência da disponibilidade de recursos financeiros e tecnológicos perante as necessidades emergentes da implantação do ensino remoto⁵. Além disso, os profissionais da educação foram obrigados a trabalhar sob condições precárias no acesso a recursos pedagógicos, manutenção dos espaços físicos, ausência de merenda escolar de qualidade.

Em continuidade ao projeto societário neoliberal temos o veto da Lei 14.172/2021, que segundo o Supremo Tribunal Federal – STF (2021), deveria disponibilizar cerca de R\$ 3,5 bilhões com o intuito de oportunizar a conectividade dos alunos e professores da rede pública, uma lei que permitiria a inclusão dos discentes que não possuem os recursos necessários para sua inserção no ambiente escolar. Contudo, o presidente Bolsonaro vetou a lei, enquanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que seria um crime de responsabilidade fiscal, visando justificar a contrariedade promovida pelo governante. Dessa forma, é perceptível o descaso do presidente com a classe trabalhadora, que enfrentou e continua a enfrentar altas taxas de pobreza⁶, se submetendo a situações desumanas, sem melhores condições de vida e sem possuir acesso aos bens sociais, revelando a desigualdade inerente ao sistema capitalista e a postura neutra e omissa do Estado perante a agudização das expressões da questão social, especialmente no que diz respeito às discrepâncias presentes no âmbito educacional. Por isso, frisamos a insuficiência das estratégias de enfrentamento às desigualdades sociais que foram agravadas pela imposição do ensino remoto durante a pandemia.

Em 2020, pudemos materializar o desmonte da política educacional no Brasil, no momento em que se deveria ter maiores investimentos no que diz respeito à formação e recursos para a implantação do ensino remoto. Mas, na contramão dos interesses do povo brasileiro, o Governo Bolsonaro a partir de um discurso negacionista e fascista, que coloca dúvida o discurso da ciência,

⁵ Afirmação realizada após acesso aos cursos na plataforma AVAMEC.

⁶ Segundo a FGV Social (2021, s.p): “A proporção de pessoas com renda abaixo da linha de pobreza de R\$ 261 por pessoas era, antes da pandemia, 10,97%, passando em setembro 2020 o melhor ponto da série função da adoção do Auxílio Emergencial pleno para 4,63%, 9,8 milhões de brasileiros. No primeiro trimestre de 2021 função do Auxílio Emergencial suspenso, atinge 16,1% da população. 34,3 milhões de pobres, correspondendo a 25 milhões de novos pobres. Finalmente com a adoção do novo auxílio em escala reduzida com duração limitada a partir de abril de 2021 com alguma retomada 12,98%, 27,7 milhões de pobres pior do que antes da pandemia do Covid”.

potencializado pela indústria desenfreada de *fake news*⁷ e pela desinformação. Em paralelo a isto, foram realizados esforços em favor da financeirização das políticas sociais, destinando os recursos a serem investidos na educação em favor da política econômica e sob os interesses de beneficiar os grandes capitalistas (SALVADOR, 2012). Dentre as empresas com contratos formalizados na Plataforma no Ministério da Educação (2022), podemos destacar o *Google Workspace for Education* e *Microsoft Teams*, ambas empresas norte-americanas com um potencial capital financeiro.

Mesmo sabendo que em meio a duas crises, a socioeconômica e de saúde pública, o impacto para as classes subordinadas é sempre maior, revelando que boa parte da população enfrenta uma realidade cada vez mais cruel, o Estado continua até os dias atuais a ser omissivo. Também passa adotar segundo pesquisa realizada pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV/EAESP) em 2020, o negacionismo científico, pretensiosamente presente no discurso político, que desconsidera fatos e diminui a seriedade de um vírus mortal, além de ignorar e menosprezar medidas de segurança, que buscavam o distanciamento para garantir uma maior prevenção contra a propagação do COVID-19.

Essas mudanças vieram para fortalecer desmontes em curso desde o governo Temer, como por exemplo, as reformas no currículo escolar, principalmente no Ensino Médio, com a aprovação da Lei nº 13.415/2017, que passa a alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), passando e estabelecer uma mudança na estrutura do ensino médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais (até 2022) e definindo uma nova organização curricular, mais flexível, de modo a oportunizar que os estudantes conciliem o Ensino Médio com o Ensino Profissionalizante.

Essa implementação estratégica do Estado trabalha com a redução da possibilidade dos alunos terem acesso a disciplinas importantes como filosofia, artes e sociologia, que no geral tendem contribuir com o processo de desenvolvimento crítico e com a compreensão do funcionamento da sociedade, de maneira a beneficiá-los, gerando um apagamento, uma desconstrução da consciência de classe e da organização da classe trabalhadora, que coloca a educação como ferramenta do aparelho privado de hegemonias (GRAMSCI, 2007).

Importante colocar que, esse processo formativo tem como objetivo a construção de uma mão de obra pouco qualificada, a curto prazo, com a possibilidade de pagamento de baixos salários, elemento que favorece diretamente a exploração, o aumento dos lucros e a acumulação. Além disso, abrem as portas para projeto societário voltado a estimular a reprodução social com base na

⁷ Notícias fraudulentas que circulam nas mídias sociais e na Internet, o conceito é aplicado principalmente aos portais de comunicação online, como redes sociais, sites e blogs, que são plataformas de fácil acesso e, portanto, mais propícias à propagação de notícias falsas, visto que qualquer cidadão tem autonomia para publicar (IJPR, 2020, s.p).

sobreposição de classe sobre classe, estes aspectos ficaram nítidos com a violação do direito à educação ao longo da Pandemia de Covid-19. Perante a estas condições, o campo educacional deixa de se consolidar como um espaço de direito para se firmar como um campo de resistência dos ataques neoliberais.

Mercantilização: a política educacional como ferramenta de reprodução das relações sociais

O sistema educacional caracteriza-se como elemento de um processo histórico inserido no centro das relações sociais e de produção, assim, estabelece uma relação entre classes sociais antagônicas. Desse modo, fica evidente que a função ideológica empreendida pelo sistema educacional, também se consolidou como um dos fundamentos da estrutura social vigente, engendrada como um fator para a manutenção do sistema de relações da produção capitalista, revelando-se com mais nitidez diante das mazelas do neoliberalismo que impactam sob a disparidade e tensão entre educação pública e privada, que no seu processo histórico é muito desigual (CFESS, 2013). Para constatar estes elementos basta observar os dados retirados do Sistema de Avaliação de Educação Básica (SAEB) do CAP-UFPE no ano de 2021, em que temos o retrato do desmonte da educação no tocante a aprendizagens dos alunos, principalmente nas disciplinas de português e matemática:

**Gráfico 4. Nível de Proficiência dos Alunos em Português
(porcentagem com base no número de 52 alunos participantes do SAEB)**

Fonte: Boletim da Escola: SAEB- MEC, 2021

Gráfico 5. Nível de Proficiência dos Alunos em Matemática (porcentagem com base no número de 52 alunos participantes do SAEB)

Fonte: Boletim da Escola: SAEB- MEC, 2021

Como pudemos observar nos gráficos, há uma desigualdade constituída nas aprendizagens, nenhum dos alunos conseguiu alcançar o nível 9 e mais 30% apresentam um déficit significativo no tocante às aprendizagens em português, em matemática esse dado supera 40%, no Brasil 50% dos estudantes da educação básica se encontram no nível 2 de Língua Portuguesa e Matemática, os dados alarmantes no processo educativo e formativo da população brasileira, mas especificamente em Pernambuco, os dados não foram divulgados (SAEB-MEC, 2021).

Percebemos que há um processo de desigualdade permanente que permeia a política educacional no Brasil, alunos que não são se desenvolvem integralmente devido ao sucateamento e desfinanciamento da educação, principalmente nas outras áreas de ensino como História, Geografia, Filosofia que não são avaliados e acompanhados pelo MEC. Esse retrato fica ainda mais evidentes na pandemia, pois, com a desigualdade de acesso e de condições ao sistema educacional de ensino público devido à falta de internet, recursos tecnológicos, formação e de assistentes sociais na maioria dos estados do país para atribuir respostas às expressões da questão social, a desigualdade aumentou.

De acordo com Cláudia Costin, 54,73% dos estudantes acima dos 8 anos estão em níveis insuficientes de leitura. Somente 10,8% dos jovens do 3º ano do Ensino Médio aprenderam o suficiente em Matemática e, 37,1%, em Português, conforme pesquisas de 2019. Metade dos jovens brasileiros de 15 anos não têm nível básico de proficiência em leitura, conforme dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) de 2018 apresentados pela especialista (AGÊNCIA SENADO, 2022, s.p)

A política educacional tem sido fragmentada e ainda mais fragilizada na contemporaneidade pela nossa política econômica, isso numa perspectiva explícita na sociedade e podemos materializar essas condições a partir da fala do próprio ministro da educação, quando delega uma extrema importância do setor privado para que a “materialidade” do direito à educação se consuma no país, principalmente no tocante ao ensino superior, vejamos: “O Estado brasileiro não seria capaz de

cumprir a sua missão constitucional se não fosse a parceria e a atuação da rede privada. Setenta e seis por cento da educação do ensino superior tem a ver com a rede privada” (SANTOS, 2020, s.p). Diante do afirmado percebemos a defesa intransigente das desigualdades educacionais, da necessidade da formação mínima para garantir o processo de exploração e lucros por parte do capital, de modo a garantir a exploração de uma classe sobre a outra, nisso também se fundamenta a oferta majoritária da educação superior pelo setor privado implicando na redução drástica do financiamento da política pública educacional, com o propósito de limitar o acesso à uma formação qualificada, pública e de qualidade.

Sem preparo ao longo da formação, a população reduz as chances de conseguir acesso nas IES públicas, principalmente nos cursos mais concorridos, devidos as notas de cortes do Sistema de Seleção Unificada – SISU e as poucas vagas de cotas, se consideramos o número de alunos oriundos da rede pública de ensino, a nível nacional o acesso à rede pública de ensino é representado por apenas 36,7% da população, no Nordeste apenas 21,1 % da população está inserida no ensino superior (SEMESP, 2022). Isso acaba por consolidar limitar os acessos a classe trabalhadora e escancarar as oportunidades e os acessos para a classe burguesa.

A partir disso, a educação, passa a ser ainda mais mercantilizada, deixa de ser uma responsabilidade do Estado, tornando-a uma mercadoria, disponível apenas para quem predispõe de capital, ou seja, o acesso a uma educação de qualidade, que contribua para o desenvolvimento de um sujeito crítico e ativo em sociedade é retirado das classes subalternas, o que coloca a educação como uma ferramenta de produção e manutenção da desigualdade na contemporaneidade, aspecto agravado devido à falta de estratégias, de planejamento, de financiamento do (des)governo Bolsonaro. Pudemos materializar bem essas condições do ensino remoto, onde a evasão escolar foi ampliada no curso da Pandemia de Covid-19, houve um aumento significativo da evasão escolar, pela falta de condições físicas, materiais e tecnológicas para se ter o acesso à educação, é um dado que precisa ser levado em consideração, pois, impacta significativamente nas possibilidades de formação, de organização da classe trabalhadora e do processo de transição da classe em si para a classe em si⁸, observemos os dados:

Há aumento da taxa de evasão escolar na faixa de 5 a 9 anos de 1,41% para 5,51% entre os últimos trimestres de 2019 e 2020. Voltamos neste ápice da evasão do Covid-19 aos níveis de 14 anos antes. No terceiro trimestre de 2021 a taxa de evasão volta a 4,25% ainda cerca de 128% mais alta que o observado no mesmo trimestre de 2019. Há tendência diversa da evasão escolar na pandemia entre faixas etárias. Os mais novos saíram mais da escola e retornaram menos aos bancos escolares. Há um ciclo de saída da escola ao longo do ano letivo que deve

⁸ Significa a passagem do que eram as primeiras percepções do proletariado, reconhecendo-se como tal em sua condição econômica, ao reconhecimento da necessidade política do seu protagonismo, como classe, no enfrentamento daquelas condições (PASTORINI, 2004, p. 39).

ser combatido desde o seu início pois aí se estabelece um piso da taxa de evasão do ano. De forma consistente as crianças apresentaram as taxas mais altas de distanciamento social rigoroso (39,1% de 5 a 9 anos contra 23,9% daqueles com 60 anos ou mais ou 10,1% de 15 a 19 anos em setembro de 2020) (FVG SOCIAL, 2022, s.p).

Como pudemos observar, as crianças foram as mais afetadas pelas medidas de isolamento da pandemia, pela demora na aprovação de vacinas contra a Covid-19 para este público, pela resistência dos pais em vacinarem seus filhos à partir da liberação da vacinação, um exemplo nítido da reprodução do negacionismo propagado pela direita no exercício do Governo nacional, que passa a repercutir nos índices de matrícula na rede pública de ensino, os dados trazem um retrato do Estado de Pernambuco, segundo o panorama de cidades divulgados pelo IBGE (2020) na sua última atualização, vejamos:

Gráfico 6. Índice de Matrículas na Rede Pública de Ensino de 2008 a 2020 em PE

Fonte: IBGE, 2020.

Diante do gráfico pudemos observar há redução significativa no número de matrículas, chegando a quase 200.000 alunos fora espaço escolar, mesmo sabendo que, a criança e o adolescente têm direito à educação, que oportunize o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para exercer a cidadania e qualificação para o trabalho, de modo que se garanta igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 1990). É importante ressaltar também que o número de matrículas não assegura o acesso e permanência as condições devidas para a oferta de uma educação de qualidade, há uma diminuição acentuada e contínua desse quantitativo de matrículas, o que configura um processo de evasão escolar, um aspecto que afeta significativamente a formação do cidadão nos

aspectos políticos, culturais, cognitivos que impossibilitam a atuação de sujeitos críticos e ativos em sociedade, contribuindo assim para a desumanização dos sujeitos, consolidando e naturalizando historicamente a desigualdade social e educacional, que posteriormente vai refletir na limitação do acesso à uma educação pública, gratuita e de qualidade ao longo do desenvolvimento humano.

É fundamental fazer esse debate, pois, quando tratamos das crianças que estão na fase pré-escolar há uma negação explícita do direito à educação, pois essas não possuem maturidade suficiente para inserção na modalidade remota de ensino, então não houve um investimento desenvolvimento de estratégias que contemplassem esse público. As crianças não conseguiram as condições necessárias para se desenvolver no processo formativo educacional, porque nessa idade, a interação é extremamente relevante segundo a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2018), as crianças são reconhecidas como sujeito histórico e de direitos, que materializa nas suas vivências e interações, a construção de um processo das relações sociais, além disso, é o período em que a criança constrói sua identidade pessoal e coletiva, aprendendo também a partir da observação e da interação, enquanto constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo dessa maneira a cultura.

Durante o curso da Pandemia de Covid-19 o Estado de Pernambuco não atribuiu de forma diversificada respostas às desigualdades e as necessidades emergentes do ensino remoto, começando com a transmissão de aulas pelas TVs Alepe, Nova e Universitária e também pelo rádio em alguns municípios para o Ensino Fundamental e na TVPE e no *YouTube* para o Ensino Médio pelo Projeto Educa PE, posteriormente, foi lançado o AVA Educa-PE no qual os alunos tinham acesso aos conteúdos pedagógicos e exercícios complementares, tudo alinhado com as temáticas abordadas nas aulas, mesmo assim, não foi suficiente para contemplar as famílias em vulnerabilidade socioeconômica e famílias da zona rural que não dispuseram de recursos materiais e internet para acessar essa modalidade de ensino. Não houve entrega de material físico a priori, apenas a Escola de Referência em Ensino Médio Maria do Céu Bandeira, de forma autônoma realizou entrega de material complementar para estudantes da Zona Rural (SEE- PE, 2022). A ausência de estratégias diversificadas traz implicações significativas no acesso e permanência à educação, caracterizando uma violação a esse direito social, o que por sua vez pode ter influenciado na redução do número de matrículas no Estado de Pernambuco.

Diante disso, a sociedade civil se organizou para combater essas condições desiguais e reduzir os reflexos da ausência de educação para as crianças da pré-escola de regiões periféricas, já que estas estratégias não foram desenvolvidas nas instâncias municipais e estaduais, como exemplo dessa organização é possível destacar o Movimento de enfrentamento do O Movimento dos

Trabalhadores Sem Teto - MTST, através do Portal de Notícias Brasil de Fato (2021), que trata especificamente da Ocupação Carolina de Jesus na cidade do Recife, que possui uma creche comunitária, chamada Marielle Franco e reforçou suas atividades no âmbito da pandemia com atividades pedagógicas, para oferecer mesmo que de maneira informal o direito à educação, que deveria ser ofertado e assegurado pelo Estado, além disso, se consolidou também como um espaço de acolhimento a crianças em que as famílias se encontravam em situação de vulnerabilidade social extrema, para além do atendimento das famílias da ocupação. Um movimento extremamente importante que permitiu minimamente que as crianças continuassem seu processo formativo educacional.

Essas condições se materializaram no CAp-UFPE, mesmo este não estando inserido nos dados do IBGE por ser uma escola de instância federal. Essa especificidade é importante ser pontuada, pois justifica o fato de o colégio não ser atendido pela Política de Assistência Estudantil a Nível Superior, o que coloca o Estado numa condição de omissão perante a realidade vivenciada pela mesma, principalmente na Pandemia de Covid-19.

O CAp é um ambiente policlassista e desta forma, elementos legítimos de uma determinada classe, podem e por muitas vezes se tornam elementos de violência simbólica e deslocamento no espaço escolar por parte dos alunos oriundos da classe trabalhadora. Tais aspectos podem ser vistos no documento emitido pelo CAp com intuito de argumentar a continuidade do ensino remoto e as problemáticas geradas a partir disso, além de tratar da necessidade do desenvolvimento de políticas para que houvesse equidade no acesso, nos recursos e na materialidade do direito à educação. Na carta aberta⁹ do colégio de aplicação da UFPE à sociedade pernambucana (2021) é exposto que,

A comunidade do Colégio de Aplicação da UFPE (CAp) espelha tal estratificação social brasileira, mas não guarda as mesmas proporções estatísticas por causa de seu instrumento de ingresso. Essa característica torna o CAp um estabelecimento diferente de todas as outras escolas de educação básica de Pernambuco. Com efeito, podemos testemunhar, no estado, a presença, em uma escola pública, de famílias socioeconomicamente favorecidas e daquelas com menos recursos materiais. E é verdade que, no CAp, também se verificam representações familiares em todas as classes sociais, da classe A à classe E. No entanto, em nosso colégio, há uma desproporção que favorece numericamente as classes médias e que, na prática, costuma se traduzir em desigualdade de condições entre os alunos.

⁹ Foi necessário que a escola se posicionasse perante a sociedade civil, pois, estava sendo pressionada pelas famílias das classes mais elevadas para se iniciasse de forma imediata o ensino remoto. Mas, a instituição só passa a consolidar tal modalidade de ensino após pensar e materializar sob a atuação da Assistente Social estratégias de enfrentamento as questões sociais e as desigualdades que permeiam o espaço escolar (Informações encontradas no diário de campo do estágio).

Diante disso, o Serviço Social existente no CAP-UFPE, sob os princípios éticos de garantir os direitos humanos, desenvolveu estratégias de enfrentamento à ausência de recursos, desenvolvendo um trabalho de reconhecimento das famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, para que se consolidassem estratégias de enfrentamento às desigualdades sociais. Extremamente relevante na busca ativa pelos estudantes que estavam numa condição de evasão, pensar em estratégias para contribuir e assegurar o acesso, às condições, principalmente no que se refere aos recursos, para que se materializasse de fato o direito à educação de forma pública, gratuita e de qualidade. Então, reconhecendo tais implicações, e identificando que 30% dos alunos presentes no CAP-UFPE não teriam condições de ter aula de modo remoto, onde a paralisação das atividades do Colégio teve início em março (CONDICAP, 2020) e só retornando em agosto de maneira remota, após a abertura de um Edital de Inclusão Digital (2020) destinado aos alunos que não possuíam equipamentos tecnológicos para retomar os estudos. Os mesmos elementos também foram avaliados e levados em consideração, frente a possibilidade de um retorno presencial na UFPE, pois, muitas famílias em vulnerabilidade socioeconômica não teriam as mínimas e seguras condições de retomar as atividades presenciais, pois se locomoviam e ônibus, não tinham recursos para custeio do transporte. Como o CAP é vinculado à UFPE, este só pode fazer a retomada das atividades quando a instituição oficializou a retomada do ensino presencial em 2022.¹⁰

Estes aspectos se tornam essenciais para o enfrentamento dessa perspectiva mercantil atribuída à educação, pois, a educação pública e gratuita passa a ser oferecida nos moldes que interessa e favorece a burguesia, sob um caráter de prestação de serviços e não de direitos, observemos:

Essa localização da educação no setor de serviços não exclusivos do Estado significou: a) que a educação deixou de ser concebida como um direito e passou a ser considerada um serviço; b) que a educação deixou de ser considerada um serviço público e passou a ser considerada um serviço que pode ser privado ou privatizado. Mas não só isso. A reforma do Estado definiu a universidade como uma organização social e não como uma instituição social (CHAUI, 2003, p. 06).

A política educacional está condicionada a uma perspectiva que contribua com as desigualdades e com a reprodução das relações sociais, inclusive repercutindo na retomada das atividades presenciais, devido às condições precárias e os fortes cortes no financiamento vivenciados ao longo da pandemia, muitos estudantes abandonaram as instituições de ensino, principalmente para compor a renda da família, sendo esse indivíduo socialmente coagido, voltada

¹⁰ Informações encontradas no diário de campo do estágio.

a vender todo o seu tempo ativo de sua vida e principalmente a sua própria capacidade de trabalho, sob a necessidade de conseguir sobreviver na sociedade capitalista (MARX, 1996).

Os índices de evasão são extremamente significativos e preocupantes, principalmente no setor público de ensino, porque impacta em grande escala a classe trabalhadora, que depende unicamente deste espaço para se formar e por muitas vezes para se alimentar, aspecto que tende a aumentar o nível de insegurança alimentar, fome e pobreza durante a pandemia de Covid-19 em Pernambuco. Segundo o Jornal do Comércio (2021), pelo terceiro ano consecutivo, o estado de Pernambuco ocupa o 3º lugar no país, com o maior índice de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, é importante dizer que essa pobreza tem classe social e cor, afetando principalmente as classes trabalhadoras menos desfavorecidas e pessoas negras. Por esses e tantos outros elementos se tem a necessidade da atuação do Serviço Social na educação, para que se possa atribuir respostas e enfrentamento aos ataques do capitalismo, do neoliberalismo e do próprio Estado de direito democrático.

Considerações finais

Diante de tudo que foi exposto, é notório o projeto de desmonte da educação pública no governo de Jair Bolsonaro que aprofundou os processos de desmonte da política de educação que vinham se intensificando desde o governo golpista de Michel Temer, que mal completado um ano de governo, aprovou reformas no currículo escolar, principalmente no Ensino Médio, com a aprovação da Lei nº 13.415/2017, que passa a alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), passando a estabelecer mudanças na estrutura curricular que desvaloriza disciplinas de caráter mais crítico e reflexivo como é caso da história, sociologia filosofia e outras disciplinas das humanidades.

Vale ressaltar, que tal ação faz parte de um projeto político e ideológico de ataque à formação intelectual da futura classe trabalhadora e de desumanização, que encurrala as classes subalternas para uma condição de exploração permanente, tirando-lhes a capacidade de se desenvolver e se formar política e culturalmente, impedindo-lhes de exercer criticamente o ato da cidadania no país, instaurando uma violação de direitos sistemática e permanente. Utilizando-se da educação como uma ferramenta que estabelece as relações de poder e de segregação entre as classes, promovendo assim uma condição desigual, entendida pelo neoliberalismo como um processo natural na sociedade. Por isso, é interessante para as elites e para os Governos das gestões Temer (2016-2018) e Bolsonaro (2019-2022) continuarem promovendo um processo de ensino defasado que oriente a inserção dos futuros trabalhadores a espaço sócio-ocupacionais

precarizados e de baixos salários. A promoção desse tipo de ensino, cria uma classe trabalhadora não combativa às mazelas existentes na sociedade de capitalismo maduro.

Ou seja, o ideal de educação pregada na constituinte de 1988 a partir das bases do direito social é corrompido pela lógica mercantil que exalta o desfinanciamento da educação pública em detrimento da supervalorização do privado. O fundo público nesse quesito é ressignificado, em favor dos superlucros dos monopólios, agudizando os processos de desigualdade social, mas também escolar. Tal fator pode ser visto na pandemia da COVID-19 com respostas incipientes às demandas dos alunos do sistema público que foram acometidos pelas mais diversas formas de violação dos direitos e sendo imposto de maneira precária o ensino remoto, apartando muitos alunos do processo de ensino e aprendizado de qualidade. Do mesmo modo, abordamos os déficits no financiamento do CAP-UFPE localizando-o no contexto de desmonte e desfinanciamento da educação. Pudemos demonstrar as ações realizadas pelo referido colégio durante a pandemia da COVID-19 buscando suavizar as desigualdades presentes no colégio de característica policlassista, no que refere ao acesso a dispositivos tecnológicos para terem acesso às aulas remotas.

Com a ausência do Estado, houve iniciativas da sociedade civil atrelada aos movimentos sociais como foi o caso do MTST em Recife abrindo as portas da creche comunitária Marielle Franco no período pandêmico, realizando ações de acolhimento às famílias em situação de grave de pauperismo, além de atividades pedagógicas necessárias para suprir as necessidades de ensino e aprendizagem que foram altamente fragilizadas durante a pandemia. Diante disso, reforçamos a importância do fortalecimento dos movimentos sociais enquanto atuantes nas ações de proteção e mobilização política em favor dos trabalhadores.

Por fim, reiteramos as conseqüentes violações de direitos e de reconfiguração da educação que vem sendo posta no Brasil nos últimos anos; desinteressada na formação de sujeitos críticos e autônomos, e marcada pelo caminho inverso, ao promover ações de desmonte da educação, de negação da ciência e favorecimento de organizações privadas.

Referências bibliográficas

- BEHRING, E; BOSCHETTI, I. *Capitalismo em crise, política social e direitos*. São Paulo: Cortez, 2010.
- _____. *Política Social: Fundamentos e História*. 9 Ed. São Paulo: Cortez, 2011.
- BONAVIDES, P. *Do Estado liberal ao Estado social*. 8 ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
- BRASIL. Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação (MEC). *Curso de Aperfeiçoamento em Educação e Tecnologia (180h)*, 2021. Disponível em: <https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/14183/informacoes>. Acesso em 21 de mar. de 2022.
- _____. Conselho Nacional dos Dirigentes das Escolas de Educação Básica das Instituições Federais de Ensino Superior: *Nota CONDICAP Sobre o Ensino Remoto Emergencial*. 2020. Disponível

em: https://drive.google.com/file/d/1p16Is4N2TDSgIncZfNvx5_hXvCw27wV0/view. Acesso em 14 de mar. de 2022.

_____. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Diário Oficial da União Brasília, 1988.

_____. Diário Oficial da União. Ministério da Educação: *Portaria nº 959, de 27 de setembro de 2013*. Disponível em: <https://ndi.ufsc.br/files/2013/10/Portaria-959-de-27-de-setembro-de-2013.pdf>. Acesso em 03 de mar. de 2022.

_____. Governo Federal. *Censo da educação superior mostra aumento de matrículas no ensino a distância - Os dados divulgados pelo Inep mostram o retrato do ensino superior no país*. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/10/censo-da-educacao-superior-mostra-aumento-de-matriculas-no-ensino-a-distancia>. Acesso em 14 de mar. de 2022.

_____. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP): Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). *Boletim da Escola | Saeb, 2021*. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb/resultados>. Acesso em 20 set de 2022.

_____. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP): Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). *Planilhas de Resultados (Brasil, estados e municípios) | Saeb 2021*. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb/resultados>. Acesso em 28 de out. de 2022.

_____. *Lei 8.069, de 13 de julho de 1990*. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 16 jul. 1990.

_____. *Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional*, Lei n 9.394 de 20 de dezembro de 1996.

_____. *Lei nº 13.429 de 31 de março de 2017*. Diário Oficial da União. Brasília, 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113429.htm. Acesso em 30 de mar. de 2022.

_____. *Lei nº 9.637, de 15 de Maio de 1998*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19637.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.637%2C%20DE%2015%20DE%20MAIO%20DE%201998.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20qualifica%C3%A7%C3%A3o%20de,sociais%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAsncias. Acesso em 10 mar. de 2022.

_____. *Lei no 9.870 de 23 de novembro de 1999*. Diário Oficial da União. Brasília, 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19870.htm. Acesso em 30 de mar. de 2022.

_____. Ministério da Educação. *Ações do MEC em respostas à pandemia de covid-19 (mar/2020-mar/2021)*. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=183641-ebook&category_slug=2020&Itemid=30192. Acesso em 10 de mar. de 2022.

_____. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, 2018.

_____. Portal da Transparência. *Orçamento e Despesas pagas a Educação entre 2018- 2022*. Disponível em: <https://www.portaltransparencia.gov.br/funcoes/12-educacao?ano=2021>. Acesso em 02 de mar. de 2022.

_____. Portal da Transparência. *Orçamento e Despesas pagas a UFPE entre 2018- 2022*. Disponível em: <https://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos/26242?ano=2018>. Acesso em 02 de mar. de 2022.

_____. *Reforma do Ensino Médio*, Lei no 13.415 de 16 de fevereiro de 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm. Acesso em: 10 mar. 2022.

_____. *STF - Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro questiona lei que obriga União a custear acesso de estudantes e professores da rede pública à internet*. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=468891&ori=1>. Acesso em: 11 de mar. de 2021.

_____. Universidade Federal De Pernambuco (UFPE). A Pró-Reitoria de Planejamento Orçamentário e Finanças (PROPLAN). *Despesas pagas ao CAp-UFPE de 2018-2022*. Acesso em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaM2QyYTA1MDEtMTkyNC00NTgwLTk4NDItMjI5YWJjZTBIMjU2IiwidCI6ImUyZjc3ZDAwLTAxNjMtNGNmNi05MmIwLTQ4NGJhZmY5ZGY3ZCJ9&pageName=ReportSection9923f7050e39b0b813da>. Acesso em 08 de mar. de 2022.

_____. Universidade Federal de Pernambuco. *Regimento Interno do Colégio de Aplicação da UFPE*, 2020. Disponível em: <https://www.ufpe.br/documents/39038/0/Regimento+do+Col%C3%A9gio/fe1f1a32-06dd-4f97-b474-e78fb11cc04a>. Acesso em 08 de mar. de 2022.

BRAYNER, F. *Educação e Republicanismo— Experimentos Arendtianos Para uma Educação Melhor*. Brasília: Liber Livro, 2008.

BRETTAS, T. *Capitalismo dependente, neoliberalismo e financeirização das políticas sociais no Brasil* - Rio de Janeiro: Consequência, 2020.

CÁSSIO, F. *Educação contra a barbárie: por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar*. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2019.

CHAUÍ, M. *A universidade pública sob nova perspectiva*. In: *Revista Brasileira de Educação*, n 24, 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a02.pdf>. Acesso em 16 de mar. de 2022.

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. *Subsídios para a atuação de assistentes sociais na política de educação*. Série Trabalho e Projeto Profissional nas Políticas Sociais. Brasília: DF, 2013.

DEBATEDORES APONTAM AUMENTO DAS DESIGUALDADES NO ENSINO. Agência Senado, 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/11/05/debatedores-apontam-aumento-das-desigualdades-no-ensino>. Acesso em 13 de mar. de 2022.

FARIAS, L. *Pernambuco está duas vezes pior que o Brasil e tem terceiro maior nível do País de pessoas vivendo em extrema pobreza*, 2021. Disponível em: <https://jc.ne10.uol.com.br/economia/2021/12/14917648-pernambuco-esta-duas-vezes-pior-que-o-brasil-e-tem-terceiro-maior-nivel-do-pais-de-pessoas-vivendo-em-extrema-pobreza.html>. Acesso em 16 de mar. de 2022.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV EAESP). *Análise mostra que discurso político sobre a pandemia segue o mesmo padrão do negacionismo ambiental*. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://www.impacto.blog.br/administracao-publica/ao-promover-a-pseudociencia-discursos-de-bolsonaro-sobre-a-pandemia-seguem-o-mesmo-padrao-do-negacionismo-ambiental>. Acesso em 11 de mar. de 2022.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV SOCIAL). *Centro de Políticas Sociais. Impactos do Covid*. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://cps.fgv.br/impactos-do-covid>. Acesso em 15 de mar. de 2022.

_____. *Desigualdade e Pobreza em Alta*, 2017. Disponível em: <https://www.cps.fgv.br/cps/bd/clippings/tc349.pdf>. Acesso em 29 de out. de 2022.

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (UNICEF). *Cenário da Exclusão Escolar no Brasil Um alerta sobre os impactos da pandemia da COVID-19 na Educação*, 2021. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/media/14026/file/cenario-da-exclusao-escolar-no-brasil.pdf>. Acesso em 16 de mar. de 2022.

GRAMSCI, A. *Cadernos do cárcere: Volume 3*. Edição e tradução: Carlos Nelson Coutinho; co-edição, Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira. 3 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

HONORATO, C. O Fundo Público e as relações entre Estado e Cidadania. *Revista de História Econômica & Economia Regional Aplicada*, v. 3, n°4, 2008.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Conheça Cidades e Estados do Brasil*, 2020. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/panorama>. Acesso em 12 de mar. de 2022.

INSTITUTO SEMESP. *Mapa do Ensino Superior no Brasil: 12 Edição*, 2022. Disponível em: <http://semesp.org.br/wp-content/uploads/2022/07/mapa-do-ensino-superior-2022-06-30.pdf>. Acesso em 30 de out. de 2022.

MARX, K. *O capital: crítica da economia política. Livro I*. Trad. Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013.

_____. *O capital: Crítica da economia política. Livro I: Processo de produção do capital*. Vol. 1. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

PASTORINI, A. *A categoria “questão social” em debate*. Coleção Questões da Nossa Época; v.109, p. 11-44, Cortez: São Paulo, 2004.

PERNAMBUCO. Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE-PE): Notícias, 2022. Disponível em: <http://www.educacao.pe.gov.br/portal/?pag=1>. Acesso em 01 de nov. de 2022.

SALVADOR, E. *Financiamento Tributário da Política Social Pós-Real*. In: SALVADOR, E; BEHRING, E; BOSCHETTI, I; GRANEMANN, S. (orgs). *Financeirização, Fundo Público e Política Social*. Cortez Editora, São Paulo, 2012.

SANTOS, B. S. *O Estado social, Estado providência e de bem-estar*, 2018. In Diário de notícias. Disponível em: <https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/convidados/interior/o-estado-social-estado-providencia-e-de-bem-estar2968300.html>. Acesso em 05 de mar. de 2022.

SANTOS, J. M. dos. *Notas à história recente. 1944 apud LAMOUNIER, B. Representação política: a importância de certos formalismos*. In: _____. *et alii (org.)*. *Direito, cidadania e participação*. São Paulo, 1981.

TAHYRINE, I. *Em Recife, MTST realiza campanha para manter funcionamento de creche comunitária*. Brasil de Fato: Recife-PE, 2020. Disponível em: <https://www.brasildefatope.com.br/2020/04/10/em-recife-mtst-realiza-campanha-para-manter-funcionamento-de-creche-comunitaria>. Acesso em 16 de mar. de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. *Notícia: O perigo das fake news*, 2020. Disponível em: https://www.tjpr.jus.br/noticias-2-vice/-/asset_publisher/sTrhoYRKnlQe/content/o-perigo-das-fake-news/14797?inheritRedirect=false. Acesso em 03 de nov. de 2022.

Recebido em: 26.09.2022

Aprovado em: 13.11.2022

Pandemia de Covid-19 e redes sociais: a ciência entre o crédito e o descrédito*Adriana Ribeiro de Macedo**

1

Resumo

Este trabalho se propõe a pensar os seguintes elementos relacionados ao descrédito da ciência na contemporaneidade: (A) a circulação da fala do especialista que ultrapassa os limites do seu saber, validando informações falsas; o uso de dados científicos e resultados divergentes para fortalecer a coesão interna dos grupos ao redor de certas narrativas e (B) o crédito dado às informações provenientes dos grupos nos quais os sujeitos têm confiança - informações que muitas vezes conflitam com o saber técnico-científico. Compreende ainda que (C) a adesão a uma política pautada em informações fraudulentas se relaciona não apenas com ser enganado, mas também com a busca por respostas que não têm sido dadas pelas crenças hegemônicas socialmente partilhadas - ciência e democracia representativa em especial.

Palavras-chave: Extrema-direita; *Fakenews*; Pós-verdade; Ciência; Negacionismo científico.

Abstract

This paper aims to comprehend how the following elements are related to the discredit of science nowadays: (A) the circulation of the specialist's speech that goes beyond the limits of his knowledge, validating false information, and the use of scientific data and divergent results to strengthen the internal cohesion of groups around certain narratives; (B) the credit given to information coming from groups reliable for some individuals - information that often conflicts with technical-scientific knowledge. The paper also seeks to understand (C) the adherence to a policy based on fraudulent information also as a search for answers that have not been given by socially shared hegemonic beliefs – especially science and representative democracy.

Keywords: Authoritarianism; Extreme right; Fakenews; Post-truth; Science; Scientific denialism.

Introdução

O enfrentamento das epidemias depende não só da forma como a sociedade percebe e analisa a experiência atual, mas também de como partilha a memória das epidemias passadas e de como resgata - ou apaga - e avalia no presente o manejo da questão à época (HOCHMAN; BIRN, 2021). O evento que mais tem sido comparado à Covid-19 é a gripe espanhola, que chegou ao Brasil no navio Demerara, que aportou primeiramente no Recife em 1918 (SCHWARCZ, 2021). Dentre os muitos paralelos que podem ser traçados entre a gripe espanhola e a Covid-19, destaco alguns mais pertinentes ao tema em tela.

* Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). Doutora e mestre em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

As autoridades políticas e sanitárias deram respostas escassas e inadequadas em ambos os casos, negando inicialmente o problema e em seguida se desresponsabilizando pelos efeitos que saltavam aos olhos. Somente depois buscaram enfrentar a epidemia e suas consequências. Adicionalmente, a economia esteve em primeiro plano, acima da saúde e da vida das pessoas, a quantidade de mortos foi elevada e houve falta de orientação coletiva adequada (SCHWARCZ; STARLING, 2020; GOMES, 2022). A contaminação se deu independentemente de classe, raça e outros marcadores sociais, mas a contaminação e a mortalidade foram maiores entre os mais pobres e na população negra (SCHWARCZ, 2021). Se em 1918, por um lado, havia censura estatal e a imprensa desempenhou um importante trabalho, investigativo inclusive, para informar à população sobre a gravidade da gripe espanhola (SCHWARCZ, 2021; SCHWARCZ; STARLING, 2020), por outro, essa atuou também de acordo com as conveniências de suas relações com grupos políticos (GOMES, 2022).

Na gripe espanhola, assim como na pandemia de Covid-19, houve proliferação de boatos envolvendo medicamentos e alimentos milagrosos. Caldo de galinha, no Rio de Janeiro, caipirinha, em São Paulo, e xaropes eram indicados para o tratamento da gripe espanhola. Apelo ao sobrenatural e práticas de curandeirismo também estiveram presentes. Porém, no caso da gripe espanhola, “nenhuma autoridade referendou esse tipo de xarope” (SCHWARCZ, 2021). Medicamentos sem comprovação científica, a base de quinino, eram explorados comercialmente e vendidos em farmácias para tratar a gripe espanhola. Essa substância está relacionada à produção do que vem a ser hoje a cloroquina (GOMES, 2022), cujo uso, no caso da Covid-19, foi defendido por “autoridades políticas” (SCHWARCZ, 2021).

Apesar de, na gripe espanhola, estarem presentes questões como propagação de boatos e informações enganosas, negação da doença e influência de interesses políticos (SCHWARCZ; STARLING, 2020), Lilia Schwarcz (2021) enfatiza uma diferença entre ambos os processos ao endereçar o termo negação para se referir à gripe espanhola - considerando que a Secretaria de Saúde da época estabeleceu medidas de profilaxia e campanhas visando à informação e prevenção da doença - e o termo negacionismo para a pandemia por Covid-19, considerando que negar a pandemia foi uma política de Estado nesse caso.

Hochman e Birn (2021) compreendem que epidemias revelam as incertezas inerentes à ciência e que a instabilidade da situação leva à disputa da compreensão do fenômeno, do aconselhamento e dos cuidados com outros atores sociais que não as instituições competentes e seus representantes. Contudo, relacionam os movimentos globais de negação pandemia, e da ciência de modo mais amplo, com o negacionismo e revisionismo históricos em relação à escravidão, ao holocausto e aos regimes ditatoriais e ressaltam haver o “[...] ataque sistemático à

ciência e aos cientistas, às organizações internacionais”, além de uma “política de desinformação operada por movimentos e governos de extrema direita [...]” (HOCHMAN; BIRN, 2021, p. 580). Gostaria de abordar essa questão do movimento anticiência a partir das contradições da própria ciência no interior da lógica capitalista.

Em trabalho anterior (MACEDO, 2021), a partir de Giddens (1991) destaquei a questão da fragilidade da confiança depositada na figura do especialista¹; tal confiança precisa ser socialmente reiterada para se sustentar. Os sujeitos não conhecem os especialistas e não acompanham a fundo seus trabalhos, sua ética e suas construções no tempo e no espaço, não compartilhando seus saberes. Giddens compreendeu esse como um dos mecanismos de desencaixe, que o autor denominou sistemas peritos. Com o desencaixe, a legitimidade dos especialistas e da própria ciência, que depende de crédito, de confiança, não tem grande estabilidade. A confiança na ciência, construída com a modernidade está sob ataque nas redes sociais, o que fomenta o movimento anticiência.

Visito também Tocqueville (2005), para quem a divisão das terras dividia também o poder, para pensar como a diminuição do monopólio da informação com o advento da internet leva a uma reestruturação do poder e se relaciona à “crise de legitimidade de certos sistemas peritos em meio à disputa de grupos com capital ou com financiamento suficiente para fabricar e divulgar massivamente suas narrativas” (MACEDO, 2021).

Um dos fatores relacionados ao descrédito da ciência é a difusão de informações divergentes nas redes sociais lançando mão do imaginário em torno do conhecimento do especialista - cuja fala é socialmente legitimada na sociedade. Muitos profissionais da área de saúde fizeram circular vídeos falando a respeito do que achavam sobre a Covid-19. As falas de uma ampla gama de profissionais diplomados - logo socialmente legitimados em suas áreas de formação - que extrapolaram suas áreas de conhecimento e atuação legitimaram discursos contrários às recomendações nacionais e internacionais de órgãos competentes da saúde a respeito das medidas protetivas e de tratamento da Covid-19, enfraquecendo a confiança social, logo, a adesão às diretrizes de saúde pública no enfrentamento à Pandemia de Covid-19. A questão do uso da crença contra a crença - ou seja, do uso do lugar de especialista porque profissional de saúde e do uso de trabalhos científicos (de qualidade duvidosa ou pesquisas iniciais de medicamentos promissores descartados como opção posteriormente) - contra a ciência e a saúde pública foi um elemento importante na desarticulação das estratégias de saúde pública no combate à Pandemia de Covid-

¹ A ideia de especialista remete àquele que, “sob a segura orientação da ciência”, recusa “toda forma de crença e ilusão”, produzindo um “saber que se pretende constante e seguro” que deve servir de referência para as práticas sociais desenvolvidas pelos corpos técnicos, havendo um distanciamento, mas também uma mediação entre teoria e prática (VALLE, 2019, p. 7), sendo também a prática baseada no conhecimento científico.

19. Foi recorrente o uso da figura do especialista para desacreditar as diretrizes sanitárias pensadas pelo corpo técnico de instituições de referência em saúde pública.

Associado ao acima exposto, há a manipulação das emoções na formação e mobilização de uma massa reacionária que, centrada na ideia do inimigo, orbita ao redor do líder que promete segurança e afirma dizer a verdade e desmascarar os inimigos. Para tal empreitada, o líder e seus aliados e contratados usam falas e pessoas apresentadas como especialistas para produzir narrativas fraudulentas que impulsionadas nas redes atingem grandes proporções, podendo influenciar inclusive cientistas e profissionais da saúde. Mais do que obscurantismo e irracionalidade, o alinhamento dos sujeitos às ideias que circulam em seus grupos de pertença se dá num contexto de confusão informacional no qual uma suposta autoridade no assunto desmente a outra e os sujeitos buscam decidir quais informações são confiáveis, para se guiarem a partir delas. Nessa conjuntura, embora narrativas religiosas e conspiratórias sejam um fator importante, as justificações racionais - isoladas ou corroborando as narrativas mencionadas - são fortemente empregadas no ataque à verdade tanto racional quanto factual (ARENDETT, 2016). Durante a Pandemia, quem não se pegou surpreso com a posição de pessoas - de amigos e conhecidos da área da saúde ou de profissionais “racional”, por exemplo - das quais se esperava maior alinhamento às instituições com maior competência técnica no assunto?

Este trabalho se inicia com esses elementos em perspectiva e avança para compreender outro fator que contribui para o descrédito: os remédios prescritos por certas ciências para a cura dos problemas sociais geram o seu contrário, se afastam da resolução efetiva das questões que resultariam na satisfação das necessidades básicas e na diminuição do sofrimento dos seres sociais humanos. Esse fator também contribui para o fortalecimento da crença nos grupos criados por afinidades eletivas, que contestam essa falta de efetividade, especialmente quando esses grupos dão sentido, ainda que fantasioso, ao mundo. O objetivo deste trabalho é refletir sobre essas questões e explorar tais contradições.

A contribuição da figura do especialista para o descrédito no especialista e na ciência

Nesses anos de Pandemia de Covid-19, vimos a difusão massiva, em grupos nas redes sociais, de opiniões e relatos de experiência de profissionais da saúde com posições contrárias à OMS e a instituições de referência que têm o papel de traçar diretrizes neste caso. Diversas associações médicas chegaram a emitir notas corroborando tais diretrizes.

Cientistas e técnicos especialistas em diversas áreas têm usado seus conhecimentos específicos para inferir sobre algo dessa área que por vezes não dominam, produzindo, por um

lado, questionamentos pertinentes em relação aos dados divulgados por comunicadores e por estudiosos e profissionais que passaram a se dedicar à Covid-19. Por outro, a exposição pública de “opiniões”, que omitem - propositalmente ou não - considerações contextuais importantes ou que desconhecem dados que ajudam a compor o cenário complexo, acaba reforçando informações inconsistentes, contribuindo para a crença em narrativas fraudulentas e para a deslegitimação dos especialistas da área. É o caso dos argumentos que circularam em 2020 apontando a necessidade de considerar o tamanho do Brasil e sua densidade populacional para uma comparação do número de casos e mortes por Covid-19 entre países, ponto considerado por qualquer pesquisador sério. Tendo o Brasil tamanho continental, um maior número de óbitos seria esperado mesmo. Assim, valores absolutos de mortes não indicariam necessariamente que a pandemia estava sendo combatida de modo indevido. Por outro lado, essa crítica pertinente não invalidava de modo algum as denúncias em relação ao excesso de mortes e à ausência de políticas públicas efetivas. Pois, em conjunto com os baixos percentuais de testagem no Brasil em comparação a outros países e com os aumentos significativos das mortes por síndrome respiratória aguda grave neste período, em relação à série histórica, esses dados apontaram a gravidade do caso brasileiro. Como exemplificado aqui, uma dificuldade do combate a informações fraudulentas é que elas inserem elementos de verdade em suas narrativas.

Os embates em torno dos dados e dos parâmetros não são novidade, McCloskey (2017, p. 16) afirma que “os números [...] são da ordem da retórica, isto é, voltados para a persuasão humana”. A mídia corporativa sempre foi questionada por grupos progressistas a esse respeito, bem como a respeito da escolha dos especialistas a serem entrevistados. Contudo, com a ampliação do número de produtores de conteúdo, a fala do e o status de especialista, não importa em quê², estão sendo usados como fatores de confusão. O confronto entre especialista em algo e especialista na área específica em questão³ gera desconfiança em relação aos dados e à fala do especialista na área. A questão dos grupos de pertença dos indivíduos torna-se central, especialmente com a sociedade mais polarizada.

Dois momentos específicos do governo Bolsonaro são elucidativos do ponto levantado acima. Em meados de 2019, o desmatamento na Amazônia brasileira se intensificou na esteira dos ataques do governo Bolsonaro aos órgãos de monitoramento e fiscalização das queimadas (SOARES, 2020). Uma apresentação de Evaristo de Miranda (2019) falando a favor da exploração predatória da Amazônia circulou e foi usada como justificção de uma posição antiambientalista

² Aqui o termo especialista se afasta do conceito usado na nota anterior e é reduzido a um título atribuído. Um médico, quando fala ao público enquanto médico, faz uso desse lugar de conhecedor de questões relacionadas a saúde, doença, prevenção e tratamento, ainda que esteja produzindo conteúdo sobre algo pertencente a uma área de conhecimento que não domina.

³ O termo “especialista em algo” se refere a casos nos quais quem fala não é “especialista na área” da qual fala.

desavergonhada dentro da massa bolsonarista. Chefe da Embrapa territorial em Campinas e especialista em agricultura, Miranda analisou o quanto os agricultores deixavam de lucrar com a baixa exploração do território brasileiro. Miranda apresentou suas cifras: cerca de 30% do território nacional é área de proteção ambiental, esse número sobe para cerca de 66% se acrescidas as áreas de preservação e terras devolutas, enquanto menos de 8% são áreas de agricultura. Comparou esses dados com os de outros países onde há cerca de 10% de proteção. Afirmou que o investimento estrangeiro em ONGs brasileiras na proteção da Amazônia envolve interesses econômicos, em especial estadunidenses (*Farms here, Forest there*), no sentido de impedir a expansão e a competitividade da agricultura brasileira. Sustentou que as políticas de reparação a quilombolas e indígenas atravancam o desenvolvimento e que o agricultor só pode cultivar em média metade de suas terras, por questões legais, embora, paradoxalmente, use o argumento de que produtores rurais são responsáveis por 25% do território preservado, omitindo as diferenças entre agricultura familiar e o agronegócio nessa análise. Por fim, Miranda estimou uma perda de mais de 3 trilhões com a preservação. Por outro lado, Antonio Donato Nobre (2014), pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, mostra um quadro mais complexo que a estreita lógica mercadológica seguida por Miranda, Nobre (2014) afirmou que a Amazônia produz “rios aéreos” que evitam a desertificação da porção meridional da América do Sul. Assim, sua destruição desencadeia um processo de desertificação que prejudicará inclusive a agricultura, dentre outras graves consequências do desmatamento para o planeta, para o ecossistema e para as sociedades humanas. No primeiro caso, a expertise individual é extrapolada para outras áreas de forma intrusiva e danosa e desconsidera outros fatores essenciais, como os trazidos por Nobre (2014), que complexificam o caso e vão de encontro à análise realizada. O vídeo de Miranda foi usado por grupos bolsonaristas para defender o Presidente Jair Messias Bolsonaro, que estava sendo acusado de conivência com e incentivo ao desmatamento.

Para Max Weber (1993), a divisão das áreas do conhecimento em especialidades permite um aprofundamento do conhecimento em cada área que não seria possível de outro jeito. Weber considera importante a influência de um campo em especialidades vizinhas. Tal movimento, diz Weber, possibilita perguntas que tal campo, restrito em si mesmo, não formularia. Por outro lado, destaca que, com a especialização, a visão do todo se perde. Nesse sentido, Weber conclui que a intelectualização e a racionalização não equivalem a um conhecimento geral crescente, o que pôde ser observado no exemplo acima.

Foucault (1986), compreendendo que discursos não se reduzem a um conjunto de signos que remetem a certos conteúdos e representações, considera não fazer sentido a busca pela intenção oculta no discurso, direcionando à exploração das relações históricas e das práticas

concretas que vivem nos e pelos discursos. Em Foucault (1986), a formação discursiva é entendida como um feixe de relações que funcionam como regra de uma prática discursiva dentro de um espaço discursivo e de um campo discursivo, estando sempre em relação como campos de saber determinados, não sendo a mera expressão de ideias. Esse feixe prescreve a forma de se referir a determinado objeto, a enunciação a ser empregada, os conceitos a serem utilizados para a organização de tal ou qual estratégia (FISHER, 2001; FOUCAULT, 1986). A prática discursiva tem regras próprias. As práticas concretas estão “amarradas às relações de poder, que as supõem e as atualizam” (FISHER, 2001, p. 200). Nobre, como cientista e ecologista, tem posição oposta à de Miranda, embora também fale de um lugar de autoridade, de cientista especialista em Amazônia.

O debate realizado na CNN (2020) entre a pesquisadora e microbiologista Natália Pasternak (USP), o reumatologista Ricardo Azêdo (UFRJ) e o cardiologista Dante Senra (USP) é o segundo exemplo ao qual recorro. Esse debate se deu em contexto pandêmico e em meio à circulação nas redes de falas favoráveis e contrárias ao uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Os três profissionais eram favoráveis ao isolamento social e contrários ao uso “político” da hidroxicloroquina pelo governo federal, divergiram, no entanto, quanto a sua indicação no tratamento da Covid-19. Pasternak contraindicou a utilização em qualquer fase do tratamento e os médicos foram favoráveis ao uso na fase inicial da doença. Senra relatou que o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Anvisa liberaram o uso do medicamento na Covid-19, embora tenha omitido que a decisão foi pressionada pelo governo federal e que o CFM afirmou que tal liberação buscou evitar a polarização política em torno da droga e reafirmou a ausência de comprovação científica e a não recomendação do uso (SILVEIRA, 2020), em alinhamento com outras instituições de referência que àquela altura já concluíam a ausência de evidência científica da eficácia desse uso. Na primeira rodada, os três citaram trabalhos científicos para defender suas posições, mas, na segunda parte do debate, Pasternak se prendeu aos detalhes dos estudos e à fisiologia, refutando ponto a ponto as afirmações dos colegas. A partir de então, os médicos passaram a se basear em sua clínica para a defesa do uso e praticamente abandonaram o discurso científico. Azêdo relatou sua experiência com a droga na reumatologia, sem grandes complicações, e enfatizou, corretamente, a demora da ciência em produzir consensos e as suas limitações metodológicas. Senra também passou a apoiar-se em relatos da prática clínica. A ciência, no entanto, só afirma haver efeitos positivos quando os resultados favoráveis são estatisticamente diferentes do placebo ou, nos casos em que deve haver intervenção, dos melhores tratamentos disponíveis no momento. Marcelo Gomes, pesquisador da Fiocruz que coordena alguns estudos sobre a Covid-19 no Brasil, pontuou que testes clínicos controlados servem justamente para diferenciar o que faz efeito positivo do que simplesmente não atrapalha.

Foucault compreende que a formação discursiva não deve ser entendida como sistema fechado, mas como “princípio de dispersão e de repartição dos enunciados (FOUCAULT, 1986, p. 124), “segundo o qual se “sabe” o que pode e o que deve ser dito, dentro de determinado campo e de acordo com certa posição que se ocupa nesse campo. Ela funciona como uma “matriz de sentido” e os falantes nela se reconheceriam, porque as significações ali lhes parecem óbvias, “naturais” (FISHER, 2001, p. 204). Os debatedores recorrem aos artigos científicos em primeiro lugar. Posteriormente, os médicos não refutam a análise crítica dos artigos citados feita pela pesquisadora e recorrem à legitimidade de seus campos de atuação profissional para sustentar seu ponto em defesa do uso da hidroxicloroquina. Esse segundo exemplo, circunscrito no interior da área da saúde, ressalta ainda os dois aspectos apontados anteriormente: a importância das vivências pessoais na construção do saber e a interferência de uma área do conhecimento em outra.

Esse tipo de embate não é novidade, por esse motivo usei como exemplos iniciais falas públicas e debate público com profissionais renomados em suas respectivas áreas de atuação. Contudo, o advento das redes sociais⁴ não só quebra o monopólio do poder de selecionar aqueles que podem falar ao grande público do lugar de “especialista” como também leva os embates a outro patamar. Se a extrapolação dos especialistas para além dos limites do seu saber tem contribuído para dar ares de neutralidade técnico-racional ao uso político dessas falas, como nos exemplos trazidos, a ampliação do número de pessoas - competentes ou não - que podem gerar conteúdo nas redes para um público considerável usando o lugar de autoridade que o diploma, a popularidade, a instituição ou o veículo lhes confere complexifica a questão.⁵

Esses fenômenos nos remetem ao estudo de Kruger e Dunning (2020), que ao avaliar a performance de estudantes em testes de humor, gramática e lógica, observaram que os sujeitos mais e os menos capazes têm percepções falsas sobre o seu saber. Aqueles com mais conhecimento tendem a subestimá-lo; enquanto aqueles com conhecimento mais limitado superestimam suas capacidades e se mostram mais autoconfiantes, especialmente nas questões mais fáceis. Para as difíceis, tanto as pessoas competentes, quanto as incompetentes se julgam pouco competentes.

⁴ A própria Internet, anteriormente, abriu a possibilidade de pensar “o conhecimento” - a partir do acesso à informação - e a relação com ele de outras formas, o que também mudou a relação com a figura do profissional e do especialista. A ideologia neoliberal, que incorporou a ideia enunciando a necessidade de capacitação do indivíduo por conta própria para que consiga inserção no mercado, culmina em 2023 na tramitação na Câmara dos Deputados do PL 3081/22, que pretende desregulamentar algumas dezenas de profissões, dentre elas as de psicólogo, engenheiro, economista, sociólogo, justificando que as barreiras de entrada impostas ao exercício profissional não garantem a qualidade dos serviços prestados e que profissionais qualificados estão desempregados por não atenderem aos critérios formais.

⁵ Bruno Torturra, em seu canal Estúdio Fluxo, tem desenvolvido uma análise interessante na sua área de atuação, o jornalismo, sobre o deslocamento da figura do jornalista investigativo - que se torna uma espécie de especialista no caso que investiga - para a figura do profissional comentarista, o que barateia os custos piorando a qualidade do jornalismo praticado e contribuindo para a legitimação de falas equivocadas e de pessoas incompetentes.

O efeito Dunning-Kruger constata que a falta de conhecimento dos indivíduos denominados pelos autores de incompetentes leva a conclusões erradas em questões consideradas fáceis no estudo e à incapacidade de reconhecer a competência no outro quando em contato com ela (KRUGER; DUNNING, 2009; STAUB; KAYNAK, 2014). Ser incompetente e não saber resulta na superestimação da própria competência. Assim, julgar-se competente sendo incompetente é julgamento adequado (*unbiased*) baseado em informação parcial/enviesada - *biased* (KRAJC; ORTMANN, 2008). A calibração da competência melhora com a experiência repetida da situação.

Foucault compreende os sujeitos como lugar de verdade e considera que a verdade do sujeito carrega um vazio para outros fatos que ele nem imagina (FISHER, 2001, p. 200). O efeito Dunning-Kruger e a análise de Krajc e Ortmann são coerentes com a linha adotada neste artigo, que considera central a questão da desinformação nos grupos. Os indivíduos bombardeados por informações falsas ou insuficientes para a análise podem se sentir cada vez mais competentes para debater os assuntos, ainda que com base em informações parciais/incompletas ou enviesadas. A falta de ferramentas para análise crítica das informações recebidas leva a conclusões erradas e à incapacidade de reconhecer a competência no outro. As bolhas informacionais aumentam as certezas dos sujeitos em seu conhecimento enviesado. A agressão a profissionais e serviços de saúde (SAMPAIO, 2020; FÓRUM, 2020) pode ter relação com esse fenômeno. Por outro lado, as imagens potentes dos corpos imponentes dos profissionais de saúde reagindo às caravanas de 2020 contra o isolamento nos EUA são simbólicas, expressam o saber da gravidade do momento a partir da vivência concreta inquestionável do aumento de internações e mortes em decorrência da Covid-19 nos hospitais naquele ano (CAMPOS, 2020).

A próxima seção tratará da questão da confiança nos grupos de pertença em meio à confusão informacional e do papel da ciência nessa lógica anti-iluminista com espírito racional, cujas contradições afastam a ciência e os especialistas do pensamento crítico.

Circulação de informações nos grupos e o descrédito na ciência

A sociedade contemporânea é complexa, os atores sociais transitam entre diferentes grupos sociais: religiosos, de trabalho, políticos, escola, clube etc. As experiências vividas nos grupos de pertença são fontes de saber e de reafirmação de saberes aos quais os sujeitos recorrem para avaliar as informações circulantes na sociedade. Tais espaços sociais e experiências influenciam suas análises dos eventos e suas práticas.

Os grupos de pertença podem se contrapor a determinados “sistemas peritos” (1991), influenciando as representações sociais e as decisões dos indivíduos (AZAMBUJA; GARRAFA,

2010). Freud (2011) coloca a igreja e o exército como instituições da ordem que organizam massas psicológicas, em torno da figura do líder, capazes de ações tidas como irracionais a partir de suas crenças. Embora Veena Das (2020, p. 182-3), analisando conflitos na Índia na segunda metade do século XX, ressalte ser um “grave erro presumir homogeneidade de opinião”, a pesquisadora observa que “atos de totalização parecem ser uma característica normal dos tempos de violência coletiva” (DAS, 2020, p. 165). Apesar dessas instituições não serem homogêneas, no Brasil elas estão na base de sustentação do bolsonarismo e estão envolvidas com tais atos de totalização.

O uso político dos sistemas peritos (GIDDENS, 1991) é recurso antigo e rotineiramente empregado pelos veículos de comunicação de massa tradicionais para manter as relações de dominação na sociedade. Foucault compreende que as práticas concretas dos sujeitos em cada espaço estão “amarradas às relações de poder, que as supõem e as atualizam” (FISHER, 2001, p. 200). Sendo assim, há “discursos que não podem ser assinados por todos igualmente”, há também “uma espécie de lei de “propriedade dos discursos” na qual apenas alguns podem falar com autoridade sobre determinado assunto (FISHER, 2001, p. 209).

Todavia, a divisão do poder comunicacional com o advento das redes sociais criou novas possibilidades. Por um lado, a comunicação todos-todos em rede é um meio potencialmente capaz ampliar a voz dos grupos subalternizados e invisibilizados e fazer aparecer o pensamento crítico que coloca luz sobre as narrativas hegemônicas que sustentam as relações de poder na sociedade, permitindo enunciar o que é socialmente silenciado, o que é tabu. “O que é dissonante é também produtivo, o que semeia dúvida é também produtividade crítica” (FISHER, 2001, p. 210). Por outro, novas técnicas de poder (HAN, 2018) se configuram nas redes sociais através da manipulação dos afetos - manipulação que já ocorria antes - de forma nova, customizada para cada sujeito a partir do processamento de seus próprios rastros nas redes (HAN, 2018; ZUBOFF, 2018). Soma-se a isso o entendimento de que a internet não cria uma aldeia global, pois os algoritmos buscam maximizar as interações dos indivíduos nas redes. Assim, tendem a reforçar as afinidades e afastar o contraditório, criando bolhas informacionais que funcionam como câmaras de eco (WILKE, 2020). Como consequência, é possível que grupos distintos e polarizados olhem para mesma realidade a descrevam de modos completamente diferentes e incompatíveis entre si.

Veena Das (2020, p. 165), antes do advento das redes sociais, já havia observado que o rumor em determinados contextos pode “desempenhar uma função crítica, enquanto em outros momentos pode criar condições letais para a circulação do ódio”. Os rumores potencializam seu alcance quando disseminados em massa nas redes sociais. Emerge o que Byung-Chul Han (2018) denomina psicopolítica. As novas técnicas de poder agem a nível pré-reflexivo, inconsciente, induzindo afetos e direcionando desejos e ações nas esferas pública e privada a partir das próprias

crenças, preferências e reações dos sujeitos (HAN, 2018) e do reforço das narrativas, às quais o sujeito é pré-disposto, pelos pares nas bolhas informacionais.

Foucault compreende o enunciado como um acontecimento, pertencente a uma formação discursiva, que irrompe num certo tempo e num certo lugar, fazendo “conteúdos concretos, no tempo e no espaço”, existirem, aparecerem. Os enunciados são, “sempre, diretamente investidos em técnicas e práticas, isto é, em relações sociais” (FISHER, 2001, p. 202). Assim, atos de fala se inscrevem no interior de algumas formações discursivas e de certo regime de verdade. As coisas ditas são radicalmente amarradas às dinâmicas de poder e saber de seu tempo e de certo lugar (FISHER, 2001, p. 204).

Para Veena Das (2020), os rumores têm o potencial de nos fazer experimentar eventos. Assim, mesmo que na experiência da vida pessoal os indivíduos não se deparem com o perigo nas relações com o “outro”, os rumores podem desencadear ações coletivas contra esse “inimigo” ao construírem imagens de si (como vítimas) e do outro (perigoso). Nesse processo, eventos do passado seletivamente resgatados e ressignificados no hoje criam expectativas e medos no presente em relação ao futuro e produzem momentos de pânico e violência nos encontros com o outro. Em tempos de violência fomentada, a crítica que vem do “outro” é silenciada. Veena Das (2020, p. 171) afirma não haver “demasiada estabilidade às representações do Estado e da comunidade na consciência popular”.

A ideia do inimigo interno pode levar à categorização de pessoas conhecidas e desconhecidas, opondo sujeitos em mesma condição social que veem no outro alguém não confiável a priori, o que resulta em fechamento da escuta, numa resistência corporal ao que vem do outro. Nas bolhas das redes sociais, os sujeitos reforçam suas certezas e a confiança em seu saber quanto mais argumentos, confirmações e justificações recebem. Isso independe da verdade estar presente ou ausente, pois a razão é usada. Reduzir esse fenômeno a termos como “obscurantismo” e “irracionalidade” desconsidera que este movimento anti-iluminista se sustenta com aparência de racionalidade, usa a figura do especialista e a crença nessa figura para falsear verdades factuais e desacreditar “sistemas peritos”.

Hannah Arendt (2016) distingue verdade racional e verdade factual. Em relação à verdade racional, Arendt afirma que “O contrário de uma asserção racional verdadeira é ou erro e ignorância, como nas Ciências, ou ilusão e opinião, como na Filosofia”. Com base em informações equivocadas ou insuficientes e partindo de premissas incorretas, pode-se chegar racionalmente a conclusões falsas. A respeito da verdade factual, opiniões diferentes podem respeitar a verdade factual. Wilke (2020) considera que o contrário da verdade factual não é um erro, uma ilusão, ou uma opinião; é uma falsidade deliberada, uma informação fraudulenta, uma mentira que tem

intenção de ludibriar. A autora diz que “[...] o pano de fundo das fakenews é a quebra do valor associado à verdade factual” (WILKE, 2020, p. 14). E isso representa tanto um ataque ao conhecimento produzido, quanto à democracia. É um ataque deliberado e intencional à verdade racional e factual.

No Brasil, grupos bolsonaristas atuam na produção e circulação massiva de informações fraudulentas, disseminando rumores misturados a um ou outro dado concreto para validar suas narrativas, fazendo circular o medo, a desconfiança e a insegurança e buscando, assim, mobilizar sua massa de seguidores a agir na esfera pública contra alvos específicos e na direção desejada. Temas e narrativas são impulsionados através de disparos maciços até que “alcancem os usuários que irão, por sua vez, disseminá-las porque acreditam nelas [...] (verdadeiras, falsas ou fraudulentas)” (WILKE, 2020, p. 18). As informações e justificações fraudulentas produzidas e disseminadas massivamente circulam nos diversos grupos em rede afetando os sujeitos.

É razoável que na falta de elementos suficientes para a análise crítica das informações contraditórias que circulam, as posições do grupo de pertença e de pessoas de confiança tenham grande influência sobre o julgamento dos indivíduos, ainda mais em bolhas informacionais, onde algumas narrativas são reiteradas e outras não aparecem. O grupo de trabalho, “racional e técnico”, tende a ser mais criterioso, “cada formulação discursiva entra simultaneamente em diversos campos de relações, e em cada lugar a posição que ocupa é diferente, dependendo do jogo de poderes em questão (FISHER, 2001, p. 211). Nesse sentido, os casos nos quais pessoas usam deliberadamente sua posição de especialista para propagar intencionalmente informações que sabem ser falsas não está no radar deste artigo que preocupa-se, por outro lado, com a existência de profissionais afetados pelas *fakenews* que, dado o lugar de onde falam, contribuem para legitimar narrativas fraudulentas por acreditarem nelas, dando a falsas proposições seu “caráter racional” na esfera pública em geral e contribuindo para afetar seu campo profissional. Tais profissionais irão, por exemplo, tentar guiar suas práticas pelo que julgam ser mais adequado considerando as narrativas múltiplas. O veto ou permissão a essa prática depende do corpo técnico do ambiente de trabalho. As trocas no ambiente físico, se reforçam o que circula no ambiente virtual, geram movimentos anticiência também nos locais de trabalho.

Na Pandemia de Covid-19, por exemplo, profissionais da saúde ao redor do mundo se recusaram a tomar vacina, ainda que correndo o risco de perderem seus empregos (SANTOS, 2021; BBC MUNDO, 2021). Nas justificações, as pessoas questionam a segurança das vacinas devido ao processo acelerado de desenvolvimento e testagem das que usam novas tecnologias e isso vem misturado com teorias conspiratórias. No caso brasileiro, a vacina com tecnologia mais tradicional e conhecida também foi recusada por profissionais da saúde (SABÓIA, 2021). Paradoxalmente, os

grupos bolsonaristas que contestam a segurança vacinal, perseguiram e levaram ao exílio a pesquisadora da USP Larissa Mies Bombardi por divulgar os resultados de seus estudos revelando os riscos dos agrotóxicos à saúde, em especial à saúde de brasileiros (JORNAL DA USP, 2019; CUT, 2021). Essa contradição expõe a questão da indução de afetos opostos e de ações seletivas contrárias na esfera pública em relação ao mesmo tema - biossegurança.

Nessa profunda crise de credibilidade nos sistemas peritos, que parte do uso da figura do especialista e gera desconfiança em meio a informações conflitantes, os sujeitos buscam no que acreditar. Dada a circulação de afetos como o medo, o ódio e a insegurança, seu grupo se torna sua referência mais forte, seu porto seguro.

Na próxima seção buscarei pensar em como o descrédito da ciência e dos especialistas está sendo construído com base nas próprias contradições da formação e atuação tecnoprodutivista cada vez mais voltada aos interesses de mercado. Essa análise não se dá na direção de negar a ciência e a importância do saber técnico e científico, mas de compreender, para além da questão do uso da figura do especialista que guiou a reflexão até então, que a lógica tecnoprodutivista e o contexto no qual esses saberes são produzidos geraram não só o crédito, mas também o seu contrário, o descrédito na ciência.

Capital ou resolução dos problemas sociais: a ciência não pode servir a dois senhores

“A ordem social emergente da modernidade é capitalista tanto em seu sistema econômico como em suas outras instituições” (GIDDENS, 1991, p. 16). As indústrias cultural e publicitária e a mídia corporativa servem ao sistema capitalista, propagam a narrativa dominante, fabricam desejos de consumo, modos de comportamento, justificam racionalmente medidas que resultam no sofrimento social e reproduzem as relações de poder. A educação no sistema capitalista visa à formação instrumental voltada para o mercado. A hierarquia entre os saberes também é produzida na escolarização, onde história e geografia têm menos tempos de aula que matemática, português e ciências; sociologia e filosofia, conhecimentos que favorecem o pensamento crítico, são introduzidas apenas no ensino médio e, em governos reacionários, a agenda de desobrigação com tais disciplinas negligenciadas avança, como no caso da contrarreforma do Ensino Médio (NEM), que, adicionalmente, reforça a ideia do sujeito como o único responsável pelo seu sucesso ou fracasso através da inserção de “inovações” como “projetos de vida” e “empreendedorismo”.

A ciência também é um dos braços desse sistema. É preciso contextualizar tal afirmação no sentido de afirmar seu afastamento em relação ao movimento anticiência e, ao mesmo tempo, reforçar a compreensão da necessidade de uma ciência outra, que integre os conhecimentos

negligenciados ou propositalmente invisibilizados e que se afaste dos interesses do mercado, indo ao encontro dos interesses sociais. A ciência, filha do iluminismo, surge enunciando os propósitos de buscar uma explicação racional para os fenômenos do mundo e de resolver os problemas humanos. Porém, gesta o seu contrário ao servir a outro fim: o da dominação, sendo subserviente aos interesses da classe dominante. O crédito e a legitimidade da mídia, da ciência, dos especialistas etc. foram socialmente construídos, mas as contradições são percebidas e alimentam o seu descrédito.

O cientista, assim como o técnico especialista, é construído como alguém racional, técnico, neutro. Entretanto, ele é influenciado por suas crenças de diversas ordens. Suas representações sociais são construídas durante sua trajetória de vida e influenciadas pelo tipo de formação profissional que teve e pelo ambiente de trabalho. O especialista, por mais que se pretenda, não é neutro e o modo como seu pensamento opera influencia a escolha do objeto de estudo, a justificativa, a hipótese, a escolha das variáveis e a interpretação dos dados, podendo resultar na justificativa e no reforço de relações de dominação. Adicionalmente, a burocracia e necessidade de fomento restringem seu horizonte para pensar e agir.

Stephen Jay Gould (2014) exemplifica tal fato considerando estudiosos cautelosos. Dentre outros exemplos, Gould cita o do pesquisador poligenista do século XIX, Samuel George Morton, que estudou, através da craniometria, a capacidade cognitiva de diferentes “raças humanas”, quando esse paradigma era aventado. Embora existissem “falsificações e acomodações”, não havia provas de “fraude deliberada” no trabalho de Morton (GOULD, 2014, p. 43). A seriedade dos estudos de Morton se expressava na transparência com que expôs seus dados brutos, dados que permitiram a Gould (2014) reavaliar seus achados e observar viés em seus estudos.

Morton havia estudado o volume craniano com dois métodos diferentes em épocas distintas, um mais acurado que o outro. Gould (2014), comparando os resultados entre os métodos observou que os erros foram maiores para as consideradas “raças inferiores”. Este considera ter havido maior cuidado metodológico, possivelmente não intencional, com os crânios de sujeitos caucasianos, fazendo caber maior quantidade de substância nesses. O viés também se realizou na não separação dos crânios por sexo, resultando em maior quantidade de crânios de caucasianos masculinos, enquanto em outras “raças”, predominaram as amostras femininas. Ainda, crânios de tribos sul-americanas distintas, uma de baixa e outra de alta estatura, foram agrupados. Sendo maior a amostra das tribos de pequeno porte, a média do volume craniano de ameríndios ficou baixa. A média da tribo mais alta ultrapassava a caucasiana, ressalta Gould (2014). Morton também excluiu alguns crânios caucasianos pequenos das análises. Mas, julgava esses procedimentos metodológicos válidos, tanto que os expôs publicamente. O viés do observador levou ao interpretativo e Morton

“comprovou” sua hipótese original: a superioridade caucasiana. Gould (2014), reavaliando os dados de forma mais criteriosa mostrou não haver diferença estatística significativa entre os grupos. Ou seja, as “evidências empíricas” do determinismo biológico foram induzidas por crenças sociais prévias, no caso, pelo racismo.

Moss-Racusin *et. al.* (2012) dizem que pesquisadores são treinados para serem objetivos e aqueles que se julgam mais objetivos e justos são os mais propensos a ações baseadas em preconceitos. Ou seja, quanto menos o sujeito se vê influenciado por suas crenças e acredita na sua neutralidade, mais elas podem interferir em seus atos. Os autores distribuíram um único currículo a 127 pesquisadores que deveriam avaliar competência, perfil para tutoria e elegibilidade e atribuir um salário ao/à candidato(a). Metade dos pesquisadores recebeu o currículo de uma candidata e metade de um candidato. Todos os parâmetros foram pior avaliados e um salário menor foi proposto quando o currículo tinha registrado o gênero feminino, independentemente do pesquisador avaliador ser homem ou mulher.

Estudos cego e duplo-cego buscam evitar que vieses dessa natureza influenciem o resultado. A sociedade se movimenta a partir de suas contradições. Para Foucault (1986), os sujeitos são constituídos simbolicamente por uma rede de poderes e saberes e por práticas reais, são efeito de discursos produzidos nas relações sociais, econômicas, com as instituições etc. Uma prática discursiva “toma corpo em técnicas e efeitos” (FOUCAULT, 1986, p. 220), modificando as práticas e as relações sociais, marcando os corpos. Há uma tecnologia de produção do sujeito que se serve dele, por um lado, e desestabiliza os sistemas simbólicos, por outro, pois o desejo, o conflito e a luta nascem nesse processo; “[...] considerar a interdiscursividade significa deixar que aflorem as contradições, as diferenças, inclusive os apagamentos, os esquecimentos; enfim, significa deixar aflorar a heterogeneidade que subjaz a todo discurso” (FISHER, 2001, p. 212).

A ciência médica que sustentou as dominações de gênero e raça e patologizou os corpos desviantes da norma que ela mesma estabeleceu, hoje compreende ter errado, embora ainda persistam questões importantes a serem superadas. Equívocos graves em várias áreas são corrigidos a partir da exploração das contradições e erros, inclusive metodológicos. Contudo, a lógica racional-procedimental-economicista vigente, ao contrário, é blindada das contestações, ainda que suas contradições saltem aos olhos. Nesse caso, as vozes que a denunciam são desacreditadas e silenciadas. O que dizer da ciência que opera em consonância com o sistema capitalista?

Num sistema socioeconômico que se serve da ciência para a dominação, as ciências voltadas aos interesses do mercado têm sua importância ressaltada, enquanto aquelas que buscam compreender as dinâmicas sociais e que estão apartadas dos interesses mercadológicos têm sua relevância diminuída, havendo uma hierarquização das ciências. Mesmo dentre as ciências

econômicas, farmacêuticas e biomédicas, somente aquelas coerentes com os interesses empresariais têm suas vozes ampliadas, de modo que os especialistas de correntes mais críticas ao sistema, em geral, são mantidos a uma distância segura. De outro lado, as ciências sociais, dentre outros saberes que contribuem para o pensamento crítico da sociedade sobre si mesma, são propositalmente desconsideradas. Na mídia corporativa, o conhecimento amplo acumulado pelas ciências sociais é pouco difundido. São as ciências econômicas e médicas que habitualmente apresentam e explicam a realidade e o sofrimento social para a coletividade.

A ideia de Estado mínimo, por exemplo, defendida por certos cientistas econômicos, especialistas e comunicadores, está relacionada à redução do papel do Estado na garantia de direitos sociais, na regulação das relações de trabalho e no oferecimento de serviços públicos. Tal lógica impacta as redes de solidariedade espontâneas ao ampliar a precarização forçando os indivíduos a ocuparem mais e mais do seu tempo na busca por meios que garantam sua sobrevivência. O Estado, por outro lado, se torna máximo no controle policial do caos social que daí decorre. Os especialistas do sistema têm como função direcionar o descontentamento. O sofrimento é explicado por crises econômicas, sanitárias e políticas, porém a raiz de suas causas é ocultada e desviada. Assim, o sofrimento dos sujeitos é relacionado à falta de autocuidado e de previdência e ao erro a nível individual ou à inépcia da maioria, tanto nas decisões cotidianas quanto na escolha das representações políticas. Se por um lado, essa narrativa centrada no erro individual oculta e dificulta o conhecimento do sistema socioeconômico, por outro, as contradições se apresentam com mais força quanto mais o social é abandonado.

Se outrora a promessa foi a de que a evolução tecnológica liberaria o humano para o lazer, para as relações e para o descanso, hoje não se fala mais nisso (BERARDI, 2019). O neoliberalismo revoga as promessas de solução dos problemas sociais e os neoliberais já enunciam sem constrangimento a inexistência de lugar para todos. O imperativo é ocupar o tempo livre para ter chance no mercado, escravizar-se a si mesmo sem garantias. Produzir cada vez mais e incentivar o consumo para o bolo crescer e mais gente ter chance - tal proposição típica do modo de produção capitalista é uma ameaça à vida no planeta. Remédios amargos não têm funcionado e a distância entre o que é dito e o que se apresenta salta aos olhos, o mundo fica sem sentido. Os sofrimentos e problemas sociais persistem por mais que as pessoas aceitem as políticas de austeridade receitadas por um certo tipo de ciência econômica e tomem os medicamentos prescritos por um certo tipo de ciências médicas e farmacêuticas. Agravando o quadro, nas mãos das empresas privadas, as instituições científicas têm cada vez mais dificuldades em atender aos interesses sociais.

A agenda de substituição do financiamento estatal de projetos científicos pelo financiamento privado intensifica o direcionamento à ciência pautada pelos interesses

mercadológicos. Várias questões de importância social não são lucrativas, como o desenvolvimento de medicamentos de baixo custo, as doenças negligenciadas - que atingem as populações mais pobres -, a relação entre doenças e agrotóxicos e, mais amplamente, entre o modo de produção capitalista e o sofrimento humano. Em abril de 2020, quando não havia vacina contra a Covid-19, cientistas apontaram que o tempo para o desenvolvimento dessa poderia ser muito menor se as pesquisas iniciadas nas crises sanitárias anteriores, como a de 2002, causadas por outros coronavírus, não tivessem sido interrompidas por falta de interesse econômico e, conseqüentemente, de financiamento (NAVAS, 2020). Ironicamente, o curto tempo entre testagem e comercialização e os interesses mercadológicos estão justamente na base dos argumentos racionais dos movimentos negacionistas da pandemia e antivacina, que colocam em dúvida a sua segurança.

Vive-se um permanente e sustentado estado de incertezas e angústias, de insegurança e ansiedade, de exaustão física e mental. O endividamento das famílias, a perda de condições de pagar as dívidas, o medo do desemprego, a insegurança das relações informais e precárias de trabalho, o excesso de trabalho, a ausência de prazer no trabalho e na vida, a dependência de parentes para o cuidado com os filhos e para o pagamento de contas (aluguel, escola, plano de saúde, prestações etc.) são sintomas de uma lógica socioeconômica perversa que se expressa também nas relações sociais superficiais e violentas. Muitos dos adultos que dependem do auxílio das gerações anteriores no pagamento de suas contas defenderam a retirada de direitos previdenciários com base nas análises de especialistas que indicaram tal necessidade. Se aposentarem, se conseguirem, em piores condições e não conseguirão dar a seus descendentes - que poderão estar em condições ainda mais precárias que as suas - o auxílio que receberam de seus pais e avós. Apenas uma ínfima parcela da sociedade tem sucesso nessas bases do que Berardi (2005) denomina de fábrica de infelicidade.

Quanto maior a precarização, mais difícil é analisar as múltiplas informações, tão mais acessíveis com a internet. Se por um lado o mundo se torna mais acelerado, diminuindo o tempo de atenção e a tolerância à demora, paradoxalmente, as informações conflitantes, baseadas em parâmetros diferentes ou notícias falsas exigem maior esforço cognitivo para uma análise apropriada. A educação de massa utilitarista e precária, o estresse do dia a dia, a sobrecarga de tarefas e os distrativos digitais deixam pouco tempo para o descanso corporal, o ócio, o lazer, e pouca disposição para a leitura e análise aprofundada dos materiais e dados que chegam aos sujeitos. Assim, informações mais rápidas, como as manchetes e as análises e argumentos prontos (ANSPACH; JENNINGS; ARCENEUX, 2019) são mais palatáveis.

O mundo é estudado e explicado à massa especialmente por especialistas do *mainstream*, classe pensada como capaz de analisar, executar, tomar decisões e administrar os interesses comuns

(CHOMSKY, 2013), direcionando o foco para a medicalização do sofrimento, para o punitivismo na segurança pública e para o estado mínimo. As hegemônicas ciências econômicas e farmacêuticas, o sistema de segurança pública punitivista e a mídia empresarial se associam na produção e controle do sofrimento social. A análise crítica das raízes do sofrimento não pode ser realizada, é mantida a uma distância segura. Dentro e fora das redes sociais, os sistemas peritos econômicos mantêm sua alta credibilidade com a população, embora a lógica mercadológica esteja na base de todo o ataque à saúde pública, fomentado por negacionistas da pandemia, como buscamos destacar. Se, no geral, as crenças pessoais ajudam os indivíduos a preencherem o furo no real, dando sentido ao que não consegue ser explicado pelo “esclarecimento” dos especialistas, nas redes sociais, a explicação encantada é explorada e ganha grandes proporções, pois manipula os sujeitos a partir de suas próprias crenças. As retóricas pró-mercado, hegemônicas, se somam às narrativas religiosas e conspiratórias e as massas são guiadas por seus respectivos líderes, políticos ou religiosos. Esse encantamento somado à razão mercadológica é terreno fértil para o fascismo.

A partir desse cenário desolador, a próxima seção tratará do distanciamento, ao longo do tempo, entre ciência e pensamento, num movimento anti-iluminista com ar de racional, e buscará ressaltar a necessidade de pensar a vida e fazer ciência em bases outras, comuns e não mercadológicas.

Ciência e pensamento: a análise a partir de Adorno e Horkheimer

A lógica de crescimento econômico que promete a felicidade para o maior número de pessoas se concretiza como lógica da morte. Vidas, humanas ou não, são submetidas à economia como coisa, a vida se sacrifica pela economia e a economia não é voltada para a vida. A lógica econômica prevalece nas discussões sobre o clima. A Amazônia e o Pantanal ardem em chamas ceifando incontáveis vidas. Não há ecossistema na lógica econômica, as inter-relações e a interdependência homem-natureza não existem. A natureza é submetida, as vidas também. Mariana e Brumadinho são soterradas. O crescimento econômico é uma via de mão única, depende do aumento da produção e do consumo, da expansão do mercado consumidor, logo, é a lógica da aceleração da destruição da natureza e de submissão dos povos. A estagnação é crise econômica que só pode ser revertida com mais sacrifícios, do trabalhador e da natureza. Na pandemia de Covid-19, como não poderia deixar de ser, essas questões se fizeram presentes. A discussão da relação entre destruição do meio ambiente e doenças infecciosas (IANNI, 2005) foi mínima, o que indica que não está no horizonte o controle de certas atividades lucrativas envolvidas com eventos dessa natureza. Adicionalmente, a submissão da vida humana foi enunciada quando o presidente brasileiro expôs a necessidade de escolher entre a saúde e a economia (JORNAL NACIONAL,

2020). Jair Bolsonaro falou de forma tão explícita que o caráter perverso dessa verdade revelada teve que ser disfarçado em pronunciamentos posteriores (RAATZ, 2020). No mesmo sentido de ignorar a relação entre destruição das matas e florestas e o surgimento de novas doenças, o seu ministro sugeriu aproveitar a “oportunidade” da Pandemia de Covid-19 para “passar a boiada” (ALESSI, 2020). O sistema perito econômico tanto é o principal quanto é blindado de críticas. Sua lógica destrutiva é vendida como receita de felicidade.

Para Adorno e Horkheimer (1985, p.44), o pensamento científico “preso à evolução cega da economia”, distancia o homem da natureza e do próprio pensamento e, por isso, o sofrimento não diminui com o crescimento dos meios para a eliminação de toda miséria.

Na medida em que cresce a capacidade de eliminar duradouramente toda a miséria, cresce também, desmesuradamente a miséria enquanto antítese da potência e da impotência. Nenhum indivíduo é capaz de penetrar a floresta de cliques e instituições que, dos mais altos níveis do comando da economia até as últimas gangues profissionais, zelam pela permanência ilimitada do status quo (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 43).

Essa racionalidade impera, submete e abole a consciência. Essa lógica é totalitária (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). No campo profissional em geral, a lógica racional (matemática, mercadológica) permite ao gerente demitir um grupo de pessoas sem justificativa outra que não econômica. Tudo se resume a retórica da queda dos lucros e da estagnação econômica, podendo o sofrimento ser gerado sem grande constrangimento ético pelos atores sociais. A máquina dita o ritmo e ajusta o corpo e o movimento humano, como explicitou Chaplin em tempos modernos.

A consciência é também ajustada pela técnica. A indústria cultural (ADORNO; HORKHEIMER, 1985) submete a arte à técnica e a ética na ciência e no trabalho se resumem a seguir fluxos, obedecer a hierarquias e a bater metas de produtividade ou gerar economia para as empresas.

Ao mesmo tempo em que a mídia, o marketing e a publicidade acolhem a marca da heterogeneidade e reprocessam enunciados de fontes variadas para garantir a adesão de (novos) sujeitos, persiste a centralidade da ideia de racionalidade técnica, objetiva e neutra. As instituições incorporam discursos que partem de outros campos, criam, recriam, transformam, produzem analogias, adaptam enunciados distintos em direção a um novo discurso com características próprias, tomando forma dentro de um campo específico, sofrendo um tratamento que os retira de seu habitat para responder e disputar formações discursivas em luta, ampliando e dinamizando o que já é heterogêneo (FISHER, 2001).

Assim, mesmo para criticar o paradigma científico há uma espécie de obrigação em se adotar sua linguagem (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). As pesquisas qualitativas são tidas

como ciência menor e diversas áreas incorporam a linguagem matemática e justificam economicamente seus estudos buscando escuta, também financiamento. Para resistirem e existirem, submetem-se buscando crédito, legitimidade. Adorno e Horkheimer (1985, p. 18) compreendem que “O saber que é poder não conhece barreira alguma”, o esclarecimento eliminou a “própria autoconsciência”.

Foucault (1986) compreende que o discurso tem uma história, bem como os “enunciados são sempre históricos”. Assim, qualquer enunciado sobre um objeto se relaciona com enunciados anteriores produzidos sobre este objeto (FISHER, 2001, p. 214-5). Contudo, o discurso é precário, é processo, transforma-se. O campo enunciativo acolhe novidades, imita e muda ao mesmo tempo em que permanece; nele tudo cruza estabelecendo relações e promovendo interdependências. Uma sequência discursiva contém informações já enunciadas. Entre o esquecimento e o resgate, reatualiza o passado, redefinindo, rompendo, negando e modificando os enunciados a partir do “acúmulo de uma memória, de um conjunto de já-ditos” (FISHER, 2001, p. 220).

Para Max Weber (1993), a paixão pela ciência inspira, mas a satisfação com o trabalho científico e as perguntas genuínas podem se perder em meio à burocracia, à busca por financiamento e às metas quantitativas, uma vez que a inspiração não pode ser forçada. Peter Higgs disse que não seria capaz de ter feito a descoberta do Bóson de Higgs, que lhe deu o prêmio Nobel de física em 2013, se estivesse submetido à produtividade exigida dos pesquisadores na atualidade (NEWMAN, 2020). Os objetos de estudo pautados por interesses mercadológicos e as metas numéricas afastam os pesquisadores de temas fundamentais à justiça social e ambiental, à segurança e à emancipação humana. Weber (1993) afirma que a ciência se transformou no que ele denomina uma operação de cálculo, não tendo alma, perdendo seu sentido iluminista mais nobre. Adorno e Horkheimer (1985) compreenderam que a técnica desencantada racionalizou o holocausto. Inclusive experimentos com prisioneiros foram feitos para se conhecer os limites do corpo humano e testar medicamentos e procedimentos novos. Esses exemplos se somam a outros mais próximos, como a ausência de limites da técnica desencantada nas guerras contra inimigos externos e internos que perduram no século XXI e, mais recentemente, o caso *Prevent Senior*. A empresa é denunciada dentre outras coisas por submeter pacientes, sem autorização, a estudos com drogas experimentais, por coagir médicos ao uso do “kit Covid” e ao trabalho quando infectados com o SARS-COV-2, por fraudar prontuários e resultados dos estudos e por indicar procedimentos para provocar mais rapidamente a morte de pacientes graves (JUCÁ, 2021; BALZA, 2021).

Esse esclarecimento submetido aos interesses financeiros empresariais se afasta das luzes, é aquele que se diz neutro, racional, não ideológico, o saber a ser valorado. Abraham Weintraub, quando Ministro da Educação do governo de Jair Bolsonaro, disse que não financiaria

antropólogos, sociólogos e filósofos (REZENDE, 2020). No ano anterior, já havia declarado a intenção de reduzir a verba do curso de filosofia e o presidente, em apoio ao seu discurso, propôs a expansão do corte para a área de humanas (VEJA, 2019). Em uma de suas narrativas, o governo de Jair Bolsonaro enuncia as ciências humanas como socialmente desimportantes. Contudo, seu empenho em precarizar as instituições públicas de ensino e pesquisa e em restringir o alcance desse conhecimento demonstra o contrário, que a educação que se propõe nas contrarreformas visa a salvar o sistema capitalista de suas contradições enterrando o pensamento crítico; a autoconsciência eliminada não deve ser resgatada. A reforma do ensino médio (BALDUINO, 2020; CORTI, 2019), o Movimento Escola sem Partido (FRIGOYYO, 2017; PENNA, 2017) e, mais recentemente, do Projeto Future-se (SUDRÉ, 2019a; SUDRÉ, 2019b) são exemplos dessa ofensiva. Em alinhamento com essa lógica, no setor privado, a demissão em massa de docentes rumo à educação remota (SUDRÉ, 2020) e a substituição de professores por robôs (DOMENICI, 2020) caminham *pari passu* com a agenda de formação para o mercado como único objetivo.

A fórmula de Bolsonaro não é nova. Chomsky (2013) afirma que os especialistas rotineiramente precisam criar ilusões e simplificações radicais emocionalmente poderosas, mobilizando a massa pelas emoções, em especial pelo medo da morte, do desemprego etc. Por um lado, fecham-se as portas ao pensamento crítico e há o reforço do que Adorno e Horkheimer (1985) chamam de esclarecimento. Por outro, discursos públicos, publicitários e políticos lançam a ideia de que felicidade não é apenas possível, mas obrigatória, e dão as regras e os modelos de comportamento para alcançá-la (BERARDI, 2005). Tais regras e modelos consistem na submissão à lógica mercadológica e suas técnicas “neutras” geradoras de sofrimento. Adorno e Horkheimer dizem que a “neutralidade é mais metafísica que a metafísica” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 31).

Franco Berardi (2005, p. 22) afirma que ideologia contemporânea gira em torno do paradigma da felicidade, definida como a “integração plena e sem resíduos do organismo consciente com o seu ambiente”. As necessidades mais básicas e os desejos humanos são ligados à ideia de uma mercadoria a ser consumida/adquirida. As propagandas são cheias de momentos de lazer, de interação social, de ócio e tranquilidade e de contato com a natureza, eventos que não se realizam na rotina cotidiana. O tema da felicidade é uma questão filosófica, logo, não cabe à ciência (BERARDI, 2005), pois a pretensão de tudo esclarecer só é possível se abandonadas as questões que não podem ser explicadas pelos métodos científicos (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). Barbosa diz que a ciência, herdeira do iluminismo, tida como uma atividade nobre e desinteressada capaz de contribuir “para o desenvolvimento moral e espiritual da nação”, ao perder seu caráter emancipatório, tornou-se “Uma prática submetida ao capital e ao Estado”, ocorrendo sua

deslegitimação tanto como dispositivo especulativo, quanto emancipatório (BARBOSA, 2009, p. ix-x).

Se, por um lado, a vida cotidiana desencantada segue seu curso, por outro, as crenças pessoais são um bálsamo que alivia o sofrimento dando a ele sentido. Nas redes, a explicação mágica e simples para os problemas sociais tem circulado gerando movimentos de massa. A partir das próprias interações dos sujeitos nas redes sociais, narrativas são criadas por empresas de tecnologia contratadas por determinados grupos políticos de extrema direita (EMPOLI, 2019). A manipulação das emoções dos sujeitos, a partir de seus próprios dados, produz medo e ódio e aponta o inimigo, direcionando sua ação na esfera pública. A associação da Pandemia ou ao juízo final ou a teorias conspiratórias anticomunistas se faz presente. Ocorre também o esvaziamento de conceitos, dando às palavras outros significados. Assim, o termo “tratamento precoce” se ancora na ideia fraudulenta de que o contrário disso é não tratar o doente. O conceito de liberdade é ressignificado para fomentar ações individuais contra a saúde pública, logo, ações que promovem a morte. Os movimentos feitos pela sociedade civil organizada e pelas instituições técnicas contra as ações autoritárias de Jair Bolsonaro são acusados de antidemocráticos. Por fim, qualquer um que conteste as informações provenientes dos grupos de pertença é visto como inimigo capaz de desvirtuar a sociedade e afastá-la da razão técnica, neutra, objetiva, matemática, mercadológica. Assim, o espírito do fascismo se alimenta dando sentido ao mundo desencantado.

Considerações finais

A estratégia de divulgação de informações fraudulentas usa as próprias crenças na racionalidade e neutralidade técnica e na figura do especialista para desacreditar suas posições e movimentar a sociedade para extrema direita. Assim, este artigo busca abordar as contradições entre o que a ciência e os especialistas dizem e as experiências coletivas que desmentem o dito, em especial o paradoxo entre as receitas amargas de uma certa ciência *mainstream* que promete, mas não ameniza o sofrimento humano, e pensa como esse processo contribui para o movimento anticiência.

Compreendendo haver uma nova divisão do poder com o advento das redes sociais e partindo do conceito de sistemas peritos de Giddens (1991), este trabalho pensou como grupos e indivíduos, profissionais da saúde inclusive, têm lançado mão das informações nas redes, produzindo e fazendo análises circularem, exercendo poder na disputa das pautas sanitárias. Analisou também que quanto mais as narrativas são reforçadas nas bolhas informacionais, mais os sujeitos estão certos de seu saber, ainda que falso. Adicionalmente, observou que a confusão informacional intencional gera a desconfiança dos sujeitos nos sistemas peritos e sua adesão às

narrativas dos grupos de pertença no qual confiam. Como as informações conflitantes se inserem num contexto de educação utilitarista e massificada, voltada à lógica mercadológica que sustenta o sofrimento social, as contradições decorrentes dessa própria lógica, embora apresentem o potencial de gerar a sua superação, têm sido exploradas por grupos reacionários que preservam tal lógica atacando as instituições da democracia burguesa.

A contestação das premissas religiosas como guias das ações humanas levou Nietzsche a enunciar a morte de Deus. Hoje poderíamos enunciar que a ciência está morta? A ciência não deu conta de temas essenciais porque não cabiam no processo racional-procedimental. O sofrimento humano se acentua, mesmo com o avanço das condições de atendimento das necessidades sociais mais básicas. Seria o movimento anticência uma expressão dessa contradição? Seria a aceitação de André Mendonça, ministro da fé, como ministro do STF uma indicação da compatibilidade entre lógica racional e o apagamento das luzes? A aceitação de seu nome foi celebrada com rituais religiosos.

O quadro atual mostra a importância do resgate das questões filosóficas fundamentais que a lógica mercadológica capitalista e a sociedade que a reproduz deixaram à deriva. É preciso fazer circular o conhecimento acumulado nas ciências invisibilizadas e em saberes⁶ que guardam uma outra relação entre os humanos, dos humanos com a natureza e do humano com a busca da verdade. Contudo, Foucault (1986) destaca que o sujeito se posiciona distintamente, pois ora fala de um lugar, ora de outro e, em cada lugar há interdito e lutas. As regras de formação dos conceitos “não residem na mentalidade nem na consciência dos indivíduos, pelo contrário, estão no próprio discurso e se impõem a todos aqueles que falam ou tentam falar dentro de um determinado campo discursivo”. As identidades sociais e subjetivas são dadas por esse jogo de sentidos através do qual a realidade objetiva é construída no interior da trama discursiva (FOUCAULT, 1986; FISHER, 2001, p. 200). A ideia de objetividade na ciência desconsidera esses fatores. Nesse sentido, Valle (2019), a partir de Stengers, entende que o poder do especialista “se instala independentemente da situação ecológica que o convoca”; sua palavra tende a prevalecer mesmo em fóruns de discussão aparentemente abertos, dada a premissa de autoridade. Assim, para que seja possível a produção pública e coletiva de saberes é preciso limitar esse poder para que seja possível lidar com questões e situações “que nenhuma expertise particular pode ser suficiente para definir e que exige a presença legítima, ativa, objetante, propositiva, de todos os interessados” (STENGERS, 2007, p. 54 *apud* VALLE, 2019, p. 10).

⁶ David Graeber e David Wengrow (2022) não só compreendem a “crítica indígena” como a precursora do iluminismo, bem como, de modo mais radical, colocam o iluminismo como um movimento de reação à potente crítica indígena à ausência de liberdade na sociedade e nas relações dos colonizadores. Consideram inclusive que seu livro apenas avança ao se afastar das amarras do eurocentrismo e considerar as perspectivas dos pensadores indígenas, abrindo um caminho na direção da liberdade.

O movimento anticiência é fruto das contradições da própria ciência que se pratica, como sustentado ao longo desse artigo. Os trabalhos de baixa qualidade circulando nos grupos nas redes sociais e a educação instrumental e fragmentada dos sujeitos, efeitos da lógica mercadológica produtivista, são a base da atual crise de legitimidade das ciências da saúde no caso da Pandemia.

Um compilado de trechos de “O conceito de esclarecimento”, de Adorno e Horkheimer (1985), sintetiza essas questões: O esclarecimento “confunde o pensamento e a matemática” e o “pensar reifica-se num processo automático e autônomo” através do “método racional”. “O esclarecimento pôs de lado a exigência clássica de pensar o pensamento [...]” pois de outra forma, não seria possível “comandar a práxis”. “O procedimento matemático tornou-se, por assim dizer, o ritual do pensamento [...]: ele transforma o pensamento em coisa, em instrumento, como ele próprio denomina”. O formalismo lógico leva à “subordinação obediente da razão ao imediatamente dado”. Desdobrar as questões em seu sentido social, histórico e humano não é pretensão do conhecimento, isto foi abandonado. “O esclarecimento regride à mitologia da qual jamais soube escapar”. “O processo técnico, no qual o sujeito se coisificou após sua eliminação da consciência, está livre da plurivocidade do pensamento mítico bem como de toda significação geral, porque a própria razão se tornou adminículo da aparelhagem econômica que a tudo engloba”. “A maldição do progresso irrefreável é a irrefreável regressão”. “O pensamento é negado pelos dominadores como mera ideologia” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 33-42).

O mito da razão econômica tem rito sacrificial e aponta para a salvação por meio do suplício (políticas de austeridade, perda de direitos etc.). É também nos rituais de consumo e trabalho automatizado, precarizado e sem trocas humanas profundas e gratificantes, dominado pela técnica, que se encontra a salvação. O pensamento mítico se dá de várias formas dentro da lógica capitalista, o sacrifício da vida na pandemia também é parte desse mito e desse rito. O movimento negacionista da pandemia é um sintoma das contradições geradas pela própria dinâmica do sistema, consiste na mobilização dessas contradições em determinado sentido que preserva a lógica mercadológica e sacrificial e direciona o ódio social para um inimigo imaginário. Porém, ele joga o jogo cujas regras já vigoravam, inclusive foram usadas no último golpe que derrubou a ex-presidenta Dilma e tirou da eleição seguinte o ex-presidente Lula e permanecem em uso no pós-eleição de 2022. As estratégias lançam mão de especialistas com soluções milagrosas, da seleção de dados, depoimentos e narrativas, do apontamento dos inimigos responsáveis pelos problemas e defendem seu deus mercado acima de todos. O enunciado polemiza com outros enunciados e discursos, sendo necessário, para compreendê-lo, interrogar “o que determina a existência daquele enunciado singular e limitado” e “por que isso é dito aqui, deste modo, nesta situação [...]”? Qual a posição do falante? (FISHER, 2001, p. 205). A busca por causas e interpretações ideológicas mostra-se,

assim, reducionista, pois desconsidera essa realidade “belicosa, atravessada por lutas em torno da imposição de sentidos (FOUCAULT, 1992 *apud* FISHER, 2001, p. 205). As palavras significam e ressignificam as coisas, agindo sobre a vida política. O discurso é elemento de poder (FOUCAULT, 1986; FISHER, 2001). Se hoje as pessoas não estão mobilizadas contra essa lógica é sinal de que estamos longe da saída. Como ressaltam Adorno e Horkheimer, é preciso pensar o pensamento.

Este texto não se alinha ao movimento anticiência. Pelo contrário, compreende a necessidade de uma outra ciência, que atenda aos interesses sociais, incompatíveis com a lógica mercadológica e com o esclarecimento ensimesmado que elimina a autoconsciência, que elimina outros saberes, que elimina o pensamento.

Agradecimento: Ao CNPq, ao IFRJ e à Gisele Araújo.

Referências bibliográficas

- ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. *Dialética do esclarecimento*. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
- ALESSI, Gil. Salles vê “oportunidade” com coronavírus para “passar de boiada” desregulação da proteção ao meio ambiente. *El País*, 22 mai. 2020. Disponível em: <<https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-22/salles-ve-oportunidade-com-coronavirus-para-passar-de-boiada-desregulacao-da-protexao-ao-meio-ambiente.html>>. Acesso em 19 ago 2020.
- ANSPACH, Nicolas; JENNINGS, Jay; ARCENEUAUX, Kevin. A little bit of knowledge: Facebook’s News Feed and self-perceptions of knowledge. *Research & Politics*, v. 6. n. 1, 2019. p. 1-9.
- ARENDDT, Hannah. Verdade e política. In: _____. *Entre o passado e o futuro*. São Paulo: Perspectiva, 2016.
- AZAMBUJA, Letícia E. O., GARRAFA, Volnei. Testemunhas de jeová ante o uso de hemocomponentes. *Rev Assoc Med Bras*, v. 56, n. 6, 2010. p. 705-709
- BALDUINO, Maria Aparecida Canale. Programa Jovem de Futuro: uma tecnologia educacional do terceiro setor. *Interações*, v. 21, n. 2, 2020. p. 233-243
- BALZA, Guilherme. Prevent Senior ocultou mortes em estudo sobre cloroquina, indicam documentos e áudios. *G1* 16 set. 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/09/16/investigada-na-cpi-da-covid-prevent-senior-ocultou-mortes-em-estudo-sobre-cloroquina-apoiado-por-bolsonaro.ghtml>>. Acesso em 19 ago. 2020.
- BARBOSA, Wilmar do Valle. Tempos pós-modernos. In: LOYOTARD, Jean-François. *A condição pós-moderna*. 12. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009.
- BBC Mundo. Os trabalhadores de saúde dispostos a perder emprego para não se vacinar nos EUA. *BBC Mundo* 29 set 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/09/29/os-trabalhadores-de-saude-dispostos-a-perder-emprego-para-nao-se-vacinar-nos-eua.ghtml>>. Acesso em 19 ago. 2020.
- BERARDI, Franco. *A fábrica da infelicidade: trabalho cognitivo e crise da new economy*. Petrópolis: DP&A, 2005.
- BERARDI, Franco. *Depois do futuro*. São Paulo: Ubu, 2019.

CAMPOS, Luiz Henrique. Profissionais de saúde param na frente de carros nos EUA e paralisam manifestação contrária ao isolamento social. Estado de Minas, 20 abr. 2020. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/04/20/interna_internacional,1140325/profissionais-de-saude-param-na-frente-de-carros-nos-eua-e-paralisam-m.shtml>. Acesso em 19 ago. 2020.

CHOMSKY, Noam. *Mídia: Propaganda política e manipulação*. 1. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.

CNN BRASIL. Médicos especialistas divergem sobre o uso de cloroquina e isolamento. *CNN Brasil*, 16 mai. 2020. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/05/16/medicos-especialistas-divergem-sobre-o-uso-de-cloroquina-e-isolamento>>. Acesso em 19, agosto, 2020.

CORTI, Ana Paula. Política e significantes vazios: uma análise da reforma do ensino médio de 2017. *Educação em Revista.*, v. 35, 2019. e201060.

CUT – Central Única de Trabalhadores. Sob ameaças de morte, professora da USP parte para o exílio por pesquisar agrotóxico. CUT, 19 mar 2021. Disponível em: <<https://www.cut.org.br/noticias/sob-ameacas-de-morte-professora-da-usp-parte-para-o-exilio-por-pesquisar-agrotox-5abf>>. Acesso em 19 ago. 2020.

DAS, Veena. *Vida e Palavras: a violência e sua descida ao ordinário*. São Paulo: Unifesp, 2020.

DOMENICI, Thiago. Após uso de robôs, Laureate agora demite professores de EAD: Mais de 90 profissionais da educação à distância foram demitidos hoje da rede que é dona da FMU e Anhembí Morumbi; há quinze dias nossa reportagem denunciou uso de robôs no lugar dos docentes. Pública, 13 mai. 2020. Disponível em: <<https://apublica.org/2020/05/apos-uso-de-robos-laureate-agora-demite-professores-de-ead/>>. Acesso em 19 ago. 2020.

EMPOLI, Giuliano da. *Os engenheiros do caos*. Tradução Arnaldo Bloch. São Paulo: Vestígio, 2019.

FISHER, Rosa Maria Bueno. Foucault e a análise do discurso em educação. *Cadernos de Pesquisa*, n. 144, 2001. p. 197-223.

FOUCAULT, Michel. *A arqueologia do saber*. Rio de Janeiro: Forense, 1986.

FREUD, Sigmund. *Psicologia das massas e análise do eu e outros textos*. São Paulo: Companhia das letras, 2011.

GIDDENS, Anthony. *As consequências da modernidade*; tradução de Raul Fiker. São Paulo: Editora UNESP, 1991.

GOMES, Luciano Bezerra. SCHWARCZ, L LM, STARLING, HM. A bailarina da morte: a gripe espanhola no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 27, 2022. p. 1695-1696.

GOULD, Stephen Jay. *A falsa medida do homem*. Edição 3. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

GRAEBER, David; WENGROW, David. *O despertar de tudo: uma nova história da humanidade*. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

HAN, Byung-Chul. *Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder*. Belo Horizonte: Editora ÁYINÉ, 2018.

HOCHMAN, Gilberto; BIRN, Anne-Emanuelle. Pandemias e epidemias em perspectiva histórica: uma introdução. *Topoi*, v. 22, n. 48, 2021. p. 577-87.

IANNI, Aurea Maria Zöllner. Biodiversidade e Saúde Pública: questões para uma nova abordagem. *Saúde e Sociedade*, v. 14, n. 2, 2005. p. 77-88.

JORNAL DA USP. Lançado na Europa mapa do envenenamento de alimentos no Brasil: em exposição crônica aos agrotóxicos, brasileiro corre mais risco de morte e desenvolvimento de doenças. *Jornal da USP*. 30 Ago 2019. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-ambientais/lancado-na-europa-mapa-do-envenenamento-de-alimentos-no-brasil/>>. Acesso em 19, agosto, 2020.

JORNAL NACIONAL. Bolsonaro pede na TV 'volta à normalidade' e fim do 'confinamento em massa' e diz que meios de comunicação espalharam 'pavor'. *Globo.com*, 24 mar. 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/24/bolsonaro-pede-na-tv-volta-a-normalidade-e-fim-do-confinamento-em-massa.ghtml>>. Acesso em 19, agosto, 2020.

JUCÁ, Beatriz. Escândalo da Prevent Senior ganha rosto com depoimentos de médico e paciente à CPI da Pandemia. *El País Brasil* 07 out 2021. Disponível em: <<https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-07/escandalo-da-prevent-senior-ganha-rosto-com-depoimento-de-medico-e-paciente-a-cpi-da-pandemia.html>>. Acesso em 19, agosto, 2020.

KRAJC, Marian; ORTMANN, Andreas. Are the unskilled really that unaware? An alternative explanation. *Journal of Economic Psychology*, v. 29, n. 5, 2008. p. 724-738.

KRUGER, Justin; DUNNING, David. Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments. *Journal of Personality and Social Psychology*, v. 77, n. 6, 2000. p. 1121-34

_____. Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments. *Psychology*, v. 1, 2009. p. 30-46.

MACEDO, Adriana Ribeiro de. A pandemia de Covid-19 e a ciência médica entre o crédito e o descrédito 1. *Jornal GGN* 10 mar 2021. Disponível em: <<https://jornalgggn.com.br/ciencia/a-pandemia-de-covid-19-e-a-ciencia-medica-entre-o-credito-e-o-descredito-1-por-adriana-ribeiro-de-macedo/>>. Acesso em 12 jan. 2023.

MCCLOSKEY, Deirdre. *Os pecados da economia*. São Paulo: Ubu Editora, 2017.

MIRANDA, Evaristo. Panorama ambiental no Brasil. *Revista cafeicultura*, 12 jan. 2019. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=Kv4Wqj1yWhs>>. Acesso em 19 ago. 2020.

MOSS-RACUSIN, Corinne; DOVIDIO, John; BRESROLL, Victoria et al. Science faculty's subtle gender biases favor male students. *PNAS*, v.109, n. 41, 2012. p. 16474-9

NAVAS, María Elena. Coronavírus: como o mundo desperdiçou a chance de produzir vacina para conter a pandemia. *BBC News Mundo*, 10 abr. 2020. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52238530>>. Acesso em 19 ago. 2020.

NEWMAN, Lily. Peter Higgs diz que não conseguiria repetir seu feito no mundo acadêmico de hoje. *Uol*, 9 dez. 2013. Disponível em: <<https://gizmodo.uol.com.br/peter-higgs-feito-academico-hoje>>. Acesso em 19 ago. 2020.

NOBRE, Antônio Donato. *O Futuro Climático da Amazônia: Relatório de Avaliação Científica*. Editora: Articulación Regional Amazónica (ARA), 2014. Disponível em: <<https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/futuro-climatico-da-amazonia.pdf>>. Acesso em 19 ago. 2020.

PENNA, Fernando de Araújo. Programa “Escola sem Partido” uma ameaça à educação emancipadora. In: MACHADO, André Roberto; TOLEDO, Maria Rita de Almeida (orgs.). *Golpes na história e na escola: o Brasil e a América Latina nos Séculos XX e XXI*. São Paulo: Cortez: ANPUH SP – Associação, 2017.

RAATZ, Luiz. Bolsonaro defende reabertura do comércio “com responsabilidade”. *CNN*, 23 ago. 2020. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/08/23/bolsonaro-defende-reabertura-e-cita-declaracao-da-oms-sobre-saude-e-economia>>. Acesso em 19 ago. 2020.

REZENDE, Constança. Weintraub diz que não quer mais sociólogo, antropólogo e filósofo com dinheiro público. *Uol*, 14 jun. 2020. Disponível em: <<https://noticias.uol.com.br/videos/2020/06/14/ministro-da-educacao-diz-que-nao-quer-mais-sociologico-antropologo-e-filosofo-com-dinheiro-publico.htm?cmpid=copiaecola>>. Acesso em 19 ago. 2020.

SABÓIA, Gabriel. Rio: 14 profissionais da saúde recusaram a CoronaVac. *UOL Rio*, 22 jan 2021. Disponível em:<<https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/01/22/rio-14-profissionais-da-saude-recusaram-a-coronavac-diz-secretario.htm?cmpid=copiaecola>>. Acesso em 19 ago. 2020.

SAMPAIO, Cristiane. Em silêncio e segurando cruzeiros, enfermeiros protestam na porta do Planalto. *Brasil de Fato*, 01 mai. 2020. Disponível em: <<https://www.brasildefato.com.br/2020/05/01/em-silencio-e-segurando-cruzeiros-enfermeiros-protestam-na-porta-do-planalto>>. Acesso em 19 ago. 2020.

SANTOS, Inês Moreira. França suspende milhares de profissionais de saúde não vacinados: vacinação passou a ser obrigatória no país. *Agência Brasil EBC*, 16 set. 2021. Disponível em:<<https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021-09/franca-suspende-milhares-de-profissionais-de-saude-nao-vacinados>>. Acesso em 19 ago. 2020.

SCHWARCZ, Lilia Moritz.; STARLING, Heloísa Murgel. *A bailarina da morte: a gripe espanhola no Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

_____. Historiadora traça paralelo entre a gripe espanhola e a pandemia de Covid-19. Portal do STF, 12 jun. 2021. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=467496&ori=1>>. Acesso em 05 jan. 2023.

SILVEIRA, Luiz. Cloroquina foi liberada para colocar "ponto final" em polarização. *iG*, 23 abr. 2020. Disponível em: <<https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-04-23/cloroquina-foi-liberada-para-colocar-ponto-final-em-polarizacao.html>>. Acesso em 19 ago. 2020.

SOARES, João Paulo. Estimulados por Bolsonaro, fazendeiros promovem "dia do fogo" na Amazônia. *Brasil de Fato*, 15 ago. 2019. Disponível em: <<https://www.brasildefato.com.br/2019/08/15/estimulados-por-bolsonaro-fazendeiros-promovem-dia-do-fogo-na-amazonia/>>. Acesso em 19 ago. 2020.

STAUB, Selva; KAYNAK, Ramazan. Is an Unskilled Really Unaware of it? *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, v. 150, n. 15, 2014. p. 899-907.

STENGERS, Isabelle. La proposition cosmopolitique. In: LOLIVE, Jacques.; SOUBEYRAN, Oliver (orgs.). *L'émergence des cosmopolitiques*. Paris: La Découverte, 2007.

SUDRÉ, Lu. “Lucro é o objetivo principal”, diz professor da Uninove demitido em meio à pandemia: Universidade particular demitiu mais de 300 docentes por mensagem virtual no início da semana; Sindicato recorreu ao TRT. *Brasil de Fato*, 25 jun. 2020. Disponível em: <<https://www.brasildefato.com.br/2020/06/25/lucro-e-o-objetivo-principal-diz-professor-da-uninove-demitido-em-meio-a-pandemia>>. Acesso em 19 ago. 2020.

SUDRÉ, Lu. Dossiê faz raio-x do “Future-se” e mostra por que universidades rejeitaram o projeto: Documento produzido por grupo de pesquisa da UFBA analisa implicações de projeto de Bolsonaro para universidade pública. *Brasil de Fato*, 22 nov. 2019b. Disponível em:

<<https://www.brasildefato.com.br/2019/11/22/dossie-detalha-propostas-do-future-se-e-preve-destruicao-do-ensino-superior>>. Acesso em 19 ago. 2020.

SUDRÉ, Lu. Projeto “Future-se” é o fim da democratização das universidades, avalia reitor da UFC: Para Henry Campos, a pluralidade socioeconômica dos estudantes das federais está em risco com política de Bolsonaro. *Brasil de Fato*, 05 ago. 2019a. Disponível em: <<https://www.brasildefato.com.br/2019/08/05/projeto-future-se-e-o-fim-da-democratizacao-das-universidades-avalia-reitor-da-ufc>>. Acesso em 19 ago. 2020.

TOCQUEVILLE, Alexis de. *A democracia na América: leis e costumes*. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

VALLE, Lílian. O idiota, o especialista e o diplomata: reflexões sobre o cosmopolitismo e sobre a prática de formação humana. *Educação e Sociedade*, v. 40, e0223225, 2019, p.1-17.

VEJA. Bolsonaro elogia ideia de Weintraub de reduzir verba a cursos de filosofia. *Veja*, 26 abr. 2019. Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-elogia-ideia-de-weintraub-de-reduzir-verba-a-cursos-de-filosofia/>>. Acesso em 19 ago. 2020.

WEBER, Max. *Ciência e Política: Duas vocações*. São Paulo: Editora Cultrix, 1993.

WILKE, Valéria C. L. Pós-verdade, fake news e outras drogas: vivendo em tempos de informação tóxica. *Logeion: Filosofia da Informação*, v. 7, n. 1, 13 set. 2020. p. 8-27.

ZUBOFF, Shoshana. Big Other: capitalismo de vigilância e perspectivas para uma civilização de informação. In: BRUNO, Fernanda et al (Org). *Tecnopolíticas da vigilância: perspectivas da margem*. São Paulo: Boitempo, 2018.

Recebido em: 27.09.2022

Aprovado em: 15.01.2023

Transição brasileira ao capitalismo e forma jurídica: por uma nova agenda de pesquisa

*Luccas Bernacchio Gissoni**

1

Resumo

O presente artigo situa-se no campo da economia política do direito e revisa a contribuição do jurista soviético Evgueni Pachukanis acerca da forma jurídica e do caráter central da categoria “sujeito de direito”. Tendo em vista a clássica controvérsia no pensamento social acerca dos modos de produção na história do Brasil, e, mais amplamente, nas Américas, argumenta-se que a apreensão da emergência da categoria “sujeito de direito” pode indicar o momento em que ocorre a transição brasileira ao capitalismo. Esta é a hipótese que se propõe para uma nova agenda de pesquisa.

Palavras-chave: modos de produção na história do Brasil; transição ao capitalismo; forma jurídica; sujeito de direito; economia política do direito.

Abstract

This article is situated in the field of the political economy of law and it reviews the contribution of the Soviet jurist Evgueny Pashukanis about the commodity law form and the central character of the category “legal subject”. In view of the classic controversy in social theory about the modes of production in the history of Brazil, and, more broadly, in the Americas, it is argued that the apprehension of the emergence of the category “legal subject” may indicate the moment in which the Brazilian transition to capitalism occurs. This is the hypothesis proposed for a new research agenda.

Keywords: modes of production in Brazilian history; transition to capitalism; commodity law form; legal subject; political economy of law.

Resumen

Este artículo se sitúa en el campo de la economía política del derecho y revisa el aporte del jurista soviético Evgueni Pachukanis sobre la forma jurídica y el carácter central de la categoría “sujeto de derecho”. Frente a la clásica controversia en teoría social sobre los modos de producción en la historia de Brasil y de las Américas, se argumenta que la apreensión de la emergencia de la categoría “sujeto de derecho” puede indicar el momento en que ocurre la transición brasileña al capitalismo. Esta es la hipótesis propuesta para una nueva agenda de investigación.

Palabras clave: modos de producción en la historia de Brasil; transición al capitalismo; forma jurídica; sujeto de derecho; economía política del derecho.

* Doutorando e mestre em Economia Política Mundial pela Universidade Federal do ABC. Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo e graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Introdução

Uma clássica controvérsia da historiografia brasileira e do pensamento acerca da formação social do Brasil é aquela acerca dos modos de produção em sua história, bem como, mais amplamente, também na história das Américas. Tal controvérsia opunha, basicamente, os que argumentavam que nossa sociedade foi precipuamente feudal, tendo transitado ao capitalismo, e aqueles que argumentavam que ela sempre foi capitalista. Além disso, havia os que propugnavam um terceiro modo de produção, historicamente novo, chamado escravismo colonial. Um balanço dessa literatura foi realizado em outra oportunidade (GISSONI, 2019).

O tema em tela vem reaparecendo no debate acadêmico brasileiro nos últimos tempos, tanto através de traduções de controvérsias latino-americanas clássicas (PUIGGRÓS; FRANK; FRIEDEMANN, 2022a; 2022b) como a revisita das brasileiras “à luz dos mais recentes desenvolvimentos nesse campo de estudos” (SCHECHNER, 2022). O presente artigo busca situar essa discussão a partir do campo que denomino “economia política do direito”, isto é, o estudo do fenômeno jurídico tendo como referência fundamental as relações que constituem a base material da sociedade. Neste campo, a filosofia ou teoria geral do direito tem lugar especial, mas não como exercício puramente ideal: sua importância deriva do fato de que o direito, enquanto um sistema ideal de relações presente “nos cérebros dos juristas cultos” (PACHUKANIS, 2017), não apenas codifica, mas também reflete um sistema correspondente de relações materiais desenvolvido na história das sociedades.

Na primeira parte deste artigo, argumento que, apesar da pertinência de certas críticas que a literatura faz ao método pachukaniano, em economia política do direito, partir do referido autor segue sendo fundamental. Na segunda, reviso a importante contribuição pachukaniana, cotejando-a com a interpretação que lhe dá Márcio Naves e outros autores alinhados com a tradição intelectual que este funda. Aparecem pontualmente, também, a dogmática jurídica de manual e o pensamento que, aparentemente crítico, segue reproduzindo esta última, sem lograr ascender à crítica imanente do direito. Na terceira, lanço o chamado a uma nova agenda de pesquisa, que consiste em aplicar o método pachukaniano para apreender os modos de produção na história do Brasil (e da América Latina) e, sobretudo, a transição brasileira ao capitalismo.

A centralidade de Pachukanis

Os “juristas cultos” descrevem as relações materiais a partir do ferramental técnico desenvolvido pela teoria jurídica, mas o fazem como se essas próprias relações fossem constituídas, de fato, daqueles elementos ideais que a teoria manipula. Lembro-me que, ainda nos primeiros semestres da graduação em direito, a professora explicava o que constitui o “sinalagma”, elemento

fundamental de qualquer contrato, e como ele se apresenta nos contratos verbais ou mesmo em formas mais simples, como nos contratos gestuais. Deu o exemplo de uma situação em que, sem que houvesse qualquer combinado verbal, o leiteiro deixava diariamente a mercadoria à porta de sua avó, que deixava o dinheiro em um cantinho. Estava aí presente, segundo a professora, o acordo de vontades sinalagmático que gera obrigação jurídica. Ao perguntar à sala se a alguém ocorria algum exemplo similar, lembrei imediatamente, e o disse, do habitual gesto que muitos fazemos e que informa ao garçom que desejamos adquirir mais uma cerveja no bar, ao retirar a garrafa vazia de dentro da “camisinha”.

Os exemplos citados são descritos pela jurista culta com frases como “foi celebrado o contrato” ou “está presente o sinalagma”. Mas esses são conceitos ideais, o que fica ainda mais evidente na ausência de um contrato escrito – que, em realidade, é, nas palavras de Fernando Pessoa, apenas um “papel pintado com tinta”,¹ mas cujo elemento ideal (o contrato mesmo) está presente, como explica a professora, independentemente da existência do objeto palpável. A jurista está corretíssima, na medida em que tais conceitos refletem uma relação material que está concretamente presente: o acordo de vontades.

O leitor iniciado já percebeu que, no campo da economia política do direito, tomo por referência fulcral o autor soviético Evgeni Pachukanis. Trata-se de uma referência incontornável e, segundo o argumento de Sartori (2021) foi amplamente reconhecida, sobretudo no Brasil – em virtude da influência de Márcio Naves (2008) – como o desenvolvimento mais fiel das implicações jurídicas da teoria disposta em *O Capital*, em especial no Livro I, de Marx (2008). Sartori questiona essa assunção, argumentando que o tratamento das formas jurídicas (no plural) por Marx no Livro III de *O Capital* difere daquele adotado por Pachukanis; este último, conforme Sartori, “ênfatisa bastante” o Capítulo I do Livro I da obra marxiana, destacando “a teoria do valor e sua relevância no tratamento tanto da economia política (em uma crítica à economia política) quanto ao se ter em mente o Direito ou qualquer outro fenômeno social” (SARTORI, 2021, p. 2694). Isto, ainda de acordo com Sartori, joga luz sobre a importância da questão do fetichismo da mercadoria, donde derivaria toda a analítica pachukaniana; o mesmo, contudo, não ocorreria em *O Capital*, cujos Livros II e III não teriam suas determinações derivadas do Livro I.

Na medida em que a forma jurídica pachukaniana expõe imediatamente a relação entre os portadores de mercadorias, conforme veremos, e que, no modo de produção capitalista, esta mesma relação é alçada à condição de determinação fundamental – visto que a força de trabalho se faz mercadoria – Sartori argumenta que Pachukanis traz de imediato a oposição entre a burguesia

1 Cf. PESSOA, Fernando. *Liberdade*. Disponível em: <https://ensina.rtp.pt/artigo/liberdade-de-fernando-pessoa/>. Acesso em 10 jan. 2023.

Transição brasileira ao capitalismo e forma jurídica...

e o proletariado, ou seja, a relação capital-trabalho. Isto não ocorreria em Marx, para quem as formas jurídicas trariam tal oposição apenas de forma “mediada e meandrada”, traduzindo formas econômicas que, “na efetividade e na imediatez da sociedade capitalista”, se autonomizam frente à forma mercadoria, tais como a propriedade privada, o juro e a renda:

No autor de *O capital*, a conformação das formas jurídicas não tem a centralidade que Pachukanis – e a tradição pachukaniana – atribui a ela. Estas formas se colocam principalmente em meio à concorrência e ao se ter em conta a distribuição – e não a produção – do mais-valor. Ou seja, se “na concorrência aparece, pois, tudo invertido” e se “a figura acabada das relações econômicas, tal como se mostra na superfície” (MARX, 1986 b, p.160) [sic], as formas jurídicas são efetivas em meio a esta inversão já conformada, que já está colocada por meio das relações econômicas mesmas (SARTORI, 2021, p. 2701).

Isto posto, penso que perceber que o tratamento da forma jurídica na *Teoria geral do direito e marxismo* difere superficialmente daquele dado às formas jurídicas em *O Capital* não significa dizer que o primeiro não seja fiel ao sentido geral do segundo. Ao contrário, há elementos para dizer que Pachukanis descobre o sentido profundo da forma jurídica, o qual escapou ao próprio Marx. Este sentido já está presente em *O Capital* na medida em que deriva das determinações fundamentais aí tratadas, embora não tenha sido desenvolvido pelo seu autor. Evidentemente, isto não é um demérito de Marx, mas um mérito gigantesco de Pachukanis – o primeiro concentrou-se em alguns dos desdobramentos de suas descobertas mais essenciais, o que não invalida a existência de outros: pensar o contrário significa supor, ainda que não se perceba, que Marx teria sido capaz de estudar sistematicamente a totalidade das determinações da sociedade capitalista durante o interregno de sua existência. No limite, uma posição dogmática, pois supõe um esforço sobre-humano.

Assim, do mesmo modo que formas como o juro e a renda autonomizam-se frente à forma mercadoria, embora dela derivem e o pensamento possa descobrir os nexos profundos entre uma e outra, seu reflexo ideal, na dogmática jurídica, também produz formas a um tempo autônomas e derivadas. Da leitura de Pachukanis, é fácil perceber que a forma jurídica-mercadoria contém as determinações fundamentais, mas também muitos desdobramentos mediatos, como a titularidade jurídica da propriedade privada, que dá sentido a formas econômicas como o juro e a renda, ou alguns ainda mais autonomizados, tais como aqueles presentes do direito administrativo ou no direito penal. Conforme afirma Marx, aquelas se colocam em meio à concorrência; poderíamos acrescentar que estas se colocam em meio a esferas sociais que se autonomizam frente à esfera econômica, isto é, em meio à superestrutura jurídico-política. Assim, aparecem “invertidas” em relação à forma jurídica em essência, aquela abordada por Pachukanis.

Nada disto, entretanto, invalida a proposição da existência efetiva da forma jurídica pachukaniana, tenha ela ou não sido analisada por Marx em *O capital*. Numa palavra, também a

forma jurídica “inverte-se”. Do contrário, estaríamos utilizando método dialético de forma limitada, como se este se aplicasse apenas às formas econômicas – e não às jurídicas. Todas as coisas devem ser vistas como “soma e unidade dos contrários” (LÊNIN, 2018). Citar a abordagem marxiana do problema é de pouca serventia, a não ser que se postule que autores subsequentes não possam fazer avançar o marxismo.

Assim sendo, compreender o processo contraditório de universalização da forma jurídica é fundamental para entender a transição ao capitalismo. No entanto, se Sartori minimizou a essencialidade dessa forma no modo de produção capitalista, Naves o fez em relação aos modos precedentes, chegando a afirmar que o direito como tal é um fenômeno exclusivo do capitalismo. Segundo entendo, tal assertiva está em desacordo com as intuições originais de Pachukanis e, com efeito, do próprio Marx, que não cansa de enfatizar a existência “antediluviana” do capital, relação que permanece então restrita a determinadas esferas sociais e não se universaliza sem que se universalize a forma mercadoria, com a mercantilização da força de trabalho. Sendo a forma jurídica reflexo da forma mercadoria, aquela também existe antediluvianamente nessas mesmas esferas restritas.

Forma jurídica e sujeito

Pachukanis, em *A teoria geral do direito e o marxismo* (2017), propõe a questão acerca da possibilidade da ciência jurídica. Conforme sintetiza Márcio Bilharinho Naves (2008, p. 39), trata-se de investigar se “o corpo de conceitos jurídicos fundamentais (pode) nos fornecer um conhecimento científico do direito ou ele, como quer a dogmática, não passa de expediente técnico extraídos (*sic*) da prática imediata apenas para fins de comodidade”, ou, ainda, “a possibilidade de a teoria ser capaz de *analisar a forma jurídica como forma histórica*, permitindo compreender o direito como fenômeno real” (NAVES, 2008, p. 39-40). A posição pachukaniana é, portanto, crítica tanto ao normativismo ou positivismo jurídico, que se encastelam, em Hans Kelsen, na análise do conteúdo lógico da norma e ignoram qualquer relação entre ela e a realidade, quanto ao psicologismo e o sociologismo jurídicos, que, em sua versão marxista, como em Pëtr Stutchka, privilegiam o “*conteúdo de classe* do direito em seu desenvolvimento histórico, negligenciando o ‘desenvolvimento lógico e dialético da forma mesma’” (NAVES, 2008, p. 45). A indagação leva Pachukanis, portanto, ao problema dos conceitos jurídicos mais simples, fundamentais ou abstratos, dos quais parte, aos mais complexos ou concretos – como Marx em *O Capital*.

Há quem questione a assertiva de que *O capital* vai das categorias mais abstratas às mais concretas, pontuando que categorias como “mercadoria” e “valor” são concretas. Essa tese ignora que as categorias abstratas o são pois são abstraídas da realidade fenomênica em suas diversas

manifestações concretas. Por essa razão, as categorias abstratas são também concretas, tornadas, aliás, realmente abstratas pelo próprio desenvolvimento de suas formas na realidade. Como afirma Guastini (1971, *apud* NAVES, 2008, p. 42), “à mais abstrata das determinações, à mais geral, o pensamento acede só quando essa abstração é de algum modo concretizada na realidade”. Isto é mais bem exemplificado pela categoria “trabalho abstrato”, que brota do desenvolvimento das relações capitalistas de produção. Na medida em que os diversos trabalhos concretos existiram em todas as sociedades pré-capitalistas, podemos hoje olhar para eles e dizer: estas formas de trabalho constituem diversas espécies de *trabalho em geral*. Contudo, a abstração contida no conceito de “trabalho em geral” é acessível às pessoas a partir do modo capitalista de produção, quando o trabalho em geral é experimentado concretamente pelos trabalhadores e trabalhadoras como o modo de reproduzir sua existência, sendo-lhes indiferente, quanto a esse aspecto, as diversas espécies concretas de trabalho, conforme afirma Marx (1971, p. 26) na passagem sintetizada na famosa alegoria “a anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco”.

Nas ciências naturais, podemos precisar o momento histórico de surgimento dos *conceitos*; contudo, estes se aplicam a qualquer momento histórico. Nas ciências sociais, ao contrário, paralelamente à história dos conceitos, temos uma história real das relações sociais que eles apontam ou refletem, isto é, do “desenvolvimento das relações humanas que, gradualmente, transformam esse conceito numa realidade histórica” (PACHUKANIS, 2017, p. 91).² Assim, as categorias fundamentais da dogmática jurídica não podem surgir do puro pensamento, não podem flutuar no ar, mas devem corresponder também ao próprio desenvolvimento das relações sociais materiais que elas refletem. O conhecimento científico do direito deve, portanto, ultrapassar o conhecimento do “conteúdo material da regulamentação jurídica”, dando uma “interpretação materialista à própria regulamentação jurídica como forma histórica determinada” (PACHUKANIS, 2017, p. 76).

Inspirando-se na análise da forma mercadoria em Marx, Pachukanis afirma que considerações análogas às utilizadas pelo autor de *O capital* aplicam-se à teoria geral do direito. No caso da economia política, temos que a diferenciação da economia das esferas sociais contíguas depende do desenvolvimento da troca como forma fundamental da divisão social do trabalho; antes disso, o poder propriamente econômico, isto é, o de extrair trabalho excedente de outros e outras, confunde-se com o poder político, religioso etc. e não há que se falar na esfera econômica como componente autônomo do todo social. Assim, o desenvolvimento das categorias da

² Mais precisamente, o mesmo ocorre com as ciências naturais, posto que, neste caso, é outra a escala de tempo histórico; por exemplo, o conceito de “vida” aponta para a história do surgimento da vida na Terra. Isto dito, não historicizarei a natureza e a tomarei como dada na escala do tempo histórico das sociedades.

economia política vincula-se ao desenvolvimento real das relações que elas refletem. Do mesmo modo, as categorias jurídicas surgem com o desenvolvimento das trocas de mercadorias, refletidas idealmente na forma *contrato*. Como afirma Pachukanis (2017, p. 78-79), “as abstrações jurídicas fundamentais que são geradas pelo pensamento jurídico desenvolvido” são reflexo de relações sociais determinadas incorporadas pelos possuidores de mercadorias. Além disso, embora as trocas tenham surgido muito antes, é apenas com o surgimento da *sociedade dos possuidores de mercadorias* que essas abstrações atingem *pleno desenvolvimento*.

Pachukanis estabelece aqui alguns pontos que merecem atenta consideração: em primeiro lugar, é a partir da forma jurídica burguesa, a forma mais evoluída do direito, que é possível a compreensão das formas jurídicas das sociedades pré-capitalistas, particularmente, a compreensão das razões de, nessas sociedades, o direito permanecer “contido” e amalgamado a outras formas sociais; em segundo lugar, Pachukanis enfatiza a necessidade de apreender a especificidade da forma jurídica, que corresponde a uma forma particular de organização da sociedade; finalmente, Pachukanis mostra (...) que não é suficiente examinar apenas o conteúdo material do direito em cada época histórica, mas é necessário examinar o modo mesmo como tais conteúdos se exprimem (NAVES, 2008, p. 48).

Este problema está relacionado ao da correspondência das categorias jurídicas com as relações sociais objetivas, isto é, e na medida em que a forma jurídica constitui uma determinada forma do pensamento, o problema de como a forma jurídica constitui, portanto, uma forma objetiva do pensamento (PACHUKANIS, 2017, p. 98). A chave dessa correspondência entre uma forma do pensamento e formas sociais materiais está nas relações entre os possuidores de *mercadorias* – objetos que possuem a peculiaridade de transformar suas múltiplas qualidades em invólucros de *valor*, ou seja, a expressão do trabalho socialmente necessário para sua produção (MARX, 2017). Essa propriedade “se manifesta como capacidade de [a mercadoria] trocar-se por outras mercadorias numa proporção determinada” (PACHUKANIS, 2017, p. 140). Porém, conforme observa Marx (2017, p. 159-160, grifos meus):

As mercadorias não podem ir por si mesmas ao mercado e trocar-se umas pelas outras. Temos, portanto, de nos voltar para seus guardiões, os possuidores de mercadorias. Elas são coisas e, por isso, não podem impor resistência ao homem. Se não se mostram solícitas, ele pode recorrer à violência; em outras palavras, pode tomá-las à força. Para relacionar essas coisas umas com as outras como mercadorias, seus guardiões têm de estabelecer relações uns com os outros como pessoas cuja vontade reside nessas coisas e agir de modo tal que um só pode se apropriar da mercadoria alheia e alienar a sua própria mercadoria *em concordância com a vontade do outro*, portanto, por meio de *um ato de vontade comum a ambos*. Têm, portanto, de se reconhecer mutuamente como proprietários privados. *Essa relação jurídica, cuja forma é o contrato, seja ela legalmente desenvolvida ou não, é uma relação volitiva, na qual se reflete a relação econômica*. O conteúdo dessa relação jurídica ou volitiva é dado pela própria relação econômica. Aqui, as pessoas existem umas para as outras apenas como representantes da mercadoria e, por conseguinte, como possuidoras de mercadorias (...) as máscaras econômicas das pessoas não passam

de personificações das relações econômicas, como suportes [*Träger*] dessas relações.

O parágrafo acima, que abre o capítulo 2 do livro I de *O capital*, é riquíssimo e apresenta vários pontos para análise. Percebe-se que Marx enfatiza o elemento volitivo da relação jurídica, o qual possibilita o estabelecimento da relação de *equivalência* entre as mercadorias (a troca mesma) por meio da lei do valor, isto é, a *equivalência objetiva* dos trabalhos humanos abstratos e indiferenciados cristalizados nas mercadorias, cuja quantidade é igual nas mercadorias que se trocam. Porém, a condição para que exista esse elemento volitivo é a existência de vontades *livres e iguais*, ou seja, a *equivalência* entre as vontades; em outras palavras, a *equivalência subjetiva*, cuja base é a liberdade de contratar. O ato de vontade presente na troca é enfatizado, pois é um dos elementos básicos do modo de produção capitalista; simultaneamente, revela as determinações profundas da forma jurídica:

A forma jurídica nasce somente em uma sociedade na qual impera o princípio da divisão do trabalho, ou seja, em uma sociedade na qual os trabalhos privados só se tornam trabalho social mediante a intervenção de um equivalente geral. *Em tal sociedade mercantil, o circuito das trocas exige a mediação jurídica, pois o valor de troca das mercadorias só se realiza se uma operação jurídica – o acordo de vontades equivalentes – for introduzida.* Ao estabelecer um vínculo entre a forma do direito e a forma da mercadoria, Pachukanis mostra que o direito é uma forma que reproduz a equivalência, essa “primeira ideia puramente jurídica” a que se refere. A mercadoria é a forma social que necessariamente deve tomar o produto quando realizado por trabalhos privados independentes entre si, e que só por meio da troca realizam o seu caráter social. O processo do valor de troca, assim, demanda para que se efetive um circuito de trocas mercantis, um equivalente geral, um padrão que permita “medir” o *quantum* de trabalho abstrato que está contido na mercadoria. Portanto, o direito está indissociavelmente ligado à existência de uma sociedade que exige a mediação de um equivalente geral para que os diversos trabalhos privados independentes se tornem trabalho social (NAVES, 2008, p. 57-58, grifos meus).

Daí, temos que “*sujeito de direito*” é a categoria fundante da teoria jurídica e se relaciona com a questão da capacidade jurídica, isto é, a capacidade de titularizar direitos³ e contrair obrigações⁴ – tal como expresso no artigo 1º do Código Civil: “(t)oda pessoa é capaz de direitos e deveres na

3 “Direito” é aqui usado no sentido subjetivo, ou seja, refere-se a uma faculdade de agir incorporada à esfera de direitos do sujeito; este sentido diferencia-se do objetivo, o qual é sinônimo de ordenamento jurídico e de seu estudo acadêmico (DONIZETTI; QUINTELLA, 2016).

4 “Obrigação, em sentido amplo, pode ser conceituada como o vínculo jurídico transitório (nenhuma obrigação é eterna) que se estabelece entre sujeitos situados em polos distintos, por meio do qual o sujeito ou sujeitos integrantes do polo passivo, chamados de devedores, obrigam-se a uma prestação economicamente mensurável que devem executar em favor do sujeito ou sujeitos do polo ativo da relação, chamados de credores. Tal prestação constituirá sempre um fato do devedor e pode consubstanciar-se em um fato positivo – um dar ou fazer – ou um fato negativo – uma abstenção, um não fazer. Isso porquanto toda relação obrigacional importa uma atuação sobre a vontade do devedor para dar alguma coisa, praticar algum ato ou abster-se de o praticar” (DONIZETTI; QUINTELLA, 2016, n. p.).

ordem civil” (BRASIL, 2002). De acordo com a doutrina civilista ortodoxa, trata-se da capacidade de direito, “que é aquela para ser *sujeito de direitos* e deveres na *ordem privada*, e que todas as pessoas têm sem distinção” (TARTUCE, 2016, p. 73, grifos meus). A capacidade de direito ou de gozo diferencia-se, portanto, da capacidade de fato ou de exercício, sujeita à teoria das incapacidades positivada nos arts. 3º e 4º do Código Civil (TARTUCE, 2016). Deste modo, pode-se concluir que todas as pessoas são *abstratamente* capazes de gozar de direitos e contraírem deveres, ainda que, *concreta ou individualmente*, não o sejam.

Assim, “(p)ode-se conceituar personalidade jurídica como o reconhecimento jurídico de que um ente pode ser sujeito de direitos” (DONIZETTI; QUINTELLA, 2016, p. 89). Deste modo, são sujeitos de direito ou de direitos as pessoas, físicas⁵ ou jurídicas, além dos “entes despersonalizados” ou “de capacidade reduzida”, os quais, para alguns, “não se enquadram nem no conceito de pessoa natural, nem no de pessoa jurídica, mas que, no entanto, atuam no plano jurídico como sujeitos de direitos, razão pela qual gozam de personalidade” (DONIZETTI; QUINTELLA, 2016, p. 134), ou, para outros, se tratam de “sujeitos de direito sem personalidade” (FIUZA, s.d.).

O possuidor de mercadorias, segundo a doutrina jurídica, as aliena livremente; no plano abstrato-lógico, para que isso ocorra, ele deve dispor de um direito (de posse ou propriedade) que já possuía, *antes*, sobre elas. Entretanto, no plano concreto-histórico, ao contrário, o fato de o portador de mercadorias dispor delas no processo de troca *precede* a construção teórica de que a relação dessa pessoa com as coisas que possui é dada pelo *direito* (de posse ou propriedade) que possui sobre elas (do qual dispõe quando as aliena).⁶ O direito e o sujeito de direito aparecem, portanto, como um reflexo necessário do mercado no modo de produção capitalista; ou, como afirma Pachukanis (2017, p. 140-141):

[A] conexão social dos homens no processo de produção, materializada nos produtos do trabalho e que toma a forma de uma regularidade espontânea, exige para sua realização uma relação particular dos homens como pessoas que dispõem dos produtos como sujeitos “cuja vontade reside nessas coisas”. (...) Por isso, ao mesmo tempo em que o produto do trabalho adquire a qualidade de mercadoria e se torna portador do valor, o homem adquire a qualidade de sujeito jurídico e se torna portador do direito.

Tal formulação pode parecer meramente ideal, ainda mais por definir um conceito jurídico – sujeito de direito – pela possibilidade que a lei lhe faculta de sujeitar-se a direitos e obrigações.

5 Embora o Código Civil brasileiro utilize a denominação “pessoa natural”, utilizarei aqui a forma “pessoa física”, de origem francesa e popularmente consagrada no Brasil, no mesmo sentido.

6 A formulação da ideia de direito parte, portanto, de uma situação concreta. É curioso que essa formulação tenha sido transplantada, na teoria do contrato social, para a formação da própria sociedade; aí, a ideia pretende corresponder a uma situação fantasiosa, já que o fato narrado na disposição da liberdade do povo ao soberano não é historicamente verdadeiro.

Transição brasileira ao capitalismo e forma jurídica...

Mas Pachukanis entende que a categoria “sujeito de direito” não está presente apenas “nos cérebros” dos doutrinadores civilistas, mas possui existência concreta na medida em que deriva do *fato histórico* de as pessoas passarem a adquirir direitos e contrair obrigações concretamente nas relações de caráter comercial que mantêm entre si. Conforme afirmou Pachukanis, “as abstrações jurídicas fundamentais que são geradas pelo pensamento jurídico desenvolvido” (PACHUKANIS, 2017, p. 78-79) são reflexo das relações sociais determinadas, incorporadas, como se verá a seguir, pelos possuidores de mercadorias. Marx (1971) mostrou como a categoria abstrata do “trabalho em geral” é materialmente verdadeira na sociedade burguesa pois aí converteu-se em meio para a criação da “riqueza em geral”.

A indiferença frente a um gênero determinado de trabalho supõe uma totalidade muito desenvolvida de gêneros reais de trabalhos, nenhum dos quais predomina sobre os demais. Assim, as abstrações mais gerais surgem unicamente ali onde existe o desenvolvimento concreto mais rico, onde um elemento aparece como comum a muitos, como comum a todos os elementos. Então, deixa de poder ser pensado somente sob uma forma particular. Por outro lado, esta abstração do trabalho em geral não é apenas o resultado intelectual de uma totalidade concreta de trabalhos. A indiferença por um trabalho particular corresponde a uma forma de sociedade na qual os indivíduos podem passar facilmente de um trabalho a outro e em que o gênero determinado de trabalho é para eles fortuito e, portanto, indiferente. O trabalho então se converteu, *não só enquanto categoria, senão também na realidade*, no meio para criar a riqueza em geral e, como determinação, deixou de aderir-se ao indivíduo como uma particularidade sua (MARX, 1971, p. 25, grifo meu).

Foi dito que este fenômeno “completa” o processo de acumulação primitiva: “o trabalhador direto já expropriado das condições objetivas da produção é expropriado também das condições subjetivas” (KASHIURA JR., 2015, p. 160). Deste modo, o caso da categoria “sujeito de direito”, a cuja “abstração pensada”, corresponde uma abstração “materialmente inscrita no processo social”, corresponde ao da categoria “trabalho”:

Desse modo, também o direito, tomado em suas definições gerais, o direito como *forma* não existe apenas *nas mentes e nas teorias dos juristas cultos*. Ele possui paralelamente uma história real, que se desenvolve não como sistema de pensamento, mas como um sistema específico de relações, no qual os homens ingressam não porque tenham escolhido conscientemente, mas porque a isso são coagidos pelas condições de produção. O homem torna-se sujeito jurídico devido à mesma necessidade pela qual o produto natural torna-se mercadoria com sua enigmática propriedade de valor (PACHUKANIS, 2017, p. 92, grifos meus).

A capacidade civil de portar direitos e, conseqüentemente, a simétrica capacidade de contrair obrigações, conforme concebida pela doutrina civilista, poderá confundir o leitor ou leitora não tão familiarizada com o universo da assim chamada ciência jurídica. “Direitos” e “obrigações”, embora possam significar outras coisas, estão umbilicalmente ligados ao mundo dos direitos patrimoniais, e quase sempre se referem ao direito de exigir, ou à obrigação de entregar, uma

“coisa” – isto é, uma mercadoria continente de valor – a alguém, transferindo, com esse ato a que chamamos “contrato”, a propriedade sobre a coisa. No caso do contrato de compra e venda, cuja relação subjacente é bilateral, ambos os polos da relação são simultaneamente credores e devedores, isto é, portadores do direito e da obrigação, conquanto cada um deles tem a faculdade de exigir do outro a entrega da coisa, mas simultaneamente a obrigação de entregar uma outra coisa: a mercadoria e o dinheiro.

Assim, o sujeito jurídico é o abstrato possuidor de mercadorias elevado às nuvens. Sua vontade, compreendida em sentido jurídico, possui sua base real no desejo de alienar adquirindo e adquirir alienando. Para que esse desejo se realize, é necessário que os desejos dos possuidores de mercadorias vão (*sic*) ao encontro um do outro. Juridicamente, essa relação se expressa como um contrato ou acordo de vontades independentes. Por isso, o contrato é um dos conceitos gerais do direito. Falando de modo mais enfático, ele constitui parte integrante da ideia de direito. (...) Fora do contrato, os próprios conceitos de sujeito e de vontade, no sentido jurídico, existem apenas como abstrações sem vida. No contrato, esses conceitos adquirem seu movimento genuíno, e, ao mesmo tempo, é no ato da troca que a forma jurídica, em seu aspecto mais simples e mais puro, adquire seu fundamento material. (...) Antes de os possuidores de mercadorias se “reconhecerem” um ao outro como proprietários, eles evidentemente já o eram, mas em outro sentido, orgânico, extrajurídico (PACHUKANIS, 2017, p. 150-151).

Ocorre aí um fenômeno curioso: o valor é a expressão das relações entre os produtores de mercadorias, ou seja, a expressão da divisão social do trabalho, que se esconde atrás do aparente atributo individual de uma mercadoria possuir valor. Do mesmo modo, as relações de propriedade escondem-se atrás dos direitos individuais de cada sujeito:

A esfera do domínio, que assume a forma do direito subjetivo, é um fenômeno social imputado ao indivíduo da mesma maneira que o valor, também um fenômeno social, é imputado à coisa, um produto do trabalho. O fetichismo da mercadoria completa-se com o fetichismo jurídico (PACHUKANIS, 2017, p. 146).

Pachukanis critica aqueles que pensam que a ordem emanada da autoridade estatal é a característica definidora ou “elemento lógico fundamental” do direito, afirmando que “quanto mais conseqüentemente for introduzido o princípio da regulamentação autoritária, que exclui qualquer indício de vontade isolada e autônoma, menor será o terreno para a aplicação da categoria do direito” (PACHUKANIS, 2017, p. 129), como evidenciado, por exemplo, na instituição da disciplina militar. Esta contradição surge de forma curiosa no campo do direito público, em que a finalidade de fixação de um “interesse abstrato geral do conjunto político” aparece como um direito subjetivo da autoridade ou do Estado:

A forma jurídica, com seu aspecto de patrimônio subjetivo de direitos, surge numa sociedade composta de portadores isolados de interesses privados e

egoístas. Quando toda a vida econômica é construída de acordo com o princípio da concórdia entre vontades independentes, então toda função social, por uma via mais ou menos refletida, assume uma caracterização jurídica, ou seja, torna-se não simplesmente uma função social, mas também um direito daquele que cumpre essa função (PACHUKANIS, 2017, p. 131).

Este ponto interessa à crítica do conceito de “função social da propriedade”, expresso no 23º inciso do 5º artigo da Constituição de 1988. Na dogmática jurídica desenvolvida, no âmbito da chamada teoria “neoconstitucionalista”, por Robert Alexy (2011), esse e outros dispositivos constitucionais são tidos como normas da espécie “princípios” – em oposição às “regras” – cuja aplicação deve ser a melhor possível quando “sopesada” diante de outros princípios que lhe são contraditórios. Assim, na “colisão” entre esse inciso e o anterior, que garante o direito de propriedade, chega-se a um *trade-off* que abarca algum grau aplicação de ambos. Em outras palavras, segundo Alexy, princípios são “mandamentos de otimização”. Tal teoria é apenas uma nova roupagem do que enunciou Pachukanis quando afirmou que a “função social” aparece como “um direito daquele que cumpre essa função”, de tal forma que o direito individual de alguém “colide” com o direito coletivo, isto é, do Estado, de exigir que essa propriedade cumpra sua função social. No entanto, como a ordem social baseia-se não em abstratos direitos coletivos, mas na troca de mercadorias, e a única “função social” concreta da propriedade é sua função nessa troca, o direito individual sempre sai vitorioso nesse “sopesamento”.

Assim, para precisar o surgimento do fenômeno material, pode-se investigar a emergência do fenômeno ideal, que o reflete. Em outras palavras, a observação da segunda pode ser considerada forte indício do primeiro.

Por uma nova agenda de pesquisa: historicizar a emergência da forma jurídica no Brasil

Algumas vertentes críticas do direito, por exemplo a partir do chamado pensamento decolonial, às vezes reproduzem o normativismo positivista de Hans Kelsen (2009, 2016) ao supor que o primado lógico do direito é constituído pela norma. Daí, criticam a “colonialidade” do ordenamento jurídico, constituído, segundo se afirma, de “princípios e regras porvindouros de construções teóricas europeias e hegemônicas” (LIMA; KOSOP, 2019, p. 2598), as quais estariam por essa razão em contradição com a realidade latino-americana e colonial. Ocorre que essas “construções teóricas” só são “hegemônicas” – entendendo amplamente esta categoria gramsciana – porque são dominantes as relações sociais que elas refletem. E, nesse sentido, não o são apenas na Europa, mas em todas as sociedades que passaram a se organizar a partir do modo de produção capitalista. A possibilidade de um direito “não-hegemônico” ou “contra-hegemônico” (GOMES; CARVALHO, 2020) fica impedida pelo simples fato de que um *conteúdo* contra-hegemônico no

direito ainda assim reproduz a *forma* hegemônica dada pelo próprio direito enquanto sistema de relações sociais lógica e historicamente específico (assim como experiências de gestão proletária da produção reproduzem a forma capital – o que, é claro, não invalida a função de experiências desse tipo na luta de classes). De todo modo, mais promissor que apontar o conteúdo supostamente europeu do direito seria *historicizarmos a emergência e dominância da própria forma jurídica nos territórios objeto da dominação colonial*, à qual corresponde a dominância da forma mercadoria e, portanto, da emergência do modo de produção capitalista nesses territórios.

De acordo com Lima e Kosop (2019, p. 2598), “ao colocar, unicamente, o Homem no centro das preocupações constitucionais, promove-se a imperatividade de um discurso universal e neutro em detrimento da diversidade de saberes locais”. Novamente, não é o discurso normativo constitucional que tende ao universalismo, mas, evidentemente, a própria forma mercadoria, e, em consequência, também a forma jurídica, a qual se apresenta historicamente como direito universal contra o privilégio particular. Pela mesma razão, a categoria *sujeito*, que também carrega em seu âmago o atributo da universalidade, exprime a igualdade entre os sujeitos livres e proprietários, que é a mesma igualdade carregada por aqueles (e aquelas, embora a universalidade contraditória exclua as mulheres) que trocam no mercado. Se isto contradiz as desigualdades reais, como a desigualdade de gênero, a contradição não é entre norma e realidade; ela está inserida na própria realidade.

O pensamento decolonial de tipo vulgar no campo do direito, entretanto, ignora que existe verdade no universalismo e igualdade jurídicos (SARTORI, 2020). Sua contradição com uma universalidade que leve em conta as particularidades (em lugar de imprimir um sujeito universal neutro e abstrato que é o homem branco europeu) e com uma igualdade substancial (em lugar da igualdade formal típica da forma jurídica) é uma contradição dialética; lê-la sob a ótica da lógica formal é reproduzir a mesma formalidade burguesa carregada pela forma jurídica. Assim, o *direito universal* efetivamente foi de encontro ao mundo pré-burguês dos privilégios, e isto tanto no que se refere ao medievo europeu como ao mundo colonial americano. A emergência da forma jurídica faz parte do processo histórico de desmonte do regime escravista brasileiro, embora a burguesia tenha vivido para reproduzir os antigos privilégios agora sob o signo do racismo, cá e na Europa. No entanto, a existência de privilégios legal ou consuetudinariamente previstos não é a mesma coisa que a existência de privilégios reais que contradizem o discurso legal universalista.

Isto fortalece a tese da transição brasileira ao capitalismo entre meados do século XIX e meados do século XX, seja a partir de um pretérito modo de produção feudal (SODRÉ, 1962; 1980; GUIMARÃES, 1989) ou escravista colonial (CARDOSO, 1978; GORENDER, 1980; 1990; 2016; MOURA, 1994) em oposição à tese oposta, isto é, a de que o Brasil teria sido uma sociedade

capitalista desde o início da colonização (PRADO JÚNIOR, 1977; NOVAIS, 1981)⁷ Esta última, embora elucide melhor a transição ao capitalismo como fenômeno da história global do qual a colonização das Américas seja talvez o componente mais fundamental, despreza este aspecto da transição interna também de suma importância. Antes que se pense, entretanto, que o problema se resume ao recorte geográfico, e complicando-o ainda mais, adiciono que, segundo penso, a importante crítica dirigida contra a tese do modo de produção escravista colonial, qual seja, de que este reproduz sua força de trabalho externamente ao próprio modo de produção (TEIXEIRA, 2006), desaparece quando consideramos o espaço geográfico do Atlântico Sul como uma totalidade orgânica. Assim sendo, a emergência da forma jurídica pode ajudar iluminar o presente objeto.

Pachukanis busca estabelecer o primado da forma mercadoria sobre a forma jurídica, isto é, a determinação desta por aquela (NAVES, 2008), citando polêmica em que Marx critica Wagner por supor que o inverso ocorra. Pode-se questionar o caráter pouco dialético do raciocínio, considerando-se que ambas as formas se determinam mutuamente. Para que a primeira relação de troca ocorresse na história, os indivíduos (ou grupos) intercambiantes deveriam reconhecer-se mutuamente enquanto – com o perdão do anacronismo – “proprietários” dos objetos da troca (PACHUKANIS, 2017). Historicamente, é verdade, as relações de troca produziram o direito; no entanto, ele já estava lá, como *pressuposto lógico*, quando a primeira troca foi realizada. E, uma vez produzido, a forma jurídica passa a determinar a forma mercadoria, reforçando-a. Mais produtivo, no afã de entender a questão, que supor uma relação de determinação simples entre mercadoria e direito, é fazer uso, novamente, da analogia da anatomia do macaco: é evidente que o direito não era um sistema ideal conhecido por esses primeiros mercadores; contudo, a partir de sua determinação plena, na sociedade burguesa, podemos olhar para o passado e reconhecer ele ou seu embrião nas relações primitivas de troca.

Por outro lado, conforme vimos, a forma jurídica permanece por muito tempo contida em determinada esfera da vida social – a esfera das trocas – até que a condição de portador de mercadorias se estenda, com a transição ao capitalismo, a todos os membros da sociedade, em razão da transformação do produtor e da produtora direta em portador e portadora da mercadoria força de trabalho. A partir desse momento, a forma jurídica expande-se correspondentemente, até que se torne a forma lógica por excelência a regular as relações sociais. Inversamente, parece-me razoável supor que, verificada tal expansão da forma jurídica, isto é, sua emergência enquanto forma reguladora básica, pode-se inferir que, subjacente a este fenômeno, está a ocorrer (ou já ocorreu) a transição ao capitalismo, que é cause (e consequência) da referida emergência.

⁷ Caio Prado Júnior (1977) não chega a afirmar que o Brasil colonial tivesse sido uma sociedade capitalista; contudo, situo-o nesse campo em virtude de ter fundado uma escola de interpretação da formação social brasileira que, esta sim, o afirma.

Deste modo, proponho uma nova agenda de pesquisa: investigar a *emergência* histórica do direito no Brasil enquanto forma lógica específica. A opção pelo vocábulo “emergência”, tão em voga atualmente, não é casual: ele denota a necessidade lógica que o modo de produção capitalista tem da forma jurídica. Assim, tal emergência será considerada indicativa da transição ao capitalismo. Dada a celeuma acerca dos modos de produção na história do país, assim como a questão acerca do momento em que se dá a referida transição, a verificação dessa emergência pode ajudar no entendimento de tal processo e indicar a presença do fenômeno histórico ao qual ela está subordinada.

Referências bibliográficas

- ALEXY, R. *Teoria dos direitos fundamentais*. Tradução: Virgílio Afonso Da Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 2011.
- BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 10 jan. 2002.
- CARDOSO, C. F. S. El modo de producción esclavista colonial en América. In: ASSADOURIAN, C. S. *et al.* Modos de producción en América Latina. *Cuadernos de Pasado y Presente*. 6. ed. México, D.F.: Siglo XXI, 1978. p. 193-242.
- DONIZETTI, E.; QUINTELLA, F. *Curso didático de direito civil*. 5. ed. rev. e atual. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
- FIUZA, C. *Teoria filosófico-dogmática dos sujeitos de direito sem personalidade*. [s.d.]. Disponível em: <<https://vetustup.files.wordpress.com/2013/05/teoria-filosofico-dogmatica-dos-sujeitos-de-direito-sem-personalidade-cesar-fiuza.pdf>>. Acesso em: 2 set. 2018.
- GISSONI, L. B. O Marxismo e o debate sobre os modos de produção no Brasil: uma revisão da literatura. *Revista Escrita da História*, s.l., n. 12, v. 6, jul./dez. 2019. p. 113-152.
- GOMES, D. F. L.; CARVALHO, R. K. M. Poderá o direito ser decolonial? *Revista Direito e Práxis*, v. 12, n. 1, 2021. p. 77-101.
- GORENDER, J. O conceito de modo de produção e a pesquisa histórica. In: LAPA, J. R. A. (org.). *Modos de produção e realidade brasileira*. Petrópolis: Vozes, 1980. p. 43-65.
- _____. *O escravismo colonial*. 6. ed. São Paulo: Expressão Popular; Perseu Abramo, 2016.
- _____. Questionamentos sobre a teoria econômica do escravismo colonial. In: *A escravidão reabilitada*. São Paulo: Editora Atica: Secretaria de Estado da Cultura, 1990. p. 207-251.
- GUIMARÃES, A. P. *Quatro séculos de latifúndio*. 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
- KASHIURA JR., C. N. A questão do direito em Marx [Márcio Bilharinho Naves]. *Crítica Marxista*, v. 40, 2015. p. 159-161.
- KELSEN, H. *Teoria pura do direito*. 8. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.
- _____. *Teoria geral do direito e do Estado*. São Paulo: Martins Fontes, 2016.
- LÊNIN, V. I. *Cadernos filosóficos*. São Paulo: Boitempo, 2018.
- LIMA, J. E. D. S.; KOSOP, R. J. C. Giro Decolonial e o Direito: Para Além de Amarras Coloniais. *Revista Direito e Práxis*, v. 10, n. 4, dez. 2019. p. 2596-2619.

- MARX, K. *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador) 1857-1858*. 1. ed. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 1971. v. 1
- _____. *O capital: crítica da economia política: livro I*. Tradução: Reginaldo Sant'Anna. 25. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
- _____. *O capital: crítica da economia política*. Tradução: Rubens Enderle. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2017. v. livro I: o processo de produção do capital.
- MOURA, C. *Dialética radical do Brasil negro*. São Paulo: Anita, 1994.
- NAVES, M. B. *Marxismo e direito: um estudo sobre Pachukanis*. São Paulo: Boitempo, 2008.
- NOVAIS, F. A. *Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808)*. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1981.
- PACHUKANIS, E. *A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929)*. Tradução: Lucas Simone. São Paulo: Sundermann, 2017.
- PESSOA, F. *Liberdade*. 2005. Disponível em: <https://ensina.rtp.pt/artigo/liberdade-de-fernando-pessoa/>. Acesso em 04 abr. 2022.
- PRADO JÚNIOR, C. *Formação do Brasil contemporâneo: colônia*. 15. ed. São Paulo: Brasiliense, 1977.
- PUIGGRÓS, R.; FRANK, A. G.; FRIEDEMANN, S. Modos de produção na América Latina: debate entre Rodolfo Puiggrós e André Gunder Frank. *Princípios*, v. 41, n. 163, 2022a. p. 266–293.
- _____. Modos de produção na América Latina: debate entre Rodolfo Puiggrós e André Gunder Frank. *Princípios*, v. 41, n. 164, 2022b. p. 220–231.
- SARTORI, V. B. Marx e a forma jurídica em O capital: um embate com Pachukanis. *Revista Direito e Práxis*, v. 12, n. 4, p. 2689–2741, 2021. p. 2689-2741.
- _____. Política, gênero humano e direitos humanos na formação do pensamento de Karl Marx. *Revista Direito e Práxis*, v. 11, n. 4, 24, 2020. p. 2440-2479.
- SCHECHNER, C. R. Notas sobre a posição pradiana frente à tese do feudalismo brasileiro. *Revista Ágora*, v. 33, n. 1, 25 ago. 2022.
- SODRÉ, N. W. *Formação histórica do Brasil*. São Paulo: Brasiliense, 1962.
- _____. Modos de produção no Brasil. In: LAPA, J. R. A. (org.). *Modos de produção e realidade brasileira*. Petrópolis: Vozes, 1980.
- TARTUCE, F. *Manual de Direito Civil: volume único*. 6. ed. rev., atual. e ampl. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.
- TEIXEIRA, R. A. Capital e colonização: a constituição da periferia do sistema capitalista mundial. *Estudos Econômicos (São Paulo)*, v. 36, n. 3, set. 2006. p. 539-591.

Recebido em: 29.08.2022

Aprovado em: 22.11.2022

Bandeiras negras na Amazônia: os grupos de afinidade anarquistas em Belém do Pará (1912-1927)

*Marcos Lucas Abreu Braga**

Resumo

Com base na consulta de jornais da imprensa operária e anarquista, tanto do estado do Pará quanto de São Paulo, se buscou analisar a atuação dos grupos de afinidade anarquistas em Belém do Pará ao longo das décadas de 1910 e 1920. Foi feito um levantamento dos grupos que atuaram na cidade ao longo deste período e foram analisadas as táticas e formas de atuação empregadas por eles em sua militância, em especial no que diz respeito à relação entre estes grupos e os sindicatos e associações classistas belemenses, além de compará-los com seus congêneres paulistanos, espanhóis e argentinos.

Palavras-chave: Anarquismo; Grupos de Afinidade; Movimento Operário; Belém do Pará.

Abstract

Based on the consultation of worker's and anarchist newspapers, from both the state of Pará and São Paulo, if sought to study the performance of anarchist affinity groups throughout the 1910s and 1920s. A survey was made of the groups that worked in the city during this period and analyzed the tactics and forms of action employed by them in their militancy, especially with regard to the relationship between these groups and the unions and class associations from Belém, in addition to comparing them with their counterparts in São Paulo, Spain and Argentina.

Keywords: Anarchism; Affinity Groups; Labor Movement; Belém do Pará.

Considerações iniciais

Assim como outros grandes centros urbanos brasileiros, Belém foi palco de uma intensa agitação dos trabalhadores urbanos na década de 1910, especialmente em seus anos finais. Neste decênio de profunda crise econômica na cidade, iniciada devido à queda do preço do principal produto de exportação da região Norte (a borracha) que gerou falências e carestias e potencializada pelos efeitos da Grande Guerra, foram fundados dezenas de sindicatos e associações classistas¹, mais de dez jornais escritos e/ou destinados ao proletariado local vieram a lume e dezenas de movimentos paredistas foram empreendidos por várias categorias profissionais, além de quatro grandes greves gerais: a de 1914, as de outubro e novembro de 1918 e a de maio 1919, bem como uma intensa atividade cultural ligada aos sindicatos e demais organizações classistas foi levada a

* Licenciado em História pela Universidade Federal do Amazonas e mestrando em História pela mesma instituição.

¹ Adriano Craveiro de Oliveira (2019, p. 36-37), levantando os estatutos de sindicatos e sociedades mutualista de trabalhadores do Pará entre as décadas de 1840 a 1930, aponta a década de 1910 como a de maior incidência de fundação destas entidades no estado.

Bandeiras negras na Amazônia...

cabo, com a encenação de peças teatrais, organização de conferências, escolas e bibliotecas. A *União Geral dos Trabalhadores* (UGT), federação de organizações operárias aderente ao sindicalismo revolucionário fundada no início de 1914, foi em grande medida a entidade responsável por coordenar as ações dos trabalhadores neste momento; após o fechamento da UGT, em novembro de 1918, este papel foi assumido *Federação das Classes Trabalhadoras do Pará* (FCT), também de tendência sindicalista revolucionária.

No interior destas manifestações, grupos de distintas correntes políticas e ideológicas – que incluíam colaboracionistas, socialistas e reformistas de diversos matizes e mesmo grupos ligados às oligarquias “lemistas” e “lauristas” que dominavam a vida político-eleitoral do estado – disputavam o apoio dos trabalhadores belemenses para os seus projetos de sociedade. O objetivo deste artigo é investigar a atuação dos militantes de uma destas correntes neste contexto, aqueles que levantavam a bandeira negra do socialismo libertário, mais conhecido como anarquismo. Para tanto, será feito um mapeamento dos “grupos de afinidade anarquistas” (os quais serão definidos a seguir) que atuaram entre 1912 a 1927, marcos do primeiro e do último grupo localizados, bem como se analisará as táticas, estratégias e formas de atuação que eles empregavam em sua militância, em especial a sua relação com os sindicatos e associações classistas atuantes naquele momento.

Acompanhamos Felipe Côrrea (2012) quando este define o anarquismo como a ideologia – isto é, um conjunto de ideias – surgida no interior do movimento operário e socialista europeu na segunda metade do século XIX, mas que posteriormente se expandiu para todos os continentes, sendo profundamente crítica à dominação nas diversas esferas da vida humana, tanto na econômica quanto na políticas/jurídica, social, étnica, nacional, de gênero, religiosa, cultural/ideológica etc., e que defende uma transformação social revolucionária com o objetivo de construir uma sociedade baseada na autogestão e em relações horizontais, onde não haja dominação de seres humanos sobre outros.

Nos primeiros estudos historiográficos sobre o movimento operário da Primeira República (1889-1930), o anarquismo foi indicado como a corrente política-ideológica hegemônica entre os trabalhadores, de forma que os dois movimentos foram encarados quase como sinônimos. Estudos posteriores demonstraram que aquela visão era superficial e ignorava a grande pluralidade de correntes presentes entre os trabalhadores que se organizavam naquele momento.² No que pese essas observações, o anarquismo continua a ser uma temática que suscita questionamentos e

² Muitos autores se dedicaram a esta crítica, cf. BATALHA, 2007, p. 117-127; BIONDI, 2007.

estudos, a partir de novas abordagens e perspectivas³ além de ter sido relativamente pouco estudado em suas manifestações em localidades fora do eixo Rio-São Paulo, como Belém.⁴

Para os objetivos propostos, serão usadas como fontes os jornais operários e anarquistas que circularam naquele contexto, tanto os produzidos pelos grupos de trabalhadores libertários paraenses, como *A Revolta*, *O Semeador* e *A Voz do Trabalhador*, quanto os produzidos em outras regiões do Brasil, notavelmente São Paulo, como *A Lanterna*, *Guerra Sociale* e *A Plebe*, cujas redações frequentemente trocavam correspondência com os primeiros e por vezes davam publicidade as atividades dos libertários nortistas, muitas das quais não foram divulgadas por outros meios – tornando-se, desta forma, fontes privilegiadas para conhecê-los.⁵

Os “grupos de afinidade” anarquistas

Edilene Toledo (1998), em análise sobre a difusão do anarquismo na cidade de São Paulo no início do século XX, identificou nos “grupos de afinidade” a “base da vida política do anarquismo” naquele centro urbano, sendo mesmo “a célula organizativa do movimento anarquista tradicional”. Alguns dos grupos mais destacados na capital paulista nas duas primeiras décadas do novecentos, listados pela autora, foram o Grupo Socialista Anarquista “O Amigo do Povo” – que se congregava em torno do jornal de mesmo nome – o Círculo Educativo Libertário Germinal, o Grupo Filhos da Era Anarquista, o Grupo *La Propaganda*, o *Pensiero e Azione*, e o *Nuva Civiltá*, dentre outros (TOLEDO, 1998, p. 89-113).

Como características gerais destes grupos, Toledo apontou o caráter voluntário da cooperação de seus participantes; a constituição espontânea deles; a falta de uma estrutura fixa, já que os membros poderiam entrar pela indicação de um amigo ou conhecido e deixar de participar quando quisessem; bem como a transitoriedade de seus membros, já que “é bem provável que um mesmo militante participasse ao mesmo tempo de diversos grupos”, no mesmo período ou ao longo dos anos. Ainda segundo Toledo, eles eram primordialmente centros de discussão, mas alguns se especializavam em atividades concretas como a criação e manutenção de escolas, a publicação e distribuição de livros e folhetos, a criação de centros de estudos e bibliotecas, a

³ Cf. ANARQUISMOS: história e historiografia em perspectivas multidisciplinares e interseccionais. *Revista Crítica Histórica*, ano X, n. 20, v. 11, dezembro/2019. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/criticahistorica/issue/view/475>. Acesso em 17 jun. 2022.

⁴ Destaca-se, neste sentido, a tese de doutorado de Edilza Fontes (2002) que, embora tenha como temática a imigração de portugueses para o estado do Pará, dedicou uma seção à atuação de anarquistas de origem portuguesa em Belém e o trabalho de Vicente Salles (1992) sobre o pensamento político e revolucionário no Grão-Pará entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, no qual é mencionada a presença do anarquismo quando aborda o movimento operário paraense.

⁵ A troca de correspondência e a procura da manutenção de vínculos com grupos análogos em outras regiões do país ou mesmo de outros países foi uma prática constante entre os grupos anarquistas, expressão do internacionalismo do movimento naquele momento (SANTOS, 2020, p. 34-65).

Bandeiras negras na Amazônia...

correspondência com grupos de outras regiões ou de outros países, a publicação de jornais, a organização de apresentações teatrais, dentre outras. Quanto à sua composição, “eram constituídos em sua grande maioria por trabalhadores”, embora também pudessem incluir membros marginalizados, ou *lupemproletarios*, em suas fileiras (TOLEDO, 1998, p. 106).

Este tipo de organização não foi exclusiva de São Paulo ou do Brasil, mas teve correspondentes análogos em outros países onde o anarquismo gerou um movimento social expressivo, como os *grupos de afinidad* na Espanha, existentes desde o final do século XIX, mas que ganharam grande expressividade na década de 1930 (MEDINA, 2020, p. 215-240), ou os círculos libertários da Argentina da virada do século XIX para o século XX, que “estaban regidos por la libre asociación, llamada también «unión por afinidades», siendo ésta la forma de reunión tradicional dentro del anarquismo” (DE MONTOYA, 1986, p. 56). Sobre estes últimos, Eva Golluscio de Montoya (1986, p. 53-54) explicou que:

Las características de los grupos fueran las siguientes: la carência de marcos internos permanentes, la autonomía en la acción, el a-partidismo, el autofinanciamiento, el rechazo de estructuras de representatividad, la descentralización en el espacio y la no obligación de continuidad en el tiempo, la libre asociación y el federalismo.

Guardadas as devidas especificidades temporais e espaciais, seguramente existentes, os grupos argentinos, espanhóis e brasileiros seguiram a mesma tática de organização. Cabe destacar que o “grupo de afinidade” é um conceito ético para designar os coletivos formados não por categorias profissionais ou ramos de indústria, mas por afinidades pessoais e/ou ideológicas de seus membros. No vocabulário daquele período, estes coletivos se designavam como “grupos”, “círculos” ou “centros”. Na cidade de Belém no período em tela, foram encontradas organizações semelhantes às descritas por Toledo em São Paulo, gerando a hipótese de que esses grupos também formavam a base da vida política dos anarquistas na capital amazônica. A seguir, será feito um levantamento destes grupos e o apontamento de suas formas de atuação.

Bandeiras negras na imensidão verde

Vicente Salles (1992), esboçando a história do pensamento político-revolucionário do Grão-Pará, detectou entre as duas vertentes da ideologia republicana na província do Pará, nas décadas finais do oitocentos, uma socialista, com reminiscências de socialistas pré-marxistas e “laivos de ideias anarquistas.” Ao longo de seu *Memorial da Cabanagem*, Salles (1992, p. 181-198) expôs alguns desses “laivos”: o literato e educador José Veríssimo, por exemplo, leu e simpatizou com Piotr Kropotkin, a quem qualificava de “doce anarquista” e Léon Tolstói, que denominava de “anarquista evangélico”, além de ser antimilitarista e anticlerical. Ao se mudar para a então capital

federal, Veríssimo fez parte do corpo docente da *Universidade Popular de Ensino Livre*, instituição de ensino criada por lideranças sindicais cariocas em 1904 e destinada a formação de trabalhadores (HARDMAN; LEONARDI, 1982, p. 326). As ideias anarquistas e socialistas repercutiram tanto no estado nortista ao ponto do político e intelectual Domingos Antônio Raiol, o “Barão de Guajará”, ter dedicado espaço em seu livro *Visões do Crepúsculo* (1898) para combater-las (RICCI; LIMA, 2013, p. 367-290), além de editoriais nos grandes jornais paraenses terem se oposto a elas, noticiando os atentados perpetrados por anarquistas da Europa à América do Sul na década de 1890.

O primeiro militante anarquista registrado pela bibliografia em solo paraense – até o momento – foi Armando Schivazappa, imigrante de origem italiana que residiu no Pará nos anos finais do século XIX, autor da peça de cunho social intitulada *A Greve dos Ferreiros*, representada em Belém em 1897 pelo grupo teatral Luz e União e que, nas palavras de Salles, “muito deu o que falar” na cidade (SALLES, 2007, p. 68). Italianos também foram responsáveis pela publicação na capital paraense da folha de edição única *Un Anniversário: Rivendicazione*, que veio a lume no ano de 1901 em memória do anarquista italiano Gaetano Bresci, que no ano anterior tinha assassinado o rei da Itália Humberto I (HARDMAN; LEONARDI, 1982, p. 311). Este foi, pelo menos pelo que se conhecimento até o momento, o único periódico operário publicado em língua estrangeira na atual Região Norte do país no período da Primeira República.

Esses indícios sugerem que pessoas que simpatizavam ou aderiram ao anarquismo já podiam ser encontradas no estado do Pará nos anos finais do século XIX. No entanto, foi somente na década de 1910 que ocorreu um recrudescimento das suas atividades em Belém, sobretudo no meio da classe trabalhadora, acompanhando a já mencionada vaga de agitação operária que se verificou na capital paraense neste decênio. Esta atuação foi tão intensa que Edilza Fontes defendeu a ideia de que as greves de 1913 e 1914 em Belém tiveram orientações anarquistas, com diversos militantes libertários sendo expulsos do país entre 1914 e 1915 em razão de suas atuações nas greves e nos sindicatos (FONTES, 2002, p. 246-280), muitos dos quais também fizeram parte dos grupos de afinidade.

Os núcleos libertários em Belém procuraram manter contato com seus congêneres em outras regiões do país – *quiçá* com os de outros países, já que muitos dos seus integrantes eram imigrantes estrangeiros – como com os redatores do *A Lucta Social*, periódico operário publicado em Manaus ao longo de 1914 (TELES, 2016, p. 6-15). Um dos principais grupos com os quais os paraenses mantiveram uma intensa troca de correspondência foi a redação do jornal anticlerical

Bandeiras negras na Amazônia...

paulistano *A Lanterna*⁶, que por vezes publicou as cartas e mensagens dos seus interlocutores na coluna *bilhetes e recados* ou os divulgou na coluna *núcleos de vanguarda*.

É por meio do jornal paulistano que se pode conhecer alguns dos grupos belemenses, como o *Centro Humanitário Amor, Ciência e Liberdade*, instalado em 1º de maio de 1912. Segundo Cícero Barros, secretário do *Centro* e remetente da carta publicada n^o *A Lanterna* que informou sua instalação, ele foi fundado por um “grupo de jovens livre-pensadores”, cujo principal objetivo era “desenvolver a educação racional e combater a imunda clericalinha” e contava com “perto de 100 associados” quando de sua fundação, divididos em três grupos: o literário, o humanitário e o anticlerical; seu patrono era Francisco Ferrer y Guardia – pedagogo anarquista fuzilado na Espanha em 1909 – e “todos os seus membros são propagadores dos ideais modernos”.⁷

Em outra ocasião, o *Centro* expôs seu desejo de “entrar em relações com todos os jornais, sociedades e grupos operários e de propaganda do Brasil e do exterior”, divulgando seu endereço: estrada de São Braz, n^o 36.⁸ Além do jornal paulistano, o *Centro* paraense também trocou correspondência com a Confederação Operária Brasileira (COB) sediada no Rio de Janeiro (RODRIGUES, 1979, p. 157); *A Voz do Trabalhador*, porta-voz da *Confederação*, informou que o *Centro* paraense respondeu a circular enviada pela entidade nacional sediada na capital federal e que em breve ele também estaria confederado à COB (SANTOS, 2021, p. 53).

No final do mesmo ano, *A Lanterna* publicou a correspondência da organização belemense onde os seus membros informaram a fundação da *Liga Anticlerical do Pará*, anexa ao próprio *Centro* – que retirou o “Humanitário” de seu nome – em 13 de outubro (não por acaso no aniversário do assassinato de Ferrer), e divulgam um protesto contra o Congresso Operário de 1912⁹ – o qualificando como “congresso dos falsos operários” – que foi assinado por cerca de trinta nomes de “agremiados do C.A.C e Liberdade e os alunos da Escola Livre ‘Século XX’, compostos por operários e filhos de operários livres-pensadores”. Os nomes em anexo são os de:

André Lobo, Lucila Monteiro, Clarindo Castro, Esmeraldo Mota, A. Castelo Branco, Alberto Abreu, Diocécio Banhos, Alberico Aguiar, Alcides Silva, Júlio Carneiro, Lincoln Pires, Manoel Monteiro, Nestor Galvão, José de Almeida, Clara de Almeida, Djalma Caldas, Anatólio Caldas, Ana Monteiro, Eduardo

⁶ Jornal anticlerical que teve três fases: a primeira, de 1901 a 1904, sob direção do advogado Benjamin Mota, a segunda de 1909 a 1916 e a terceira de 1932 a 1935, ambas sob direção do tipógrafo e militante anarquista Edgard Leuenroth. Nesta segunda fase, com a qual os militantes libertários paraenses trocaram correspondências, além do anticlericalismo o jornal dedicou espaço a conteúdos relacionados ao mundo do trabalho e às organizações sindicais (SANTOS, 2019, p. 20-38).

⁷ BARROS, Cícero. “Núcleos de vanguarda”. *A Lanterna*, São Paulo, n^o 143, 15 jun. 1912. p. 4.

⁸ “Núcleos de vanguarda”. *A Lanterna*, São Paulo, n^o 154, 31 ago. 1912. p. 4.

⁹ Este congresso, realizado em novembro de 1912, ficou conhecido pelos anarquistas, sindicalistas revolucionários da época e por parte da historiografia posterior como “Congresso Pelego”, já que foi convocado pelo deputado Mário Hermes, filho do então presidente Hermes da Fonseca, e contou com o apoio do governo federal, gerando protestos entre os setores mais radicais do operariado brasileiro (cf. GOMES, 1988, p. 122; HARDMAN; LEONARDI, 1982, p. 336; 347).

Guerra, José Loureiro, José Cesar, Artur Aguiar, Abel Nogueira, José Nogueira, Adolfo Ferron, José Conde, Júlio Barbarro, Manoel Salgado, Antônio Dominguez.¹⁰

Destaca-se nesta lista a presença de algumas mulheres e nomes/sobrenomes que indicam a origem estrangeira de alguns dos assinantes. Ainda na mesma ocasião, a então secretária correspondente, Lucila Monteiro, também informou à redação d'A *Lanterna* a composição do conselho administrativo desta organização, que em suas palavras tinha como principal fim “manter uma biblioteca e uma escola prática para o desenvolvimento intelectual e a educação racional dos seus associados e alunos, compostos exclusivamente de livres-pensadores”.¹¹

Em nenhum momento este grupo se auto definiu como anarquista, pelo menos não na documentação consultada, mas fundamentalmente como anticlerical e defensor do livre-pensamento, embora alguns indícios apontem que havia uma forte influência do anarquismo entre estes “propagadores de ideais modernos”: a simpatia por Francisco Ferrer e seu método educacional, o contato com e o interesse por organizações operárias – inclusive, o grupo aparenta ter sido formado majoritariamente por trabalhadores –, o próprio anticlericalismo e a presença de pelo menos dois anarquistas em suas fileiras: o sapateiro Antônio Domingues e o chofer Eduardo Guerra, que assinaram o protesto contra o Congresso Operário de 1912. Ambos foram expulsos do Brasil entre 1914 e 1915 devido a suas atuações nos movimentos grevistas em Belém (FONTES, 2002, p. 246-280).

Ângela de Castro Gomes (1988, p. 127), analisando a atuação dos anarquistas na então capital federal na mesma década, percebeu que os libertários não restringiram sua militância exclusivamente às greves e aos sindicatos, mas se envolveram em uma ampla gama de campanhas e de agitações populares, como as contra a guerra, contra a carestia de vida, por moradia e a anticlerical. Quanto a esta última, a autora também asseverou que:

A importância do anticlericalismo para a doutrina e propaganda anarquista era muito grande e se conjugava tanto com a defesa que faziam do livre pensamento dos homens, quanto com sua crença no progresso social orientado pela ciência e pela experiência. Muitas lideranças expressivas iniciaram sua vinculação com o movimento anarquista a partir de uma postura anticlerical, como por exemplo Everardo Dias, Benjamin Motta e José Oiticica (GOMES, 1988, p. 107).

A relação estreita entre os anarquistas e o anticlericalismo foi apontado por outros autores: Beatriz Loner (2011, p. 184) expôs que no Rio Grande do Sul da década de 1920 eles se centraram mais nos grupos de livre-pensamento e nas ligas anticlericais do que no movimento operário, então em crise naquele estado. Desta forma, mesmo que o *Centro* não tenha sido formado exclusivamente

¹⁰ “Núcleos de vanguarda”. *A Lanterna*, São Paulo, nº 169, 14 dez. 1912. p. 4.

¹¹ Idem.

Bandeiras negras na Amazônia...

por anarquistas (e talvez o fosse), estes podem ter visto nele um espaço de organização e para a propagação dos seus ideais; não foram encontradas outras referências a ele, o que é um indicativo que tenha se dispersado entre o final de 1912 e o início de 1913.

Outro grupo belemense que trocou correspondência com *A Lanterna* foi o *Centro Libertário Porvir*, fundado em setembro de 1913 (por remanescentes do anterior?) como “um núcleo de propaganda anarquista na grande cidade nortista”, pretendendo manter sua ação “com especial cuidado no meio dos trabalhadores”.¹² Em outubro do mesmo ano, este *Centro* organizou uma seção magna em memória do assassinato do educador catalão Francisco Ferrer y Guardía, presidida por Humberto Simões, secretariado por João Pinto Coelho e Eduardo Almeida Chaves, tendo como orador principal Antônio da Costa Carvalho. Na mesma ocasião, foi fundada a Escola 13 de Outubro, em referência ao educador espanhol.¹³ Pode-se encontrar referências do *Centro Libertário* em *A Lanterna* pelo menos até o início de 1914, quando a correspondência ainda deveria ser remetida para a caixa postal nº 342.¹⁴

Ou ainda o *Grupo Anarquista Amigos da Verdade*, fundado em abril de 1915 “com o intuito de desenvolver de [sic] todos os meios a propaganda libertária”, que *A Lanterna* muito folgou em anunciar a fundação.¹⁵ A correspondência para o grupo deveria ser remetida para Júlio Durval – chofer de origem portuguesa que seria expulso do Brasil algumas semanas depois devido à sua atuação nas greves de Belém (FONTES, 2002, p. 146-280) – caixa postal nº 342, indicando algum grau de ligação entre este grupo e o anterior, já que a correspondência deveria ser enviada para o mesmo endereço.

Os *Amigos da Verdade* atuaram mais ou menos no mesmo período que o *Grupo Anarquista os Perseguidos*, fundado em primeiro de janeiro do mesmo ano. Como os membros deste último não dispunham de recursos materiais e pecuniários, solicitaram aos seus congêneres de outras partes do país que lhes enviassem livros, revistas, folhetos e jornais para fins de propaganda em Belém.¹⁶ Os *Perseguidos* trocaram correspondência com os redatores da revista anarquista carioca *A Vida*, também solicitando o envio de publicações e a comunicação do seu endereço à outros núcleos libertários do país; as cartas deveriam ser enviadas para João Plácido, rua Bernardo Couto nº 50-A, ou para Secundino Conde, travessa Frutuoso Guimarães, nº 62.¹⁷

Um dos membros do *Os Perseguidos*, Álvaro Arthur, participou de um concurso de versos com temática anticlerical promovido pela *A Lanterna* – do porquê de padres não pagarem impostos

¹² “Núcleos de Vanguarda”. *A Lanterna*, São Paulo, nº 210, 27 set. 1913. p. 4

¹³ “13 de outubro”. *A Lanterna*, São Paulo, nº 216, 8 nov. 1913. p. 3.

¹⁴ “Núcleos de Vanguarda”. *A Lanterna*, São Paulo, nº 227, 24 jan. 1914. p. 3.

¹⁵ “Núcleos de Vanguarda”. *A Lanterna*, São Paulo, nº 278, 10 abr. 1915. p. 3.

¹⁶ “Núcleos de Vanguarda”. *A Lanterna*, São Paulo, nº 295, 27 fev. 1915. p. 3.

¹⁷ “Vida Anarquista”. *A Vida*, Rio de Janeiro, nº 3, 31 jan. 1915. p. 16.

– enviando seus versos à redação do jornal paulistano, que os publicou.¹⁸ Este grupo parece ter perdurado até pelo menos meados do ano seguinte, com seus membros fazendo “a regular distribuição de folhetos”.¹⁹

Além d’*A Lanterna* e d’*A Vida*, o grupo *Os Perseguidos* trocou correspondência com e recebia exemplares do periódico bilingue ítalo-brasileiro, *Guerra Sociale*, publicado em São Paulo, como fica expresso em uma carta enviada por João Plácido à redação deste jornal declarando a adesão do grupo à *Aliança Anarquista*, organização formada na capital paulista no final de 1916.²⁰ Outro membro deste grupo foi Gentil da Cunha Santos, um dos expulsos de Belém em 1914, por causa de sua participação nas greves daquele ano (FONTES, 2002, p. 246-280), para quem deveriam ser dirigidos jornais, panfletos e publicações diversas, conforme o apelo publicado no *Guerra Sociale*.²¹

Em meados de 1919, acompanhando a nova onda de greves que ocorreu na cidade, foi organizado o grupo *Aurora Libertária*, que congregou principalmente trabalhadores do ramo da construção civil, como Alexandre Queirós, Tito Salgado e José Marques da Costa (chegado pouco tempo antes de Manaus); além do sapateiro José Clemente e de Aluísio Pereira, dentre outros nomes. Este grupo fez publicar o quinzenário *A Revolta*, onde podia-se ler transcrições de textos teóricos de anarquistas como Jean Grave e Piotr Kropotkin, textos propagandísticos e artigos doutrinários, denúncias de acidentes de trabalho ou atrasos dos salários, textos anticlericais e notícias do movimento em outros estados do Brasil ou em outros países. O periódico foi publicado por pelo menos quinze números entre o final de julho de 1919 até os primeiros meses de 1920.²²

Além do semanário, o grupo também atuou na troca de correspondência com redações periódicos de outros estados do Brasil ou de outros países. Entre os jornais que os redatores de *A Revolta* trocavam correspondência estavam o *Tribuna do Povo*, de Pernambuco; *A Aurora: quinzenário anarquista*, da cidade portuguesa do Porto; *A Batalha*, “porta-voz da organização operária portuguesa”, de Lisboa, Portugal; *A Plebe: semanário anarquista*, do estado de São Paulo; *A Sementeira*, também de Lisboa, Portugal; além do seu contemporâneo, conterrâneo e congênere *O Semeador*. Os endereços desses jornais eram divulgados na coluna “Leitura Proveitosa”, em geral localizada na última página d’*A Revolta*. Também realizavam a impressão de livros de conteúdo social de

¹⁸ ARTUR, Alvaro. “Um interessante concurso”. *A Lanterna*, São Paulo, nº 279, 1º mai. 1915. p. 3.

¹⁹ “Núcleos de Vanguarda”. *A Lanterna*, São Paulo, nº 290, 22 jul. 1916. p. 3.

²⁰ “Bolletino dell’Alleanza Anarchica”. *Guerra Sociale*, São Paulo, nº 34, 30 nov. 1916. p. 1.

²¹ “Bolletino dell’Alleanza Anarchica”. *Guerra Sociale*, São Paulo, nº 38, 27 jan. 1917. p. 1.

²² No arquivo digital da CEDEM/UNESP estão preservados os oito primeiros números, publicados entre 26 de julho a 25 de outubro de 1919. No entanto, uma nota publicada no jornal *O Semeador*, em março de 1920, noticiou o atraso do décimo sexto número do *A Revolta*, o que indica que foram publicados pelo menos quinze: “A Revolta”. *O Semeador*, Belém, nº 43, 13 de mar. 1920. p. 4.

Bandeiras negras na Amazônia...

autores anarquistas europeus, que eram vendidos na própria redação sob responsabilidade de Eduardo Pereira.²³

Nos primeiros meses de 1920, o *Aurora Libertária* deixou de existir e seus membros se integraram ao grupo *Os Semeadores*, fazendo com que os jornais de ambas as agrupações também se fundissem para dar origem ao semanário *A Voz do Trabalhador*, patrocinado pela FCT da qual se tornou porta-voz.²⁴

O grupo de militantes que se dispõe de mais informações foi o *Os Semeadores*, formado entre o final de 1918 e o início de 1919, provavelmente a partir dos contatos e articulações que diversos trabalhadores fizeram nas greves gerais daquele momento ou da fusão de alguns grupos anteriores. Este grupo se envolveu em uma série de atividades, dentre as quais a principal e mais significativa foi a publicação do jornal *O Semeador*, que veio a lume regular e semanalmente entre abril de 1919 e março de 1920, tirando quarenta e quatro números neste meio tempo – é justamente por conta deste periódico que se pode conhecer mais acerca do grupo. Sabe-se, por exemplo, que ele aderiu ao Partido Comunista do Brasil²⁵, fundado em 1919 por diversos grupos anarquistas espalhados pelo país que foram influenciados pela Revolução Russa, cujo manifesto foi integralmente transcrito em *O Semeador*.

A fundação de jornais por estes dois últimos grupos foi bastante significativa, pois denota o acúmulo de forças suficiente para tal empreendimento tão custoso em termos materiais e humanos, principalmente em um momento de crise econômica como aquele pelo qual a cidade passava. Além disso, conforme Toledo (1998, p. 101; 107), os jornais – além de serem um “sonho” destes grupos – parecem exercer outras funções: “ainda que formalmente desconectados, os pequenos grupos gravitavam em torno de um núcleo de atração”, que no caso de São Paulo do início do século foi o jornal *O Amigo do Povo*, em torno do qual diversos grupos se articularam. Neste sentido, *O Amigo do Povo* parece ter sido para os grupos paulistanos do início do século o que o *La Protesta* foi para os círculos anarquistas da Argentina no mesmo período (DE MONTOYA, 1986, p. 53), ou o que o *Tierra y Libertad* foi na década de 1930 para os *grupos de afinidad* espanhóis (MEDINA, 2020, p. 221) e talvez o que *O Semeador* e, posteriormente, o *A Voz do Trabalhador* foram para os grupos paraenses no final da década de 1910, ou ainda o que *A Lanterna* pode ter sido para os grupos libertários espalhados pelos diversos estados brasileiros nesta mesma década.

²³ Entre os autores dos livros vendidos, estavam Charles Albert, Sebastien Faure, Jean Grave, Piotr Kropotkin, Leon Tolstói, Emile Zolá dentre outros. Também eram anunciadas na coluna “Leitura Proveitosa”.

²⁴ “Grupos de propaganda”. *A Voz do Trabalhador*, Belém, nº 1, 1º mai. 1920. p. 2.

²⁵ Apesar da nomenclatura Partido e Comunista, tratava-se de uma organização libertária que fazia críticas à atuação parlamentar/eleitoral, isto é, não era um partido no sentido tradicional (político-eleitoral). Não confundir como o Partido Comunista do Brasil (PCB), fundado em 1922. Sobre o de 1919, cf. BARTZA, 2009.

Figura 01: Bandeira negra estampada em *O Semeador*

Fonte: *O Semeador*, Belém, nº 2, 1º mai. 1919. p. 1.

Quanto a dimensão do grupo *Os Semeadores*, uma lista de membros que efetuaram o pagamento das mensalidades de fevereiro a maio de 1919, publicado no próprio periódico que era o seu porta-voz, dá uma ideia da quantidade de integrantes naquele instante. Foram elencados trinta e sete nomes, os de Benito Rodrigues, Ramiro Coelho, João F. Gonçalves, Antônio Leite, Arthur Santos, Eduardo Pereira, Ayres de Azevedo Pimentel, José Vianna, Antônio A. Monteiro, Albano A. Monteiro, Francisco Fernandes, Severino Souza, João Plácido, Raymundo Oliveira, Américo O. Gomes, Antônio S. da Silva, Ermínio Palais, Antônio Cezar de Azevedo, Laudelino de Oliveira, José de Azevedo, José Arias, José Janino, Antônio Porto, Aurelio Pereira, Armando Baptista, Arcádio Rodrigues, Júlio Thamargo, Antônio Paiva, José Silva Gama, Aurélio Veloso, Anselmo M. Loureiro, Júlio A. Morais, Izidoro M. Martins, José R. Quintal, José Costa, Júlio Rocha Conço e Elias Brito.²⁶ Este não era a quantidade exata, tendo em vista que o mesmo artigo informa que muitos sócios não efetuaram o pagamento das quotas mensais. Destaca-se a completa ausência de mulheres entre seus membros.

Muitos destes nomes podem ser encontrados nas diretorias dos sindicatos ou associações classistas de suas respectivas categorias, como oradores nas manifestações públicas ou nas próprias páginas dos jornais operários assinando artigos e editoriais nos anos finais da década de 1910. Alguns dos integrantes citados acima cujas categorias profissionais foram identificadas são os choferes Benito Rodrigues e Antônio Cezar de Azevedo; os alfaiates Ayres de Azevedo Pimentel,

²⁶ “Grupo os Semeadores”. *O Semeador*, Belém, nº 6, 28 jun. 1919. p. 4.

Bandeiras negras na Amazônia...

Armando Baptista e Elias Brito; o tipógrafo José Silva Gama; o sapateiro Aurelio Pereira e os trabalhadores do ramo da construção civil Antônio Leite e José Arias (marceneiro). Além dos mencionados, é possível identificar outros que contribuíram constantemente com o jornal *O Semeador*, bem como em outras atividades do grupo, sendo provavelmente membros ou simpatizantes dos *Semeadores*, como os empregados do comércio Fernando Nazaré, Honório Santos, Mario Cruz e Mário Pereira Amador e o tipógrafo e escritor Bruno de Menezes. Muitos deles tiveram passagens transitórias pelo grupo, atuando durante alguns meses até que as urgências de ganhar o sustento da vida, o próprio cansaço ou outras incontestáveis os desestimulassem de participar das atividades do coletivo, com seus nomes desaparecendo das folhas do jornal.

Além da publicação do jornal, o coletivo organizou outras atividades de propaganda, como uma série de conferências com temáticas variadas nas sedes das associações classistas e destinadas aos operários, sendo a maioria transcrita integralmente pelas páginas do próprio *O Semeador*. Um levantamento parcial inclui a conferência proferida pelo caixeiro Fernando Nazaré, um dos mais destacados e frequentes oradores operários daquele momento, intitulada *Anatomia Social*, no Teatro da Paz na ocasião do 1º de maio de 1919, onde procurava dissecar a estrutura social do capitalismo.²⁷ Outra também proferida por Nazaré em setembro de 1919 intitulada *Pela Verdade e Pela Ciência*, em comício organizado pelo grupo, de viés racionalista.²⁸ Ainda de Nazaré, uma intitulada *Instruir, eis o problema*, proferida na inauguração da Escola de Educação Racional Francisco Ferrer, em outubro de 1919, fazendo a propaganda da educação como tática do movimento.²⁹

O tipógrafo e escritor Bruno de Menezes, também membro dos *Semeadores*, proferiu uma palestra na sede da União dos Choferes em novembro de 1919 sobre a situação das mulheres operárias na sociedade de então³⁰, e outra na União dos Operários Sapateiros em janeiro de 1920, intitulada *Prisões, castigos e expulsões*, discutindo a repressão aos movimentos operários no Brasil.³¹ Os *Semeadores* ainda enviaram em missão de propaganda dois de seus integrantes, José Clemente e Honório Santos, para a cidade de Bragança; com isso, o grupo “iniciou um dos pontos principais de seu programa que é a difusão e propaganda no interior do estado”.³²

Além das conferências, *Os Semeadores* também organizaram diversas peças teatrais e eventos culturais, anunciadas pelos jornais para os quais contribuíram: em julho de 1919, alguns membros do grupo participaram do festival organizado pela União dos Choferes em benefício de um dos seus associados, Alexandrino Barros, que achava-se enfermo; o evento contou com a representação

²⁷ *O Semeador*, números 4 e 5, de 21 de maio e 14 de junho de 1919.

²⁸ *O Semeador*, números 19, 20 e 22; de 27 de setembro a 18 de outubro de 1919.

²⁹ *O Semeador*, nº 30, dez. 1919. p. 4.

³⁰ *O Semeador*, números 31, 33 e 34; de 20 de dezembro de 1919 a 10 de janeiro de 1920.

³¹ *O Semeador*, números 36 e 37, de 24 de janeiro de 1920 e 31 de janeiro de 1920.

³² “Movimento operário”. *O Semeador*, Belém, nº 18, 20 set. 1919. p. 3.

de *Altivo*, peça da autoria de Ayres de Azevedo Pimentel e da comédia *A fogueira da inquisição*, possivelmente de tom anticlerical, além da recitação de uma poesia e de uma palestra proferidas por Fernando Nazaré.³³ No mês seguinte, foi encenada no Teatro Moderno a peça *Gaspar, o serralheiro* – drama em 4 atos, da autoria do português Eduardo Pedro Baptista Machado – cujo valor das entradas seria revestido em favor da fundação da Escola Racional Francisco Ferrer; o elenco foi composto por “Fernando Nazaré, Cezar Azevedo, Alzira Moura, Aires Azevedo, Benito Rodrigues, Martins Pina, Antônio Figueiredo, Antônio Leite, Antônio Marques, Bento Paulo”.³⁴ A mesma peça foi representada em setembro, com o valor revertido em favor de Joaquim Resende, mais um dos que caíram “vítima do trabalho e do capital”.³⁵

Em fevereiro do ano seguinte, o jornal convidou os trabalhadores para assistirem à peça *O sorvedouro*, de propaganda antialcoólica, e cujo valor das entradas financiaria os representantes paraenses no III Congresso Operário Brasileiro.³⁶ A tática era compartilhada por outras organizações operárias, como a FCT que organizou para o dia 4 de julho de 1920 a encenação da peça *Glórias do trabalho*, cuja soma das entradas seria revestida em benefício da mãe de João Plácido de Albuquerque, que faleceu no Rio de Janeiro enquanto representava os trabalhadores paraenses no III COB.³⁷ Já a Federação das Classes da Construção Civil do Pará promoveu um grande espetáculo em 3 de outubro, com o drama *Os deportados*, a comédia *sexta-feira... e 13!* e a peça *Cabaret*.³⁸

É possível perceber no empreendimento destes espetáculos teatrais um duplo objetivo: a propaganda de temáticas caras ao ideário anarquista, como o anticlericalismo e o combate ao alcoolismo, e a arrecadação de fundos pecuniários para campanhas de solidariedade, como para a auxílio a trabalhadores que passavam por dificuldades – vítimas de acidentes de trabalho ou de enfermidades – ou para a fundação da Escola Racional Francisco Ferrer, por exemplo. Táticas idênticas eram utilizadas pelos anarquistas de São Paulo, que promoveram uma intensa vida cultural entre o operariado da capital paulistana naquela década, conforme exposto por Francisco Foot Hardman (1983).

Todas essas atividades tinham como finalidade a propaganda dos ideais caros ao anarquismo, sobretudo entre os trabalhadores de Belém. Para tanto, se utilizavam tanto da palavra escrita por meio de seu jornal – que não por acaso adotou o subtítulo “órgão de propaganda sociológica” de seu sétimo número (de julho de 1919) em diante – quanto por meio da oralidade,

³³ “Teatro moderno”. *O Semeador*, Belém, nº 8, 12 jul. 1919. p. 3.

³⁴ “Teatro moderno”. *O Semeador*, Belém, nº 14, 23 ago. 1919. p. 3.

³⁵ “Gaspar, o serralheiro”. *O Semeador*, Belém, nº 17, 13 set. 1919. p. 4.

³⁶ “Teatro moderno”. *O Semeador*, Belém, nº 40, 20 fev. 1920. p. 4.

³⁷ “Notas diversas”. *A Voz do Trabalhador*, Belém, nº 9, 26 jun. 1920. p. 4.

³⁸ “Teatro moderno”. *A Voz do Trabalhador*, Belém, nº 21, 25 set. 1920. p. 3.

Bandeiras negras na Amazônia...

com discursos, palestras, conferências e peças teatrais levadas a cabo por seus integrantes, provavelmente buscando alcançar os trabalhadores que não eram alfabetizados.

O grupo *Os Semeadores* passou por um processo de dissolução em meados de 1920, como indica um convite da sua comissão executiva aos seus sócios para uma assembleia onde tratariam justamente sobre esta questão.³⁹ Embora não tenham tornado públicos os motivos para seu fim, provavelmente acompanharam o momento de declínio das lutas operárias em Belém naquele ano, já que a repressão e o recrudescimento da crise econômica podem ter cansado os militantes e reduzido suas esperanças. Em agosto do mesmo ano, o grupo entregou a administração da Escola Racional Francisco Ferrer à uma comissão do Sindicato dos Sapateiros.⁴⁰

Após a greve geral de maio de 1919, o movimento operário paraense sofreu uma grande retração, verificada aliás em outras regiões do país, com a diminuição da frequência de greves, a desorganização de muitos sindicatos e a extinção dos periódicos operários que circulavam até então. Por conta do quase desaparecimento dos jornais operários em Belém, as informações sobre este período são bem mais escassas. Isto não significa, no entanto, uma ausência total de manifestações classistas e a presença dos anarquistas ao longo da década de 1920. Alguns libertários belemenses se congregaram, entre o final de 1926 e o início de 1927, em torno do *Centro de Estudos Sociais* (CES).

Assim como na década anterior, os militantes anarquistas de Belém procuraram manter contato com seus congêneres de outras regiões do país, como com a redação do semanário *A Plebe*, de São Paulo, sucessor do *A Lanterna* e que também estava se reorganizando naquele momento. A constância do contato entre os grupos paulistanos e belemenses sugere a existência de uma rede subterrânea e sólida de relações entre os grupos de militantes dos dois centros urbanos, que permaneceu ativa por mais de uma década. O jornal paulistano noticiou a participação de representantes do CES na sessão solene no dia 1º de janeiro de 1927 promovida pela União dos Operários da Construção Civil de Belém e patrocinada pela FCT, para comemorar a chegada do novo ano.⁴¹

O periódico paulistano também transcreveu integralmente a base de acordos do CES (único documento deste tipo que foi encontrado, embora alguns dos anteriores também o pudessem ter); nela, seus integrantes afirmavam proclamar ideológica e filosoficamente o “socialismo anti-autoritário e anti-estatal. Ou seja, o comunismo libertário”, considerando que a organização operária baseada no sindicalismo revolucionário era o veículo de transição entre o capitalismo-estatal e a sociedade anarquista, chamando para si a tarefa de incentivar a prática

³⁹ “Os semeadores”. *A Voz do Trabalhador*, Belém, nº 9, 26 jun. 1920. p. 2.

⁴⁰ “Convite”. *A Voz do Trabalhador*, Belém, nº 18, 28 ago. 1920. p. 3.

⁴¹ “Mundo operário”. *A Plebe*, São Paulo, nº 247, 12 mar. 1927. p. 4.

sindical, aderindo aos sindicatos existentes e/ou auxiliando na fundação de outros. Como meios de propaganda, o *Centro* preconizava o uso:

da palavra falada e escrita em reuniões, palestras, conferências; veladas, festivais, excursões; editando e prestigiando a venda de jornais, revistas, folhetos e livros que tratem da Questão Social, do nosso Ideal e da Organização Operária, assim como organizando uma Biblioteca Sociológica, Filosófica e Libertária.⁴²

O grupo ainda manteria um corpo cênico e uma orquestra, com administrações autônomas, procuraria manter contato com “grupos afins” de outros estados e países, e – em ocasião oportuna – iria aderir à Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT)⁴³, sediada em Berlim. Sua sede era na rua Padre Prudêncio, nº 87. Suas bases foram aprovadas em três de outubro de 1926 e assinada por sete nomes: Raymundo Pinheiro Cordeiro, Antônio Pereira da Silva, Pedro Lyra, Benedicto Vianna, Raymundo Gomes da Silva, Arthur Ferreira de Souza e Mauro Serra.

Alguns de seus membros também fizeram parte das manifestações do 1º de maio de 1927, organizadas pela FCT e de um *meeting* organizado pelo Partido Republicano Socialista do Pará na praça da República em protesto contra a condenação dos anarquistas italianos Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, nos Estados Unidos, em maio do mesmo ano; na ocasião, os integrantes do CES distribuíram panfletos libertários recebidos de uma organização não especificada paulista.⁴⁴ Não foi possível identificar por quanto tempo o grupo durou e quando se dispersou.

Registra-se ainda o *Grupo de Propaganda Social do Pará*, um dos seis grupos anarquistas a enviar delegados para o IV Congresso Operário do Rio Grande do Sul em janeiro de 1928, cuja única referência encontrada foi um texto do militante anarquista Domingos Passos transcrito por Edgar Rodrigues (1979, p. 72), sendo representado pelo próprio Passos no Congresso (LONER, 2011), dedicado as atividades de propaganda, como seu nome faz supor.

Os grupos de afinidade anarquista e os sindicatos operários

Como exposto acima, os grupos anarquistas em Belém lançavam mão de uma série de táticas e práticas em sua militância: a distribuição de livros, folhetos, panfletos e jornais, especialmente em meio ao operariado; a fundação de escolas baseadas na pedagogia racionalista de Francisco Ferrer; a realização de palestras e conferências com temáticas ligadas ao mundo operário e à própria ideologia anarquista; a organização de peças teatrais com o intuito de propaganda; a publicação de jornais, dentre outras. No entanto, uma das formas de atuação mais importantes e

⁴² “A Acção Libertária no Pará”. *A Plebe*, São Paulo, nº 248, 26 mar. 1927. p. 4.

⁴³ Esta AIT foi uma federação de organizações operárias fundada no início da década de 1920 e que pretendia congregiar os remanescentes anarquistas e sindicalistas revolucionários como alternativa à Internacional Sindical Vermelha, de orientação comunista.

⁴⁴ “Do Pará Proletário”. *A Plebe*, São Paulo, nº 254, 25 jun. 1927. p. 2.

Bandeiras negras na Amazônia...

significativas foi a participação de seus membros nos sindicatos e associações classistas, locais privilegiados para realização da propaganda e de contato com os trabalhadores não anarquistas, bem como os defensores de outras tendências político-ideológicas.

Alguns historiadores do trabalho, analisando a posição dos anarquistas brasileiros em relação à participação nos sindicatos, identificaram três linhas de atuação: os que rejeitavam completamente os sindicatos, por considerá-los reformistas e/ou conservadores; os que atuavam no interior dos sindicatos se utilizando do método do sindicalismo revolucionário, isto é defendendo a neutralidade política deles – para estes, os sindicatos não deveriam ser necessariamente anarquistas, mas congregar trabalhadores dos mais variados credos políticos, unidos em torno dos interesses econômicos comuns, sendo também espaços de propaganda dos ideais anárquicos – e por fim, aqueles que defendiam que os sindicatos deveriam ter explicitamente como objetivo a construção da sociedade anarquista ou o “comunismo anárquico” (DE OLIVEIRA, 2009, p. 58-89; TOLEDO, 2004, p. 41-53).

Já Felipe Côrrea faz uma classificação das posições dos anarquistas em relação à organização. Para Côrrea (2012, p. 168):

O debate sobre a questão da organização no anarquismo envolve três posições fundamentais: 1.) o *antiorganizacionismo*, dos anarquistas que são contrários à organização, tanto a nível social, de massas, quanto no nível político-ideológico, anarquista; esses anarquistas defendem, em geral, a atuação individual ou em pequenas redes ou grupos informais; 2.) o *sindicalismo/comunitarismo*, dos anarquistas que sustentam que a organização dos anarquistas deve se dar somente no nível social, de massas, e que criar organizações especificamente anarquistas seria algo redundante, pois os movimentos populares poderiam levar a cabo toda a estratégia anarquista; 3.) o *dualismo organizacional* que sustenta serem necessárias, além das organizações de massa, as organizações específicas para promover as posições anarquistas de maneira mais consistente.

No que tange aos anarquistas de Belém, predominou a posição sindicalista revolucionária, tendo em vista que não foram encontrados na imprensa operária e libertária local (*Jornal do Povo, A Revolta, O Semeador e A Voz do Trabalhador*) textos contrários à organização dos trabalhadores em sindicatos. Bem pelo contrário, eram muito recorrentes em suas páginas apelos aos trabalhadores para que organizassem sindicatos ou se filiassem aos existentes, além de convites para as assembleias dos mesmos ou notícias do cotidiano sindical. Já nos estatutos das organizações classistas⁴⁵, muitas das quais tinham anarquistas entre seus filiados ou mesmo em suas diretorias, não foram encontrados artigos ou *caputs* que estabelecessem o anarquismo como seu objetivo final, mas eram muito recorrentes aqueles que indicavam a admissão de sócios independentemente de

⁴⁵ Cópias digitalizadas de vários estatutos de entidades classistas paraenses podem ser consultadas online no site do Centro de Memória da Amazônia. Disponível em: <https://www.cma.ufpa.br/estatutocaixa.html>. Acesso em 17 jun. 2022.

raça, nacionalidade, as vezes de gênero, ou de credos políticos e religiosos, característica que marca a presença do sindicalismo revolucionário. As posições antiorganizacionistas ou contrárias a atuação dos anarquistas em sindicatos, se estiveram presentes, foram muito minoritárias e pouco expressivas em Belém deste contexto.

Na verdade, muitos membros dos grupos anarquistas foram diretamente responsáveis pela fundação de entidades classistas, como a UGT, que teve entre seus fundadores Antônio Domingues e Antônio da Costa Carvalho, representando respectivamente o Sindicato dos Sapateiros e o Sindicato dos Vendedores Ambulantes⁴⁶ – ambos foram expulsos de Belém devido ao seu engajamento no movimento (FONTES, 2002, p. 246-280) – cujos nomes estiveram entre os dos membros do *Centro Humanitário Amor, Ciência e Liberdade* e do *Centro Libertário Porvir*, respectivamente. A primeira diretoria da FCT foi composta por Benito Rodrigues como secretário-geral, Tito Salgado como secretário de expediente, Júlio Clemente como secretário de atas, Antônio Leite como tesoureiro e Aurélio Pereira como bibliotecário⁴⁷; todos faziam ou fizeram parte dos grupos anarquistas: Benito Rodrigues, Antônio Leite e Aurelio Pereira constam na lista dos membros dos *Semeadores*, ao passo que Tito Salgado e Júlio Clemente fizeram parte do *Aurora Libertária*. A presença dos anarquistas na direção da FCT não implica necessariamente a plena hegemonia deles nos sindicatos que a compunham, mas indica a constituição da área de influência dos militantes anarquistas entre o operariado paraense.

Tendo isto em vista, os grupos de afinidade libertários belemenses parecem corresponder ao que Felipe Córrea denominou de “organizações específicas anarquistas”, que adotaram a estratégia do dualismo organizacional “que se apoia na ideia de que deve haver dois níveis de organização: um social, de massas, e outro político-ideológico, anarquista; no nível social, dos sindicatos, os anarquistas organizam-se como trabalhadores; no nível político, organizam-se como anarquistas” (CÔRREA, 2012, p. 172). Adotaram, portanto, táticas muito parecidas com os anarquistas “organizadores” argentinos, que atuavam em duas frentes: no terreno operário dos sindicatos e no terreno anarquista dos “círculos libertários” (DE MONTOYA, 1985, p. 50-51).

Considerações finais

Conforme já anotou Edward P. Thompson, “é desnecessário dizer que sempre haverá muitas coisas obscuras acerca de grupos engajados em atividades ilegais, que tiveram o cuidado de deixar poucos traços registrados” (THOMPSON, 1987, p. 177) – embora seja estranho aos olhos contemporâneos que distribuir folhetos e jornais ou fundar pequenas escolas fossem atividades

⁴⁶ “No estado do Pará”. *Onze de Janeiro*, Belém, número único, 11 jan. 1918. p. 1.

⁴⁷ “Estatutos da Federação das Classes Trabalhadoras”. *O Semeador*, Belém, nº 10, 26 jul. 1919. p. 2.

Bandeiras negras na Amazônia...

ilegais. Portanto, muitas perguntas sobre esses grupos podem ser respondidas apenas com hipóteses ou especulações, como quanto a suas dimensões numéricas – estimadas, muito imprecisamente, em algumas dezenas de integrantes.

Pelo menos neste ponto, os grupos brasileiros parecem ter uma especificidade em relação aos seus congêneres de outros contextos, já que eles eram relativamente numerosos. Remetendo a um relatório da polícia paulistana, Toledo (1998, p. 98-99) citou os grupos da *Ponte Grande*, composto por “uma vintena de italianos”; o *Pensiero ed Azione*, do qual faziam parte “uma centena de operários”; e o grupo *Aurora*, “com uns quarenta aderentes e contribuintes voluntários”. Em Belém também haviam grupos numericamente expressivos, como o *Centro Humanitário*, que afirmou contar com mais de 100 associados em sua fundação e que reuniu quase trinta assinaturas em protesto ao congresso operário de 1912, e *Os Semeadores* que listou quase quarenta membros quites com as mensalidades em 1919. Diferindo desta forma dos círculos anarquistas argentinos, que “estaban constituidos, em general, por pocas personas, a veces solo três o seis” (DE MONTROYA, 1986, p. 54), ou dos anarquistas espanhóis que “preferían grupos pequeños en los que las relaciones fueran mucho más personales, a grupos grandes en los que sus miembros no se conocieran bien” (MEDINA, 2020, p. 221).

Como características gerais destas organizações, pode-se indicar a efemeridade em suas trajetórias, já que todas elas surgiram e se dispersaram no espaço de um ou dois anos, apesar de alguns militantes terem participado de mais de uma delas – como João Plácido, que foi membro do *Os Perseguidos* e de depois do *Os Semeadores* – se configurando em fios de ligação entre as diversas agrupações que surgiram ao longo dos anos e indicando algum grau de continuidade ou de aproveitamento por alguns grupos do saldo organizativo deixado pelos grupos anteriores.

A própria efemeridade desses grupos impede um levantamento exato de quantos deles estiveram em atividade em Belém ao longo deste período. Além dos mencionados, podem ter existido alguns outros que não deixaram vestígios, principalmente na década de 1920, período em que se dispõe de menos fontes. Mas seguramente nenhum foi tão grande e com um leque de atividades tão amplo quanto *Os Semeadores*, certamente o mais expressivo. De qualquer forma, estes grupos foram extremamente importantes para a militância anarquista em Belém e, em sua efetividade e em suas limitações, foram uma das formas de organização adotadas por parte do proletariado paraenses daquele momento.

Fontes Consultadas:

Guerra Sociale (São Paulo, 1916-1917)

A Lanterna (São Paulo, 1912-1916)

A Plebe (São Paulo, 1927)

A Revolta (Belém, 1919)

O Semeador (Belém, 1919-1920)

A Vida (Rio de Janeiro, 1915)

A Voz do Trabalhador (Belém, 1920)

Referências bibliográficas:

ANARQUISMOS: história e historiografia em perspectivas multidisciplinares e interseccionais. *Revista Crítica Histórica*, ano X, n. 20, v. 11, dezembro/2019. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/criticahistorica/issue/view/475>. Acesso em 17 jun. 2022.

BARTZ, Frederico Duarte. Partido Comunista do Brasil (1919): lutas, divergências e esquecimentos. *Revista Aedos*, Porto Alegre, v. 2, n. 4, 2009.

BATALHA, Cláudio Henrique de Moraes. Uma outra consciência de classe? O sindicalismo reformista na Primeira República. *Ciências sociais hoje*, São Paulo, 1990. p. 117-127.

BIONDI, Luigi. “Desenraizados e integrados. Classe, etnicidade e nação na atuação dos socialistas italianos em São Paulo (1890-1930).” *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, Paris, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.3720>. Acesso em 17 jun. 2022.

CÔRREA, Felipe. *Rediscutindo o anarquismo: uma abordagem teórica*. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, 2012.

DE MONTOYA, Eva Golluscio. Círculos anarquistas y circuitos contraculturales en la Argentina del 1900. *Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien*, Toulouse, 1986. p. 49-64.

DE OLIVEIRA, Adriano Craveiro. *Trabalhadores na Primeira República no Pará (1860-1930): estudos sobre organizações e greves de uma classe em formação*. 2019. Dissertação (Mestrado em História Social da Amazônia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará, Belém, 2019.

DE OLIVEIRA, Tiago Bernardon. *Anarquismo, sindicatos e revolução no Brasil (1906-1936)*. Tese (doutorado) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Departamento de História, 2009.

FONTES, Edilza Joana Oliveira. *“Prefere-se portugueses (as)”: trabalho, cultura e movimento social em Belém do Pará (1885-1914)*. Tese (Doutorado) – Universidade de Campinas, Programa de Pós-Graduação em História Social, 2002.

GOMES, Ângela Maria de Castro. *A invenção do trabalhismo*. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1988.

HARDMAN, Francisco Foot. *Nem Pátria, nem patrão: vida operária e cultura anarquista no Brasil*. São Paulo: editora brasiliense, 1983.

HARDMAN, Francisco Foot; LEONARDI, Victor. *História da indústria e do trabalho no Brasil: das origens aos anos vinte*. São Paulo: Global Ed., 1982.

Bandeiras negras na Amazônia...

LONER, Beatriz Ana. O IV congresso operário gaúcho e o ocaso do movimento anarquista no Rio Grande do Sul. *Patrimônio e Memória*, Assis, v. 7, n. 2, 2011. p. 176-203.

MEDINA, Alejandro Lora. Los «grupos de afinidad», actores del proceso cultural y societario ácrata (España, 1930-1939). *Cuadernos de Historia Contemporánea*, Madrid, vol. 42, 2020. p. 215-240.

RODRIGUES, Edgar. *Alvorada Operária*. Rio de Janeiro: Mundo Livre, 1979.

RICCI, Magda; LIMA, Luciano Demetrius Barbosa. Desiguais por natureza: percepções de um barão amazônico sobre os pensamentos anarquistas e socialistas no alvorecer da República. *Revista História & Perspectiva*, Uberlândia, v.26, n.48, 2013. p. 367-390.

SALLES, Vicente. Canto orfeônico no Pará. Música em contexto. *Revista do Programa de Pós-Graduação em Música da UnB*, Brasília, v. 1, n. 1, 2007. p. 57-71.

SALLES, Vicente. *Memorial da Cabanagem*: esboço do pensamento político-revolucionário do Grão-Pará. Belém: CEJUP, 1992.

SANTOS, Carlos Henrique Neres dos. *Sob a luz dos infames*: anticlericalismo nas imagens do jornal A Lanterna – anticlerical de combate. Dissertação (mestrado). Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Franca, 2019.

SANTOS, Igor Ribeiro dos. “*Façamos nós com nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito*”: a história do anarquismo e do sindicalismo revolucionário em Alagoas (1906-1920). Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes, Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021.

SANTOS, Kauan Willian. A bandeira negra entre outras:(trans) nacionalismo e internacionalismo na construção do anarquismo no Brasil (1890-1930). *Revista Crítica Histórica*, Maceió, v. 11, n. 21, 2020. p. 34-65.

TELES, Luciano Everton Costa. A Lucta Social e a existência de uma rede anarquista regional: Tércio Miranda/AM e Antônio Carvalho/PA (1914). *Revista Piauiense de História Social e do Trabalho*, Parnaíba, ano 2, n. 2, jan./jul. 2016. p. 6-15.

THOMPSON, E. P. *A formação da classe operária inglesa*. Vol. I. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

TOLEDO, Edilene. *Anarquismo e sindicalismo revolucionário*: Trabalhadores e militantes em São Paulo na Primeira República. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.

TOLEDO, Edilene. Em torno do jornal O Amigo do Povo: os grupos de afinidade e a propaganda anarquista em São Paulo nos primeiros anos deste século. *Cadernos AEL*, Campinas, n. 8/9, 1998.

Recebido em: 15.06.2022

Aprovado em: 26.01.2023

Espiritualidade como estratégia de resistência: o tarô como orientação espiritual em tempos de negacionismo e pandemia de COVID-19

*José Lucas Vilas-Boas Oliveira**

Resumo

Este artigo tem como objetivo discutir sobre a importância do tarô como elemento de orientação espiritual durante a pandemia de COVID-19. No contexto pandêmico, acirrado pela política negacionista do governo Bolsonaro, a espiritualidade desponta como uma possível estratégia de resistência individual contra a ameaça do necropoder. A pesquisa aqui realizada opera conceitos das Ciências da Religião e da História Cultural numa leitura do contexto histórico e político da época de pandemia, percebendo as relações de poder engendradas através da prática espiritual. Ademais, faz-se uma breve análise sobre a presença do tarô no ciberespaço brasileiro, pontuando novos paradigmas de sua prática virtual. Assim, este trabalho observa como o oráculo desponta como um instrumento esotérico de impacto emocional e psicológico positivo ao ser social.

Palavras-chave: Tarô; COVID-19; Estratégias de resistência; Negacionismo; Necropolítica; Espiritualidade.

Abstract

This article aims to discuss the importance of the tarot as an element of spiritual guidance during the COVID-19 pandemic. In the pandemic context, intensified by the denialist policy of the Bolsonaro government, spirituality emerges as a possible strategy of individual resistance against the threat of necropower. The research carried out here operates concepts from the Sciences of Religion and Cultural History in a reading of the historical and political context of the pandemic era, perceiving the power relations engendered through spiritual practice. In addition, a brief analysis is made of the presence of tarot in Brazilian cyberspace, pointing out new paradigms of its virtual practice. Thus, this work observes how the oracle emerges as an esoteric instrument of positive emotional and psychological impact to the social being.

Keywords: Tarot; COVID-19; Resistance strategies; Negationism; Necropolitics; Spirituality.

Introdução

Períodos de maior potencial de risco são marcantes e recorrentes na história humana. Para Harari (2015), são três os principais problemas enfrentados pela espécie humana: a fome, as guerras e as pestes. Enquanto os dois primeiros transtornos podem ser entendidos como produtos de disputas e inobservâncias humanas, as epidemias despontam como eventos naturais – ainda que impulsionados pela ação do ser humano. A natureza aparece, diferentemente dos problemas

* Licenciado em História pela Universidade Federal de Sergipe e Mestrando em História pela mesma instituição. Pós-graduado em História Social: Gestão e Planejamento pela FACUMINAS e Pós-graduando em Teologia e História da Religião pelo Centro Universitário Faveni.

Espiritualidade como estratégia de resistência...

anteriores, como vetor primordial dos episódios pestilentos, não obstante a participação humana na proliferação da infecção. Logo, as epidemias – ou pandemias – trazem uma sensação de impotência pouco experimentada pelo ser humano moderno, acostumado a ser o senhor do mundo que habita e da natureza que o rodeia. Afinal, os avanços científicos tornam as possibilidades quase ilimitadas, e confrontar-se com um evento imprevisível e impossível de controle imediato remonta a tempos em que a natureza e o “divino” se sobrepunham aos desejos mundanos.

Da Peste Negra do século XIV à gripe espanhola do século XX, a humanidade sofreu duras consequências do impacto devastador de novas doenças que surgiam e se propagavam de forma acelerada, o que foi amenizado pela evolução das ciências biológicas. Desde meados do século XX, a incidência de pandemias foi drasticamente reduzida; episódios epidêmicos do século XXI com alcance mundial iminente, como a SARS em 2002, a gripe aviária em 2005, a gripe suína em 2009 e o Ebola em 2014 (HARARI, 2015), tiveram implicação reduzida, tanto geográfica quanto demográfica – as perdas de até dezenas de milhares de vidas em todo o mundo, se comparadas às dezenas de milhões vitimadas pelas pragas dos séculos anteriores, representavam uma diminuição da letalidade e da escala desses eventos sanitários.

A pandemia vivenciada desde 2020, não à toa, foi – e ainda é – uma experiência arrebatadora, visto que a indefectibilidade da ciência foi posta em voga. Resultante de um coronavírus, patógeno de uma família viral causadora de infecções respiratórias, a exemplo das epidemias de SARS em 2003 na Ásia e de MERS em 2012 na Arábia Saudita (DA SILVA *et al.*, 2021), a nova doença, denominada COVID-19, provocou a imposição de medidas restritivas pouco usuais devido à ausência de uma vacina ou medicamento capaz de amenizar ou impedir a contaminação. Centros de pesquisa médica de todo o mundo se uniram em busca de uma vacina, que foi entregue em tempo recorde, mas os danos causados pelo vírus foram drásticos: até 8 de dezembro de 2020, data da primeira aplicação da vacina contra a COVID-19 (DIAS, 2021), ocorreram, no mundo todo, mais de um milhão e seiscentas mil perdas para a doença. Atualmente, este número já passa dos seis milhões e seiscentos mil mundiais (MATHIEU *et al.*, 2020).

Coadunada à crise sanitária mundial, a forte presença da extrema-direita no alto escalão da política mundial, movimento que ganhou maior impulso desde os primeiros anos da década de 2010, acirrou as incertezas vivenciadas por uma população encurralada entre o risco físico e a ameaça governamental. Tendo como medalhão ideológico o ex-presidente estadunidense Donald Trump, a ascensão generalizada de partidos ultradireitistas em todo o globo, amparados nas figuras de indivíduos específicos, caracterizou-se, entre outros aspectos, pela instrumentalização de problemas da política partidária – como a corrupção sistêmica, o não cumprimento de promessas de campanha e as alianças entre grupos ideologicamente distintos –, pelo discurso do atentado à

moral e bons costumes, pela pregação do uso da violência como forma legítima de garantia dos direitos individuais e pela disseminação de notícias falsas e teorias conspiratórias como arma de persuasão. Eleito em 2018, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi um dos principais representantes dessa movimentação ultraconservadora e negacionista no mundo.

Em vista dos pontos destacados, enfatiza-se que experienciar momentos de crise, quando a forma de vida das sociedades é drasticamente afetada, resulta em impactos emocionais e psicológicos que, muitas vezes, provoca o deslocamento de grupos sociais a uma proximidade com a espiritualidade¹ como uma forma de enfrentamento e resistência durante esse período instável e de alta mortalidade (CAFEZEIRO *et al.*, 2020). Isso foi observado no Brasil, por exemplo, durante a gripe espanhola, no início do século XX, quando parte da sociedade aderiu a práticas religiosas diversas como forma de confrontar os riscos provocados pelo contexto sanitário (BRITO, 1997; SOUZA, 2010). Frente à falência das instituições, que, no caso brasileiro, se viam, em tempos de coronavírus, sob o jugo do controle político por representantes da extrema-direita, o contato com o sagrado² conferia aos indivíduos uma espécie de poder de oposição contra as constantes ameaças enfrentadas nesse contexto ímpar. Foi nesse sentido que o tarô, um dos oráculos mais utilizados como forma de orientação espiritual e emocional no mundo ocidental, irrompeu como uma importante ferramenta esotérica em meio à pandemia de COVID-19.

Este artigo, num primeiro momento, estabelece a conjuntura histórica analisada, compreendendo os eventos sanitários e políticos que culminaram numa espécie de crise generalizada para parcela da população brasileira. Em seguida, por meio de discussões dos campos da Sociologia, das Ciências da Religião e da História Cultural, será abordada a espiritualidade enquanto estratégia de resistência. Por fim, o tarô será tratado enquanto possível objeto de orientação espiritual durante o período pandêmico, situando-o no contexto de sua presença no ambiente virtual. Dessa forma, busca-se estabelecer algumas possibilidades de observação das temáticas abordadas – COVID-19, governo Bolsonaro, espiritualidade, tarô e ciberespaço – de forma entrelaçada, permeada por relações de poder.

¹ Entende-se aqui a espiritualidade enquanto “processo de produção simbólica pelo qual a pessoa e o grupo religioso se comprometem numa relação existencial com uma realidade sagrada e, como consequência disso, com outras pessoas e outros grupos de pessoas” (DROOGERS, 1983, p. 128).

² O sagrado é entendido aqui como um plano não material da realidade expresso fenomenologicamente pela hierofania, que é “a manifestação do sagrado num objeto qualquer, [...] a manifestação de algo “de ordem diferente” – de uma realidade que não pertence ao nosso mundo – em objetos que fazem parte integrante do nosso mundo “natural”, “profano”” (ELIADE, 1992, p. 13).

A pandemia no Brasil em meio à crise política

Em dezembro de 2019, surgiu, na região de Wuhan, na China, uma nova doença respiratória, provocada pelo SARS-CoV-2, um novo patógeno da família dos coronavírus. Esta nova doença, que receberia o nome de COVID-19, apresentava elevado potencial danoso à integridade física e à vida daqueles que a contraíam, além de contar com um alto grau de transmissão. Em pouco tempo, o mundo se viu ameaçado por essa nova enfermidade: em 30 de janeiro de 2020, 21 dias após a primeira morte por COVID-19, a Organização Mundial de Saúde declarava o surto de novo coronavírus como uma emergência de saúde pública de importância internacional (ESPII), “um evento extraordinário que [...] é determinado como: (i) constituindo um risco para a saúde pública para outros Estados, devido à propagação internacional de doença e (ii) potencialmente exigindo uma resposta internacional coordenada” (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2009, p. 14-15). Esta seria a sexta ESPII declarada pela OMS; antes do coronavírus, houve o H1N1 em 2009, a poliomielite em 2014, o Ebola em 2014 e 2019, e o zika vírus em 2016 (VENTURA; AITH; RACHED, 2021).

No dia 11 de março de 2020, a OMS reconheceu a eclosão da pandemia de COVID-19. Em 17 do mesmo mês, no Brasil, após vinte dias do primeiro caso confirmado da doença no país, acontece a primeira morte provocada por ela (SANAR SAÚDE, 2020). Ações do Ministério da Saúde para contenção da transmissão, a fim de evitar o colapso da rede de saúde pública, começaram a ser postas em prática, destacando-se a regulamentação do uso obrigatório de máscaras respiratórias, a disseminação da utilização de álcool em gel para assepsia e o estabelecimento do isolamento social, com cidades de todo o país entrando em *lockdown*. Não só no Brasil, mas em todo o mundo tais medidas foram aplicadas. A proximidade com o outro passou a representar um risco à saúde do indivíduo e de seus entes próximos. O recolhimento tornava-se uma ação básica de autoproteção.

Paralelamente à crise sanitária global, o mundo vivenciava o processo de ascensão de uma nova extrema-direita internacional. A significativa presença eleitoral e governamental de partidos políticos próximos a ideologias extremistas e nazifascistas, como a Frente Nacional (França), a Aurora Dourada (Grécia), o Partido da Liberdade (Holanda), o Jobbik (Hungria), o Vlaams Belang (Bélgica), o FPÖ (Áustria), a Liga Norte (Itália), o Setor Direito (Ucrânia), o Ukip (Reino Unido), a União Democrática do Centro (Suíça), o Partido Progressista (Noruega), o True Finns (Finlândia), o Partido do Povo Dinamarquês (Dinamarca) e os partidos Nacional Democrata e A Direita (Alemanha), alertavam para a existência de um movimento globalizado de reação nacionalista, reflexo das transformações ocorridas no mundo desde a Revolução Digital da década de 1960, do processo de globalização capitalista neoliberal e consequente homogeneização cultural, e dos

efeitos da crise econômica de 2008 (REIS, 2020; SILVA *et al.*, 2014; LÖWY, 2015). Políticos das alas nacionalistas tornaram-se protagonistas nos processos eleitorais presidenciais de seus respectivos países, a exemplo de Marine Le Pen na França, Boris Johnson no Reino Unido, Recep Tayyip Erdoğan na Turquia, Matteo Salvini na Itália, Viktor Orbán na Hungria, Rodrigo Duterte nas Filipinas, Mateusz Morawiecki na Polônia, Narendra Modi na Índia e Donald Trump nos Estados Unidos.

No Brasil, a eleição do ultraconservador Jair Bolsonaro como presidente em 2018 simbolizou a culminância de um processo político reacionário iniciado após as Jornadas de Junho de 2013 e que passou por eventos como a Operação Lava Jato, o *impeachment* da presidenta Dilma Rousseff e a prisão do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva – que seria reeleito em 2022. Até 2015, quando Michael Löwy fez uma observação do conservadorismo e extrema-direita no Brasil, constatava-se uma descontinuidade entre os grupos neofascistas atuais e o integralismo da década de 1930, além de uma participação marginal desses movimentos na política nacional, algo que se modificou durante o processo eleitoral de 2018 e ganhou forças após a eleição de Bolsonaro. Movimentos neointegralistas, pró-monarquia e neofascistas, alguns deles inspirados nas experiências de extrema-direita ucranianas e austríacas, ganharam maior força a partir de 2018, assim como partidos da ala conservadora, como o Partido Social Liberal – que se fundiu ao Democratas e formou o União Brasil em 2022 –, partido que lançou a candidatura de Bolsonaro em 2018, ano em que teve seu melhor desempenho nas eleições legislativas, e o Partido Novo, representante do neoliberalismo à brasileira. Outros aspectos levantados por Löwy (2015) ainda são pertinentes, como a ausência de partidos de massa levantando bandeira pró-racismo (tais posicionamentos partem mais de falas e ações dos agentes políticos que dos estatutos partidários), a manipulação demagógica da luta contra a corrupção pelos conservadores, o culto à violência de Estado, a intolerância às minorias e o preocupante apelo aos militares – que se traduziu, durante o governo Bolsonaro, numa participação massiva de membros das Forças Armadas em cargos da Administração Pública.

A postura de Jair Bolsonaro se enquadra no que Umberto Eco definiria como “Ur-Fascismo” ou “fascismo eterno”, uma lista de características que “não podem ser reunidas em um sistema; muitas se contradizem entre si e são típicas de outras formas de despotismo ou fanatismo. Mas é suficiente que uma delas se apresente para fazer com que se forme uma nebulosa fascista” (ECO, 2019, p. 44). São elas: culto da tradição; recusa da modernidade; ação pela ação; o desacordo como traição; racismo; apelo às classes médias frustradas; obsessão da conspiração; incapacidade de avaliação objetiva da força do inimigo; visão negativa do pacifismo e noção da vida como uma guerra permanente; desprezo pelos fracos; educação para a criação de heróis; machismo; populismo

Espiritualidade como estratégia de resistência...

qualitativo e oposição aos governos parlamentares; e uso da “novilíngua”, uma linguagem léxico e sintaticamente pobre a fim de limitar o raciocínio crítico e complexo (ECO, 2019). Em maior ou menor grau, todos esses traços foram detectados nos discursos e atitudes do presidente brasileiro, mas merece destaque o ponto relativo à obsessão da conspiração.

A letalidade da COVID-19 não é o único fator a ser considerado na explicação dos números extremamente elevados de mortes no Brasil, que só perde para os Estados Unidos em quantidade de óbitos motivados pela doença durante o período pandêmico. O viés negacionista da extrema-direita e sua fixação conspiracionista contribuíram para a desinformação e a colocação de entraves à prática de políticas públicas voltadas para o combate ao coronavírus. Se a ideia de negacionismo, que “apareceu na historiografia somente a partir de 1987, no clássico *Le syndrome de Vichy* (A síndrome de Vichy), de Henry Rousso” (ROLLEMBERG; CORDEIRO, 2021, p. 76), inicialmente se referia à negação, por políticos e intelectuais, da existência das barbáries do Holocausto, a ideia expandiu-se a todos os âmbitos do conhecimento histórico, social e científico: há o terraplanismo, o movimento antivacina, a crença na democracia racial, a negação do colapso ambiental, a rejeição a eventos históricos – como a escravidão africana e a ditadura militar brasileira –, chegando à ideia de inexistência de uma pandemia – para os negacionistas, “fraudemia”.

No caso da pandemia em curso, alguns dos argumentos diziam que caixões funerários estavam sendo enterrados vazios, ou que o número de casos divulgados pelas secretarias estaduais de saúde estava fraudado, pois os hospitais estariam vazios e as entidades de saúde fariam laudos falsos sobre os óbitos por Covid-19. Seguindo o caminho comum de outros negacionismos apontado por Perini, os negacionistas da pandemia passaram a desqualificar e agredir os cientistas e o discurso científico, sem necessariamente argumentar de fato sobre a dúvida gerada. Logo apresentaram uma narrativa que se encaixava em valores compartilhados por determinados grupos, em sua maioria conservadores. Assim se tornaram comuns as narrativas que defendem a ideia de que os leitos de hospitais vazios, os laudos falsos e os caixões enterrados sem ninguém fariam parte de uma conspiração política para destruir governos de extrema-direita. (MOREL, 2021, p. 3)

Acompanhando o tom dos discursos propagados pelo presidente americano Donald Trump, Bolsonaro não só utilizou a mídia para afirmar sua visão negacionista e indiferente à vida, como interferiu na realização de medidas protetivas contra a COVID-19. Dentre seus pronunciamentos oficiais e extraoficiais, comparou a doença a uma “gripezinha ou resfriadinho”, exprimiu incessantemente sua rejeição ao uso de máscaras, ao *lockdown* e à vacinação, ironizou o sofrimento das vítimas de COVID-19 ao fazer uma imitação de uma pessoa com falta de ar e proferiu as frases “Eu não sou coveiro” e “Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagre” quando questionado sobre a quantidade de mortos (RIBEIRO, 2021; MENDONÇA, 2021). Junto a isso, ocorreram as sucessivas trocas de responsáveis pelo Ministério da Saúde – que,

a cada substituição, eram cada vez mais alinhados ao posicionamento do presidente –, a campanha pelo uso da hidroxicloroquina, da ivermectina e do “kit Covid” – ambos sem eficácia comprovada cientificamente e apresentando possíveis riscos à saúde dos pacientes pelo uso indevido – e os atrasos e ilicitudes na compra das vacinas. Se o Governo Federal assumisse uma postura favorável ao enfrentamento da COVID-19, segundo o epidemiologista Pedro Hallal, 80% das mortes, equivalente a um quantitativo de aproximadamente 400 mil óbitos, poderiam ter sido evitadas no Brasil (AGÊNCIA SENADO, 2021).

Essa conjuntura negacionista, característica da extrema-direita ascendente, permite uma relação com o conceito de necropolítica, uma forma de soberania marcada pela “instrumentalização generalizada da existência humana e a destruição material de corpos humanos e populações” (MBEMBE, 2016), de forma que o Estado decide não só quem vive e quem morre, como também as formas pelas quais isso deve acontecer. Em entrevista, o próprio Mbembe, sobre o momento pandêmico, afirmou que o isolamento social dá ao indivíduo um poder relativo de evitar ou adiar a morte, visto que esse poder também depende das outras pessoas. A forma como lidamos com nosso corpo, uma arma potencial, e com o futuro, ainda mais incerto, foi uma das sequelas desse período; o isolamento seria um modo de regular esse poder de matar que foi democratizado pela pandemia. Por outro lado, o impasse economia vs. população trazia à tona a lógica do sacrifício, comum ao neoliberalismo – ou necroliberalismo, para o autor –, dando uma ideia de valoração do indivíduo que afeta sempre os mesmos grupos sociais minoritários. Afinal, na teoria, a COVID-19 era uma ameaça de vida a todos, mas as condições geridas pelo Estado mantinham os setores mais vulneráveis da sociedade na posição de vítimas mais prováveis (BERCITO, 2020).

Com exceção dos grupos negacionistas e apoiadores do governo Bolsonaro, a sensação de fragilidade frente a um período instável foi multiplicada pela vigência de uma política estatal anti-humanitária e indiferente à vida. Não contando com o apoio de seu próprio Estado, que, além de provocar ou negligenciar crises constantes em vários setores sob sua alçada, colaborou com a desinformação pública, a divulgação de *fake news* e a criação de teorias da conspiração, alguns indivíduos sentiram a necessidade de buscar suporte e orientação por outras vias. Para as pessoas espiritualizadas, quando não se pode ter o auxílio médico ou psicológico por motivos logísticos, financeiros ou particulares, um dos caminhos mais óbvios é a busca de refúgio no mundo espiritual.

A espiritualidade como resistência

A concepção de poder como uma entidade distinta e acima da sociedade, baseada na visão liberal hobbesiana, entrava interpretações das relações sociais.

Espiritualidade como estratégia de resistência...

Pensar o poder [...] nos parece exigir pensar as relações sociais que não somente o instauram, mas que permanentemente o reconstroem. É nas relações sociais – econômicas, políticas, culturais, organizativas, de cotidiano – onde se implanta e se exerce a desigualdade como condição de existência, que se originam os meios de coerção para assegurar a desigualdade (FONTES, 2005, p. 12)

Para Foucault, que analisou o poder de forma histórica, contextual e subjetiva,

[...] as relações de poder são “desiguais e móveis”. O poder não é uma mercadoria, uma posição, uma recompensa ou uma trama; é a operação de tecnologias políticas através do corpo social. O funcionamento destes rituais políticos de poder é exatamente o que estabelece as relações desiguais e assimétricas. É a expansão destas tecnologias e sua operação cotidiana, espacial e temporalmente localizada, que Foucault se refere ao descrevê-las como “móveis”. [...] O poder não está restrito às instituições políticas. O poder representa um “papel diretamente produtivo”, “ele vem de baixo”, é multidirecional, funcionando de cima para baixo e também de baixo para cima. [...] O poder é uma matriz geral de relações de forças, num tempo dado, numa sociedade dada (DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 203-204)

O autor debruçou-se sobre a questão do poder para compreender as formas como o ser humano se torna sujeito. Para ele, “enquanto o sujeito humano é colocado em relações de produção e significação, é igualmente colocado em relações de poder muito complexas” (FOUCAULT, 1995, p. 232). Um dos caminhos para compreensão das complexas relações de poder existentes na sociedade se dá através da utilização das formas de resistência contra os diversos tipos de poder como um ponto de partida. Investigando as resistências, pode-se entender as relações de poder. É preciso definir o que as lutas contra a autoridade têm em comum: não são limitadas a um país; objetivam os efeitos do poder sem controle; são lutas imediatas, direcionadas a um inimigo imediato e não à solução de problemas no futuro; questionam o estatuto individual, defendendo o direito à diferença e à individualidade, ao mesmo tempo que atacam tudo que separa o indivíduo de sua vida comunitária; lutam contra os privilégios do saber e se opõem aos segredos e imposições; e giram em torno da questão da identidade individual, de quem somos nós. “Em suma, o principal objetivo destas lutas é atacar, não tanto “tal ou tal” instituição de poder ou grupo ou elite ou classe, mas, antes, uma técnica, uma forma de poder” (FOUCAULT, 1995, p. 235). Estas lutas podem ser de três tipos:

[...] contra as formas de dominação (étnica, social e religiosa); contra as formas de exploração que separam os indivíduos daquilo que eles produzem; ou contra aquilo que liga o indivíduo a si mesmo e o submete, deste modo, aos outros (lutas contra a sujeição, [...] subjetivação e submissão). (FOUCAULT, 1995, p. 235)

Paul Claval (2011) estabelece a antiga e forte relação entre poder e religião no papel centralizador deste último. Segundo o autor, os sacerdotes-reis foram os primeiros alicerces das formas de poder concentrado e da política institucionalizada. O cerne religioso podia estar

associado ao rei ou imperador, que aparecia como o chefe supremo da igreja ou como um ser divinizado, escolhido por um ser superior. A religião, de prática pessoal, tornou-se componente da organização política, constantemente associada ao poder militar. Conseqüentemente, a vida religiosa sofreu conseqüências, como a consolidação da dimensão ritual como ato social e político, assim como a prática de conversão à força dos não-praticantes pelas igrejas, a fim de unificar o controle do poder político sob a doutrina oficial do governo. Com a multiplicidade de confissões e os conseqüentes conflitos de legitimidade do poder político por parte dos praticantes ou não-praticantes, o Estado tornou-se laico para restabelecer sua credibilidade. Nesse momento, as religiões foram substituídas pelas ideologias, igualmente doutrinárias, mas secularizadas. Porém, no século XX, as ideologias do progresso, pautadas numa centralidade ocidental e numa duvidosa concepção de desenvolvimento ilimitado, também caíram em descrédito devido à falência de suas experiências políticas. Os sistemas políticos entraram em crise, visto que suas fundações religiosas e ideológicas já não eram mais instrumentalizáveis. Por outro lado, as ideologias do inconsciente pessoal ganharam força e influenciaram o surgimento de novas religiões, que legitimavam não mais o Estado centralizado, mas o poder em escala local.

Hoje, as possibilidades para legitimar um regime político são (i) de utilizar as ideologias do inconsciente pessoal, do multiculturalismo ou dos novos ecologismos para firmar sua autoridade, (ii) de retornar às formas das religiões anteriores às filosofias da história e às ideologias, (iii) de dar um papel político às novas religiões, evangelismos ou seitas (CLAVAL, 2011)

No Brasil, o governo bolsonarista buscou aliar-se aos evangelismos cristãos para legitimar sua política de inspirações extremistas e autoritárias. Nesse processo,

[...] até a composição do novo governo, Bolsonaro fez acenos à grande chave “cristã”, o que não incluiu referências específicas às religiões afro-brasileiras e espírita, mas incorporou o judaísmo como compreendido pelo evangelismo de matriz fundamentalista norte-americana. Vem se apresentando como um cristão, sem acentuar as cores católicas e sempre sinalizando para os evangélicos que pode ser, parecer ou se tornar evangélico (ALMEIDA, 2019, p. 36)

Daniel Aarão Reis (2020) pontua que o presidente eleito em 2018, além de estabelecer alianças com o capital financeiro, o judiciário, o agronegócio, os militares, as forças de segurança pública e os setores de direita – ao perceberem a debilidade da investidura de Geraldo Alckmin –, como também angariar a simpatia das elites e da classe média conservadora com seu discurso armamentista, anticorrupção e antipetista, construiu laços importantes com as igrejas evangélicas, que apoiaram a candidatura de Bolsonaro devido às pautas conservadoras concernentes aos costumes, como a animosidade às reivindicações das lutas identitárias e ao consumo de drogas. Ainda que o Brasil seja um Estado laico, a chamada “bancada da bíblia”, formada por parlamentares ligados às igrejas evangélicas, tem uma forte presença no Congresso Nacional, constituindo-se

Espiritualidade como estratégia de resistência...

como uma poderosa base de apoio legislativo. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que o discurso de negacionismo pandêmico teve forte repercussão dentro dos ambientes evangélicos e neopentecostais, que serviram como propagadores do discurso anti-humanitário do Presidente da República.

Em meio a esse contexto, a espiritualidade mostra-se um possível campo de resistência contra a sujeição do indivíduo ao necropoder estatal, à lógica genocida de um Estado que negligencia a vida de seus cidadãos e à aliança entre o governo e as religiões ultraconservadoras num esforço por uma sociedade brasileira segregada e fundamentalista. Espiritualidade é um conceito complexo e polissêmico, mas aqui é entendido nos termos gerais definidos por André Droogers (1983). Logo, não se trata de uma visão dual do espiritual enquanto oposição ao material ou relação subjetiva de cada um com sua crença religiosa, mas como uma prática interpessoal que possui meio de expressão, forma e conteúdo específicos e distintos para cada religião. Seria uma vivência relacional religiosa, que produz interpretações simbólicas da realidade através da interação entre pessoas e grupos com o sagrado. Dessa forma, não é abordada nesse trabalho uma espiritualidade relacionada à sacralidade religiosa cristã, mas a noções individuais místicas que, na contemporaneidade, são portadoras do legado da Nova Era, movimento epígono das sociedades herméticas e ocultistas que floresceram na França pós-Revolução e na Inglaterra vitoriana.

A ampla filosofia espiritual da Nova Era combina muitos sistemas de movimentos e correntes de pensamento pré-existentes que têm suas bases na comunidade metafísica oculta que deu origem a organizações como a Sociedade Teosófica. Outras influências significativas incluem o Espiritismo, o Novo Pensamento, o Movimento do Potencial Humano, o Movimento da Saúde Holística, a Psicologia Transpessoal, algumas religiões asiáticas e as religiões de povos indígenas, como os aborígenes australianos e os nativos americanos. [...] a principal motivação da comunidade da Nova Era é a “transformação” do eu, da sociedade e da humanidade. O movimento adota uma visão de mundo encantada dentro de um contexto secular; uma espécie de “esoterismo secularizado”, tirando do esoterismo ocidental a preeminência da experiência religiosa pessoal e reinterpretando-a a partir de uma perspectiva secular; seletivamente usando a metodologia da ciência, religião comparada, evolucionismo e psicologia. Embora existam muitos grupos da Nova Era com visões divergentes, o que os une é sua oposição às mesmas coisas (FARLEY, 2009, p. 151-152, tradução nossa)³

³ No original: The broad spiritual philosophy of the New Age combines many systems of pre-existing movements and strands of thought that have their foundations in the occult-metaphysical community which gave rise to organisations such as the Theosophical Society. Other significant influences include Spiritualism, New Thought, the Human Potential Movement, the Holistic Health Movement, Transpersonal Psychology, some Asian religions and the religions of indigenous peoples such as the Australian Aborigines and Native Americans. [...] the primary motivation of the New Age community is ‘transformation’ of the self, society and of humanity. The movement adopts an enchanted worldview within a secular context; a kind of ‘secularised esotericism’, taking from Western Esotericism the pre-eminence of personal religious experience and reinterpreting it from a secular perspective; selectively using the methodology of science, comparative religion, evolutionism and psychology. Though there are many New Age groups with divergent views, what unites them is their opposition to the same things.

Importa pontuar que, como dito por Bourdieu (1998), o campo religioso funciona como um poder simbólico que interage com outras formas de poder, sendo a estas subordinado. A hierarquia religiosa institucional, baseada na crença da legitimidade dos líderes sagrados, confere à autoridade religiosa uma respeitabilidade com desdobramentos políticos e sociais, de modo que o discurso sagrado é agenciado para a manutenção de uma dada ordem sociopolítica. Entretanto, a realidade multirreligiosa do século XXI já não é mais tão dominada pela coação hierocrática weberiana (WEBER, 2004), que entendia que a Igreja Católica, instituição religiosa dominante do contexto histórico vivenciado por Max Weber, detinha bens simbólicos, os quais controlava e distribuía aos seus crentes de acordo com seus comportamentos, coagindo-os, através de um poder simbólico, a seguir regras, preceitos e ideais católicos. Ainda que tal prática seja observada na atual conjuntura brasileira, não só no catolicismo, como em outras religiões cristãs, o caráter dominante da Igreja coabita com um crescente número de comunidades religiosas atreladas a práticas esotéricas características dessa espiritualidade da Nova Era, menos relacionada a dogmas e regras estabelecidas por um sistema religioso hierárquico.

A forte presença da Nova Era – também chamada de Era de Aquário – no mundo contemporâneo relaciona-se com um processo de reencantamento de mundo novecentista, num momento em que novos paradigmas científicos foram sugeridos, principalmente na segunda metade do século XX, a fim de superar o dogmatismo do materialismo científico e o domínio da visão ascética católica. Num esforço de compreensão do mundo complexo, reencantado e reconectado ao animismo, surge o conceito de idealismo monista.

A antítese do realismo materialista é o idealismo monista. Segundo esta filosofia, a consciência, e não a matéria, é fundamental. Tanto o mundo da matéria quanto o dos fenômenos mentais, como, por exemplo, o pensamento, são criados pela consciência. Além das esferas material e mental (que, juntas, formam a realidade imanente, o mundo da manifestação), o idealismo postula um reino transcendente, arquetípico, de idéias, como origem dos fenômenos materiais e mentais. Importa reconhecer que o idealismo monista é, como o nome implica, uma filosofia unitária. Quaisquer subdivisões, como o imanente e o transcendente, situam-se na consciência. A consciência, portanto, é a realidade única e final (GOSWAMI, 2003, p. 72)

A centralidade da consciência nesse novo paradigma intenta a desalienação do ser humano, que se vê como um personagem à parte da realidade material que habita e com a qual interage. Logo, a espiritualidade mágica, mística, esotérica, anímica assume posição de importância nessa nova forma de compreender a realidade e o modo como o indivíduo a constrói. É junto a esse resgate da importância da dimensão intraespiritual e da eclosão da espiritualidade da Nova Era que o tarô irrompe como importante elemento desse sincretismo esotérico.

O tarô como elemento de orientação espiritual

Composto por 78 cartas, divididas em 56 Arcanos Menores (dez cartas numeradas e quatro cartas de corte de quatro naipes diferentes) e 22 Arcanos Maiores (cartas com imagens simbolicamente significativas que funcionam como trunfos), o tarô, oráculo mais utilizado no mundo ocidental, é um baralho cujos primeiros registros históricos remontam à região norte da Itália, durante a primeira metade do século XV (DUMMETT, 2007; FARLEY, 2009). Originalmente um jogo de cartas comum, que trazia referências iconográficas à história das famílias aristocráticas que o encomendavam ou recebiam como presente, o tarô passou de um baralho com potencialidades educativas, deontológicas e ideológicas (SOSTERIC, 2014) a um oráculo divinatório, principalmente entre o final do século XVIII e início do século XX, quando se tornou elemento central de esoterismos ocultistas que floresceram durante os Renascimentos Ocultos francês e inglês (FARLEY, 2009). A partir da Nova Era, o jogo passou a ser visto também como instrumento de autoconhecimento, relacionando-se com compreensão do carma, autotransformação, cura e diagnóstico espiritual. O simbolismo, a estrutura, a temática central, o formato e o propósito principal do baralho assumiu diversas formas, pois, hoje em dia, existe uma infinidade de tarôs produzidos e utilizados por diferentes doutrinas, seitas e direcionamentos espirituais. Dos cabalistas aos praticantes de religiões afro-brasileiras, existe um baralho específico para cada um desses grupos, particularmente desenvolvido sob a influência de sua cosmovisão.

Para Jodorowsky e Costa (2016), o tarô é uma totalidade, um conjunto simbólico unificado complexo que representa a estrutura da alma, sendo principalmente um instrumento de autoconhecimento. Sua interpretação é pessoal, não consistindo numa verdade, mas em várias; afinal, não há impessoalidade numa leitura das cartas, pois o tarólogo opera os símbolos segundo sua própria visão dos significados do oráculo, de forma que o uso divinatório consistiria numa farsa. Destaca-se também que o tarô, por si só, não constitui ou integra uma doutrina esotérica específica. Seus usuários e praticantes pertencem às mais distintas denominações espirituais, o que torna o oráculo um elemento aglutinador de cosmovisões diferentes, mas complementares entre si. No contexto da prática mística individual da Era de Aquário, é comum o sincretismo de diferentes misticismos, sendo muito comum ver uma fusão entre aspectos da religiosidade tradicional, como a crença a santos católicos ou o uso de acessórios e símbolos ligados às religiões judaico-cristãs, com padrões esotéricos, como a previsão do futuro, o uso de cristais, o culto à natureza e às divindades femininas ancestrais, a terapia holística, a quiromancia, entre outros hábitos. Contextualizado numa religiosidade não-cristã, é possível associar o praticante do tarô, legatário do ecletismo da Nova Era, ao conceito de “peregrino” desenvolvido por Daniele Hervieu-Léger (2008, p. 87-89):

A figura que parece melhor cristalizar a mobilidade, característica de uma modernidade religiosa construída a partir de experiências pessoais, é [...] o “peregrino”. Associar modernidade com peregrinação pode parecer surpreendente; o peregrino, na história religiosa, aparece, de fato, bem antes do praticante regular. Ele perpassa a história de todas as grandes religiões. A peregrinação não apenas não é uma característica específica do cristianismo, como também sua prática é atestada desde os primórdios. À primeira vista, portanto, o peregrino encarna uma forma extremamente antiga e perene da religião e da sociabilidade religiosa. [...] O peregrino emerge como uma figura típica do religioso em movimento, em duplo sentido. Inicialmente ele remete, de maneira metafórica, à fluência dos percursos espirituais individuais, percursos que podem, em certas condições, organizar-se como trajetórias de identificação religiosa. Em seguida, corresponde a uma forma de sociabilidade religiosa em plena expansão que se estabelece, ela mesma, sob o signo da mobilidade e da associação temporária.

A condição do peregrino reside numa tentativa de criação de sentido ao interpretar sua própria trajetória por sucessivas experiências contraditórias. Suas vivências e suas crenças podem ajustar-se umas às outras no processo de individualização, no qual ele unifica diferentes conteúdos que formam sua unicidade espiritual. O peregrino da Nova Era é um sujeito que, ao mesmo tempo, pertence a todo e nenhum lugar, adaptando sua crença pessoal a diferentes contextos sem perder sua coerência interna ou deixar de ser parte da comunidade humana. Ele goza de um sentimento de liberdade em relação aos caracteres normativos da fé institucionalizada, que pode ser compreendido como uma forma de resistência aos poderes religiosos e sociais que buscam a submissão do indivíduo.

Desse modo, estando associados ao movimento da Era de Aquário ou a seitas e religiões marginalizadas, os praticantes do tarô formam uma comunidade que luta contra a doutrinação moral e ascética das crenças protegidas e privilegiadas pelo Estado. A espiritualidade dos membros do corpo social tarológico estabelece-se como um possível espaço de resistência aos ditames necropolíticos, extremistas, fundamentalistas e negacionistas de um governo indiferente à vida e ao bem-estar social. Tal resistência não se configura, necessariamente, como uma luta unificada de uma macrorreligião comunitária, mas como um empoderamento individual frente a uma realidade devastadora. O senso de união coexiste através das trocas de conhecimentos, dos rituais compartilhados, da criação de espaços seguros para comungar cosmovisões julgadas irracionais ou inaceitáveis pela população não-espiritualizada ou praticante das religiões institucionalizadas. Mesmo com a impossibilidade da comunhão presencial em locais físicos devido às limitações sanitárias em época de pandemia, a participação das comunidades no ciberespaço supriu satisfatoriamente essa lacuna, de forma a evitar que o senso de pertencimento e a experiência espiritual coletiva arrefecessem durante o longo período de distanciamento social.

Não se pretende abordar, nesse artigo, o tarô como um objeto místico, que serve efetivamente como ponte de contato com o sagrado, mas no entendimento de seu arcabouço

Espiritualidade como estratégia de resistência...

simbólico como representações de arquétipos junguianos do inconsciente coletivo, experimentadas imageticamente em sonhos, pensamentos e visões (NICHOLS, 2007, p. 20). Em *Os arquétipos e o inconsciente coletivo*, Carl Gustav Jung (2000) estabelece que esses arquétipos, ou imagens primordiais, agem no nível de conteúdos e comportamentos de natureza idêntica em todos os humanos. Eles variam de forma para cada pessoa ou cultura, mas possuem um cerne que é universal. Dito isso, o tarô, por meio de seus Arcanos Maiores, projeta na psique, de forma inconsciente, estímulos de aceleração imaginativa, fazendo com que o indivíduo veja aspectos pessoais externalizados, expressos em fatos, objetos e outras pessoas. Desse modo, as projeções realizadas pelas cartas atuam de uma forma simbólica positivamente poderosa sobre seus praticantes, colaborando no processo de autoconhecimento.

Alguns exemplos de utilização do tarô com finalidade terapêutica são o método Pramad, desenvolvido a partir de 1987 por Veet Pramad para auxiliar o consulente a buscar explicações para suas aflições, tendo por objetivo “sintonizar o indivíduo com a sua essência, identificar e ajudar a resolver bloqueios, medos e padrões de comportamento que o dificultam na difícil saga da sua realização plena” (ARAÚJO, 2008, p. 22); e sua utilização como Prática Integrativa e Complementar em Saúde⁴, servindo de ferramenta terapêutica aos praticantes e abordando aspectos técnicos, intuitivos e de crença dos tarólogos e a compreensão dos consulentes da leitura das cartas (CAVALCANTI, 2022). Destarte, o tarô, em seu aspecto simbólico, inconsciente e terapêutico, interpretado por seus praticantes de forma a receber significados sagrados, desponta como um instrumento de orientação espiritual: uma busca de respostas para a vivência cotidiana, uma maneira de encontrar identidade própria, vocação, autorrealização, satisfação e felicidade por meio de sugestões de caminho espirituais; ou seja, “uma espécie de bússola humana” (LORO, 2013, p. 34). Por meio de projeções arquetípicas presentes em seus símbolos, o tarô possibilita que seus praticantes agenciem suas crenças subjetivas espirituais, o que possibilita um autorreconhecimento nas cartas, as quais orientam emocional, espiritual e psicologicamente os indivíduos que creem no que o oráculo “tem a lhes dizer”.

Em relação ao enfrentamento de crises globais, estudos relativos à saúde mental têm sido realizados, destacando a espiritualidade como um importante instrumento de dotação dos indivíduos com recursos significativos à sobrelevação de adversidades. De acordo com Cafezeiro *et al.* (2020), o recurso à espiritualidade auxilia na compreensão do significado do sofrimento

⁴ As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são recursos terapêuticos e sistemas médicos completos “que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Outros pontos compartilhados pelas diversas abordagens abrangidas nesse campo são a visão ampliada do processo saúde/doença e a promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado” (BRASIL, 2006).

provocado pelas perdas, distanciamentos, luto e proximidade com a morte. Opera-se, através do âmbito espiritual, uma busca por sentido e por formas de superação da adversidade. No contexto da pandemia de COVID-19, algumas pesquisas, baseadas em estudos sobre experiências anteriores de confrontação de grandes crises, permitem traçar algumas possibilidades.

Nestas pesquisas, constata-se a importância da espiritualidade e dos valores a ela associados como a tolerância, esperança, compaixão, aceitação, fé, otimismo, alegria, empatia, perdão e gratidão. Estes, como já descrito, favorecem o apoio mútuo, possibilitando que a sociedade compartilhe suas necessidades, encontre estratégias próprias e desenvolva recursos de enfrentamento e resiliência. (CAFEZEIRO *et al.*, 2020, p. 172)

A criação e ampliação de grupos e perfis nas redes sociais relacionados ao tarô durante o isolamento social, junto ao crescimento numérico de pesquisas em mecanismos de busca e seguidores em páginas voltadas ao tema, ilustram o interesse crescente pelo oráculo e a necessidade de participação de uma comunidade virtual mística e emocionalmente sensível. Ainda que o movimento de migração das práticas espirituais ao ambiente digital não seja um evento específico do período pandêmico, a ampliação da presença dos grupos praticantes de tarô nas redes sociais pôde ser percebida. O hábito da leitura do tarô, tanto por profissionais quanto por seus estudantes, como forma de orientação emocional e espiritual foi notado em observação à movimentação da comunidade tarológica nas redes sociais. Tiragens de cartas coletivas, *lives* com leituras e debates entre profissionais da área, publicações com curiosidades e informações sobre o funcionamento e a história do oráculo, diálogos com o momento de pandemia e de crescimento da extrema-direita, desabaços sobre o temor provocado por um momento sombrio; estes são alguns exemplos de práticas recorrentes dos tarólogos e consultes no ciberespaço durante o período de pandemia.

Para ilustrar numericamente tais constatações, observou-se a existência notável de perfis e comunidades virtuais brasileiras em plataformas como o Facebook , TikTok , Instagram e YouTube . Além de perfis de tarólogos, o oráculo, por estar relacionado a várias doutrinas esotéricas, também é tema de conteúdos produzidos por perfis mais voltados a magia, misticismo, bem-estar, espiritualidade, bruxaria, astrologia etc. A repercussão do tarô no mundo digital culminou no lançamento, em 7 de junho de 2022, de um site , desenvolvido pela plataforma de vídeos YouTube, que proporciona uma experiência interativa do tarô para os usuários.

Em comemoração à crescente comunidade de tarô no YouTube, estamos trazendo uma experiência interativa do Tarot no YouTube! A comunidade de tarô no YouTube cresceu significativamente nos últimos anos. De fato, no ano passado, vídeos com “tarot” no título foram vistos mais de 250 milhões de vezes nos EUA! Para comemorar a comunidade de cartões de tarô, fizemos uma

Espiritualidade como estratégia de resistência...

parceria com alguns de seus criadores e artistas favoritos para oferecer uma experiência personalizada de tarô (WHAT'S, 2022, tradução nossa)⁵

Outrossim, um questionário realizado via *Google Forms* pelo autor deste artigo⁶ busca reunir informações de praticantes do tarô acerca de sua forma de interagir com o oráculo no contexto pandêmico e virtual, com o intuito de observar possíveis mudanças na prática do tarô durante esse período. Nos resultados preliminares dessa pesquisa virtual, 58,6% dos participantes responderam que, após a eclosão da pandemia, houve um aumento do contato com o tarô; ao mesmo tempo, 27,6% afirmaram não haver mudança, enquanto somente 13,8% assumiram diminuição de envolvimento com o oráculo. É válido destacar que, apesar do impulso provocado pelo período pandêmico, este não despontou como um dos temas tratados em consultas pelos respondentes do questionário; segundo eles, os principais questionamentos foram sobre relacionamentos sociais, familiares e amorosos (65,5%), questões emocionais e psicológicas (55,2%) e conselhos e tomadas de decisão (48,3%). Isso pode nos dizer que, se o evento catastrófico em si não assumiu caráter central nas indagações intrapessoais dos praticantes de tarô, foi responsável por uma maior aproximação dos tarólogos e consulentes ao oráculo, cujo papel enquanto norteador espiritual e emocional não só se manteve, como foi amplificado durante um momento de crise generalizada.

Os dados pontuados acima coadunam-se ao entendimento de Bingemer (2020, p. 263) sobre mística, espiritualidade e pandemia, no qual ela afirma que a experiência sagrada nesse período “implica em dialogar com a ciência e deixar-lhe plena autonomia no campo e competência que lhe é próprio”. Dessa forma, recorrer ao espiritual não consiste no abandono do progresso científico; trata-se, em verdade, de “não misturar epistemologias ou querer tratar o que releva do campo do biológico com instrumentos falsamente espirituais que matam em vez de curar e alimentam políticas genocidas que empurram as pessoas para o contágio e muito provavelmente, para a morte”. Em complemento, Ribeiro (2020, p. 234) pontua sobre as expressões de espiritualidade durante a pandemia:

Um primeiro conjunto delas, embora com variações, é articulado por elementos ideológicos. Uma de suas expressões se caracteriza, seguindo visões emergentes na sociedade no campo político, pela negação da dramaticidade da pandemia. Outra expressão atribui a disseminação da doença à ira e ao castigo de Deus pelos pecados humanos, especialmente os associados à liberdade sexual e ao uso do humor ou relativização dos valores religiosos tradicionais. Outra expressão, também relacionada às ideologias obscurantistas, atribui a pandemia à supostos

⁵ No original: In celebration of the growing tarot community on YouTube, we're bringing you an interactive Tarot YouTube experience! The tarot community on YouTube has grown significantly over the past few years. In fact, last year, videos with "tarot" in the title were viewed more than 250 million times in the U.S.! To celebrate the tarot card community, we partnered with some of your favorite creators and artists to bring you a personalized tarot experience.

⁶ Os dados aqui apresentados referem-se a uma pesquisa ainda em fase inicial, com um quantitativo reduzido de acessos que possibilitem constatações mais robustas. No entanto, esses primeiros resultados demonstram certas tendências percebidas pela observação na prática e presença virtual da comunidade de praticantes de tarô.

interesses comunistas para afrontar a fé cristã. Nesse sentido, é preciso analisar a constante necessidade de se apontar inimigos, reais ou imaginários, que ameaçam a fé, algo sempre presente nas interpretações religiosas de caráter mais fundamentalista. Apontar inimigos de forma constante se faz necessário para a sustentação e manutenção dos discursos violentos, dos sentimentos de rivalidade e mesmo de exclusividade da fé e da razão.

Para os praticantes do tarô, os especialistas da ciência não deixam de ser autoridades portadoras de um conhecimento útil para esses indivíduos, afinal, não há um viés ideológico unificado na prática oracular que exclui a relevância do mundo material frente ao sagrado. O viés negacionista e anticientífico observado em algumas leituras religiosas, rejeitando a ciência e alçando Deus à posição de única opção de salvação do vírus, não se aplica aqui. Na verdade, o campo da espiritualidade, para a comunidade tarológica, opera enquanto guia espiritual cotidiano, interagindo com os aspectos psicoemocionais de cada indivíduo. Por esse motivo, apesar da pandemia e da necropolítica bolsonarista representarem ameaças ao bem-estar físico e mental, suas resoluções não são efetivamente responsabilidade do âmbito sagrado, por esse motivo não se tornando um tema frequente nas consultas ao oráculo. As ações materiais, sociais e políticas não são negligenciadas ou negadas; só passam a dividir espaço com a orientação espiritual.

Pode-se afirmar que a dimensão psicológica da sociedade é um elemento que deve ser considerado na observação histórica, pois momentos traumáticos são emblemáticos na compreensão de outras formas de dominação e subjugação social através do impacto emocional em grupos sociais mais vulneráveis. Ao passo que a política estatal colabora com a mortandade, pensar estratégias de resistência a esse poder subjugador perpassa a necessidade de criação de um ambiente convidativo e desobstruído aos sujeitos sociais. A conjugação entre a prática espiritual e a participação no ciberespaço permitiu a construção de um espaço fisicamente seguro, emocionalmente sensível, espiritualmente engajado e aberto ao diálogo.

Considerações finais

Para compreensão do poder sob o viés foucaultiano, atentando-se à sua historicidade, contextualidade e subjetividade, faz-se crucial a investigação de aspectos próprios ao momento histórico. Para o cidadão brasileiro médio, afetado pelas mudanças provocadas pela COVID-19 e frustrados com as ações políticas negacionistas do governo Bolsonaro, a dimensão emocional e psicológica torna-se central, visto que a anulação dessa perspectiva humana é uma estratégia neoliberal de controle do indivíduo, transformando-o em um sujeito que só tem valia enquanto produtivo e consumidor. Dentro da lógica capitalista, a suplantação de sentimentos converte-se em uma máxima sistêmica, pois exclui boa parte da margem de reação da sociedade.

Espiritualidade como estratégia de resistência...

Tratar a espiritualidade como espaço de resistência a períodos de crise sob o viés da História, debruçando-se sobre os casos específicos da pandemia de COVID-19 e dos praticantes de tarô, abre espaço para uma nova perspectiva sobre o evento, indo além dos impactos políticos, estruturais e econômicos provocados pelo período pandêmico. A prática espiritual pode ser visualizada sob as lentes da História Social, numa tentativa de compreender de que forma a sociedade foi afetada ou não pelo contato com o misticismo através do oráculo mais utilizado no mundo ocidental.

O estudo do tarô no Brasil ainda sofre com lacunas sobre a história do baralho e sua prática em território nacional. Estudos nas áreas de sociologia e antropologia abordam a expansão da tarologia entre as décadas de 1970 e 1980 na região Sudeste do país, mas faltam pesquisas historiográficas que permitam construir uma genealogia da presença do oráculo na sociedade brasileira. Além disso, o impacto da espiritualidade no enfrentamento às grandes crises também carece de maior bibliografia, que conta com estudos mais direcionados a casos europeus e norte-americanos. Estes oferecem um importante arcabouço teórico-metodológico para a investigação da situação pandêmica, mas algumas particularidades dos hábitos religiosos e espirituais brasileiros, distintos daqueles comuns ao mundo anglo-saxão, podem não ser satisfatoriamente contemplados nessas pesquisas.

Ressalta-se também a influência da conjuntura política extremista, que, unindo-se à inesperada eclosão da pandemia de coronavírus, mergulhou as nações sob seu jugo numa experiência crítica de caos e insegurança social. Frente à ininterrupta divulgação de *fake news*, ao incentivado surgimento de teorias da conspiração e à postura negacionista de um Estado chefiado por um ultraconservador, o Brasil viveu um período desumano de práticas necropolíticas absurdas, que deixará marcas indelévels – e merecedoras de minuciosas análises futuras – na política, na produção científica e no imaginário nacional.

Este artigo surge como uma análise exploratória de possíveis caminhos de observação da prática do tarô em tempos de pandemia no âmbito das relações de poder. Ao ressaltar o contexto político recente, marcado pela presença incontestada da extrema-direita e de seus discursos negacionistas, torna-se viável situar a evocação da espiritualidade como uma estratégia de resistência à necropolítica bolsonarista, levada ao seu ápice durante o surto de COVID-19. Afinal, por mais sombrios e alarmantes que sejam os momentos vividos, sempre existem formas de se empoderar e resistir às constantes ameaças físicas, sociais, políticas e emocionais de um governo movido pelo ódio.

Referências bibliográficas

- AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). *Regulamento Sanitário Internacional*: RSI – 2005. Brasília: Anvisa, 2009. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/regulamento-sanitario-internacional/arquivos/7181json-file-1>. Acesso em 10 jun. 2022.
- AGÊNCIA SENADO. Pesquisas apontam que 400 mil mortes poderiam ser evitadas; governistas questionam. *Senado Notícias*, Brasília, 24 jun. 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/06/24/pesquisas-apontam-que-400-mil-mortes-poderiam-ser-evitadas-governistas-questionam>. Acesso em: 13 jun. 2022.
- ALMEIDA, Ronaldo de. Deus acima de todos. In: ABRANCHES, Sérgio *et al.* *Democracia em risco?* 22 ensaios sobre o Brasil hoje. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. p. 35-51.
- ARAÚJO, Geraldo Antônio Balbuena de. *Aproximações e Distanciamentos entre a Carta Testemunha do Tarô Terapêutico – Método Pramad – e as Funções Psicológicas*. 2008. 65 f. Monografia (Especialização em Psicologia Junguiana) – Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, Instituto Centro Oeste de Educação e Pesquisa, Brasília, 2008.
- BERCITO, Diogo. Pandemia democratizou poder de matar, diz autor da teoria da 'necropolítica'. *GZH*, Porto Alegre, 31 mar. 2020. Política. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2020/03/pandemia-democratizou-poder-de-matar-diz-autor-da-teoria-da-necropolitica-ck8fpqew2000e01ob8utoadx0.html>. Acesso em: 13 jun. 2022.
- BINGEMER, Maria Clara Lucchesi. Mística, espiritualidade e pandemia. *ESPAÇOS - Revista de Teologia e Cultura*, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 257-269, 2020. Disponível em: <https://espacos.itespteologia.com.br/espacos/article/view/753>. Acesso em: 15 dez. 2022.
- BOURDIEU, Pierre. *O poder simbólico*. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1998.
- BRASIL. Ministério da Saúde, Gabinete do Ministro. Portaria nº 971, de 3 de maio de 2006. [Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde]. *Diário Oficial da União*: seção 1: Poder Executivo, Brasília, p. 20-25, 4 mai. 2006.
- BRITO, Nara Azevedo de. La dansarina: a gripe espanhola e o cotidiano na cidade do Rio de Janeiro. *História, Ciências, Saúde*, Manguinhos, v. 4, n. 1, p. 11-30, 1997. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/hcsm/a/xsvqjXhWnJRWKBjxsxLfh6v/?lang=pt>. Acesso em: 18 set. 2022.
- CAFEZEIRO, Amanda Sales *et al.* A espiritualidade no enfrentamento de crises globais. *Revista Pró-univerSUS*, Vassouras, v. 11, n. 2, p. 168-173, 2020. Disponível em: <http://editora.universidadedevassouras.edu.br/index.php/RPU/article/view/2367>. Acesso em: 12 jun. 2022.
- CAVALCANTI, Fernanda Pinheiro. *O Tarô como prática integrativa e a extrassensorialidade no jogo: Analisando discursos de tarólogos e consulentes*. 2022. 183 f. Tese (Doutorado em Ciências das Religiões) – Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões. Centro de Educação, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2022.
- CLAVAL, Paul. Política, espaço e cultura: as ligações entre poder e religião. *Confins*, [s.l.], n. 12, 2011. Disponível em: <https://journals.openedition.org/confins/7115>. Acesso em: 10 jun. 2022.
- DA SILVA, Cayo Cesar *et al.* Covid-19: Aspectos da origem, fisiopatologia, imunologia e tratamento - uma revisão narrativa. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, [s.l.], v. 13, n. 3, 2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/6542/4310>. Acesso em: 12 jun. 2022.

Espiritualidade como estratégia de resistência...

DIAS, Luiz Carlos. Momento Histórico: Tem início a vacinação contra a Covid-19 pelo mundo. *Jornal da Unicamp*, Campinas, 9 dez. 2020. Disponível em: <https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-carlos-dias/momento-historico-tem-inicio-vacinacao-contra-covid-19-pelo-mundo>. Acesso em: 12 jun. 2022.

DREYFUS, Hubert L.; RABINOW, Paul. Poder e Verdade. In: DREYFUS, Hubert L.; RABINOW, Paul. *Michel Foucault – Uma Trajetória Filosófica*: Para além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. p. 202-224.

DROOGERS, André. Espiritualidade: o problema da definição. *Estudos Teológicos*, São Leopoldo, v. 23, n. 2, p. 111-128, 1983. Disponível em: http://periodicos.est.edu.br/index.php/estudos_teologicos/article/view/1292. Acesso em: 10 dez. 2022.

DUMMETT, Michael. Six XV-Century Tarot Cards: Who Painted Them? *Artibus et Historiae*, Cracóvia, v. 28, n. 56, p. 15-26, 2007. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/20067158>. Acesso em: 2 jun. 2022.

ECO, Umberto. *O fascismo eterno*. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2019.

ELIADE, Mircea. *O sagrado e o profano*. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

FARLEY, Helen. *A Cultural History of Tarot*. Londres; Nova York: I. B. Tauris, 2009.

FONTES, Virgínia. História, poder e práticas sociais. *Tempos Históricos*, Marechal Cândido Rondon, v. 7, n. 1, p. 11-24, 2005. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos/article/view/8034/5942>. Acesso em: 14 jun. 2022.

FOUCAULT, Michel. O sujeito e o poder. In: DREYFUS, Hubert L.; RABINOW, Paul. *Michel Foucault – Uma Trajetória Filosófica*: Para além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. p. 231-249.

GOSWAMI, Amit. *O Universo Autoconsciente*: como a consciência cria o mundo material. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2003.

HARARI, Yuval Noah. *Homo Deus*: Uma breve história do amanhã. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

HERVIEU-LÉGER, Daniele. Figuras do religioso em movimento – O peregrino. In: HERVIEU-LÉGER, Daniele. *O peregrino e o convertido*: a religião em movimento. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 81-105.

JODOROWSKY, Alejandro; COSTA, Marianne. *O caminho do Tarot*. São Paulo: Editora Campos, 2016. (Selo Chave).

JUNG, Carl Gustav. *Os arquétipos e o inconsciente coletivo*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.

LORO, Tarcísio Justino. Aconselhamento espiritual: um ministério a serviço do povo de Deus. *Revista de Cultura Teológica*, São Paulo, ano 21, n. 82, p. 33-54, jul./dez. 2013. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/culturateo/article/view/17379/12897>. Acesso em: 12 dez. 2022.

LÖWY, Michael. Conservadorismo e extrema-direita na Europa e no Brasil. *Serviço Social & Sociedade*, São Paulo, n. 124, p. 652-664, out./dez. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ssoc/a/MFzdwxKBBcNqHyKkckfW6Qn/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 jun. 2022.

MATHIEU, Edouard *et al.* Coronavirus Pandemic (COVID-19). *Our World in Data*, 2020. Disponível em: <https://ourworldindata.org/coronavirus>. Acesso em: 12 jun. 2022.

MBEMBE, Achille. Necropolítica. *Arte & Ensaios*, Rio de Janeiro, n. 32, p. 122-151, 2016. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993/7169>. Acesso em: 12 jun. 2022.

MENDONÇA, Ana. Mais uma vez, Bolsonaro imita pessoa com falta de ar durante live nas redes. *Estado de Minas*, 7 maio 2021. Política. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/05/07/interna_politica,1264453/mais-uma-vez-bolsonaro-imita-pessoa-com-falta-de-ar-durante-live-nas-redes.shtml. Acesso em: 11 jun. 2022.

MOREL, Ana Paula Massadar. Negacionismo da Covid-19 e educação popular em saúde: para além da necropolítica. *Trabalho, Educação e Saúde*, Rio de Janeiro, v. 19, 2021. Disponível em: <https://www.tes.epsjv.fiocruz.br/index.php/tes/article/view/525/17>. Acesso em: 13 jun. 2022.

NICHOLS, Sallie. *Jung e o tarô: uma jornada arquetípica*. São Paulo: Cultrix, 2007.

REIS, Daniel Aarão. Notas para a compreensão do bolsonarismo. *Estudos Ibero-Americanos*, Porto Alegre, v. 46, n. 1, p. 1-11, jan./abr. 2020. Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/iberoamericana/article/viewArticle/36709>. Acesso em: 9 jun. 2022.

RIBEIRO, Claudio de Oliveira. Alteridade, espiritualidade e pandemia. *Caminhos de Diálogo*, [S. l.], v. 8, n. 13, p. 231-248, 2020. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/caminhosdedialogo/article/view/27475>. Acesso em: 15 dez. 2022.

RIBEIRO, Matheus R. Brasil, 200 mil mortes por Covid: 200 frases de Bolsonaro minimizando a pandemia. *Yahoo Notícias*, 7 jan. 2021. Disponível em: <https://esportes.yahoo.com/noticias/200-frases-de-bolsonaro-minimizando-a-pandemia-do-coronavirus-203647435.html>. Acesso em: 11 jun. 2022.

ROLLEMBERG, Denise; CORDEIRO, Janaina Martins. Revisionismo e negacionismo: controvérsias. *História, histórias*, Brasília, v. 9, n. 17, p. 58-98, jan./jun. 2021. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/hh/article/view/36429/30706>. Acesso em: 13 jun. 2022.

SANAR SAÚDE. Linha do tempo do Coronavírus no Brasil. *Sanar*, 19 mar. 2020. Disponível em: <https://www.sanarmed.com/linha-do-tempo-do-coronavirus-no-brasil>. Acesso em: 10 jun. 2022.

SILVA, Adriana Brito da *et al.* A extrema-direita na atualidade. *Serviço Social & Sociedade*, São Paulo, n. 119, p. 407-445, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ssoc/a/nTk6JtjrXGqcpGVcr8Rj4Wx/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 jun. 2022.

SOSTERIC, Mike. A Sociology of Tarot. *Canadian Journal of Sociology*, [s.l.], v. 39, n. 3, p. 357-391, 2014. Disponível em: <https://journals.library.ualberta.ca/cjs/index.php/CJS/article/view/20000/17203>. Acesso em: 6 jun. 2022.

SOUZA, Christiane Maria Cruz de Souza. A gripe espanhola na Bahia de Todos os Santos: entre os ritos da ciência e os da fé. *Dynamis*, Granada, n. 30, p. 41-64, 2010. Disponível em: <https://raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/218634>. Acesso em: 18 set. 2022.

VENTURA, Deisy de Freitas Lima; AITH, Fernando Mussa Abujamra; RACHED, Danielle Hanna. A emergência do novo coronavírus e a “lei de quarentena” no Brasil. *Revista Direito e Praxis*, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, p. 102-138, 2021. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/49180/32876>. Acesso em: 11 jun. 2022.

WEBER, Max. *Economia e sociedade*. Vol. 1. Brasília; São Paulo: UnB; Imprensa Oficial, 2004.

Espiritualidade como estratégia de resistência...

WHAT'S in your cards? Get your personalized Tarot Reading today! *YouTube Official Blog*, 7 jun. 2022. Disponível em: <https://blog.youtube/news-and-events/whats-in-your-cards-get-your-personalized-tarot-reading-today/>. Acesso em: 20 set. 2022.

Recebido em: 13.10.2022

Aprovado em: 17.01.2023

Quilombo de Helvécia: do reconhecimento à luta pela preservação da memória local (2004-2013)

Paulo Vinícius Brito dos Santos Oliveira¹

1

Resumo

Esta pesquisa busca responder a seguinte questão: que caminhos e motivos a comunidade de Helvécia - Bahia, percorreu para obter o título de área remanescente quilombola? Para tanto se fez um estudo sobre a Comunidade de Helvécia entre os anos de 2004 a 2013, intencionando identificar motivos que levaram esse agrupamento ao reconhecimento e titulação de área remanescente quilombola. Trabalhamos com a pesquisa qualitativa por acreditar ser ela o tipo o mais adequado à referida temática. Segundo Demo (1995), “pesquisar qualitativamente nos leva a um processo exploratório mais amplo, possibilitando trabalhar aquilo que é próprio de cada entrevistado (aquilo que é particular e/ou relevante para o sujeito ouvido)”. Também fizemos uso de pesquisa bibliográfica, através do arcabouço teórico encontrado em autores como Moura (1989), Reis (2003), entre outros, buscando-se uma elaboração conceitual que possibilitasse a problematização mais aprofundada da temática. Reconhecemos, assim a importância da revisão de literatura para a presente pesquisa: situar o nosso trabalho dentro da área de pesquisa ao qual este faz parte, contextualizando-o, fazendo com que o leitor possa identificar a linha teórica em que esse escrito se insere. Pela pesquisa percebemos que a comunidade é aberta a diálogos com pessoas de outras comunidades que por lá passam e demonstram interesse em conhecer um pouco sobre aquela localidade, assim como nós, além de buscarem por meio de ensinamentos de geração a geração fazer com que a cultura local permaneça viva corroborando com a ideia de área remanescente quilombola.

Palavras-chave: Quilombo; Resistência; Memória e Helvécia.

Abstract

This research seeks to answer the following question: what paths and reasons did the Helvécia - Bahia community go through to obtain the title of quilombola remnant area? In order to do so, a study was carried out on the Helvécia community between the years 2004 to 2013, with the intention of identifying reasons that led this grouping to the recognition and titling of the remaining quilombola area. We work with qualitative research because we believe that it is the most appropriate type for that theme. According to Demo, “research qualitatively leads us to a broader exploratory process, making it possible to work on what is specific to each interviewee (what is particular and/or relevant to the subject being heard)” (DEMO, 1995). We also made use of bibliographic research, through the theoretical framework found in authors such as Moura (1989), Reis (2003), among others, seeking a conceptual elaboration that would allow a deeper problematization of the theme. We recognize, therefore, the importance of the literature review for the present research: to situate our work within the research area to which it belongs, contextualizing it, allowing the reader to identify the theoretical line in which this writing is inserted. Through the research, we realized that the community is open to dialogue with people

¹ Professor da Educação Básica. Licenciado em História pela UNEB - Campus X/Teixeira de Freitas. Mestre em Ensino na Educação Básica pela CEUNES/UFES. Especialista em História Geral pela Faculdade de Serra/ES e em Gestão Pública pela UNEB.

from other communities who pass by and show an interest in knowing a little about that locality, as we do, in addition to seeking through teachings from generation to generation to make the culture remains alive, corroborating the idea of a quilombola remnant area.

Keywords: Quilombo; Resistance; Memory and Helvécia.

Introdução

2

A partir da década de 1980 comunidades com população predominantemente afro descendente, em consonância com o Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, onde está definido que “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir os respectivos títulos” (COMISSÃO PRÓ ÍNDIO DE SÃO PAULO, 2021), buscaram junto aos órgãos competentes, a titulação que juridicamente reconhece tais áreas como remanescentes quilombolas. Helvécia foi uma dessas comunidades. Ela está localizada no extremo Sul da Bahia, sendo um Distrito do município de Nova Viçosa. De acordo com Baxter e Luchesi (1999), foi fundado em 1822, às margens do Rio Peruípe, por colonizadores suíços, sendo neste período parte integrante da Colônia Leopoldina. Sua fundação e a sua construção histórica inicial estão ligadas aos colonizadores europeus. As marcas da antiga presença destes na comunidade podem ser percebidas no nome da localidade que está estampado no prédio, já desativado, da estação ferroviária, na arquitetura de algumas construções e nas telhas francesas que até hoje cobrem alguns imóveis.

Dentro desse contexto esta pesquisa procura se aproximar de uma resposta à seguinte questão: quais os caminhos e motivos a Comunidade de Helvécia, situada no extremo sul do estado da Bahia, percorreu para obter o título de área remanescente quilombola? Para tanto o recorte temporal desta pesquisa compreende os anos de 2004 a 2013. No intuito de responder a essa problemática temos como objetivo principal analisar motivos e os caminhos percorridos que levaram a Comunidade de Helvécia a solicitar o processo de reconhecimento da localidade como remanescente de quilombo, identificando as possíveis mudanças e permanências na mesma, pós processo de reconhecimento.

O interesse pelo lugar e a opção pelo recorte temporal expresso, inicialmente se deu a partir do contato estabelecido com a comunidade no ano de 2000, através do Movimento Arte Manha² da cidade de Caravelas - BA, movimento esse criado a partir de jovens residentes da área periférica da cidade, atuando através de vários grupos que nasceram na/da instituição a saber: o

² Arte Manha é um movimento Cultural fundado em 25/01/1990. O movimento promove cursos de artesanato, desenho e pintura, mostra de espetáculos culturais, confecciona móveis artesanais, decoração, construção rústica, esculturas em madeiras e trabalha principalmente com a valorização da cultura popular, desenvolvendo assim a cultura em Caravelas.

Grupo de Capoeira Angola Capoeirangolé, o Umbandaum de dança, percussão, teatro e bloco de carnaval, o Ateliê Astúcia de escultura, o grupo de produção e veiculação de audiovisual Cineclubes Caravelas e de comunicação comunitária com o Jornal “O Timoneiro”. Na ocasião foi realizado um evento denominado Semana Cultural Zumbi dos Palmares, em que durante o dia eram realizadas várias oficinas com diferentes temas, teatro, dança, percussão, produção de penteados afro, customização de roupas entre outras ações e, à noite, na igreja local eram realizadas palestras de conscientização para a população local.

Uma dessas palestras versava sobre a implantação da monocultura em Helvécia e foi ministrada pelo Padre José Koopmans³, a outra abordava a questão da territorialidade e foi ministrada por Ronaldo Freitas Oliveira⁴. Diante dos debates, uma professora manifestou a revolta contra a prática da monocultura de eucalipto naquele lugar e as atitudes da empresa Aracruz⁵ para com a população, restringindo acessos a locais antes acessados por todos.

Naquela oportunidade ficou claro que em larga proporção o eucalipto ia tomando conta de tudo, invadindo espaços considerados sagrados (como o cemitério São Pedro) para a população. Outra moradora externou o desejo de que o lugar fosse reconhecido como área remanescente quilombola, segundo ela tal reconhecimento poderia inibir a fúria capitalista da empresa de eucalipto.

Helvécia, parte integrante da Colônia Leopoldina no período da escravidão (BAXTER; LUCCHESI, 1999, p. 15) recebeu em suas terras negros escravos, assim sendo, pesquisar em Helvécia a problemática citada anteriormente implica acessar, através das memórias de moradores da comunidade, vestígios da experiência da escravidão, através da memória herdada. (POLLACK, 1992, p. 212).

Entendemos que História e Memória são conceitos diferentes, e se relacionam. Em relação à memória Ferreira, diz que é uma construção do passado, mas pautada em emoções e vivências, ela é flexível e os eventos são lembrados à luz da experiência subsequente e das necessidades do presente (FERREIRA, 2002, p. 314-332), enquanto a História na visão de Bloch, “é a ação dos homens no tempo” (BLOCH, 2001, p. 55). Nora (1993, p. 9) destaca que “a memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A história só se liga

³ Padre José Julius Maria Koopmans, nasceu no ano de 1939 e faleceu no ano de 2011 aos 72 anos. O padre era de origem holandesa e vivia em Teixeira de Freitas há mais de 40 anos. Sendo ambientalista defendia causas ligadas ao meio ambiente e a aplicação dos direitos humanos. Além das palestras realizadas na região do extremo sul da Bahia, Padre José, deixou alguns escritos, como por exemplo o livro *Além do eucalipto: o papel do Extremo Sul*, onde ressalta os malefícios da implantação da monocultura de eucalipto na região.

⁴ Analista Ambiental do Instituto Chico Mendes e responsável pela Resex Corumbau.

⁵ À época da escrita deste artigo, a Aracruz era denominada Fíbria e ainda mantinha a plantação de eucalipto em Helvécia. Na Bahia, a Fíbria mantinha 65 mil hectares de florestas nativas e 99 mil hectares de plantios de eucalipto, manejados para o fornecimento de madeira para o complexo industrial do Espírito Santo e para a serraria da qual a empresa detinha 1/3 da sociedade com a Weyerhaeuser.

a continuidades temporais, às evoluções, e às relações das coisas. A memória é o absoluto e a história o relativo”.

A memória tende a trabalhar com o que está submerso, seja do indivíduo, seja do grupo, e a História trabalha com o que a sociedade traz a público. Foi trabalhando com a História e a memória que obtivemos subsídios que puderam fundamentar a nossa pesquisa na tentativa de uma aproximação no sentido de compreender esta comunidade como remanescente quilombola.

Outro conceito fundamental para essa pesquisa foi o de quilombo. O termo Quilombo é uma construção histórica recente na nossa historiografia, que tardiamente foi adotado para se referir ao quilombo de Palmares e depois se expandiu por toda a colônia designando um refúgio de escravos (FUNARI, 2001). De acordo com Funari (2001, p. 11-18), “a palavra quilombo é de origem africana e significa separado”. No século XVII, em Angola, designava uma sociedade guerreira. Entretanto, estudos recentes indicam que o conceito de quilombo é mais complexo. Segundo Arruti (2006, p. 76):

[...] o sentimento e a experiência quilombola: movimento social de resistência física e cultural da população negra que se estruturou não só de forma dos grupos fugidos para o interior das matas na época da escravidão, mas, também, em um sentido bastante ampliado, na função de suas declaradas finalidades religiosas, recreativas, beneficente, esportivas, etc.

Muito mais do que um espaço de refúgio os quilombos brasileiros se constituíram como uma forma de resistir à escravidão, garantindo a continuidade, ainda que de forma reelaborada, da cultura, da religião, dos costumes, da existência desse grupo social visto pela metrópole apenas como coisa. Interessa-nos pesquisar em que medida a continuidade da Comunidade Remanescente Quilombola de Helvécia é resultado das estratégias de reelaboração e resistência, criadas pelos moradores, com a intenção de garantir a existência das suas tradições culturais.

Na elaboração deste artigo, além da pesquisa bibliográfica, trabalhamos com a pesquisa qualitativa. Ademais, para que a pesquisa ocorresse de forma satisfatória, utilizaram-se como instrumento de coleta de dados entrevistas realizadas com professoras locais e alguns moradores de Helvécia, totalizando dez entrevistados, que através das suas observações e relatos nos apresentaram um pouco da cultura local, os conflitos gerados pelo plantio do eucalipto e a interferência deste na relação cultural, social e econômica.

Esses relatos dos moradores de Helvécia são classificados dentro da corrente historiográfica como História Oral. Segundo Ferreira e Amado (2001, p. 4):

A história oral seria inovadora primeiramente por seus objetos, pois dá atenção especial aos “dominados”, aos silenciosos e aos excluídos da história (mulheres, proletários, marginais etc.), à história do cotidiano e da vida privada (numa ótica que é o oposto da tradição francesa da história da vida cotidiana), à história

local e enraizada. Em segundo lugar, seria inovadora por suas abordagens, que dão preferência a uma “história vista de baixo” (Geschichte Von unten, Geschichte Von innen), atenta às maneiras de ver e de sentir, e que às estruturas “objetivas” e às determinações coletivas prefere as visões subjetivas e os percursos individuais, numa perspectiva decididamente “micro-histórica”.

A pesquisa se adequa a essa definição de História Oral, pois objetiva ouvir pessoas que fazem parte da Comunidade Remanescente Quilombola de Helvécia, não fazendo distinção de cor, gênero ou classe social, analisando as narrativas de cada um acerca do processo de reconhecimento da comunidade.

É então a partir desse contato pessoal com professoras, parteiras, donas de casa e comerciantes, pessoas que vivem dentro da Comunidade Remanescente Quilombola de Helvécia, buscando mais ouvir do que falar, conhecer suas experiências, “causos”, histórias passadas, que construí a minha pesquisa. Dentro desse contexto a história oral será norteadora deste trabalho. Ferreira e Amado (2001, p. 16) argumentam:

[...] a “história oral” é mais do que uma divisão técnica ou de procedimento; que não é a depuração técnica da entrevista gravada; nem pretende exclusivamente formar arquivos orais; tampouco é apenas um roteiro para o processo detalhado e preciso de transcrição da oralidade; nem abandona a análise à iniciativa dos historiadores do futuro.

[...] é antes um espaço de contrato e influência interdisciplinares; sociais, em escalas e níveis locais e regionais; com ênfase nos fenômenos e eventos que permitam, através da oralidade, oferecer interpretações qualitativas de processos histórico-sociais.

Já Le Goff (2003, p. 91) analisa da seguinte maneira as fontes para realização de uma pesquisa:

Nenhum documento é inocente. Deve ser analisado. Todo o documento é um monumento que deve ser desestruturado, desmontado. O historiador não deve ser apenas capaz de discernir o que é “falso”, avaliar a credibilidade do documento, mas também saber desmistificá-lo.

Ou seja, o historiador ao se deparar com as diferentes fontes que compõem sua pesquisa, seja ela oral, escrita, audiovisual, gravuras, entre outras, deve procurar ser cauteloso ao analisá-las, pois nenhuma dessas podem denotar a verdade total dos fatos.

Visando compreender a temática da formação dos quilombos, bem como do reconhecimento de comunidades remanescentes quilombolas (a exemplo de Helvécia), o presente artigo estrutura-se mediante os seguintes tópicos: Fugas, revoltas e aquilombamento como forma de resistência; O Quilombo no Brasil: Ressignificando estratégias de resistência; O Aquilombamento na Dinâmica do Tempo: A Comunidade Remanescente Quilombola de

Helvécia; O direito ao passado como estratégia de sobrevivência da memória e; Comunidade Quilombola de Helvécia: Processo de reconhecimento, mudanças e permanências.

1. Fugas, revoltas e aquilombamento como forma de resistência.

Os negros escravizados, africanos ou crioulos⁶, nunca aceitaram se integrar à sociedade escravista brasileira e para tanto criaram formas de resistência a tal sistema. Foram vários os meios de resistir à escravidão, fosse negando-se totalmente ao trabalho compulsório através da fuga, fosse negociando melhores condições de vida e trabalho. Bento (2006, p. 72) afirma que:

No entanto, frente à violência dos escravizadores, os negros resistiram das mais variadas formas. Trabalho e luta marcaram o cotidiano do trabalhador escravizado. As marcas dessa luta estão registradas de diversas formas. Da resistência individual às insurreições urbanas até o quilombismo, tudo foi tentado.

Isso mostra que o negro não ficou “parado”, esperando que as coisas viessem a mudar como um passe de mágica, muito pelo contrário, tentou das mais diversas formas resistir à condição que lhe foi imposta.

Outra tese sobre as mais diversas formas de resistência à escravidão negra pode ser encontrada nas palavras de Conrad (1978, p. 123): “na esperança de tornarem suas vidas um pouco mais fáceis, muitos escravos tinham, obviamente, hábito de trabalhar, obedecer e satisfazer os desejos de seus senhores”.

Observa-se que houve casos em que o negro que aqui se encontrava na condição de escravo acreditou que a única maneira para conviver com aquela situação seria o trabalho servil de forma um tanto quanto “submissa”, acatando aquilo que lhe era imposto. Entretanto, isso não indicou aceitação do sistema escravocrata, pois, conforme produção historiográfica, a exemplo de Moura (1987, p. 68), em outros tantos casos “buscou-se a resistência nos mais diversos sentidos, desde o suicídio, o infanticídio até o assassinato dos seus “donos”, a fuga e a organização em forma de quilombos”.

Cabe destacar que nem todos aqueles que fugiam tinham o objetivo apenas de ter melhores condições de trabalho. Albuquerque (1991) afirma que “em todo o lugar a liberdade era o principal objetivo de quem passava pela triste experiência de ser escravizado”. Essa busca incessante pela liberdade não se deu apenas de forma coletiva, mas também de maneira individual como pode ser constatado nas palavras de Bento (2006, p. 72):

⁶ No Brasil do século XIX e anterior, chamava-se de crioulos os escravos não-mestiços que tinham nascido na terra, diferenciando-os daqueles nascidos na África.

Por outro lado, a resistência individual também desempenhou papel importante. Impedindo por todos os meios de se organizarem coletivamente, os escravos usaram dos modos mais engenhosos e radicais de resistência individual. A recusa em desempenhar determinados tipos de atividades, o suicídio, o assassinato dos filhos seguido pelos suicídios das mães escravas foram outras tantas formas de tentar negar a total desumanização que o escravismo visava.

Essas reivindicações levaram muitas mães a matarem seus filhos, pois provavelmente não queriam que os mesmos passassem pelo mesmo processo escravizador que elas sofreram. Essas revoltas, em certos casos, faziam com que fossem penalizados aqueles que levavam os escravos a sofrer, ou seja, o dono de fazenda, o capataz, entre outros.

No livro “Encruzilhadas da Liberdade”, Fraga Filho dá uma mostra de até onde uma revolta podia chegar:

Não faltam histórias de infelizes escravos que foram metidos em fornalhas ardentes, atirados em tachos de mel fervente, enterrados vivos, mortos no tronco ou a chicote. Mas a tradição oral, em revide, não deixa de mencionar os fins trágicos que levaram esses mesmos senhores, decaídos na pobreza ou ceifados pela reação silenciosa ou explosiva dos próprios cativos (FILHO, 2006, p. 63).

Observa-se que numa resposta⁷ a tantos maus tratos sofridos os negros escravizados em certos momentos iam “à forra” e se rebelavam contra seus senhores. Fugir era o recurso mais radical que os escravos tinham para escapar da servidão. E eram muitos os que fugiam. Para os sertões, “sumindo” no meio do mato, ou para os arredores das cidades, se escondendo em lugares de difícil acesso. A fuga foi “a forma mais eficaz” de se salvar daquela vida degradante. Schwartz (1988) afirma que “quais fossem os efeitos do paternalismo ou as tentativas de implantar um sistema escravista adaptável, alguns cativos nunca se deixavam convencer ou aterrorizar a ponto de cooperarem”, e assim tinham a fuga como melhor alternativa.

O contingente de negros fugidos ao se encontrarem formava uma espécie de habitação conhecida como quilombo. Albuquerque (1991) afirma que as denominações palenques, marrons, além é claro da própria palavra quilombo são diferentes variações para o mesmo fenômeno nas diversas sociedades escravistas nas Américas, ou seja, grupos organizados de negros fugidos.

Sobre as organizações dos grupos quilombolas, Bento (2006, p. 72) afirma:

Das lutas coletivas, as organizações dos negros em quilombos são as mais conhecidas. Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, região amazônica, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe conheceram e conviveram com esses agrupamentos de escravos fugidos das cidades e das fazendas.

⁷ Isso não quer dizer que os negros escravizados apenas reagiam aos maus tratos. Entendemos que estes eram sujeitos ativos e, portanto, também agiam, conforme ressaltou Chalhoub (1990).

Quilombo de Helvécia...

Esses quilombos podiam ter poucas pessoas, dezenas, centenas e até milhares de moradores e podiam ser duradouros ou não, mas todos, de acordo com Fiabani (2005), “tinham como característica central, o desejo da autolibertação da escravidão”. Os quilombos foram mais uma forma de resistência e uma estratégia encontrada pelos negros escravizados de permanecer ligados às suas tradições africanas⁸, para tanto esses não eram formados de maneira aleatória, ao contrário das informações que ainda hoje permeiam alguns livros didáticos⁹, esses tinham todo um sistema de organização.

8

1.1. O Quilombo no Brasil: Resignificando estratégias de resistência

Os quilombos durante o regime escravista foram muito mais do que espaços de refúgio, esses significaram uma estratégia de sobrevivência e resistência ao sistema escravocrata e de certa forma contribuiu para que o modo de trabalho daquela época fosse repensado e mudado. Na visão de Carneiro (2001, p. 11),

O movimento de fuga era, em si mesmo, uma negação da sociedade oficial, que oprimia os negros escravos, eliminando a sua língua, a sua religião, os seus estilos de vida. O quilombo por sua vez, era uma reafirmação da cultura e do estilo de vida africanos.

Percebe-se que os quilombos significavam outra forma de vida, apresentando novas dinâmicas sociais que permitiam aos quilombolas a prática sem restrição da sua religião e das suas tradições culturais, além de mudanças na relação de produção.

A formação de quilombos significava ainda uma ameaça ao sistema escravocrata, pois a fuga dos negros para os quilombos representava para os senhores não só a perda da mão de obra como também, outros prejuízos econômicos, uma vez que esses eram considerados mercadorias de grande valia, além disso, ainda representava uma incapacidade do senhor em “administrar” e manter a ordem sobre os seus comandados. Os quilombos foram uma estratégia de luta utilizada pelos negros escravizados durante todo o período da escravidão e esses estiveram presentes em todo território brasileiro.

Ao se falar do quilombo no Brasil, vale ressaltar que esses tiveram início desde o primeiro momento em que negros africanos pisaram em solo brasileiro como escravos e sua organização era semelhante a que havia nos Estados africanos, a este respeito Carneiro (2001, p. 11) diz:

⁸ Tradições africanas que foram transmitidas para os crioulos tanto dentro como fora dos quilombos.

⁹ Por exemplo, a obra de Braick (2010). Por outro lado, sabemos da existência de livros didáticos que abordam essa temática a partir das produções historiográficas recentes, como a obra dos autores Albuquerque e Fraga Filho (2006). Entretanto, chama a atenção que estas obras sejam desconhecidas de muitos professores da cidade de Teixeira de Freitas. Tal afirmação é baseada em minha experiência durante o Estágio Supervisionado III e IV e em minha participação no PIBID.

O tipo de organização social criado pelos quilombolas estavam tão próximo do tipo de organização então dominante nos Estados africanos que, ainda que não houvesse outras razões, se pode dizer, com certa dose de segurança, que os negros por eles responsáveis eram grande parte recém-vindos da África, e não negros crioulos, nascidos e criados no Brasil.

As primeiras organizações quilombolas foram baseadas no modelo de organização que os negros estavam acostumados a ver na África. Dentro desse contexto de relação das formas de organizações do quilombo brasileiro com o quilombo africano, Munanga (1995/1996, p. 63) ressalta que:

Imitando o modelo africano, eles transformaram esses territórios em espécie de campos de iniciação à resistência, campos esses abertos a todos os oprimidos da sociedade (negros, índios e brancos), prefigurando um modelo de democracia plurirracial que o Brasil ainda está a buscar.

Mesmo de forma reelaborada dentro de um contexto histórico brasileiro são perceptíveis as relações entre os quilombos africanos e os brasileiros, que ao contrário do que se vê na historiografia tradicional¹⁰, esses não eram apenas lugares de fuga, um esconderijo dos negros, esses se configuravam como espaços de resistências, onde apesar da influência dos portugueses e o contato com os indígenas era possível aos negros africanos construir de maneira reelaborada uma identidade ligada às raízes africanas.

Ao se falar sobre formação e organização dos quilombos no Brasil, é impossível não fazer referência ao quilombo de Palmares¹¹, por ser esse o maior e mais duradouro, servindo também de exemplo para o surgimento de outros. Souza (2008, p. 97-98) traz a seguinte contribuição:

O quilombo de Palmares foi o mais estudado e sobre o qual temos mais informações até agora, e mesmo ainda assim sabemos muito pouco sobre ele. Começou a ser formado nos primeiros anos do século XVII, e só foi completamente destruído em 1694. O pouco que sabemos sobre o seu cotidiano e sua organização o liga aos povos bantos da região de Angola. As técnicas de guerrilha empregadas contra as expedições que tentavam acabar com o quilombo, ou nos ataques que os quilombolas faziam a fazendas e viajantes, eram semelhantes às usadas pelos imbangalas, assim como a construção de cidadelas defendidas por paliçadas e fossos cheios de estrepes.

¹⁰ Alguns órgãos como o Conselho Ultramarino de 1642, traz em seus documentos uma definição pejorativa acerca do conceito de quilombo, reconhecendo esses apenas como espaços de fuga dos negros escravizados e tal definição perpetuou-se como clássica do conceito de quilombo e influenciou uma geração de estudiosos da temática quilombola até meados dos anos 70, como Ramos (1953). O traço marcadamente comum desse autor é atribuir aos quilombos um tempo histórico passado, cristalizando sua existência no período em que vigorou a escravidão no Brasil, além de caracterizá-los exclusivamente como expressão da negação do sistema escravista, aparecendo como espaços de resistência e de isolamento da população negra.

¹¹ Palmares foi uma comunidade quilombola que, no século XVII, ocupava a Serra da Barriga. Essa região se estendia do rio São Francisco, em Alagoas, até as vizinhanças do cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Tratava-se de um terreno acidentado e de difícil acesso, coberto de espessa mata tropical que incluía a pindoba, um tipo de palmeira, daí o nome Palmares, segundo palavras de Albuquerque (2006).

Quilombo de Helvécia...

A sociedade escravista se referia aos quilombos sempre de forma pejorativa, pois para os colonos nesses locais habitavam negros rebeldes que fugiam e se escondiam em lugares de difícil acesso para planejarem ataques, causando a desordem estrutural da sociedade. Mas o antropólogo congolês Kabengele Munanga, apresenta outra definição para o termo quilombo, qual seja:

[...] Uma palavra originária dos povos de línguas bantu (kilombo, aportuguesado: quilombo). Sua presença e seu significado no Brasil têm a ver com alguns ramos desses povos bantu cujos membros foram trazidos e escravizados nesta terra. Trata-se dos grupos lunda, ovimbundu, mbundu, kongo, imbangala, etc., cujos territórios se dividem entre Angola e Zaire. (MUNANGA, 1995/1996, p. 58).

Pela definição de Munanga concebemos o quilombo como uma instituição organizada, tendo um significado mais amplo, mas pela definição do Conselho Ultramarino e pelo pensamento da sociedade escravista, o quilombo era uma comunidade exclusivamente de negros fugitivos, que se escondiam no meio da mata, vivendo isolados longe do acesso da cidade. Contrapondo essa visão, Albuquerque (1991, p. 118) diz que:

Era exatamente por se localizarem perto de núcleos de povoamento que os quilombos inquietavam as autoridades e causavam tantos transtornos aos proprietários de terras e escravos. Além disso, um grande número de quilombos reunia não só escravos em fuga, mas também negros libertos, indígenas e brancos com problemas com a justiça.

Percebe-se pelas citações que a visão sobre quilombos que se propagou durante muito tempo, é bastante equivocada e pejorativa, mas essa tinha a intenção de desarticular o movimento quilombola, inibindo assim as relações de “campo negro”¹².

É possível afirmar que os quilombos foram, além de espaços de refúgios, uma intensa rede de relações entre quilombolas e outros grupos sociais (indígenas, por exemplo) que não aceitavam a opressão imposta pela sociedade escravista. Através dessas relações os componentes dos quilombos buscavam estratégias não só para a sobrevivência como também para a aquisição da alforria, garantindo assim a sua liberdade e outros direitos cabíveis ao ser humano. Para Reis (2009, p. 22-23),

Além de assaltar, roubar e seqüestrar, eles também plantavam, colhiam, caçavam, constituíam família[...] Os bens roubados trocavam clandestinamente com taberneiros por produtos necessários à sua sobrevivência, além de armas e munição. Em alguns casos, conseguiam o suficiente para comprar a sua alforria, passando de negros fugidos a negros libertos.

¹² A complexa trama de relações Flavio Gomes (1996) chamou de “campo negro”. Um espaço social econômico e geográfico através do qual circulavam os quilombos e que incluíam senzalas, tabernas, roças, plantações, caminhos fluviais e pântanos, alcançando vilas de pequeno porte e cidades do porte do Rio de Janeiro, quando esta já era a mais populosa do Brasil, em meados do século XIX.

Vale ressaltar que houve quilombos em todo território brasileiro, onde existiu escravidão, embora a historiografia dê mais ênfase ao quilombo de Palmares, os outros também foram importantes na construção de identidade e de um novo modelo de vida e de relações sociais diferente do padrão instaurado pelo sistema escravocrata.

Os quilombos tiveram sua presença marcada e marcante em todo território nacional onde houve escravidão. Apareciam às vezes, como pequenos núcleos formados por dezenas ou centenas de negros que eram facilmente destruídos pelos proprietários de terras com os capitães-do-mato. Outras vezes, porém por se tornarem importantes, agregando milhares de fugitivos da escravidão, pondo em risco a ordem estabelecida (ANDRADE, 2001, p. 78).

Nos quilombos, longe dos olhares dos senhores e dos capitães-do-mato, os negros mesmo que influenciados pela cultura portuguesa, podiam praticar de forma livre a sua própria cultura e por meio dela sentir a liberdade de sua alma, nesse sentido, considerando a visão de Andrade (2001), “o quilombo foi também um ponto de encontro entre as culturas africanas e portuguesas, já influenciadas pela realidade brasileira, e por contatos com os indígenas”. A este respeito diz Munanga (1995/1996, p. 63):

Apesar de o quilombo ser um modelo bantu, creio eu que, ao unir africanos de outras áreas culturais e outros descontentes não-africanos, ele teria recebido influências diversas, daí seu caráter transcultural. Com efeito, a transculturação parece-me um dado fundamental da cultura afro-brasileira. Suas práticas e estratégias desenvolveram-se dentro do modelo transcultural, com o objetivo de formar identidades pessoais ricas e estáveis que não podiam estruturar-se unicamente dentro dos limites de sua cultura. Tiveram uma abertura externa em duplo sentido para dar e receber influências culturais de outras comunidades, sem abrir mão de sua existência enquanto cultura distinta e sem desrespeitar o que havia de comum entre seres humanos.

Por essa definição fica ainda mais evidente que os quilombos apesar de serem caracterizados pela sociedade escravista como espaço de fuga, alcançavam outras dimensões principalmente no que se refere às estratégias utilizadas pelos quilombolas na luta pela garantia da continuidade de sua história, repensando suas ações e vivências cotidianas, sem perder a ligação com a memória de seus antepassados, memória essa que é vista por Pollack (1992) como “fonte histórica”, e podemos citar entre, tantos trabalhos, o artigo “Memória, esquecimento, silêncio”. Fato é que essa memória se torna fundamental na construção e reconstrução de identidades culturais do povo africano e não africano, deixando um legado cultural para as futuras gerações.

Retomando o processo de definição do quilombo e de sua propagação pelo mundo, Reis e Gomes (1996) exaltam que “seja no Brasil, ou em Países como a Colômbia, Chile, Equador, Venezuela, Bolívia, Peru, Cuba, Haiti, Jamaica e Guianas, existiram quilombos como forma de resistência ao sistema escravocrata e luta pela dignidade do povo negro”. Hoje como marca dessa

resistência e de todas as formas utilizadas pelos negros para garantir a sua sobrevivência, existem remanescentes quilombolas espalhados por todo solo brasileiro, como pode ser constatado pela tabela exposta no site da Fundação Palmares, onde muitos ainda lutam pelo reconhecimento e o direito a terra, em locais em que seus antepassados foram escravizados.

TABELA 1. Comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Palmares entre os anos de 2004 e 2011

COMUNIDADES QUILOMBOLAS CERTIFICADAS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES 2004 -2011									
ESTADO	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	Total
ALAGOAS	1	14	27	1	3	8	10	0	64
AMAZONAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AMAPÁ	1	11	2	0	0	7	4	0	25
BAHIA	33	48	21	36	28	122	62	30	380
CEARÁ	2	7	3	1	2	7	5	2	29
ESPÍRITO SANTOS	0	2	0	0	0	20	6	1	29
GOIÁS	0	0	3	3	3	9	3	1	22
MARANHÃO	23	50	6	44	29	25	47	157	381
MINAS GERAIS	10	21	7	16	12	41	29	9	145
MATO GROSSO DO SUL	2	1	0	1	2	2	11	0	19
MATO GROSSO	0	2	1	0	5	1	56	0	65
PARÁ	2	10	0	0	20	36	8	22	98
PARAÍBA	2	2	4	3	1	14	7	1	34
PERNAMBUCO	3	6	3	11	20	11	45	5	104
PIAUÍ	0	4	5	0	2	22	7	2	42
PARANÁ	0	0	0	0	4	24	6	0	34
RIO DE JANEIRO	2	2	2	2	1	6	5	3	23
RIO GRANDE DO NORTE	1	3	2	0	5	6	2	2	21
RONDÔNIA	0	0	0	0	1	3	2	1	7
RIO GRANDE DO SUL	2	33	7	6	9	15	5	9	86
SANTA CATARINA	0	2	3	0	2	1	0	3	11
SERGIPE	5	0	0	0	1	8	4	2	20
SÃO PAULO	0	0	0	3	10	15	15	1	44
TOCANTINS	0	8	3	1	0	13	1	1	27
Total	89	226	99	128	160	417	340	252	1711

Fonte: FCP - http://www.palmares.gov.br/?page_id=88 acessado em: 06/07/2011

Fonte: FUNDAÇÃO PALMARES (2011).

2. O Aquilombamento na Dinâmica do Tempo: A Comunidade Remanescente Quilombola de Helvécia

Atualmente várias comunidades quilombolas residem em terras onde seus antepassados foram escravos, algumas ainda com fortes vestígios do período da escravidão, outras nem tanto, apenas lembranças das histórias contadas pela geração daquela época. Mas nessas terras também vivem outras pessoas, que vieram de outros lugares e que por alguma razão, seja de trabalho, busca por qualidade de vida ou por afinidade com o local e as pessoas, decidiram morar nessas comunidades e muitos se identificam como remanescente quilombola, como diz o senhor José da Paz Gerlim (popularmente conhecido como Zé da Paz) com 40 anos e morador de Helvécia desde 1974.

Sou filho de italiano, então eu vim pra cá, e aqui chegando eu procurei me interar sobre a história de Helvécia. O pessoal daqui não dava muita ligação pra história daqui não. Aqui tinha um tronco mesmo, aí pegaram o tronco e deram o tronco para o doutor. Então eu conheço o cemitério de São Pedro, onde enterravam os escravos daqui, tem a separação, porque tem o lugar onde enterravam o chefe de fazenda e onde enterravam os preto e se tornou remanescente quilombola porque entre 90 e 95% daqui é de preto, os brancos que tão aqui são intrusos, que vieram pra se aposar de Helvécia. Ela foi colonizada por um suíço. Primeiramente o nome dela era Helvetia. Passado isso o governador mor da província de Salvador, ele quis homenagear São Pedro, aí colocou o nome de Colônia Leopoldina, aí passou o tempo e decidiram apertuguesar o nome, decidiram então chamar de Helvécia.¹³

A comunidade remanescente quilombola de Helvécia, atualmente assim reconhecida e conhecida, provém da colônia Leopoldina como bem colocou o senhor Zé da Paz. Em relação à colônia Baxter e Lucchesi (1999, p. 7) ressaltam que:

Em 1818, o Governo Central concedeu a três colonos alemães sesmarias ao longo das margens do Rio Peruípe, doze léguas acima de Nova Viçosa, na comarca de Caravelas, no extremo sul da Província da Bahia. Logo em seguida, juntamente com outros colonos suíços e franceses, eles fundaram a Colônia Leopoldina, um conjunto de plantações que, utilizando o trabalho escravo, se dedicava ao cultivo e à exportação do café. Foi um dos últimos empreendimentos agrícolas no Brasil a utilizar o trabalho escravo em larga escala; num tempo em que a instituição da escravidão sofria uma forte pressão externa. Mas a Colônia rapidamente prosperou e, no início da década de 1850, era responsável por quase 90% da produção de café da Província.

Na própria fala do morador da comunidade e na citação anterior, é possível evidenciar a presença, através da lembrança de elementos característicos do período da colonização e da escravidão, símbolos de castigos, coerção e opressão aos negros, como o tronco e a senzala.

Apesar da presença desses elementos coercitivos, os negros escravizados muitas vezes se recusavam a desempenhar algumas atividades impostas pelo feitor, outros recorriam a algumas artimanhas como doença, para não realizar as atividades e ao mesmo tempo não serem castigados.

Retomando o processo da construção sócio-histórico de Helvécia, Ferreira (1984, p. 22) traz a seguinte contribuição,

A comunidade de Helvécia se origina na antiga Colônia Leopoldina, uma colônia suíço-alemã estabelecida em 1818 e que prosperou até a abolição, em 1888, dependendo da mão-de-obra escrava para o cultivo do café. Segundo testemunho do médico da colônia, em 1858, havia uma população de 200 brancos, principalmente suíços e alemães, com alguns franceses e brasileiros e 2000 negros, na maior parte nascidos na colônia.

¹³ GERLIN, José da Paz. Zé da Paz: depoimento [nov. 2013]. Entrevistador: Paulo Vinícius Brito. Local: Comunidade Quilombola de Helvécia, 2013. Entrevista concedida ao entrevistador.

Pela citação percebe-se que a quantidade de negros na colônia era dez vezes maior do que a quantidade de brancos. Dentro desse contexto é possível deduzir que muitos dos negros ali escravizados, na tentativa de escapar desse sistema, recorreram à fuga.

De acordo com a monografia de Alana Cruz Morais, a fazenda Alta Ribeira, sendo propriedade do Senhor Augusto Coffrane e pertencente à colônia Leopoldina, “foi alvo de uma fuga coletiva em torno do ano de 1847. Essa fuga foi uma forma de reivindicação dos negros escravizados que queriam melhores condições de vida” (MORAIS, 2011, p. 53).

Os negros que fugiam com o pensamento de liberdade e de decisão sobre a própria vida, não tinham pretensão de uma negociação com seus senhores, portanto formavam pequenas comunidades, muitas vezes bem próximas à fazenda onde serviam como escravos, a maioria dessas comunidades vivia da agricultura de subsistência, e lutavam com as próprias armas de fogo do homem branco, além do arco e flecha dos índios para defenderem o seu plantio, a sua terra, o quilombo.

A característica de uma cultura baseada na agricultura de subsistência também foi identificada na comunidade remanescente quilombola de Helvécia através da fala da moradora Roseli Constantino Ricardo, nascida e criada na comunidade.

[...] é uma comunidade de origem suíça, é Helvécia, antiga Colônia Leopoldina, anteriormente uma fazenda que cultivava muitas outras culturas, que cultivava café, gado, assim antes aqui era uma grande fazenda. Antes era colônia Leopoldina, por conta dos colonizadores. E assim durante muito tempo essa comunidade viveu da agricultura de subsistência, cada um tinha suas terras, plantavam e cultivavam o que precisa pra sobreviver (informação verbal).¹⁴

Helvécia na atualidade é constituída por uma população basicamente negra, remanescente dos escravos que trabalhavam nas fazendas inseridas na colônia Leopoldina. Quase não se vê elementos materiais que remetam ao período da escravidão, mas ao conversar com os moradores que trazem em suas memórias lembranças das narrativas de seus antepassados, é possível identificar um passado marcado pela escravidão e pela luta dos negros escravos para vencer aquele sistema escravocrata.

2.1. O direito ao passado como estratégia de sobrevivência da memória

A história que é narrada através da memória de uma pessoa, pode não ter sido vivenciada por ela. De acordo com Pollack (1992), “a memória pode ser individual ou coletiva e é, em parte, herdada, ou seja, não se refere apenas à vida física da pessoa”. Dentro desse contexto uma das

¹⁴ RICARDO, Roseli Constantino. Roseli Constantino Ricardo: depoimento [nov. 2013]. Entrevistador: Paulo Vinícius Brito. Local: Comunidade Quilombola de Helvécia, 2013. Entrevista concedida ao entrevistador.

pessoas que narrou sobre o passado de Helvécia foi a Dona Maria da Conceição, que ao ser indagada como é viver em Helvécia, respondeu da seguinte forma:

O meu fio, a gente vivia bem. Trazia os trem na cabeça, 15 quilos de café pra vender aqui. Era a farinha, que a gente trazia da roça pra vender aqui. Quem me criou foi meu vô. Meu avô me criou, foi bem criado na comida. Comecei a trabalhar cedo. Viver aqui era muito bom, foi aqui que me deu tudo. Hoje em dia o pessoal só anda de carro, de caminhão (informação verbal).¹⁵

15

É importante destacar que a pergunta foi feita no tempo presente, porém a entrevistada logo a remeteu ao passado, tempo que para ela era muito bom para se viver mesmo com todas as dificuldades encontradas. Dificuldades que não se associam à escravidão, mas sim ao fato de ter que trabalhar cedo, desde criança, o que pressupõe que a mesma não teve o acesso à educação escolar. Além dessa questão acerca do trabalho nos deparamos através dessa fala com uma questão crucial que irá nortear este subcapítulo: o presente e o passado não estão, nem podem estar dissociados, pois um se explica através do outro. Neste sentido a narrativa da entrevistada corrobora a afirmação produzida por teóricos.

Sobre essa associação passado/presente, Le Goff (2003, p. 228) afirma:

O futuro, tal como o passado, atrai os homens de hoje, que procuram suas raízes e sua identidade e, mais do que nunca, fascina-os. [...] “Entramos no futuro às arrecuas”, recomendou uma conversão do passado em futuro e uma atitude perante o passado que não desvie nem do presente, nem do futuro e que, ao contrário, ajude a prevê-lo e a prepará-lo.

Temos aí não só os elementos, passado e presente, mas também o futuro, sendo que o primeiro irá nos indicar as raízes da nossa identidade, o que somos e porque somos, enquanto que o terceiro pretende nos indicar para onde queremos ir, onde queremos estar em determinado momento. A leitura que se faz ao se conversar com moradores da comunidade é exatamente essa, uma busca incessante por suas raízes, uma tentativa de não deixar aquilo que foi construído no passado ser destruído pelo tempo presente, vindo a faltar no tempo futuro. Exemplo disso pode ser constatado em um trecho da entrevista da Dona Roseli Constantino Ricardo, quando diz:

Helvécia foi ficando vazia, muitos movimentos culturais foram acabando. Porque assim, todo fim de semana, nas terras aqui vizinhas tinha algum evento, o bate-barriga, então assim com a venda das terras para o eucalipto foi diminuindo, e a gente quase não via mais. A comunidade começou a repensar em como trazer isso de volta, já que o “progresso” não veio e Helvécia tava se acabando. A gente tem duas festas aqui, que aqui fica irreconhecível, fica cheio, e naquela época com o pessoal que foi embora pra outros lugares a gente quase não tinha mais isso. Aí então a gente buscou resgatar o amor, porque a gente sabia que o amor ainda existia. Aí a gente percebe que a maioria do pessoal que

¹⁵ CONCEIÇÃO, Maria da. Maria da Conceição: depoimento [nov. 2013]. Entrevistador: Paulo Vinícius Brito. Local: Comunidade Quilombola de Helvécia, 2013. Entrevista concedida ao entrevistador.

foi pra fora tá voltando, porque aqui é um lugar bom pra viver e tem toda uma história muito bonita (informação verbal).¹⁶

Observamos, pois, na fala anterior um processo de valorização por parte de algumas pessoas de Helvécia para que todo aquele movimento cultural existente naquele lugar não caísse no esquecimento, levando em conta obviamente que esse esvaziamento gradual na comunidade deu-se em parte por causa da falta de investimento por parte das empresas¹⁷ de eucalipto que lá atuam e também por parte do poder público local, fazendo com que alguns moradores de Helvécia procurassem melhores condições de vida em outras localidades.

Encontra-se também nesse depoimento o elemento “desumanidade” destacado pela entrevistada ao se referir à empresa de eucalipto que lá se encontra e que segundo a própria Roseli, utilizou-se de artifícios discutíveis¹⁸ no processo de aquisição de terras dos moradores locais. Essa desumanidade também se expressa para com a memória dos que já se foram. (GOMES, 2009, p. 61).

Em Helvécia existem dois cemitérios, um mais novo e próximo à comunidade conhecido como Cemitério do Sertão e outro mais antigo¹⁹ e distante conhecido como Cemitério São Pedro. De acordo com as narrativas de moradores, esse foi o primeiro cemitério da localidade, um lugar de memória²⁰ sufocado pela invasão do eucalipto. Procurei visitar este cemitério, mas como não encontrei pessoas com disponibilidade para me levar tive que me contentar em visitar o que fica mais próximo à Helvécia. Lá percebi que o culto aos que já se foram também corre risco, por conta da ação das empresas de eucalipto que atuam naquela localidade, pois as “árvores” tomaram conta daquele local, invadindo e destruindo túmulos. Dona Faustina Zacarias Carvalho, pessoa que me levou até o cemitério disse:

Oh meu fi, já foi até pior, o trem tava tomando conta disso tudo aqui mesmo que você tá vendo. Tá vendo aquele túmulo ali, ali é onde tá meu marido. Aí as árvores de eucalipto tava quebrando tudo, nós então se organizou pra conversar com o pessoal do eucalipto pra resolver esse trem aqui, senão ia acabar com tudo, o outro (Cemitério São Pedro) tá pior ainda (informação verbal).²¹

Diante destes fatores, ao que parece, membros da comunidade perceberam que algo precisava ser feito para que a história e a cultura do povo de Helvécia não viesse a cair no

¹⁶ RICARDO, Roseli Constantino. Roseli Constantino Ricardo: depoimento [nov. 2013]. Entrevistador: Paulo Vinícius Brito. Local: Comunidade Quilombola de Helvécia, 2013. Entrevista concedida ao entrevistador.

¹⁷ Trata-se das empresas Fíbria e Suzano.

¹⁸ A questão da presença invasiva do eucalipto na região de Helvécia é discutida na dissertação de mestrado de Liliane Maria Fernandes Cordeiro Gomes. No trabalho realizado, foram discutidas as condições sociais e as relações simbólicas dos homens e das mulheres de Helvécia, após o desenvolvimento do agronegócio no distrito.

¹⁹ Data do século XIX.

²⁰ Expressão usada por Pierre Nora, 1993.

²¹ CARVALHO, Faustina Zacarias. Faustina Zacarias Carvalho: depoimento [nov. 2013]. Entrevistador: Paulo Vinícius Brito. Local: Comunidade Quilombola de Helvécia, 2013. Entrevista concedida ao entrevistador.

esquecimento. A mesma Dona Roseli Constantino Ricardo me deu dicas de como e onde procura executar esse trabalho de valorização da consciência cultural e do que é ser negro, quando diz:

Então a gente procura focar muito essa questão cultural na escola, porque lá temos muitas crianças e jovens que são o futuro de Helvécia e também aqueles que podem lutar para que nosso movimento cultural não venha a ser esquecido. Eu vejo isso, a autoestima da comunidade de viver aqui. São mais ou menos 95% de negros aqui. As pesquisas do IBGE mostraram que aqui tem quase 5.000 pessoas (informação verbal).²²

Percebe-se que a escola e professores procuram desenvolver esse papel social de conscientização e valorização do negro e da cultura local. Uma forma de manter a herança (cultural, histórica) dos antepassados de Helvécia viva, o que nos remete à parábola de um velho que ante a iminência da morte forja por disposição testamentária, em favor de seus filhos, uma herança baseada na palavra da tradição dá início à exposição desta temática, afirmando-nos que o conteúdo da experiência revela-se como um dado no qual se aninha a sabedoria:

Em nossos livros de leitura havia a parábola de um velho que no momento da morte revela a seus filhos a existência de um tesouro enterrado em seus vinhedos. Os filhos cavam, mas não descobrem qualquer vestígio do tesouro. Com a chegada do outono, as vinhas produzem mais que qualquer outra na região (BENJAMIN, 1994, p. 114).

Esta pequena narrativa expressa, em seu intertexto, um sentido sábio. O que se transmitiu, em verdade, foi nada menos que uma certa experiência: a compreensão de que a felicidade não se situa no ouro a ser encontrado, mas no trabalho propriamente dito. Podemos ainda ligar a fala da entrevistada acerca da luta para manter a identidade cultural de Helvécia com as palavras de Le Goff (2003), a “identidade cultural de um país, estado, cidade ou comunidade se faz com a memória cultural e coletiva”.

Essa construção histórica dentro da comunidade remanescente quilombola de Helvécia é feita por outros moradores que encabeçaram o movimento para que aquele lugar fosse reconhecido como Comunidade Remanescente Quilombola. A senhora Maria Aparecida dos Santos, mais conhecida como Tídirinha é uma delas, e quando indagada sobre as estratégias para manter a memória cultural daquele lugar, me respondeu da seguinte forma:

Olha é muito difícil, porque primeiro você tem que se sentir parte integrante disso tudo aqui, e aqui tem alguns que não se sentem como remanescentes de quilombolas. Eu, eu posso te dizer, eu tenho orgulho de ser negra e tenho orgulho de morar em Helvécia. Então assim, tem todo um trabalho. Na escola com os mais novos, e também na comunidade como um todo. A gente procura

²² RICARDO, Roseli Constantino. Roseli Constantino Ricardo: depoimento [nov. 2013]. Entrevistador: Paulo Vinícius Brito. Local: Comunidade Quilombola de Helvécia, 2013. Entrevista concedida ao entrevistador.

fazer reuniões e mostrar nesses encontros que ser quilombola e cultivar as nossas raízes é tudo de bom, que a gente não tem nada a perder, muito pelo contrário, que a comunidade só tem a prosperar se a gente manter as nossas raízes, as nossas festas, o nosso orgulho em fazer parte dessa comunidade (informação verbal).²³

Ressalta-se nessa entrevista que existe uma dificuldade de alguns moradores em se reconhecerem como parte integrante da comunidade, gerando mais uma dificuldade no processo de manutenção das manifestações artísticas e culturais em prol da sobrevivência da memória da comunidade remanescente quilombola de Helvécia. Em meio a todas essas dificuldades apontadas pela moradora local, uma pergunta feita por Benjamin (1994) se mostra pertinente neste momento: “Qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula a nós?”. A boa notícia, ao que parece, é que moradores continuam trabalhando em cima dessa causa, como a Senhora Faustina Zacarias Carvalho destaca que²⁴ “A planta pode até morrer, mas a raiz permanece”. Dona Faustina é uma dessas moradoras que utiliza de suas habilidades para ensinar aos mais novos a cultura aprendida com seus antepassados (como danças e festejos) e assim busca manter viva a memória de Helvécia.

Essas festas, esses ritos indicados pela entrevistada é o que Vogt (2009, p. 17) caracteriza como patrimônio imaterial,

[...] algo constituído por canções, crenças, celebrações, ritos, lendas; por saberes que passam de uma geração para outra, como as formas de cultivar e as maneiras de produzir, a linguagem para se comunicar; por manifestações cênicas, lúdicas e plásticas; por lugares e espaços de encanto e de convívio e encontro de uma sociedade.

Fato é que, as manifestações lá existentes mesmo passando por um processo de declínio, como pôde ser constatado em algumas falas expostas no presente tópico (Dona Faustina, Senhor Zé da Paz, Dona Tíndinha) tem conseguido se manter graças à luta por parte de alguns moradores, que veem no passado uma boa estratégia para manter a memória de Helvécia ativa e acessível às futuras gerações daquela comunidade.

2.2. Comunidade Quilombola de Helvécia: Processo de reconhecimento, mudanças e permanências.

Para uma compreensão de Helvécia como comunidade remanescente quilombola, faz-se necessário caracterizar as origens e concepções dos Quilombos, destacando as estratégias de resistência. Muitas vezes associamos os quilombos com o processo de escravidão e isso pode nos

²³ SANTOS, Maria Aparecida dos. Maria Aparecida dos Santos: depoimento [nov. 2013]. Entrevistador: Paulo Vinícius Brito. Local: Comunidade Quilombola de Helvécia, 2013. Entrevista concedida ao entrevistador.

²⁴ CARVALHO, Faustina Zacarias. Faustina Zacarias Carvalho: depoimento [nov. 2013]. Entrevistador: Paulo Vinícius Brito. Local: Comunidade Quilombola de Helvécia, 2013. Entrevista concedida ao entrevistador.

levar a cometer o equívoco de acreditar que com o advento da abolição estes desapareceram. Para evitar tal equívoco é bom termos clareza do que diz o Programa Brasil Quilombola da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR:

No imaginário nacional, quilombo é algo do passado que teria desaparecido do país junto ao sistema escravocrata, em maio de 1888. As denominadas comunidades remanescentes de quilombos ainda causam grande surpresa na população brasileira, quando surgem notícias nos meios de comunicação sobre a sua existência em, praticamente, todos os estados da federação e, que estas vêm, gradualmente, conquistando o reconhecimento e a posse formal de suas terras. Esta falsa ideia decorreu do fato das comunidades terem permanecido isoladas durante parte do século passado. Foi uma estratégia intencional que garantiu a sua sobrevivência como um grupo organizado com tradições e relações territoriais próprias e, por conseguinte, com direito a ser respeitado nas suas especificidades, as quais foram significativas para a construção e atualização de sua identidade étnica, cultural, reprodução física e social. (SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, 2013).

Na tentativa de conquistarem seus direitos, de terem a sua identidade e de serem respeitadas nas suas especificidades, algumas pessoas moradoras de Helvécia se organizaram e buscaram encontrar uma saída para aquela situação, em que a comunidade encontrava-se cada vez mais fragilizada por conta da falta de oportunidades dentro daquela localidade. Hall (2003 *apud* GOMES, 2009) afirma que “a identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza” (HALL, 2003 *apud* GOMES, 2009). Era exatamente essa crise e essa incerteza que pairava sobre a cabeça de alguns moradores de Helvécia, a dúvida sobre como aquela localidade continuaria a sobreviver no tempo contemporâneo.

Foi pensando na permanência das práticas culturais, no modo característico de viver, no direito à terra e na continuidade da história local, que membros da comunidade solicitaram o reconhecimento como área remanescente quilombola. Mas para ter direito ao reconhecimento, aquela localidade deveria se enquadrar no artigo 68 da ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) o qual define remanescente de quilombola da seguinte forma:

Contemporaneamente, portanto, o termo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população estritamente homogênea. Da mesma forma nem sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos num determinado lugar (COMISSÃO PRÓ ÍNDIO DE SÃO PAULO, 2013).

O'dwyer (2001, p. 314), ao se referir sobre o artigo 68 e a legislação que explicita o direito dos remanescentes quilombolas à terra, afirma que

A legislação que fundamenta esse direito inscreve assim nas instituições o passado histórico de resistência à escravização através das fugas para os quilombos. Herança histórica apropriada no presente e que possui valor estratégico na luta desses grupos contra novas formas de submissão e controle do território, que ao incidirem sobre seus meios de subsistência colocam em risco igualmente a reprodução das suas práticas culturais, além da ameaça que sentem de expropriação das suas terras por poderosos interesses econômicos concorrentes.

A comunidade de Helvécia que já mantinha seu modo característico de vida, suas tradições culturais como a dança do bate-barriga, o samba de viola, a capoeira, a dança afro, com o receio de que essas manifestações fossem sufocadas pelos interesses econômicos de pessoas externas, se valeu desses elementos culturais entre outros pré-requisitos necessários para pedir o reconhecimento dessa comunidade como área remanescente quilombola. Foi então que um grupo de moradores locais se organizou em torno desse objetivo. Nesta aliança está a moradora Jane dos Santos Quirino, que relata:

Então assim, o que levou a gente a pedir o reconhecimento, foi a monocultura e assim, a gente já começou a sofrer muito impacto com essa monocultura. Como assim, a CAEMA²⁵, essa polícia começou a inibir, pegava o pessoal que tava pegando lenha pra cozinhar, isso é típico desse tipo de comunidade, de cozinhar no fogão a lenha, então a polícia começou a atacar essas pessoas, a bater mesmo nessas pessoas, então assim, criou uma revolta, foi quando veio um deputado que a gente apoia até hoje, o Luís Alberto que apoia as causas quilombolas, aí ele disse que era pra a gente se reunir. Com todo o processo da fundação Palmares, ela tinha todas as características de uma comunidade quilombola. Teve o antropólogo também o Marki, que tava fazendo pesquisa, ele também ajudou. Só pra você ter uma ideia, normalmente quando se pede reconhecimento, demora 5, 10, 15 anos pra sair o reconhecimento e o nosso saiu com 3 meses, então assim a gente ficou até assustado (informação verbal).²⁶

Observamos na fala da entrevistada que o principal motivo para que essas pessoas pedissem o reconhecimento de Helvécia como comunidade remanescente quilombola foi a entrada da monocultura do eucalipto, que antes era tida como um progresso para aquela localidade e depois se tornou, como já visto, algo que estava destruindo a comunidade e incentivando a migração dos moradores locais.

²⁵Comando de Ações Especiais da Mata Atlântica. A CAEMA é uma unidade especializada com treinamento de guerrilha e pronta para grandes combates e operações ostensiva.

²⁶ QUIRINO, Jane dos Santos. Jane dos Santos Quirino: depoimento [nov. 2013]. Entrevistador: Paulo Vinícius Brito. Local: Comunidade Quilombola de Helvécia, 2013. Entrevista concedida ao entrevistador.

É importante destacar que Jane dos Santos Quirino ressalta a ajuda de pessoas que não eram moradoras de Helvécia no processo de reconhecimento. Pessoas como o deputado federal Luís Alberto e o antropólogo “Marki”. Esses dois atores também fazem parte da fala de outros moradores. O senhor José da Paz ao ser perguntado sobre ajuda externa para o reconhecimento de Helvécia como comunidade remanescente quilombola afirma que, “Nós tivemos a ajuda do Moa, Valdeir de Teixeira de Freitas, ele que trouxe o deputado Luís Alberto aqui, e também o antropólogo”.²⁷

Voltando à fala da entrevistada, encontramos outro elemento classificado por ela como defensor dos interesses dos monocultores e das empresas locais, a CAEMA, que não reconhecendo e não respeitando a cultura dos moradores daquela região, como cozinhar no fogão à lenha, utilizava da força física para intimidar os nativos. Sendo assim, a alternativa que se apresentava como viável, inclusive com a chancela da academia e de representantes do poder público, foi o pedido de reconhecimento de Helvécia como comunidade remanescente quilombola.²⁸

O envio desta solicitação à Fundação Cultural Palmares foi o primeiro passo no processo necessário para que a comunidade pudesse ser reconhecida como remanescente quilombola. Entrando no site dessa instituição, observei que outros passos ainda precisavam ser dados até que o êxito deste projeto fosse alcançado. No *website* da Fundação Palmares consta que:

Para obter a Certificação é necessário que a comunidade envie para a Fundação Palmares a Solicitação de Reconhecimento como Comunidade Remanescente de Quilombo, juntamente com o relato histórico com fotos, reportagens e estudos que tratem da história do grupo ou de suas manifestações culturais. Além disso, é necessário o envio da ata de reunião ou assembléia, na qual os membros da comunidade aprovam, por maioria, o pedido de reconhecimento. Após o recebimento da documentação na Fundação Palmares, é encaminhada a abertura de processo para posterior análise técnica. Se a documentação estiver correta, o próximo passo é a visita técnica de um membro da Fundação que fará reunião com a comunidade para sanar possíveis dúvidas, conhecer a realidade da comunidade e elaborar relatório. Concluída essa etapa, é encaminhada a publicação do ato de reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombo, no Diário Oficial da União. Caso a documentação não esteja completa, a comunidade é informada quanto à pendência (PALMARES FUNDAÇÃO CULTURAL, 2013).

Por isso mesmo houve a surpresa por parte de Jane dos Santos Quirino, Maria Aparecida dos Santos, Roseli Constantino Ricardo, entre outros que participaram desse processo, quando em aproximadamente 3 meses esse reconhecimento foi confirmado pela Fundação Palmares.

²⁷ GERLIN, José da Paz. Zé da Paz: depoimento [nov. 2013]. Entrevistador: Paulo Vinícius Brito. Local: Comunidade Quilombola de Helvécia, 2013. Entrevista concedida ao entrevistador.

²⁸ Vide anexos I e II postados ao final do presente artigo.

Porém, ao que parece, a principal dificuldade não estava centrada nesse processo, e sim na aceitação por parte da população, pois por não compreender direito o que significava Helvécia ser reconhecida como área remanescente quilombola, alguns moradores não conseguiam saber se seria positivo ou não ser considerado um quilombola. Mais uma vez temos aqui o conceito de memória sendo posto à prova, na qual Nora (1984, p. 19) nos afirma que:

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e de repentinas revitalizações.

A questão da Memória como aberta a uma dialética de lembrança e esquecimento, aliás, deixa aqui de ser limitação para a historiografia, e passa a ser fator de enriquecimento de perspectivas, neste exemplo prático, numa tentativa por parte de alguns moradores de Helvécia de que a população local se reconhecesse enquanto remanescentes quilombolas.

Porém, as dificuldades continuam e ficam bem explícitas na fala de Dona Roseli:

Mas a empresa veio trazendo um certo atrito, e fazendo com que os que tinham a mente mais fraca se voltassem contra a gente. Mas mesmo assim a gente teve muita conquista, quem teve aqui a 10 anos atrás viu uma Helvécia bem diferente. Eles diziam pra o povo que ser quilombola era coisa ruim, que eles iam perder as terras deles, aí o povo veio contra nós, diziam que iam até nos matar, teve muita gente que nos ameaçou de morte, nós vamos resolver com vocês na base do 38, fazendeiro mesmo aqui próximo (informação verbal).²⁹

A fala da entrevistada nos revela um conflito entre os pró-reconhecimento de Helvécia como comunidade remanescente quilombola e os fazendeiros locais e também dos primeiros com moradores locais o que tornou o trabalho daqueles ainda mais difícil.

Houve, ainda segundo a entrevistada, por parte daqueles que detém o poder econômico local uma persuasão sobre aqueles que dependem destes, para que não aceitassem o reconhecimento. O conflito pode ser observado na entrevista feita com Maria Aparecida dos Santos, a “Tidinha”.

Uma vez fazendo o pedido e sendo reconhecido, não se pode mais voltar atrás. Aí né, teve um abaixo assinado, para desconhecer o reconhecimento, enquanto nós, o grupo, recuamos um pouco, pro conflito não aumentar, conflito de guerra mesmo, ficou mais no conflito de falas, xingação. Chegou ao ponto também da ameaça de morte. E aí o que é que foi feito? Nós solicitamos ao nosso deputado uma audiência, pra mostrar pra comunidade a importância do reconhecimento. Aí teve a audiência, veio de Salvador, deputado, assessor de deputado, secretário, INCRA, IBAMA, todos os órgãos que você pensar que são responsáveis por esse processo vieram pra cá. O advogado, o nosso

²⁹ RICARDO, Roseli Constantino. Roseli Constantino Ricardo: depoimento [nov. 2013]. Entrevistador: Paulo Vinícius Brito. Local: Comunidade Quilombola de Helvécia, 2013. Entrevista concedida ao entrevistador.

prefeito também ajudou muito. Essa audiência pegou fogo, eles não queriam entender, eles não queriam levar isso como verdade. E a gente no meio de tudo. Se você me perguntar se eu faria isso de novo eu faria (informação verbal).³⁰

O que se pode depreender da fala da entrevistada é que por mais que se tentasse mostrar para os moradores de Helvécia que o reconhecimento daquela localidade como área remanescente quilombola seria benéfico em muitos sentidos, tais como o “resgate” cultural e facilidades em outros processos para o desenvolvimento local, parte da população havia sido “influenciada” pelas palavras dos fazendeiros locais e também das empresas de extração de eucalipto que insistiam em dizer que após o reconhecimento, os que ali estavam não poderiam mais deixar Helvécia, não poderiam se desfazer das terras por meio da vendas das mesmas, ou mesmo que acabariam passando por um retrocesso, em alguns casos Tíndinha afirmou que “certos moradores acreditavam que iriam voltar à época da escravidão”. Se os fazendeiros e as empresas de eucalipto usaram de artimanhas para persuadir a população contra o reconhecimento, por outro lado os pró-reconhecimento, também usaram de estratégias para convencer os moradores a aceitarem o reconhecimento de Helvécia como área remanescente quilombola, mostrando a esses, por exemplo, através de palestras a importância desse processo para a comunidade.

Fato é que esse “desreconhecimento” não aconteceu, uma vez que a própria entrevistada afirmou que dada a entrada no processo não se podia mais voltar atrás. A imagem 3, disponibilizada no anexo deste artigo, indica o documento fornecido pela Fundação Cultural Palmares, confirmando que Helvécia havia se tornado a partir de 02 de Março de 2005 uma comunidade remanescente quilombola. Apesar da conquista do reconhecimento como área remanescente quilombola pela Fundação Cultural Palmares, o trâmite para a demarcação das terras foi interrompido a pedido da Associação Quilombola de Helvécia, representada por integrantes do pró-reconhecimento. Essa medida foi tomada para evitar uma tensão maior entre moradores, fazendeiros e empresas. Na dissertação de Gomes, há a narrativa da senhora Roseli Constantino, na qual consta que

Helvécia, como eu estava falando já foi reconhecida já como comunidade remanescente, só que a gente deu essa recuada por conta dos conflitos que surgiram, até ameaça de morte e aí em relação a outras comunidades remanescentes, nós tínhamos dois problemas, porque as outras é uma briga entre a comunidade e os latifundiários e aqui não, aqui a gente tinha uma briga com as empresas e uma briga interna em relação à própria comunidade não se aceitar, tanto é que teve né abaixo-assinado, pessoas que passaram, saíram por ai fazendo abaixo-assinado para as pessoas não aceitar, então esse abaixo-assinado voltou para nós de novo né? E ai, esses dias mesmo tivemos contato com o povo da..., ligaram para nós, o povo da Fundação Cultural Palmares e

³⁰ SANTOS, Maria Aparecida dos. Maria Aparecida dos Santos: depoimento [nov. 2013]. Entrevistador: Paulo Vinícius Brito. Local: Comunidade Quilombola de Helvécia, 2013. Entrevista concedida ao entrevistador.

onde eles iam discurtir já a questão da territorialidade, a gente falou -: Não, vamos dar um tempo né? [...] (GOMES, 2009, p. 206).

Por conta desse conflito envolvendo empresas de eucalipto, fazendeiros e comunidade, a demarcação das terras pertencentes ao distrito de Helvécia ainda não foi feita, acredito que para os pró-reconhecimento o mais difícil de compreender não é o atrito com as empresas de eucalipto e os fazendeiros e sim com membros da comunidade que não aceitam a identidade quilombola o que dificulta o fortalecimento da cultura local.

De acordo com alguns moradores, o reconhecimento de Helvécia como área remanescente quilombola, mesmo contra a vontade de algumas pessoas, trouxe uma melhoria para a comunidade, como a implantação de uma escola de informática, a reforma da praça da estação, tudo isso feito com a verba da empresa de eucalipto. É importante ressaltar que segundo afirma o Senhor Zé da Paz³¹ isso se deu por um jogo de conveniência, pois a empresa sabe que está lidando com terras que entram na área de demarcação da comunidade remanescente quilombola de Helvécia, e que se os remanescentes exigirem a remarcação, como ele mesmo disse “pode até dar morte”, mas essas terras serão demarcadas, assim como manda a constituição.

A senhora Maria Antônia dos Santos foi outra pessoa que nos relatou sobre as melhorias dentro de Helvécia desde que a mesma foi reconhecida como comunidade remanescente quilombola.

Ó teve, e muito. O deputado conseguiu ver em Salvador pra ampliar o posto de saúde. A gente conseguimos o espaço de informática pro pessoal fazer os cursos, tem a estação ferroviária que foi restaurada, a merenda que tá sendo de alta qualidade. Eu acho que vai ter muito mais, é só ter paciência (informação verbal).³²

Na fala da entrevistada temos não só o sistema de numeração das casas, como também a ampliação do posto de saúde, Unidade Básica de Saúde 009, a restauração da estação ferroviária³³ e a merenda escolar que melhorou de qualidade. Vale ressaltar que a melhora na alimentação escolar não significa necessariamente uma mudança no cardápio que a instituição oferta para os seus alunos, mas sim que estes, amparados pelo Programa Brasil Quilombola, do Governo Federal, tem direito a alimentação diária rica em pelo menos 700 calorias (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 2013), diferentemente dos alunos matriculados

³¹ GERLIN, José da Paz. Zé da Paz: depoimento [nov. 2013]. Entrevistador: Paulo Vinícius Brito. Local: Comunidade Quilombola de Helvécia, 2013. Entrevista concedida ao entrevistador.

³² SANTOS, Maria Antônia dos. Maria Antônia dos Santos: depoimento [nov. 2013]. Entrevistador: Paulo Vinícius Brito. Local: Comunidade Quilombola de Helvécia, 2013. Entrevista concedida ao entrevistador.

³³ A estação ferroviária de Helvécia foi fundada em 1897, naquele momento a vila passava por uma crise econômica devido à baixa produção do café. Assim a estação passou a ser principal fonte de atividade do povoado. Com a desativação da estrada de ferro Bahia-Minas, a estação perdeu a sua funcionalidade, se tornando um prédio abandonado. Na atualidade é um espaço que armazena importantes memórias que remonta a comunidade de Helvécia a um tempo de prosperidade.

em escolas residentes em municípios, os quais recebem algo em torno de 350 calorias diárias na alimentação escolar. Em informação cedida via e-mail, a moradora de Helvécia e professora da escola local, Gilsineth Joaquim Santos, também conhecida por Netinha³⁴ afirma,

Olha colega, aqui não usamos mais o termo merenda escolar e sim alimentação escolar, a alimentação é boa, mas não é diferenciada das demais escolas do município. No final do ano passado tivemos acesso ao recurso que o município recebe específico para comunidades quilombola, ou seja, a verba da alimentação escolar das comunidades tradicionais é separada das outras escolas do município e reunimos com o prefeito, secretário de educação e nutricionista do município e conversamos a respeito dessa alimentação porque ela não estava atendendo as calorias que é de até 700 calorias mais ou menos. Quanto aos alimentos eles não são diferenciados (informação verbal).³⁵

O presidente da AQH, Danilo Luiz Francisco, afirma que a comunidade desejava e estava ansiosa para ver a restauração do prédio da antiga estação ferroviária: “Acompanhei de perto a obra, e a expectativa era muito grande das pessoas, uma vez que a estação é um cartão postal da cidade, ficamos felizes em saber que nosso prédio está restaurado e bem cuidado³⁶.” Bem cuidado até que ponto? Será que só a restauração é suficiente para reativar e demonstrar para a comunidade e visitantes vivências de um tempo passado? O prédio continua desativado, a história da sua funcionalidade em tempo passado permanece viva nas memórias de membros da comunidade.

Maria Aparecida dos Santos (Tidinha), coordenadora geral da AQH, ressalta que a restauração da estação ferroviária foi uma parceria da Fibria com a prefeitura e a comunidade. Segundo a mesma, a estação futuramente se tornará um museu histórico-cultural de Helvécia, já que a comunidade possui uma cultura muito rica e muito ampla. “É necessário um espaço como este, que conta uma história viva da época da Estrada de Ferro, onde a estação era o ponto de parada³⁷”. Tanto na narrativa do Danilo, como da Tidinha, percebemos o valor histórico e cultural que a estação assume. As imagens do posto de saúde e também da estação ferroviária³⁸ com cores vivas e fortes revelam uma mudança no visual de Helvécia e transmitem um ar de alegria. Alegria que por enquanto só está na tinta e nas cores, pois o Prédio continua vazio, e o desejo que este se torne um museu, um espaço de visitação que possa ganhar vida através das memórias das pessoas e suas impressões ainda é um sonho.

³⁴ Informação concedida aos autores, pela senhora Gilsineth Joaquim Santos via e-mail no dia 17/02/2014.

³⁵ SANTOS, Gilsineth Joaquim. Gilsineth Joaquim Santos: depoimento [nov. 2013]. Entrevistador: Paulo Vinícius Brito. Local: Comunidade Quilombola de Helvécia, 2013. Entrevista concedida ao entrevistador.

³⁶ FRANCISCO, Danilo Luiz. Danilo Luiz Francisco: depoimento [nov. 2013]. Entrevistador: Paulo Vinícius Brito. Local: Comunidade Quilombola de Helvécia, 2013. Entrevista concedida ao entrevistador.

³⁷ SANTOS, Maria Aparecida dos. Maria Aparecida dos Santos: depoimento [nov. 2013]. Entrevistador: Paulo Vinícius Brito. Local: Comunidade Quilombola de Helvécia, 2013. Entrevista concedida ao entrevistador.

³⁸ Vide anexos V e VI.

Quilombo de Helvécia...

Compreende-se que Helvécia tem passado por mudanças desde que recebeu o título de Comunidade Remanescente Quilombola, porém outras, segundo o anseio da população local, ainda precisam chegar até aquela localidade para que os moradores de lá possam se sentir menos dependentes das cidades circunvizinhas, tais como Teixeira de Freitas, Mucuri, Nova Viçosa e o distrito de Posto da Mata. Na fala de Dona Faustina Zacarias Carvalho destaca-se algumas das carências daquela localidade, como a falta de um banco para transações financeiras, agência dos Correios e a energia elétrica que vive faltando.

É importante ressaltar que algumas necessidades básicas precisam ser alcançadas pela comunidade local, na qual destaca-se o anseio por empregos, pois mesmo vivendo próximos a grandes empresas do ramo de eucalipto boa parte dos moradores locais, por não ter qualificação para se empregar, não tem chance “de competir” com os de fora. Outro ponto crucial dentro de comunidade é a negação de moradores como integrantes ativos de uma comunidade remanescente quilombola, negação essa que dificulta o fortalecimento de uma identidade coletiva.

Considerações finais

As novas produções historiográficas acerca dos conceitos de resistência, de quilombos, de identidade, têm contribuído para reflexões sobre a atuação do povo negro no período da escravidão, esses sujeitos históricos antes considerados inferiores e incapazes de decidir sobre a própria vida e vistos como coisa por muitos estudiosos de diferentes áreas da ciência, por meio dos estudos recentes, ganham visibilidade em diferentes espaços, principalmente dentro das academias.

No período da escravidão os quilombos se configuravam como uma oposição ao sistema e à sociedade escravocrata, na atualidade esses se configuram como uma afirmação de uma identidade negra que ainda luta por liberdade, seja no passado ou no presente o quilombo mantém o significado de resistência. As comunidades remanescentes quilombolas atuais como Helvécia, por exemplo, apesar de toda dificuldade para se auto afirmarem, se reconhecerem e serem reconhecidas como áreas remanescentes quilombolas trabalham em prol do fortalecimento de uma identidade negra.

Esta pesquisa tem como principal objetivo, analisar motivos que levaram a comunidade de Helvécia a solicitar o seu reconhecimento como área remanescente de quilombo. Após o desenvolvimento da mesma percebe-se que um dos motivos foi a implantação da monocultura de eucalipto na localidade, que contribuiu para a quase extinção da cultura de subsistência, uma vez que muitos moradores, iludidos pela promessa de progresso, venderam suas terras para as empresas de eucalipto.

Outro motivo evidenciado está relacionado ao acesso negado aos moradores, por parte da empresa de eucalipto, a espaços antes visitados por todos, como por exemplo, a invasão dos eucaliptos em locais sagrados, como foi o caso do cemitério São Pedro.

Há também a questão da valorização das manifestações culturais da comunidade, pois de acordo com as narrativas de alguns moradores, o reconhecimento de Helvécia como área remanescente quilombola, contribui para o fortalecimento de uma identidade local.

É notório também que esse processo de reconhecimento não foi fácil, o mesmo não teve a aceitação de todos os membros da comunidade, uma vez que parte da população influenciada por outros grupos sociais tinha/tem medo de que as terras tenham uma titulação única, sendo de uso coletivo.

Ao término da presente pesquisa ficou claro que ainda há muito o que discutir e refletir sobre a temática aqui apresentada. De forma alguma esta pesquisa finaliza as discussões e nem responde a todas as perguntas ou inquietações sobre a comunidade de Helvécia e seu processo de reconhecimento. Entretanto o arcabouço teórico aqui utilizado, e as entrevistas realizadas com moradores de Helvécia, contribuíram para a minha compreensão do que chamo de comunidade remanescente quilombola, proporcionando uma reflexão acerca dos sujeitos históricos envolvidos nessa luta cotidiana de preservar, construir e reconstruir uma identidade negra.

Neste sentido compreendemos que a comunidade remanescente quilombola de Helvécia é composta por pessoas que se constituem enquanto famílias, com crenças, culturas, desejos, sonhos e memórias individuais e coletivas. Uma comunidade aberta ao diálogo com outras comunidades que no dia a dia trabalha para fomentar a valorização do negro e manter as suas tradições culturais.

Referências bibliográficas

- ALBUQUERQUE, Luís de. *“Lá vem Cristovão Colombo, que tem muito que contar”*: Dúvidas e certezas na História dos Descobrimentos Portugueses. Lisboa: Circulo de leitores, 1991.
- ALBUQUERQUE, Wlamyra; FRAGA FILHO, Walter. *Uma história do negro no Brasil*. Salvador: Centro de Estudos Afro-orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006.
- ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia do quilombo. In: MOURA, Clóvis (org.). *Os quilombos na dinâmica social do Brasil*. Maceió. Edufal, 2001.
- ARRUTI, José Maurício. *Mocambo: antropologia e história no processo de formação quilombola*. Bauru: Edusc, 2006.
- BAXTER, Alan; LUCCHESI, Dante. Um paso más hacia La definicion Del pasado criollo Del dialecto afro-brasileño de Helvécia (Bahia). In: ZIMMERMANN, Klaus (Ed.). *Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa*. Madri: Iberoamericana, 1999.
- BENJAMIN, Walter. *Experiência e Pobreza*. In: *Magia e técnica, arte e política*. 7. ed. Tradução: Sérgio Paulo Rouanet; prefácio: Jeanne Marie Gagnebin. São Paulo: Brasiliense, 1994.

Quilombo de Helvécia...

- BENTO, Maria Aparecida S. *Cidadania em preto e branco*. São Paulo: Ática, 2006.
- BLOCH, Marc Leopold Benjamin. *O ofício do historiador*. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2001.
- CARNEIRO, Edson. *Candomblés da Bahia*. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 1967.
- CARNEIRO, Edson. *Singularidade dos quilombos*. In: MOURA, Clóvis (org.). *Os quilombos na dinâmica social do Brasil*. Maceió. Edufal, 2001.
- COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DE SÃO PAULO. *Observatório terras quilombolas*. http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/i_oque.html. Acesso em 15 out. de 2013
- COMISSÃO PRÓ ÍNDIO DE SÃO PAULO. *Constituição Federal de 1988 – Artigo 68 ADCT*. Disponível em: <https://cpisp.org.br/constituicao-federal-de-1988-artigo-68/>. Acesso em 06 de jun. 2021.
- CONRAD, Robert. *Os Últimos Anos da Escravatura no Brasil, 1850-1888*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.
- DEMO, Pedro. *Metodologia científica em ciências sociais*. São Paulo: Atlas, 1995.
- FERREIRA, Carlota. Remanescentes de um falar crioulo brasileiro. In: FERREIRA, Carlota (org.). *Diversidade do português do Brasil*. Salvador: EDUFBA, 1984.
- FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína. Apresentação. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína (orgs.). *Usos & Abusos da história oral*. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2001.
- FERREIRA, Marieta de Moraes. História, tempo presente e história oral. *Topoi*, Rio de Janeiro, dez. 2002. p. 314-332.
- FIABANI, Aldemir. *Mato, palhoça e pilão: O quilombo, da escravidão às comunidades remanescentes (1532-2004)*. São Paulo. Expressão popular, 2005.
- FILHO, Walter Fraga. *Encruzilhadas da liberdade: História de escravos e libertos na Bahia (1870-1910)*. Campinas: Editora da Unicamp, 2006.
- FUNARI, Pedro Paulo. Heterogeneidade e conflito na interpretação do Quilombo dos Palmares. In: *Revista de História Regional*. n. 6, v. 1, 2001. p. 11-18.
- FUNDAÇÃO PALMARES. *Comunidades Quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares: 2004-2011*. Disponível em: <http://www.fundacaopalmares.gov.br/?pageid=88>. Acesso em 06 jul. 2011.
- FUNDAÇÃO PALMARES. *Nesta seção, são divulgadas as perguntas frequentes sobre as atividades desempenhadas pela Fundação Cultural Palmares*. Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/perguntas-frequentes/>. Acesso em 08 dez. 2013.
- GOMES, Flavio dos Santos. “Ainda sobre os quilombos: repensando a construção de símbolos de identidade étnica no Brasil”. In: REIS, E. et alii. (orgs.) *Política e cultura: visões do passado e perspectivas contemporâneas*. São Paulo: Hucitec/ANPOCS, 1996.
- GOMES, Liliane Maria Fernandes Cordeiro. *Helvécia – homens, mulheres e eucaliptos (1980-2005)*. Santo Antonio de Jesus: Universidade Estadual da Bahia, 2009.
- HALL, Stuart. Pensando a Diáspora (Reflexões Sobre a Terra no Exterior). In: SOVIK, Liv (org.). *Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais*. Tradução: Adelaine La Guardia Resende. Belo Horizonte: Editora UFMG; Brasília: Representação da Unesco no Brasil, 2003.
- LE GOFF, Jacques. *História e Memória*. – Campinas – SP: Ed. UNICAMP, 2003.

- MORAIS, Cruz Alana. *Repensando o conceito de quilombo: Um estudo sobre a comunidade de Helvécia*. UNEB- Campus-X, Teixeira de Freitas, 2011.
- MOURA, Clovis. *A quilombagem como expressão de protesto radical de In: os quilombos na dinâmica social do Brasil*. Moura, Clóvis (org). Macéio. Edufal, 2001.
- MOURA, Clovis. *Brasil: raízes do protesto negro*. São Paulo: Global, 1983.
- _____. *Quilombos: resistência ao escravismo*. São Paulo: Ática, 1987.
- _____. *História do Negro Brasileiro*. São Paulo: Ed. Ática, 1989.
- _____. *Rebeliões na senzala: Quilombos, insurreição, guerrilha*. São Paulo: Ciência Humana, 1981.
- MUNANGA, Kabengele. Origem e histórico do quilombo na África. In: *Revista USP - Povo Negro*. São Paulo: Revista USP, 1995/1996.
- NORA, Pierre. *Entre mémoire et histoire: la problématique des lieux*. In: GERON, Charles-Robert (org). *Le lieux de mémoire*. Paris: Gallimard, 1984. V.2. La Nation.
- _____. *Entre memória e história: a problemática dos lugares*. In: *Projeto História*, São Paulo, n.10, 1993.
- O'DWYER, Eliane Cantarino. "Remanescentes de quilombo" na fronteira amazônica: a etnicidade como instrumento de luta pela terra. In: MOURA, Clóvis (org). *Os quilombos na dinâmica social do Brasil*. Macéio: EDUFAL, 2001.
- POLLACK, Michael. Memória e identidade social. Tradução Monique Auguras. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v.5, nº 10, 1992. p. 200-212.
- _____. *Memória, esquecimento, silêncio*. *Estudos Históricos*. Rio de Janeiro: Ed. Vértice, n.3, 1989. p.3-15.
- REIS, João José; GOMES Flávio dos Santos (org). *Liberdade por um fio: História dos quilombos no Brasil*. São Paulo. Companhia das letras, 1996.
- REIS, João José. *Rebelião escrava no Brasil: a história do Levante dos Malés (1835)*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
- REIS, João José. *Ameaça negra*. In: LUCIANO, Figueiredo (org.). *A era da escravidão*. Rio de Janeiro, 2009.
- SCHWARTZ, Stuart B. *Segredos internos: Engenhos e escravos na sociedade colonial*. São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 1988.
- SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL. *Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidade Remanescente de Quilombos e Outras Comunidades Tradicionais*. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/secretaria-nacional-de-politicas-de-promocao-da-igualdade-racial>. Acesso em 20 dez. 2013.
- SOUZA, Marina de Mello e. *África e Brasil africano*. São Paulo: Ática, 2008.
- VOGT, Olgário Paulo. Patrimônio Cultural: um conceito em construção. In: *Métis: história & cultura*, vol. 7, n. 13, jan/jun, 2009.

Recebido em: 30.05.2022

Aprovado em: 08.08.2022

Anexos

Anexo I. Primeira página do pedido de reconhecimento de Helvécia como comunidade quilombola

Fotografado pelo autor

Anexo II. Segunda página pedido de reconhecimento de Helvécia como comunidade quilombola

Fotografado pelo autor

Anexo III. Documento comprobatório do reconhecimento de Helvécia como remanescente de quilombo

Fotografado pelo autor

Anexo IV. Imagem da praça de Helvécia reformada

Fotografado pelo autor

Anexo V. Imagem da estação ferroviária de Helvécia restaurada

Fotografado pelo autor

Anexo VI. Posto de saúde de Helvécia

Fotografado pelo autor

O divino e o monstruoso na literatura: Movimentações religiosas e as representações de monstros nos folhetos ingleses modernos

Luisa Padua Zanon*

1

Resumo

O presente artigo tem por objetivo primordial o trato das representações dos monstros a partir da chamada “literatura de rua” inglesa. Embasando-se nos impressos dispostos na coleção *Early English Books Online*, objetiva-se entender em que medida a apreensão do monstruoso modificou conforme o escopo religioso e cultural de cada sociedade. Nesse prisma, focaliza-se as coadunações desse cenário com as transformações religiosas da Inglaterra Protestante, denotando à região uma particularidade nessa localidade. Para tanto, o trabalho vale-se de uma análise das representações e da linguagem para o trato representativos do monstruoso, buscando evidenciar as suas correlações com um dado discurso teleológico e cultural por trás. Ao fazer isso, à luz de Roger Chartier (1991) e Pierre Bourdieu (1989), pensa-se a dimensão simbólica, linguística e representativa desses materiais, tendo em vista sublinhar o papel da literatura impressa, bem como as relações desses documentos com a circulação de um dado *topos* sobre os monstros. Desse modo, delimita-se um esforço de compreensão das narrativas monstruosas do século XVII, buscando elucidar como o monstruoso desponta em meio a uma linguagem própria e a um cenário histórico distinto. Nessa assertiva, ao tomar o mundo como caótico e de *ponta-cabeça*, à luz de Christopher Hill (1987), reflete-se sobre como a monstruosidade toma corpo em um escopo calcado em reformas, tensões, jogos de poder e eclosão de Guerras Civis. Assim, tem-se um esforço de correlacionar os debates teratológicos às crenças religiosas, os jogos de sociabilidades e às produções culturais desse período, como no caso da literatura impressa.

Palavras-chave: Monstruosidade; Religião; Representação; Inglaterra Moderna; Impressos; Reforma Protestante.

Abstract

The main objective of this article is to deal with the representations of monsters from the English “street literature”. Based on the societies marked by apprehension of the book in the *Early English Books Online*, the objective is to understand the extent to which the apprehension of the monster changed according to the religious and cultural scope of each. prism, focuses on how this scenario matches with religious transformations in Protestant England, denotes a particularity to this locality. Therefore, the work makes use of an analysis of representations and language for the representative treatment of the monstrous, seeking to highlight its correlations with a given teleological and cultural discourse behind it. In doing so, in the light of Roger Chartier (1991) and Pierre Bourdieu (1989), we think about this function of literature, linguistic and representative of these materials, in view of underlining the relationships between these documents with the circulation of a given *topos* on the monsters. In this way, an effort to understand the monstrous narratives of the 17th century is delimited, seeking to elucidate how the monstrous emerges in the midst of its own language and a different historical scenario. In this assertion, when taking the world as chaotic and *upside down*, in the light of Christopher Hill (1987), it reflects on how the monstrosity takes shape in a scope based on the outbreak of Civil Wars, correlating teratological

* Mestranda em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

debates with religions, sociability relations and cultural productions from this period, as in the case of printed literature.

Keywords: Monstrosity; Religion; Representation; Modern England; Print Materials; Protestant Reformation.

Introdução

Muito se postulou em relação ao papel da religião e a sua relação com os processos de conformação social e alocação dos sujeitos nas mais variadas sociedades. Com o surgimento da prensa e o aumento incipiente do processo de letramento, tem-se, na modernidade, uma circulação muito maior de textos e ideias, denotando um peso expressivo ao coletivo e à esfera discursiva pública (DAVIS, 1990; PINCUS; LAKE, 2006). Nesse viés, consagra-se, de início, o papel da dimensão religiosa nesses encadeamentos, bem como na circulação de ideários e elementos oriundos da Igreja por meio dos impressos. No caso da Reforma e as subsequentes alterações religiosas, notabilizam-se as mudanças e os impactos no que concerne ao acesso aos escritos, bem como nas formas de comunicação e expressão das crenças e costumes vigentes até o momento (GRIFFITHS; FOX; HINDLE, 1996).

A partir dos cultos protestantes tem-se, portanto, a corroboração de um processo de valorização da leitura e da interpretação individual da mensagem divina - delineando, assim, novas configurações sociais, religiosas, políticas e sociais (LIEBEL, 2006). A vista disso, o presente texto, com enfoque na Inglaterra do século XVII, objetiva entender o papel da religião e da Reforma no trato da monstruosidade ao longo dos folhetos impressos publicados no período moderno e quais as relações de tais alterações religiosas com as próprias mudanças nas formas de aceção da realidade e narração do monstruoso. Sendo o monstro algo que orbita a teologia, filosofia e biologia, cabe entender, portanto, em que medida o ser monstruoso se coaduna às tensões contextuais de uma Inglaterra recém-saída da Reforma Religiosa, bem como de que maneira ele vai ser representado após tais modificações no esquema religioso e político.

Nesse prospecto, suscitam-se, portanto, questões acerca das representações das figuras monstruosas que foram circuladas e quais as correlações dessas com o ideário religioso e as crenças vigentes no seio comunitário inglês. Entendendo a religião como uma dimensão capaz de mobilizar ações, disputas, discursos e jogos de poder, torna-se pertinente, pois, entender como os impressos sobre monstros comportavam um laço com os anseios cristãos e as próprias tensões escatológicas reforçadas pelos abalos na estrutura da Igreja. Desse modo, embasando-se, sobretudo, em alguns impressos da chamada “literatura de rua” inglesa - dispostos na coleção *Early English Online Books*, busca-se delimitar como a representação do monstro estava vinculada à uma dada ordem religiosa, bem como às modificações no escopo clerical. Para tanto, vale-se ainda das argumentações de

Roger Chartier (1991) e Pierre Bourdieu (1989) no que concerne aos esquemas simbólicos e representativos – pensando ainda a dimensão da produção impressa e da materialidade e literariedade que margeia essas produções (LIEBEL, 2017; CHARTIER, 2002).

A religião e seus percursos

A religião, desde as mais antigas sociedades, foi considerada um elemento de coesão e atribuição de significado às vivências humanas. No caso do cristianismo, a fé em Deus serviu de apoio para a mobilização de discursos, ideários e ações coletivas - modulando as próprias interações dos sujeitos e a percepção desses em relação ao tempo (LOPES, 2008). De forma similar, o monstruoso também ocupou boa parte da paisagem social, sendo objeto de significativa atenção no decurso do tempo - para além de suscitar diferentes discussões e narrativas e entrelaçar-se, especialmente, a um discurso intelectual e teológico que buscava entender o porquê do surgimento de criaturas monstruosas e quais as possíveis relações dessas com a ação divina.

Ao se atentar para as civilizações mais antigas, como a dos gregos por exemplo, visualiza-se, de início, a presença de indivíduos que se já debruçavam sobre essa temática da monstruosidade com o intuito de compreensão do monstro e da sua existência. Um caso notório, nessa assertiva, é a própria obra de Aristóteles, *De Generatione Animalium*, na qual o filósofo aborda o que seriam os monstros e quais as possíveis causas para a sua geração. Segundo a sua perspectiva, o monstruoso seria, portanto, algo inscrito na natureza, mas que fugia ao curso normal dessa. Ou seja, era uma criatura dentro da ordem natural do mundo, mas que não era capaz de cumprir a sua finalidade máxima, sendo, assim, um ser incompleto em decorrência de alguma falha (Romano, 2001). Em compasso a essa produção, outros autores também dialogaram com a questão do monstruoso, como no caso de Cícero com a obra *De Divinatione*. No entanto, diferentemente de Aristóteles, ele já aloca os monstros à ideia de um presságio ou punição, sendo esses seres decorrentes do sobrenatural e que atestavam ainda para uma transgressão moral (COSTA, 2010).

A princípio, fica notório, portanto, a variedade de postulações sobre os monstros desde os tempos mais remotos, assim como um esforço de diferentes autores em tentar abordar o monstruoso. No caso das culturas mais antigas, esse fascínio ou curiosidade pelos monstros mobilizou ainda a o desenvolvimento de uma teratologia – destinada à compreensão e entendimento dos monstros. A própria raiz do termo encontra, por sua vez, as suas origens no vocábulo grego *teras*, significando algo que que “causa espanto, seja por despertar terror, seja por maravilhar o olhar” (YAGO, 2017, p. 30). À luz disso, delimita-se sobre como os monstros eram retratados sob uma ótica de curiosidade, maravilhamento ou atenção, suscitando admiração ou questionamentos acerca da natureza do homem e da sua relação com o mundo (KAPPLER, 1994).

O divino e o monstruoso na literatura...

Quando muito, marcava ainda a dimensão mitológica ou literária, de tal modo a ocuparem espaços em relatos e contos. Nesse enquadramento, eles eram ainda relacionados ao sagrado e a própria estrutura do universo – em alusão ao desenvolvimento de uma teologia e cosmologia. Não é à toa que se encontra nesse momento uma série de mitos ou narrativas de viajantes que buscavam contar sobre a aparição ou vislumbre de monstros - para além de textos que versavam sobre a presença de criaturas maravilhosas – com enfoque sobre os centauros, medusas, górgonas, harpias, gigante ou sereias, a título de exemplo (YAGO, 2017).

No entanto, a partir do século XII e XIII, as posturas em relação ao monstruoso começam a ser ligeiramente modificadas, sobretudo, pela incorporação do cristianismo e a criação de bestiários medievais que buscavam catalogar e identificar as criaturas do mundo (FERREIRA; MORAES, 2000). Nessa ótica, com a religião cristã, os monstros passam a compor parte de um mundo tido como “criação divina”, de modo a penetrarem na própria cosmografia, literatura e arte religiosa, bem como a adquirirem um “significado alegórico, sob a forma de “prodígios morais” (FERREIRA; ROCHA; GANDRA, 2015, p. 09). Por conta disso, o monstro na Idade Média passa a ser associado à uma ideia de caos e disformidade, servindo de contraponto à um projeto divino. A partir disso, ele começa a ser representado segundo a noção de prodígio, evidenciando um fenômeno extraordinário que ocorria fora do curso na natureza. Assim, o monstruoso começa a aparentar, sutilmente, um caráter maligno ou diabólico – sendo intercalado à uma ideia de subversão da ordem e podendo ser visto como o resultado de uma punição divina face às condutas errôneas ou imorais.

É dentro desse cenário, pois, que se sublinha o peso da religião dentro das próprias constatações e modificações em relação à percepção dos monstros. Sendo o monstruoso uma ferramenta de reflexão espiritual, verifica-se o trato desse segundo os propósitos pastorais e teológicos ao longo da Idade Média (SIEVERS, 2007). Conforme apontado pelo livro organizado por Mark Larrimore (2000), a própria questão do “mal” vai ocupar boa parte das discussões filosóficas, teológicas e literárias no decurso do tempo, modulando a forma de entendimento e apreensão do maligno. Outrossim, é a partir do século XIII que se tem um refletir acerca das diferenças entre o natural e o sobrenatural, demarcando, assim, uma necessidade de distinção dessas duas esferas, bem como um devaneio acerca da ocorrência de milagres ou da possibilidade de existência de maravilhas (BOUREAU, 2016; BARTLETT, 2008). Não por acaso, tem-se, nesse período, a redação de uma série de obras destinadas a entender o sentido do monstruoso – para além de discussões relativas aos limites da natureza humana e divina. Realça-se aqui, pois, os textos

de Santo Agostinho, Tomas de Aquinas ou Santo Isidoro de Sevilha¹, nos quais se verifica, a princípio, um notório esforço teológico de justificar a existência do monstruoso e traçar quais as suas correlações com o divino.

Nessa lógica, destina-se um papel central à Escolástica na formatação e reprodução de ideias acerca dos monstros e das relações desse com Deus (DASTON; PARK, 1998). O maravilhoso e a monstruosidade passavam, portanto, a envolver sensibilidades e a relatarem um problema religioso – que salientava as incertezas sobre o mundo, os homens e as origens das coisas, assim como a tênue fronteira entre o natural e o sobrenatural (CLARK, 1999). Nesse quadro, a religião denota uma importante dimensão para apreensão e trato dos monstros, sendo o cristianismo o responsável por dar uma nova roupagem ao maravilhoso. Ao considerar que o mundo medieval se sedimentava sobre uma dualidade do “bem versus o mal”, interpõe-se como o monstro vai ser associado ao horrendo, ao enigmático, ao abominável e ao pecaminoso, comportando ainda uma carga negativa (DAVIDSON, 1991). A própria Bíblia, nesse prospecto, passa a reforçar ideias acerca do nascimento de monstros e demônios, evidenciando uma correlação do nascimento desses seres com a ação dos demônios (KAPPLER, 1994). Desse modo, já no final da Idade Média, o monstruoso encontra-se associado às ideias de profanação, prostituição e imoralidade, sendo a própria bestialidade de seus corpos e formas disformes concebidas como uma aversão à Deus, à natureza e à lei (MILLAR, 2017). É nesse sentido, pois, que o nascimento de monstros indicaria a marca de um pecado ou transgressão, trazendo à tona um debate político e teológico como plano de fundo (WOOD; SCHILLACE, 2014).

O monstruoso no linear do tempo

Apesar disso, é dentro da modernidade - período a qual o presente artigo se desloca - que a relação do monstro com o subversivo fica ainda mais aparente. Nesse prisma, ele passa a evocar um problema de ordem religiosa, que assombrava e rodeava o imaginário social, oscilando entre um horror e um medo teológico (BEAL, 2002). Ao historicizar esses monstros, delimita-se, portanto, como o monstruoso é fruto de determinada conjuntura histórica e tem o seu florescer mediante as condições sociais, culturais, econômicas, políticas ou religiosas de determinada época (DUNTHORNE, 2008). Segundo a abordagem de Jeffrey Cohen (2000), o monstro tende a aparecer e ser reforçado de forma mais latente em épocas de crise, sendo fruto de turbulências e contingências que demarcam certa realidade. No caso do período moderno, delimitado pelo enrijecimento de novas burocracias estatais, processos de ordenamento social, controle dos corpos

¹ No caso de Santo Agostinho sublinha-se a obra *A Cidade Deus*. Já no caso de Thomás de Aquinas salienta-se a obra *Summa Contra Gentiles* e no de Isidoro de Sevilha a produção *Etimologias*.

e contato com outros povos, tem-se, portanto, o desenvolvimento de um quadro de instabilidades no qual o medo do desconhecido, somado às intempéries sociais, acabam por potencializar a ascensão de seres monstruosos. Movidos pelo medo, que rodeava boa parte da modernidade europeia, os cristãos vivenciavam, assim, um período de vulnerabilidade e violência, assombrados igualmente pelas querelas civis, invasões externas e existência de pestes e guerras (GREENBLATT, 2012).

A exemplo, o próprio encontro contato com a América permitiu um “alargamento não somente dos domínios territoriais da velha Europa, mas, mais fundamentalmente, de toda uma cosmografia” (LEMOS, 2014, p. 191), impactando substancialmente no trato da humanidade e da monstruosidade. É frente a esse universo, portanto, que a presença do mal parecia cada vez mais própria e inerente à realidade dos indivíduos, de modo a contribuir para uma demonização do monstruoso e uma associação desse à eclosão de catástrofes e acidentes (MUCHEMBLED, 2001). Se na Idade Média o monstro ainda produzia uma espécie de fascínio e se associava à dimensão do ‘misterioso’, na modernidade ele se alinha, essencialmente, à esfera do subversivo e do maligno, representando uma ameaça à ordem cosmológica e sociopolítica (BEAL, 2002).

Monstros e impressos, um entrecruzo

À luz disso, defende-se aqui um fator de grande importância para tais transformações em relação à apreensão do monstro na modernidade inglesa: o peso da religião e da Reforma Protestante. No caso, argumenta-se no presente texto como as mudanças religiosas e as subsequentes alterações no corpo clerical impactaram no entendimento relativo aos monstros - sobretudo a partir dos séculos XVI e XVII. Nesse viés, a Reforma, enquanto catalizador de mudanças sociais, políticas, religiosas e culturais, conferiu a esses seres um outro significado, bem como uma concretude cada vez maior à sua existência. A partir dela verifica-se, portanto, o rompimento de uma “unidade cristã”, bem como a abertura de espaços para novas experimentações, liberando ainda anseios e ansiedades (LIEBEL, 2020). Nessa assertiva, a Reforma – apreendida aqui pela sua multiplicidade e diversidade – contribuiu para o estabelecimento de novas formas de percepção do mundo e da humanidade, acentuando ainda mais as inseguranças e os receios sociais. Assim, a partir da implementação de novas crenças e condutas, a Reforma Religiosa colidiu com um fervor escatológico e um milenarismo que, pautados na ideia do fim do mundo ou na chegada do Anticristo, potencializaram um cenário de medo agudo.

Frente à essa cacofonia de mudanças, abriu-se um horizonte para a exploração do mal, alinhando tais angústias escatológicas à uma interiorização da fé e à uma acentuação do sentimento de culpabilidade. Desse modo, o medo e o pânico do mal passaram a ser personificados na figura

do desconhecido – fosse ele a do ateu, a da mulher desregrada, a da bruxa, o do diabo, o do estrangeiro (judeus/mulçumanos) ou, por fim, dos monstros. Nesse sentido, a criação de inimigos simbólicos impulsionou um discurso teológico que incidia sobre a apreensão da monstruosidade, alocando o monstruoso sob um prospecto maligno. O monstro, enquanto um ser anômalo, à margem, diferente e que relatava uma subversão em suas entranhas, passava a compor uma realidade cada vez mais instável, na qual a religião detinha uma profundidade sobre as vivências e as experimentações sociais.

Nesse prisma, sendo a Reforma algo que também não se prendia apenas ao discurso religioso, cabe salientar como outras dimensões sociais como a cultura, a criminologia, o judiciário, a literatura e a política foram intensamente afetadas pelas mudanças em curso. Nesse caso, chama-se atenção aqui para a Inglaterra, sobretudo no final do século XVI e no decorrer do século XVII, no intuito de evidenciar como a Reforma atingiu tal localidade de forma estrondosa, impactando na apreensão do monstruoso ali. À medida que a Reforma colocava em xeque questões relativas à existência de milagres, tonificava-se não só a fragilidade da fé cristã, mas também se abriam espaços para críticas e reflexões acerca dos limites da natureza humana e divina. Desse modo, ao se olhar para o cenário inglês isso fica ainda mais latente por conta da expressiva ruptura com o catolicismo na Ilha e os próprios atritos políticos e querelas civis que a população vivenciava.

À vista disso, aponta-se para a configuração de um cenário caótico na Inglaterra que, em conformidade com a argumentação de Christopher Hill (1987), denotava propriamente um mundo corrompido e de “ponta-cabeça” (AMUSSEN; UNDERDOWN, 2017). Em consonância à ideia de fim do mundo ou ao pessimismo milenarista, a noção de apocalipse insurgia cada vez mais no seio comunitário inglês, reforçando a retórica de uma região imersa em pecados e demônios. De igual forma, a abolição de santos, milagres ou práticas exorcistas pelos protestantes ingleses contribuiu para avultar a ideia de que a sociedade estava “à mercê do mal” - exacerbando as tensões ali dispostas (ALMOND, 2004; 2014). Tal cenário, por sua vez, ao operar sobre as sensibilidades religiosas, acabou por reforçar a concepção de que os monstros e os nascimentos monstruosos seriam fruto de uma ação punitiva de Deus face à decadência da humanidade. Assim, os monstros, veiculavam, por si só, mensagens escatológicas e promoviam uma personificação condizente com a imagem do inimigo comum – inimigo esse que poderia ser o próprio Papado ou os opositores políticos. Desse modo, no caso das representações desses monstros, verifica-se uma associação cada vez mais incisiva e categórica de associar tais seres à uma desordem política, religiosa e social (PURKISS, 2005).

Simultaneamente, é justamente no período supracitado que se tem a ocorrência da Guerra dos Trinta Anos e a eclosão das Guerras Civis Inglesas, acentuando ainda mais o peso das tensões

que se aglutinavam no escopo social. Frente aos levantes políticos, verifica-se uma sociedade debilitada que desenvolvia cada vez mais um interesse pelo diabo e o monstruoso (BRAMMALL, 1996). Não por acaso, verifica-se nesse momento o desenvolvimento de diferentes tratados demonológicos empenhados em traçar os campos da ação do diabo e os limites da ação divina. Em meio à elaboração dessa demonologia complexa, a Reforma serviu de âncora para fortalecer a ideia de uma luta entre o bem e mal; ou de um Deus poderoso versus um Diabo ardiloso (THOMAS, 1991). Um texto de suma importância é o próprio *Malleus Maleficarum* - haja vista a sua contribuição e influência para a produção e circulação de outras obras acerca da magia, da bruxaria e dos monstros (KAPPLER, 1994). Considerando a sua recepção na Ilha Inglesa no século XVII, pode-se pensar ainda em como ele acirrou a crença na presença do mal e a adoção de práticas inquisitoriais e redação de tratados demonológicos. Por meio dele teve-se, portanto, uma maior disposição para a associação do malefício em direção a aquilo tido como deformado ou monstruoso (FONSECA, 2018). Ou melhor, a partir dele, vociferou-se ainda mais um pavor da iminência do fim dos tempos e a ideia de um mundo tomado pelo Diabo (LIEBEL, 2004). Assim, as irregularidades do cotidiano transpuseram-se a ser entendidas como frutos de uma ação maligna exterior ou de um poder divino operando sobre mundo, confrangendo diretamente a ordem cósmica (SCRIBNER, 1993).

É nesse emaranhado, portanto, que o interesse pelo sobrenatural e pelo monstruoso se fermentam, embasando-se, sobretudo, em um discurso religioso e em um sistema intelectual por trás (GHADESSI, 2018). Nessa assertiva, o presente texto reforça o papel da religião no que concerne ao trato dos monstros e à atribuição de novos significados a ele. Como dito anteriormente, entendidos agora quase que exclusivamente sobre a ótica do pecado e da perversão, os monstros vão ser tachados, após a Reforma, como resultados da ira divina ou da ação demoníaca frente à uma humanidade em descabro e à uma cultura dirigente do medo (DELUMEAU, 2009). Nesse contexto, um exemplo clássico e que perdurou nos séculos XVI e XVII servindo de influência para outros textos é a obra do cirurgião-barbeiro francês Ambroise Paré. Intitulada *Des monstres et des prodiges*, a produção de Paré comportava, em uma escrita em língua vernacular, treze causas possíveis para o nascimento de monstros. Dentre elas, as que merecem maior destaque aqui são as que atribuem à existência do monstro “à glória de Deus”, “à ira de Deus” ou “à ação de demônios” (PARÉ, 1982). Por elas, verifica-se a criação de um texto que, fundado em uma perspectiva médica e baseado em experimentos e evidências, naturalizava os monstros e os alocava como resultado de causas tanto naturais quanto sobrenaturais. Tal ação, se pensada nos quadros da modernidade e da ocorrência da Reforma Protestante, é significativa no que tange às mudanças no trato do monstro e ao peso da investigação científica nessa abordagem.

Nessa direção, o mundo inglês pode ser retido por meio das ansiedades que circunscreviam o campo político, social e religioso (USZKALO, 2015). Nessa modernidade caótica e convulsionada pelas reformas na Igreja e os abalos na ordem estatal, introduz-se aqui um outro elemento essencial que vai contribuir para a profusão de novas representações e abordagens em relação ao monstro: a prensa. Ao considerar que o imaginário social era moldado por exorbitantes transformações sociais, atribui-se papel primordial à produção de símbolos e discursos no que diz respeito às visões do seio social (LIEBEL, 2006). Sendo assim, ao considerar as artes e a literatura como mecanismos de liberação das angústias e anseios, salienta-se o papel da prensa no que concerne à produção de textos que vão abordar a temática do monstruoso.

Nesse viés, como já bem delimitado, diferentes obras vão se debruçar, nos séculos XVI e XVII, no trato dos monstros e na busca por uma classificação desses seres frente à ação divina (BATES, 2005). No entanto, com a prensa isso ganha uma profusão muito maior, associando-se ainda à veiculação de mensagens pedagógicas, políticas ou religiosas, assim como em formas de controle social, moralização, denúncia, crítica e entretenimento (DUNTHORNE, 2008 e WITTKOWER, 1942). Se antes isso estava mais restrito à elaboração de tratados médicos, teológicos ou intelectuais, com os impressos verifica-se, ao contrário, um alargamento do público e da quantidade de textos que abordavam tal temática. Em vista disso e, considerando que o “processo de ordenação e estruturação das sociedades passa, necessariamente, pelo campo do simbólico” (ROBERGE, 2019, p. 08), torna-se válido, portanto, um direcionamento em torno das narrativas impressas e do papel da literatura inglesa no que concerne ao deciframento da realidade e à visualização das representações produzidas acerca dos monstros na modernidade.

Nesse enfoque, versa-se sobre o impacto da Reforma na constituição de uma esfera pública e no incentivo a um letramento incipiente, de modo a corroborar para a leitura e produção de textos (BRADDICK, 2008). No caso inglês, isso fica mais evidente a partir das reformas elizabetanas e as subsequentes efervescências na publicação de impressos frente às eclosões de conflitos civis e políticos no século XVII (COMO, 2007). Ao considerar esse período, verifica-se, portanto, uma grande circulação de textos sobre monstros, conectando-os aos pecados sociais como rebelião, sedição, heresia, conspiração e imoralidade (MARTIN, 2008). Isso, por sua vez, leva à reflexão de como tais impressos estavam ancorados em crenças específicas, que orbitavam tanto a dimensão política e religiosa quanto a social. Salienta-se, nesse sentido, o peso dos chamados textos de “literatura de rua” e a veiculação de mensagens por meio deles.

Entendidos pelas suas formas específicas de produção, bem como pelo seu público, os excertos que compõe esse tipo de literatura são, em geral, classificados pelo baixo preço, rápida produção, amplo acesso e maior facilidade de circulação (LIEBEL, 2017). Ao apresentarem ainda

O divino e o monstruoso na literatura...

diferentes formas, estruturas, estilos e estratégias retóricas, mercadológicas ou tipográficas, tais textos comportavam uma infinidade de áreas e podiam abarcar os mais diversos temas (SUHR, 2011; HALASZ, 1977). Com ainda diferentes propósitos, a “literatura de rua” – essencialmente efêmera – vinculava-se a interesses plurais, servindo de objeto de difusão de pensamentos, sermões, críticas, denúncias, sátiras ou piadas. Sob as formas de panfletos, Baladas, folhas avulsas ou pequenos livretos, sobressai-se da literatura de rua a sua força política e cultural, bem como os seus possíveis entrelaçamentos com temáticas relativas às crenças religiosas vigentes (SHEPARD, 1973).

À vista disso, sustenta-se como esses impressos estavam integrados a um dado sistema cultural próprio da modernidade inglesa, mobilizando ideais e reforçando determinados arquétipos. Sendo o próprio século XVII um momento no qual a sociedade encontrava-se regida pela imaginação, pelo medo, pela fantasia e pela ficção, cabe considerar aqui o papel da linguagem e da palavra na circulação de ideários e na locução social (SPUFFORD, 1981). Ao se atentar ainda para a materialidade desses impressos, bem como para o seu contexto de produção, salienta-se como a escrita e a leitura estavam imersas em uma realidade própria – fundida a anseios religiosos e contingências políticas. Assim, defende-se aqui a pertinência de se olhar para tais obras, na medida em que elas evidenciavam – por suas representações e disposições textuais – certos interesses e convenções humanas. Nesse viés, a análise do campo simbólico permite considerar as disputas que tramitavam por trás dos textos, bem como as conexões entre a produção e o público consumidor de determinada obra (ACHINSTEIN, 1994; CHARTIER, 2002).

Depreende-se, de início, como tais materiais podem ser historicizados na medida em que são também construções datáveis e localizáveis no espaço-tempo. Logo, ao se entender o contexto de circulação e escrita desses impressos, para além das particularidades relativas à comercialização desses, postula-se como eles estavam imersos em uma dada lógica social, política e religiosa. Dito isso, fica claro a percepção de que tais textos estavam dentro de um campo ideológico específico e dependiam da posição dos agentes que o compunham. Ou seja, os discursos e as retóricas consagram-se como frutos de uma determinada época e prática, trazendo à tona sujeitos, dispositivos e formas de controle ou legitimação da ordem (FOUCAULT, 2008; BOURDIEU, 2007). Por conta disso, atentar-se para a representação veiculada e emanada por esses materiais torna-se pertinente, ao passo que evidencia a própria compreensão da realidade dessas sociedades e os jogos de poder ali dispostos.

A representação *por e nos* impressos, uma análise de casos

Tonifica-se, portanto, o papel da linguagem como mecanismo e vetor de transmissão dessas representações. Face à essa articulação dos recortes sociais e às práticas culturais de escrita e leitura, interpõe-se aqui a ideia da representação enquanto uma construção humana, que envolve escolhas e comporta valores. Como elementos de poder, elas circulam dentro dos discursos e apresentam uma relação com os “sistemas de interpretação”, de modo a regerem a forma de interação dos indivíduos com o mundo, “orientando e organizando as condutas e as comunicações sociais.” (JODELET, 1993, p. 05). Nesse prisma, as representações alinham-se essencialmente à construção de uma rede de poder e simbologias, impactando na disposição das hierarquias e das relações sociais (CHARTIER, 2011).

Nesse emaranhado, o local destinado às representações veiculadas pelos impressos é crucial no que diz respeito à apreensão da monstruosidade no período moderno e o seu entrelaçamento a discursos e ideários religiosos. Para além de evidenciar a potencialidade da representação enquanto objeto de análise, cabe sublinhar como o monstro, na maior parte dos impressos ingleses, vai ser retratado como um sinal de caos. Em conformidade à Reforma e à eclosão de conflitos, o monstruoso no século XVII vai ser apreendido nos textos como um resultado da punição divina frente às calamidades cometidas pelos homens (JEHA, 2007). Como um elemento que anunciava a catástrofe e a morte, os monstros colocavam em xeque as incertezas humanas e demonstravam como a Inglaterra estaria rodeada de demônios (GIL, 2000; COHEN, 2000). Assim, o que se verifica claramente nos textos abarcados é a construção de uma tônica na relação dos monstros com a ação de Deus e a presença do diabo, sendo isso ainda mais evidente pelas próprias alterações da Reforma. A exemplo, David Cressy (2011) explana sobre como a Inglaterra Protestante e hierarquizada, trazia à cena no século XVII temáticas relativas à bestialidade e o nascimento de monstros, associando esses seres aos próprios distúrbios religiosos, políticos e sociais ali vivenciados.

Em um cenário de medo latente e suspeição do outro, o monstro, enquanto um ser à margem, disforme e anômalo, relatava, portanto, um problema estético, moral e religioso, acentuando os anseios religiosos e evidenciando uma sociedade comprometida em relação a sua fé cristã. Com isso, ele passa a adquirir um sentido social e cultural, reforçando e sinalizando eventuais posturas errôneas protagonizadas pelos sujeitos. Nesse emaranhado, o presente texto desloca um local central para a literatura impressa na apreensão das produções culturais a respeito da temática da monstruosidade nesse período. Ao tomar a coleção *Early English Books Online* como objeto foco para a análise, salienta-se como esse acervo, disposto de modo online pela Wellcome Library, contém diferentes produções impressas e manuscritas que datam de 1473 a 1700. Disponibilizadas

via internet e com digitalizações, a EEBO destribe-se hoje em outras quatro coleções e contém materiais dos mais variados temas. Criada em 1999 em conjunto com a *ProQuest*, a Universidade de Michigan e a Universidade de Oxford, possui excertos relativos às áreas da filosofia, história, literatura, linguística, teologia, direito e música - incluindo ainda as coleções Pollard & Redgrave's Short-Title Catalogue (1475-1640), Wing's Short-Title Catalogue (1641-1700), *Thomason Tracts (1640-1661) collection* e *Early English Books Tract Supplement* (LIMA, 2014).

Desse modo, por meio de seu banco de dados é possível ter o acesso a uma pluralidade de impressos do período moderno, abarcando, por sua vez, a produção de textos no período das Guerras Civis Inglesas. Por meio dessa coleção, pode-se ter a visualização desses materiais oriundos da prensa, para além da informação da autoria, do título, do nome do impressor, do ano de publicação, do local de impressão, do assunto do texto e, por vezes, da sua transcrição. Assim, tem-se um expressivo acervo com mais de 20000 títulos e que apreende boa parte da produção impressa da Inglaterra. Não obstante, a EEBO conta ainda com a ferramenta de “busca por palavras chaves”, o que permite um apanhado dos impressos relativos à temática da monstruosidade ou a temas correlacionados aos monstros. A vista disso, o presente trabalho baseou-se na seleção de impressos de caráter efêmero (com até 08 páginas de extensão) e cuja publicação se passa ao longo do século XVII. Feito esse agrupamento, destacou-se aqui alguns materiais que demonstram como o monstruoso se alocou na literatura de rua às questões relativas à religião e ao escopo social inglês.

Nesse caso, um dos impressos a ser aqui analisado retrata de forma notória a prevalência de uma associação dos monstros à uma punição ou castigo divino - alocando esses seres como “metáforas do mal” (BERTIN, 2016). Trata-se, portanto, do folheto *Strange News of Kent*, datado de 1609. Impresso por J. Kingston, o texto, de apenas oito páginas, aborda a narrativa do nascimento de uma criança de formato anormal e monstruoso, bem como a ocorrência de acidentes estranhos nas redondezas do local abarcado. De início, ele apresenta ainda uma ornamentação em suas páginas, bem como a presença de uma imagem monstruosa em sua capa - evidenciando em letras maiúsculas o título da história e a presença de um caráter ‘estranho’ em relação ao que era exposto.

1. Frontispício do impresso

Fonte: ANÔNIMO, 1609.

Para além dos detalhes textuais e materiais de tal produção, salienta-se a primeira parte do texto no qual é afirmado que o nascimento de seres monstruosos decorreu justamente de uma ira divina. Sendo assim, o monstro no impresso é visualizado, a princípio, como resultado de uma ação de Deus contra os homens, sobretudo, por conta das ofensas, pecados e transgressões cometidas pela população da Inglaterra. A exemplo, cita-se no texto:

God, we see is highly offended with vs, in that he thus changed the secret workings of nature, as he lately shewed, in the strange birth of a monstrous child brought into the World [...] consideration of the heavy wrath of our angrier God, not only by this his judgement here expressed, but divers' other ways threatened against us, for our sines & transgressions (ANÔNIMO, 1609, p. 01)

Assim, verifica-se, claramente, uma associação da postura religiosa e social dos indivíduos frente à aparição do monstro, bem como uma associação desse à ocorrência de comportamentos inadequados. Tal impresso consente, portanto, com a discussão traçada até o momento no que

O divino e o monstruoso na literatura...

concerne ao papel da religião no trato do monstruoso e na mudança de acepção desses seres ao longo da modernidade.

Em similitude, um outro impresso que demarca o papel da religião e das mudanças religiosas na Inglaterra refere-se ao texto intitulado de *A Declaration of a strange and wonderfull Monster born in Kirkhara, in Lancashire*. Sendo um impresso de 1646 - já próximo a ocorrência das Guerras Civis Inglesas - o folheto de oito páginas e impresso por Jane Coe narra a história do nascimento de um monstro, de tal forma a alocar o nascimento desse ser com uma ira divina contra população profanada. Com títulos em caixa alta e uma atenção à estranheza e maravilha do fenômeno relatado, o folheto é apresenta também uma imagem de um ser anômalo em sua capa, ilustrando a própria narrativa.

2. Frontispício do impresso

Fonte: ANÔNIMO, 1646.

No entanto, o ponto central do texto é a associação do monstro gerado com a presença de papistas. Nesse viés, ao longo da narrativa, é exposto como a mulher que dá luz ao ser monstruoso seria uma Papista e responsável por praguejar blasfêmias e frases desejando a volta da Igreja Papal.

A exemplo cita-se: “after she hath often said, that she hoped to see the Church flourish again (meaning the Popish Church) and all Roundheads subdued; and she hath done much for the relief of poor Papists in those parts” (ANÔNIMO, 1646, p. 03).

Nessa assertiva, fica claro o peso da religião no trato e na associação dos monstros, assim como a presença de intrigas entre católicos e protestantes que se transpunham para tais narrativas impressas. No caso, chama atenção, portanto, para o embate entre os papistas e a atitude dos protestantes em culpabilizar esses indivíduos pelo nascimento do ser monstruoso. Assim, em uma Inglaterra reformada, a presença desses católicos era assinalada, em parte, como uma perturbação da ordem e como uma ameaça ao bom funcionamento da sociedade e da vivência da fé cristã. Em virtude disso eles eram tachados como “hereges” e lhes era atribuído a um estatuto de negatividade. A exemplo, cita-se a menção no decorrer do texto de palavras como “honestos” em referência aos protestantes, ao passo que termos como “espírito amargo” eram relegados aos católicos. Em compasso, verifica-se também um reforço da ideia acerca desses católicos, de modo a narrar o comportamento desses indivíduos, como exposto em:

Papists they were both, and divertive against honest protestants, For her mother she would usually call honest men Roundheads and Puritans, and Heretics, many gentlemen did much use her house, which were suspected to be popish priests her husband [...] descended of an ancient family, well known in those parts and not altogether of such a bitter spirit [...] she was not only borne of popish parents, but bred, and brought up with them, and educated in the popish Religion having many popish pictures, and Crucifixes, and other popish trumpery wherein she much delighted (ANÔNIMO, 1646, p. 3)

Nesse viés, as representações evidenciadas por esses impressos tonificam o papel da religião na acepção do monstruoso e na construção dessas narrativas. Os praticantes do catolicismo são interpretados no texto acima como elementos de ojeriza divina, levando, conseqüentemente, ao nascimento de monstros por conta de uma punição de Deus. Fica nítido como a própria crença em relação à monstruosidade se vê imersa em códigos e sistemas vigentes que perpassavam pelo campo do religioso, cultural e do simbólico. No caso desse impresso, em específico, verifica-se como os monstros eram instrumentalizados e utilizados pelos protestantes para se argumentar contra católicos - o que, em uma Inglaterra pós-reforma, atesta para o potencial desses seres de personificarem um inimigo religioso ou político que assombrava a população inglesa (PATTERSON, 2014). Sendo assim, ao interpretarem os monstros como presságios ou símbolos divinos, salientava-se, portanto, uma determinada visão de mundo no qual o monstruoso representava uma ameaça à ordem.

Tal relação também pode ser vista em textos católicos em referência aos protestantes, de tal modo a corroborar com a ideia de que a religião estava presente nessas narrativas e que o

monstro poder-se-ia funcionar enquanto uma alegoria para representar o caos ou a subversão de determinado sistema (JUNIOR, 2010). Ao ocuparem um *locus* de desvio, o monstro comportava a ideia de uma degeneração ou corrupção, sendo, portanto, aplicado em discursos para se relatar atitudes inaceitáveis ou posturas errôneas - desafiando a harmonia, o controle e a proporção (FERREIRA; HAMLIN, 2012). Ainda tratando-se da religião, o monstruoso ocupava, então, o lugar do antiético ou do “outro” – isto é, no caso da Inglaterra protestante, aqueles que não se adequavam à fé vigente - os católicos. Dessa forma, pode-se dizer que os monstros protestantes evocavam temáticas e conexões com as guerras, os atritos políticos, os comportamentos transgressivos e as rupturas no esquema religioso que delineavam a localidade inglesa, evidenciando as tensões ali vividas (BATES, 2005). Acima disso, salienta-se também a retórica que era agregava a esses seres, fazendo deles objetos de moralização, crítica, denúncia e propaganda política ou religiosa (BRAMMALL, 1996).

Ganchos para algumas considerações

A partir do exposto, abre-se espaço, portanto, para algumas considerações no que concerne à abordagem do monstruoso na modernidade, bem como às suas relações com o âmbito religioso e a produção de impressos efêmeros. Diante desse quadro, cabe salientar, a princípio, como os monstros na Inglaterra do século XVI e, sobretudo, do século XVII, se portam como uma categoria performativa complexa, alinhando-se a uma rede de símbolos e a um cenário de instabilidades e turbulências. Sendo assim, esses seres poderiam ser usados enquanto objetos para se versar sobre o mundo e os limites da natureza humana e divina, podendo ainda funcionar como elementos definidores ou caracterizadores dessa modernidade. Acima disso, eles também expressavam aquilo que era tido perigoso e horrível na experiência humana, contribuindo para dar sentido ao mundo. Não obstante, oriundo do latim *mostrare*, o monstruoso veio acompanhado, em geral, da ideia de revelar algo, fosse da natureza ou do interior dos indivíduos. Nesse caso, os monstros acentuam também o papel do olhar e dos sujeitos no contato e categorização das vivências coletivas e das formas de se relacionar com o outro. Assim, sendo o próprio olhar humano algo modulado e codificado pela realidade no qual se inscreve, delimita-se como a monstruosidade e a sua apreensão comportam uma historicidade e se alinham a uma dimensão cultural, política e religiosa (ROMANO, 2001).

Entreposto a um esquema representacional coletivo, o monstro é, na modernidade, associado a um discurso teológico e filosófico que lhe confere uma posição de desvio e anormalidade, sendo passível, assim, de repulsão e aversão (MILLAR, 2017). Nesse viés, o diferente, assumido na forma do herético ou maligno, servia como um intensificador do medo,

acentuando o quadro de aflições que delineava a paisagem inglesa. Desse modo, a própria literatura de rua ao tratar desse tema, fornece exemplos dessa relação de estranhamento entre os sujeitos e o seu exterior, funcionando, portanto, como uma poderosa metáfora cultural. Assim, o monstruoso traz à tona as anormalidades e o mal-estar que acompanham a humanidade – seja em relação ao desenvolvimento da ciência, à política ou à religião.

É nesse quadro, portanto, que o monstruoso sinalizava, essencialmente, uma ameaça ao corpo político e religioso, abalando as próprias certezas e os valores pré-definidos de humanidade (DAVIDSON, 1991). Ao colocarem em dúvida o campo da ação divina e os domínios da natureza, ele mobilizava ainda debates teológicos e religiosos no intuito de compreensão acerca da sua existência. Desse modo, o monstro revela uma relação aparente com a sua conjuntura temporal e espacial, bem como um *nexus* com as próprias crenças no “fim do mundo” ou na chegada do Anticristo. Nessa perspectiva, retoma-se o argumento acerca de como o monstro se associa ao discurso religioso e as mudanças que nele ocorrem no decurso do tempo. De certo, reforça ainda a concepção de que o monstro moderno é diferente daquele referido pelos antigos ou medievais, ao passo que a Reforma tem papel substancial no acirramento das ansiedades e nas modificações acerca do trato do monstruoso. Dito isso, abre-se espaço para pensar o notório local que a religião cumpre na apreensão desses seres, bem como na veiculação de certos ideários.

O presente texto, ao evidenciar a associação entre os elementos culturais, sociais, políticos e religiosos no acareamento da monstruosidade, realça a pertinência de se estudar os monstros - sobretudo face ao seu contexto de criação. Ao refletir sobre essas narrativas impressas na modernidade - e entendendo, à luz de Michel de Certeau (2015), que elas partem de locais, temporalidades e sujeitos pré-determinados – salienta-se a historicidade que comporta tais escritos e a necessidade de análise desses materiais. Por meio deles, torna-se possível, pois, visualizar como se deu a circulação de representações acerca dos monstros em um amplo nível social, bem como traçar as possíveis justificativas para a existência e o papel de tais textos – evidenciando seus públicos, formatos e narrativas. Desse modo, ao se pensar nos monstros que são engendrados por determinada sociedade e reproduzidos em sua literatura, torna-se exequível uma melhor compreensão da realidade e das estruturas políticas, sociais e religiosas que circunscrevem a vida dos homens e mulheres no seio comunitário. Acima disso, insurge, por fim, em um ponderar acerca da monstruosidade enquanto uma construção histórica, que dá sentido ao mundo e funciona como uma chave de leitura para a compreensão dos medos, dos problemas e das transformações que são dispostas no tempo (BRADDICK, 2008). É pelo monstruoso, portanto, que se pode destringir a história, revelando com ela um discurso cultural e religioso de caráter múltiplo e poliforme, mas

que ainda amedronta os indivíduos. E é justamente nesse “mundo de ponta-cabeça” que o monstro se faz presente e perturba os alicerces da sociedade inglesa.

Referências bibliográficas

ACHINSTEIN, Sharon. Women on Top in pamphlet literature of the English Revolution. *Women's Studies*, Northwestern University, v. 24, n.1-2, 1994. p. 131-163.

ALMOND, Philip. *Demonic Possession and Exorcism in Early Modern England: Contemporary Texts and their Cultural Contexts*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

_____. *The Devil: A New Biography*. Ithaca: Cornell University Press, 2014.

AMUSSEN, Susan; UNDERDOWN, David. *Gender, Culture and Politics in England, 1560-1640*. Londres: Bloomsbury Academic - Bloomsbury Publishing Plc, 2017.

BARTLETT, Robert. *The Natural and the Supernatural in the Middle Ages*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

BATES, Alan. Good, Common, Regular, and Orderly: Early Modern Classifications of Monstrous Births. *Social History of Medicine*, vol.18, n°. 2; 2005. p. 141-158.

BEAL, Timothy. *Religion and its Monsters*. New York; London: Routledge, 2002.

BERTIN, Juliana. O monstro invisível - o abalo das fronteiras entre monstruosidade e humanidade. *Outra travessia*. n° 22, 2016. p. 37-54.

BOURDIEU, Pierre. *A economia das trocas simbólicas*. 6ªed. Introdução e organização de Sergio Miceli. São Paulo: Perspectiva, 2007.

BOUREAU, Alain. *Satã Herético: O Nascimento da Demonologia na Europa Medieval (1280-1330)*. Tradução de Igor Salomão Teixeira. Revisão técnica: Néri de Barros Almeida. Campinas/São Paulo: Ed. Unicamp, 2016.

BRADDICK, Michael. Mobilisation, anxiety and creativity in England during the 1640's. In: MORROW, John; SCOTT, Jonathan (ed.) *Liberty, Authority, Formality: political ideas and culture, 1600-1900*. Exeter: Imprint Academic, 2008. p. 175-93.

BRAMMALL, Kathryn. Monstrous Metamorphosis: Nature, Morality, and the Rhetoric of Monstrosity in Tudor England. *The Sixteenth Century Journal*, vol. 27; n° 01, 1996. p. 03-21.

CERTEAU, Michel de. *A escrita da História*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

CHARTIER, Roger. *A História Cultural: Entre práticas e representações*. 2ªed. Tradução de Maria Manoela Galhardo. Rio de Janeiro: Memória e sociedade, 2002.

_____. Defesa e ilustração da noção de representação. *Fronteiras*. Dourados/Mato Grosso do Sul, vol. 13, n. 24, 2011. p. 15-29.

CLARK, Stuart. *Thinking with demons: Idea of Witchcraft in Early Modern Europe*. England: Oxford University Press Online, 1999.

COHEN, Jeffrey Jerome. A cultura dos monstros: sete teses. In: SILVA, Tomaz (org.). *Pedagogia dos monstros - os prazeres e os perigos da confusão de fronteiras*. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva - Belo Horizonte: Autêntica; 2000. p. 23-60.

COMO, David. Secret Printing, the Crisis of 1640, and the Origins of Civil War Radicalism. *Past & Present*, n°. 196, 2007. p. 37-82.

- COSTA, Palmira. Livros sobre monstros e prodígios. In: *Catálogo da Exposição Arte Médica e Imagem do Corpo de Hipócrates ao século XVIII*. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2010. p. 63-78.
- CRESSY, David. Monstrous Births and Credible Reports: Portents, Texts, and Testimonies. In: CRESSY, David. *Travesties and transgressions in Tudor and Stuart England: tales of discord and dissension*. *Oxford Scholarship Online*, 2011. p. 29-50.
- DASTON, Lorraine; PARK, Katherine. *Wonders and the order of nature, 1150-1750*. New York: Zone Books, 1998.
- DAVIDSON, Arnold. The Horror of Monsters. In: SHEEHAN, James; SOSNA, Morton (org.). *The boundaries of Humanity - Humans, animals, machines*. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1991. p. 36-67.
- DAVIS, Nathalie. *Culturas do povo: sociedade e cultura no início da França moderna: oito ensaios*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
- DELUMEAU, Jean. *História do medo no Ocidente, 1300-1800 - Uma cidade sitiada*. Tradução de Maria Lucia Machado e Heloisa Jahn. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
- DUNTHORNE, Anna. How to Approach a Monster: A Comparison of Different Approaches in the Historiography of Early Modern Monster Literature. *Journal Compilation*, Blackwell Publishing Ltd. Swansea University, 2008.
- FERREIRA, Jonatas; MORAIS, Jorge. O monstruoso: Inovação tecnológica e crise do Humanismo. *Perspectivas*, São Paulo, n° 23, 2000. p. 25-50.
- _____; HAMLIN, Cynthia. Fundamental: “Mulheres, negros e outros monstros - Um ensaio sobre corpos não civilizados”. *Portal Geledés - Questões de Gênero*, 2012. p. 01-19.
- FERREIRA, Jussara; ROCHA, Loryel; GANDRA, Manuel. Museu e memória - Corpos teratológicos na literatura luso-brasileira. *Plataforma 27 - Periódicos UNB*, 2015. p. 07-17.
- FONSECA, Pedro. Raízes do horror medieval ao malefício do feminino: Alguns casos exemplares. *Itinerários*, Araraquara, n° 44, 2018. p. 151-168.
- FOUCAULT, Michel. *A Arqueologia do saber*. 7ªed. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.
- GHADESSI, Touba (org.). *Portraits of Human Monsters in the Renaissance - Dwarves, Hirsutes, and Castrati as Idealized Anatomical Anomalies*. Kalamazoo: Western Michigan University, 2018.
- GREENBLATT, Stephen. *A virada: O nascimento do mundo moderno*. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
- GRIFFITHS, Paul; FOX, Adam; HINDLE, Steve. *The Experience of Authority in Early Modern England*. S1. New York: Martin's Press, Scholarly and Reference Division, 1996.
- HALASZ, Alexandra. *The marketplace of print: Pamphlets and the public sphere in early modern England*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- HILL, Christopher. *O mundo de ponta-cabeça: ideias radicais durante a Revolução Inglesa de 1640*. Tradução; apresentação e notas: Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
- JEHA, Júlio. *Monstros como metáforas do mal*. Belo Horizonte: UFMG, 2007.
- JODELET, Denise. Representações sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, Denise (ed.) *Les représentations sociales*. Tradução de Tarso Bonilha Mazzotti. UFRJ. Paris: PUF, 1993. p. 31-61.
- JUNIOR, Carlos. Sobre corpos e monstros: Algumas reflexões contemporâneas a partir da Filosofia da Diferença. *Psicologia em Estudo*, Maringá, vol. 15, n. 1. 2010. p. 179-187.

KAPPLER, Claude. *Monstros, demônios e encantamentos no fim da Idade Média*. Tradução de Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 1994.

LAKE, Peter; PINCUS, Steve. Rethinking the Public Sphere in Early Modern England. *Journal of British Studies*. Cambridge University Press, vol. 45, nº 2, 2006. p. 270-290.

LARRIMORE, Mark (ed.). *The Problem of Evil: A Reader*. John Wiley and Sons Ltd; 1ªed, 2000.

LEMONS, Fabiano. Kant e o monstro. *Kriterion*, Belo Horizonte, n. 129, 2014. p. 189-203.

LIEBEL, Sílvia. Abrir janelas nas almas dos homens: notas historiográficas nos 500 anos da Reforma Protestante. *História Unisinos*, vol. 24, nº 3, 2020. p. 418-431.

_____. *Demonização da mulher: A construção do discurso misógino no Malleus Maleficarum*. Monografia. (Graduação em História). Curitiba: UFPR, 2004.

_____. *O mundo às avessas na Europa dos séculos XVI e XVII: Humor, sandice e crítica social*. Dissertação. (Mestrado em História). Curitiba: UFPR, 2006.

_____. Os canards e a literatura de rua na França moderna (séculos XVI e XVII). In: RODRIGUES, R. (org.). *Possibilidades de Pesquisa em História*. São Paulo: Contexto, 2017. p. 11-30.

LIMA, Verônica Calsoni. Uma narrativa da Revolução Inglesa por meio de seus impressos: George Thomason e sua Coleção (1640-1660). *Anais da XIX Semana de História da UNESP*. Franca: UNESP, 2014. p. 102-115.

LOPES, Marcos. Ars Historica no Antigo Regime: a História antes da Historiografia. *Varia Historia*, Belo Horizonte, vol. 24, nº 40, 2008. p. 633-656.

MARTIN, Randall. *Women, Murder, and Equity in Early Modern England*. New York: Routledge, 2008.

MILLAR, Charlotte-Rose. *Witchcraft, the Devil, and Emotions in Early Modern England*. New York: Routledge, 2017.

MUCHEMBLED, Robert. *Uma História do Diabo - Séculos XII-XX*. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2001.

PARÉ, Ambroise. *On Monsters and Marvels*. Tradução, introdução e notas de Janis Pallister. Chicago: University of Chicago, 1982.

PATTERSON, Serina. Reading the Medieval in Early Modern Monster Culture. *Studies in Philology*. Vancouver: University of British Columbia, 2014. p. 282-311.

PURKISS, Diane. *Literature, Gender and Politics During the English Civil War*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

ROBERGE, Lúvia. Caça às bruxas e Guerras Civis na Inglaterra do século XVII - Uma análise do panfleto Wonderfull News from the North, de Mary Moore. *Revista Escripturas*, vol. 03, nº 02, 2019. p. 07-30.

ROMANO, Roberto. Pensamento e monstruosidade. *Revista USP*, São Paulo, n. 50, 2001. p. 210-220.

SCRIBNER, Robert. The Reformation, Popular Magic, and the “Disenchantment of the World”. *The Journal of Interdisciplinary History*, vol. 23, nº 03, 1993. p. 475-494.

SHEPARD, Leslie. *The History of Street Literature - The story of Broadside Ballads, Chapbooks, Proclamations, News-Sheets, Election Bills, Tracts, Pamphlets, Cocks, Catchpennies, and other Ephemera*. Newton Abbot: David & Charles, 1973.

SIEVERS, Julie. Literatures of Wonder in Early Modern England and America. *Journal Compilation*. Blackwell Publishing, 2007. p. 766-783.

SPUFFORD, Margaret. *Small Books and Pleasant Histories* – Popular Fiction and its Readership in Seventeenth-Century England. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

SUHR, Carla. Publishing for the masses - Early Modern English Witchcraft Pamphlets. *Société Néophilologique*, Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki, Tome LXXXIII, 2011.

THOMAS, Keith. *Religião e o declínio da magia*. Crenças populares na Inglaterra - Séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

USZKALO, Kirsten. *Bewitched and Bedeviled: A Cognitive Approach to Embodiment in Early English Possession*. Nova York: Palgrave Macmillan, 2015.

WITTKOWER, Rudolf. “Marvels of the East: A Study in the History of Monsters”. *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes*, nº 05, 1942. p. 159-197.

WOOD, Andrea; SCHILLACE, Brandy (ed.). *Unnatural Reproductions and Monstrosity: The Birth of the Monster in Literature, Film, and Media*. Amherst, New York: Cambria Press, 2014.

YAGO, Daniel. *A caravana dos prodígios - Maravilhas, figuras grotescas e freaks na obra “Noites no Circo” de Angela Carter*. Dissertação. (Mestrado em Ciências Sociais). PUC-SP, São Paulo, 2017.

Fontes:

ANÔNIMO. *A Declaration of a strange and wonderfull Monster born in Kirkebara, in Lancashire*. Londres: Wellcome Collection – EEBO, 1646.

ANÔNIMO. *Strange News of Kent*. Londres: Wellcome Collection – EEBO, 1609.

Recebido em: 19.06.2022

Aprovado em: 14.10.2022

